

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Januar 2016

Nr. 1 • 25. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2015

Rücktritte aus Kommissionen

Hans Sprecher, Schachen, hat den Rücktritt als Gemeindevertreter für landwirtschaftliche Steuerschätzungen eingereicht.

Leistungsvereinbarung mit Appenzeller Tourismus AG

Für die Jahre 2014 und 2015 hatte die Gemeinde Wald eine Leistungsvereinbarung mit der ATAG abgeschlossen. Nun hat der Gemeinderat einer erneuten Leistungsvereinbarung für die Jahre 2016 und 2017 zugestimmt.

Loipenclub Heiden-Bodensee

Im Sinne einer Unterstützung für ein regionales Breitensportangebot hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 300 an den Loipenclub Heiden-Bodensee gesprochen.

Internes Kontrollsystem (IKS)

In Anwendung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes hat der Gemeinderat ein IKS-Konzept verabschiedet. Marlis Bänziger ist als IKS-Beauftragte bestimmt worden. Im Projektteam nehmen weiter Karin Meier und Lina Graf Einsitz.

Innenbeleuchtung Kirche

Die Kirchenvorsteherschaft ist auf uns zugekommen bezüglich einer Optimierung der Kirchenbeleuchtung im Altarbereich. Der Gemeinderat hat einen Pauschalbeitrag von CHF 2'500 gesprochen. Damit übernimmt die Gemeinde rund die Hälfte der offerierten Installationskosten.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Mittwoch, 27. Januar 2016, 20.00 Uhr, MZA
Bühne

Dorfzentrum
Varia

Wir freuen uns auf eine Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

Aus der Gemeindekanzlei

Rücktritte aus regierungsrätlichen Kommissionen

Wir weisen Sie auf die nachstehenden Vorschriften bezüglich Rücktritte aus regierungsrätlichen Kommissionen hin gemäss Art. 25 Organisationsgesetz:

Ordentlicher Rücktritt

Möchte sich ein Kommissionsmitglied nicht mehr zur Wiederwahl stellen, so muss es bis Ende Januar vor Ablauf der Amtsdauer schriftlich seinen Rücktritt erklären. Bei regierungsrätlichen Kommissionen ist das Rücktrittsschreiben an den Regierungsrat zu richten.

Vorzeitiger Rücktritt

Es gibt immer wieder Gründe für vorzeitige Rücktritte vor Ablauf einer Amtsdauer von vier Jahren. In diesen Fällen hat der vorzeitige Rücktritt auf das Ende eines Amtsjahres zu erfolgen. Dies bedeutet, dass ein Kommissionsmitglied grundsätzlich nur auf den 31. Mai eines Jahres aus einer Kommission ausscheiden kann. Der Rücktritt ist bis spätestens Ende Januar desselben Jahres zu erklären.

Ausscheiden von Amtes wegen

Mitglieder welche von Amtes wegen einer Kommission angehören, scheiden mit dem Ende der Amtszeit aus der Kommission aus.

Vorzeitige Rücktritte per 31. Mai 2016 sind bis 31. Januar 2016 schriftlich an den Regierungsrat, Kantonskanzlei, Regierungsgebäude, 9102 Herisau, zu richten.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Sturzenegger Leonie

geboren am 6. Dezember 2015, Tochter des Sturzenegger, Stefan und der Sturzenegger geb. Schwarzentruher, Nina, wohnhaft in Wald AR

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 01. Februar 2016 bis Freitag, 05. Februar 2015 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Martin Roth, Präsident Baukommission.

M. Kessler, Bausekretariat

Erscheinungsdaten Gemeindeblatt „Wanze“

Wanze Nr.	Redaktionsschluss jeweils 9.00 Uhr	Erscheinungstag
01 / 2016	11.01.2016	14.01.2016
02 / 2016	25.01.2016	28.01.2016
03 / 2016	08.02.2016	11.02.2016
04 / 2016	22.02.2016	25.02.2016
05 / 2016	07.03.2016	10.03.2016
06 / 2016	21.03.2016	24.03.2016
07 / 2016	04.04.2016	07.04.2016
08 / 2016	18.04.2016	21.04.2016
09 / 2016	02.05.2016	06.05.2016
10 / 2016	17.05.2016	20.05.2016
11 / 2016	30.05.2016	02.06.2016
12 / 2016	13.06.2016	16.06.2016
13 / 2016	27.06.2016	30.06.2016
14 / 2016	11.07.2016	14.07.2016
15 / 2016	08.08.2016	11.08.2016
16 / 2016	22.08.2016	25.08.2016
17 / 2016	05.09.2016	08.09.2016
18 / 2016	19.09.2016	22.09.2016
19 / 2016	03.10.2016	06.10.2016
20 / 2016	17.10.2016	20.10.2016
21 / 2016	31.10.2016	03.11.2016
22 / 2016	14.11.2016	17.11.2016
23 / 2016	28.11.2016	01.12.2016
24 / 2016	12.12.2016	15.12.2016

die Schule Wald sucht...

Begleitpersonen für den Mittagstisch im Obergaden

Dienstags und donnerstags steht für die Schulkinder während der Schulzeit das Angebot, am Mittag im Altersheim Obergaden z`Mittag zu essen. Dabei werden sie jeweils von einer erwachsenen Person begleitet.

Wir suchen **erwachsene Personen**, die bereit sind, für ein feines Mittagessen die Kinder über Mittag (11.45 bis 13.15 Uhr) ein bis zweimal pro Monat während der Schulzeit zu Fuss in den Obergaden zu begleiten. Beginn: Nach den Sportferien 2016 (9. Feb. 2016)

Zögern Sie nicht, melden Sie sich doch für weitere Informationen bei unserer Schulpräsidentin

Edith Beeler
Tel.: 076 403 47 07

Gesuchsteller Walter Gegenschatz
Rechberg 63, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Höhener Wald AR
Säge 556, 9044 Wald AR

Baulage Rechberg
Parz. Nr. 160, Assek. Nr. 354 und 675

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Erweiterung Scheune und Teil-Sanierung
Dach (Assek. Nr. 354) / Ersatz Pferde-
Unterstand und neue Stützmauer (Assek.
Nr. 675)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 18. Januar 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 11. Januar 2016

Die Baukommission

Altersheim Obergaden

Wir haben eine 2 Zimmer Dachwohnung und 1 Zimmer mit WC und Lavabo zu vermieten

Wenn Sie Interesse haben melden sie sich bei Frau M. Keller 071 877 12 34 oder ao-wald@bluewin.ch

Altersheim Obergaden

Für unser Gemeindealtersheim mit 13 Plätzen suchen wir per 01. Februar 2016

1 Pflegefachfrau FAGE, FABE oder DNI 50 - 60%

Wenn Sie Freude im Umgang mit betagten Menschen haben und sich für deren Wohl einsetzen möchten, dann senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen an

Frau M. Keller, Leiterin Altersheim, 9044 Wald
071 877 12 34 ao-wald@bluewin.ch

Öffentliche Planaufgabe

Gemeinden Trogen und Wald AR 24 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Oberstall und Dorf, Vorlage Nr. L-224405.1

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat ist das oben erwähnte Plangenehmigungsgesuch der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG, St. Gallen eingegangen.

Öffentliche Auflage: Die Gesuchsunterlagen können vom 18. Januar 2016 bis 16. Februar 2016 während der ordentlichen Büroöffnungszeiten in den Gemeindeverwaltungen Trogen (Landsgemeindeplatz 1, 9043 Trogen) und Wald AR (Dorf 37, 9044 Wald AR) eingesehen werden.

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42 bis 44 des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG; SR 711) zur Folge.

Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) oder des Enteignungsgesetzes Partei ist, kann während der Auflagefrist beim **Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf**, Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach den Artikeln 39 bis 41 EntG sind ebenfalls beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzureichen.

Herisau, 14. Januar 2016
Im Auftrag des Eidgenössischen Starkstrominspektorates
Departement Bau und Volkswirtschaft

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16,11

Gottesdienste

Wort und Klang am Sonntag, 17. Januar

17.00 Uhr Abendbesinnung "Wort und Klang" mit Katharina Kern, Jürg Surber und Ursula Mosimann.

Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann am Sonntag, 24. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Simone Perron an der Orgel.

Regionaler Gottesdienst in Trogen am Sonntag, 31. Januar

10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst mit Pfr. Wolfgang Schait in der Kirche Trogen

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 21. Januar, 10.00 Uhr mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli.

Mitteilungen

FOKUS - Werte in der Gesellschaft

Peter Arbenz zum Thema Flüchtlinge und Migranten

Was ist zu tun in der aktuellen Lage, in der humanitären Situation, bei den Erwartungen und bei den anstehenden Problemen vor Ort?

Vortrag und Gespräch

mit dem wohl anerkanntesten Experten für das Asyl- und Flüchtlingswesen, dem früheren Flüchtlingsdelegierten und ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge: Peter Arbenz.

Donnerstag, 21.01.2016, 19.30 Uhr

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 19. Januar 14- ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

2. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: diakonische Aufgaben in der Pfarrei

Samstag, 16. Januar

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 14.00 Firmweg zum Thema „Jesus“ bis ca. 19.30 Uhr, kath. Pfarreizentrum Speicher
- 18.30 Eucharistiefeier mit den Firmjugendlichen, Peter Mahler, Norbert Schneider und Josef Manser

Sonntag, 17. Januar

- 10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser

Montag, 18. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 20. Januar

- 15.00 Fiire mit de Chline, kath. Pfarreizentrum, Speicher

Donnerstag, 21. Januar

- 10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Obergaden, Wald
- 19.30 FOKUS-Werte in der Gesellschaft: Vortrag und Gespräch mit Peter Arbenz zum Thema „Flüchtlinge und Migranten“ im kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 22. Januar

- 19.00 Fimtage im Bendlehn: „Schiffbruch mit Tiger“ für Jugendliche, Pfarreizentrum Bendlehn

3. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Friedensprojekt in Israel / Palestina

Samstag, 23. Januar

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 08.00 Kommunionweg: Zmorge für die Erstkommunionkinder und Einführung in die Eucharistie, kath. Pfarreizentrum Speicher
- 18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 24. Januar

- 10.00 Bluesgottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser. Wir laden alle Singfreudigen dazu ein, 45 Minuten vor dem Gottesdienst einen Blues zu lernen.

Montag, 25. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. Januar

- 08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 27. Januar

- 13.00 Kommunionweg: Besuch in der Hostienbäckerei im Kloster Glattburg, Oberbüren; bis ca. 16.30 Uhr

Donnerstag, 28. Januar

- 10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 29. Januar

- 09.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

Peter Arbenz zum Thema Flüchtlinge und Migranten

Peter Arbenz

Was ist zu tun in der aktuellen Lage, in der humanitären Situation, bei den Erwartungen und bei den anstehenden Problemen vor Ort?

Vortrag und Gespräch

mit dem wohl anerkanntesten Experten für das Asyl- und Flüchtlingswesen, dem früheren Flüchtlingsdelegierten und ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge:

Peter Arbenz, lic. rer. publ. HSG, Strategieberater, Winterthur

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Donnerstag, 21. Januar 2016, Beginn 19.30 Uhr

FOKUS wird getragen von der Katholischen Pfarrei und Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald und der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Speicher

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Unser

Jugendraum Wald

Forest 9044

ist an folgenden Daten geöffnet:

8. Januar	20.00 – 22.00 Uhr
22. Januar	20.00 – 22.00 Uhr
19. Februar	20.00 – 22.00 Uhr Casino Night
4. März	20.00 – 22.00 Uhr
18. März	20.00 – 22.00 Uhr
1. April	20.00 – 23.00 Uhr Disco
29. April	20.00 – 22.00 Uhr
13. Mai	20.00 – 22.00 Uhr Geister Nacht
27. Mai	20.00 – 22.00 Uhr
10. Juni	20.00 – 22.00 Uhr Beauty-Night
24. Juni	20.00 – 23.00 Uhr Grillabend

Unser Jugendraum ist für **Alle ab der 5. Klasse** geöffnet. Die Aufsicht/ Betreuung findet „nur im“ Jugendraum statt! Vor allem bei schönem Wetter verbringen die Jugendlichen viel Zeit draussen. Damit die Aufsicht trotzdem gewährleistet werden kann, bitten wir die Jugendraumbesucher, die Zeit auch im Jugendraum zu verbringen. Zumindest sich ab und zu zu zeigen. Eltern sind für einen Besuch jederzeit herzlich willkommen!

Für private Anlässe wie z.B. Geburtstagsfeier kann der Jugendraum gebucht werden. Einzig muss eine Erwachsene Person (mind. 18 Jahre) die Verantwortung/ Aufsicht übernehmen. Bei Interesse, Fragen oder Unklarheiten, meldet Euch bei Simone Brunetta 078 888 03 66 / simonebrunetta@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Euch, eure

Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Verein Dance Power

Singsaal Schulhaus Wies, Heiden

Little	Ca. 4-7 J.	9.00 bis 9.45 Uhr
Midi	Ca. 8-11 J.	9.45 bis 10.30 Uhr
Teens	Ab 12 J.	10.30 bis 11.20 Uhr

Mehrzweckhalle Wald AR, Bühne

Kids	Ca 10-13 J.	17.30 bis 18.30	Donnerstag
Teens	Ca 14-16 J.	18.30 bis 19.30	Mittwoch
Erw.	Ab 17 J.	19.30 bis 20.30	Mittwoch

Während den Schulferien finden keine Kurse statt. Die neuen Kurse beginnen nach den Sportferien:

Heiden, Wald,	Samstag	13. Februar 2016
	Mittwoch	10. Februar 2016
	Donnerstag	11. Februar 2016

Wir begrüßen Euch gerne zu einer Schnupperstunde!

Weitere Infos/ Rückfragen an:

Simone Brunetta/ 078 888 03 66/ simonebrunetta@bluewin.ch

Jessica Cannistraci/ 079 271 05 45

mit Volleyball ins 2016 starten

Bereits kämpften vergangenen Donnerstag wieder acht Volleyballer und Volleyballerinnen im neuen Jahr um jeden Ball. Und es hätte noch Platz für mehr!

Nächster Spielabend:

Donnerstag, 21. Januar, 20.00 Uhr
Turnhalle Wald

Schau doch einfach einmal vorbei!
Sylvia, Marlis und Andrea

Wald AR

Motto: Zauberwald

Samstag, 6. Februar 2016

Ab 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr

MZA Wald AR

Eintritt: maskiert gratis / nicht maskiert 5.-Fr.

Spiele
Buffet
Foto - Wand
Wettbewerb
Maskenprämierung

Kuchenspenden sind herzlich willkommen

Abgabe am 06.02.16 von 07.00 – 11.15 Uhr, Küche MZA

Herzlichen Dank, Denise Lehner-Stalder, 071/ 870 02 76

Landfrauenverein Wald AR

Spielnachmittag im Altersheim

In gemütlicher Runde verbringen wir einen lustigen Nachmittag im Altersheim Wald bei einem Spiel oder „Schwatz“ und natürlich auch bei Kaffee und Kuchen. Für eine Mitfahrgelegenheit ab Schulhausplatz ist gesorgt.

Wann: Donnerstag, 28. Januar 2016
Zeit: von 14.30 bis 17.00 Uhr
Abfahrt: 14.20 Uhr ab Schulhausplatz Wald
Anmelden: bis Mittwoch, 27. Januar 2016 bei Iris Bechtiger, 071 877 26 86
s.i.bechtiger@bluewin.ch oder Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

Kegeln im Hof Appenzell

Nachdem letztes Jahr kein Kegeln stattgefunden hat, ist es an der Zeit die Kugeln wiedermal rollen zu lassen. Wir treffen uns für einen gemütlichen Kegelabend im Restaurant Hof Appenzell.

Wann: Montag, 8. Februar 2016
Abfahrt: 19.15 Uhr ab Schulhausplatz Wald
Kosten: Je nach TeilnehmerInnen wird die Kegelbahnmiete aufgeteilt.
Anmelden: bis Samstag, 6. Februar 2016 bei Heidi Frischknecht, 071 877 28 06
h.j.frischknecht@bluewin.ch

Filzen bei Esther Eisenhut

Im Filzkeller Lanicula kreieren wir an **zwei Abenden** entweder Hüte oder Finken aus Schafswolle. Dies werden bestimmt tolle Unikate.

Es können **max. 4 Personen** teilnehmen.

(es braucht 2 Abende für Hüte oder Finken)

Wann: Mittwoch und Donnerstag 20. & 21. Januar 2016
Zeit: jeweils 19.00 bis 22.00 / 23.00 Uhr
Kosten: Fr. 50.—pro Person und Abend, zusätzlich noch die Materialkosten
Anmelden: bis Montag, 18. Januar 2016 bei Heidi Gähler, 071 888 38 32
beat.gaehler@bluewin.ch

KUKO

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Samstag 13. Februar 2016

oldies night

60ies, 70ies, 80ies / *let's dance*
ab 18 jahren, barbetrieb, eintritt frei

Oldies Night:
20.00 Uhr, Bühne mit DJ Mamao-k alias Heidi Künzler

Barbetrieb:
Bier, Mineral und feine Mixgetränke

BÜHNE MZA WALD AR

Pizza-Plausch

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Der Pizzaplausch war ja wirklich toll besucht. 29 TeilnehmerInnen haben jeweils in Vierergruppen ihre eigene Pizza zusammengestellt. Die Pizza's konnten individuell nach Hunger und Geschmack gestaltet werden. Nach einer kurzen Wartezeit kam sie heiss aus dem Ofen und konnte genossen werden und es sind alle satt geworden. Einige mussten um 22.00 Uhr gehen. Am Schluss konnte dann Nicole mit einer Crew von 5 Leuten die Küche fertig machen. Thomas öffnete um 22.00 Uhr den Jugendraum und ein grosser Rest hat dort unten noch die Zeit mit chillen, schwatzen und tanzen verbracht.

Ein herzliches Dankeschön an ALLEN!

Wir freuen uns Euch wieder im Jugendraum zu sehen,
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Ein fulminantes Tanz- und Musikspektakel

Bereits vor 18.00 Uhr strömten die ersten Gäste in die MZA, um sich einen guten Sitzplatz zu sichern. Das mit Spannung erwartete zehnjährige Jubiläum des Vereins Dance Power schürte hohe Erwartungen bei den vielen Gästen, den Angehörigen und Freunden der verschiedenen Tanzgruppen. Nachdem sich das Publikum mit Getränken und Essen eingedeckt hatte, zeigte sich bald, dass alle Besucher gerade noch knapp in der berstend vollen Mehrzweckhalle einen Sitzplatz fanden.

Licht aus - die Show beginnt.

Nach Begrüssung des Publikums wird Simone Brunetta von einer strahlend weissen Zauberfee, Melanie Widmer, in Schlaf versetzt. Die Jugendmusik Rehetobel wird von der Zauberfee in die Halle geführt und beginnt mit einem Stück, in welchem zuerst eine Solosängerin, später ein Duett singt. Danach treten die Dancing Kids 1 (die Jüngsten im Verein), die Wäldler Kindergärtler, die Dancing Kids 2 und die Dancing Kids 3 sowie Dance Power Wald 1 mit beeindruckenden Tanzshows auf. Dazwischen zeigt die Jugendmusik Rehetobel ihr spektakuläres Können. Der kleine Nevio wird auf die Bühne geschleppt und zuerst als Marionette vorgeführt. Losgelassen legt er einen zackigen Breakdance hin, danach, zusammen mit Angelo, einen Electric-Dance. Im Wechsel erscheinen wieder die Dancing Kids 1 und 2 in schwarz/weissem Outfit. Die Jugendmusik Rehetobel spielt ein Elvis-Stück. Die Gruppe Dance Power Wald 2 geht von der Bühne ab und wird vom Licht verfolgt. An der Bar hinten wird dem Publikum mit Schrifttafeln signalisiert, dass jetzt eine Pause folgt.

Aufgewecktes Schaukelring-Team

Nach der gut 40-Minütigen Pause, in welcher sich Publikum und die Tanzstars verpflegen können, werden geheimnisvolle Kapuzenfiguren von der Zauberfee aufgeweckt und zur

Bühne geführt. Dort wird nach kurzer Zeit ein akrobatisches Feuerwerk entfacht. Choreografisch gut einstudiert und musikalisch untermalt werden Kunststücke aus dem Bereich des Geräteturnens sowie verschiedene Turnübungen in der Luft und am Boden gezeigt. Als Ergebnis eines gut eingespielten Teams überzeugt die Sektion Schaukelring des TV Wald mit wagehalsigen Salti vom Trampolin, verschiedenen Barreneinlagen und gekonnter Bodenakrobatik. Eine harmonische Mischung voller Eleganz, kraftvoller Bewegungen und gutem Sound. Mit einer perfekt ausbalancierten Menschenpyramide verabschiedet sich die Truppe.

Tänzerische Höhepunkte

Live zum Sound der Jugendmusik Rehetobel tanzen die Leiter des Vereins Dance Power in weissem Frack durchs Publikum auf die Bühne. Nach einem gelungenen Making Of auf der Leinwand, welches verschiedene Vorbereitungsphasen des Tanzens zeigt, erscheint die Vierergruppe aus dem Nichts in schwarz auf der Bühne.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mi. 20. Jan.	Hundesteuereinzug	13.30 – 15.00 Uhr, MZA Pausenhalle	Kantonspolizei AR
Do. 21. Jan.	Volleyball	20 Uhr, Turnhalle MZA	Sylvia, Marlis und Andrea
Fr. 22. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 27. Jan.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, MZA Bühne	Gemeinderat Wald
Do. 28. Jan.	Spielnachmittag im Altersheim	14.30 – 17 Uhr, Altersheim Obergaden	AHO und Landfrauenverein
Sa. 06. Feb.	Kindermaskenball	13.30 – 18 Uhr, MZA	Denise Lehner-Stalder
Fr. 12. Feb.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 13. Feb.	Oldies night	20 Uhr, MZA Bühne	Kuko Wald
Fr. 19. Feb.	Jugendraum geöffnet / Casino Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Max Bänziger, Nageldach 550, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 21 77

Hundesteuereinzug 2016
durch die Kantonspolizei
Mittwoch, 20. Januar 2016, 13.30 -15.00 Uhr
in der Pausenhalle der MZA

SKIRENNEN 2016
Trogen / Wald

Schneesportfreunde aus Trogen organisieren auch diesen Winter ein Skirennen am Skilift in Trogen. Eingeladen sind die Primarschüler aus Trogen und Wald, sowie auch die Oberstufenschüler und Lehrlinge aus Trogen, Wald und Rehetobel.

Neu werden auch ein **Erwachsenenrennen** und ein **Familiencup** durchgeführt.

Toll, wenn dieses Mal viele Familien gemeinsam unterwegs auf der Piste wären!

Das Anmeldeformular mit genaueren Angaben wurde den Kindern in der Schule in der ersten Januarwoche verteilt und die Anmeldungen bereits wieder eingesammelt. Kurzentschlossene könnten sich aber auch direkt am Renntag am Skilift anmelden.

Streicht euch die folgenden **Sonntage** rot in der Agenda an:

Sonntag, 17. Januar 2016
Sonntag, 14. Februar 2016

Auf eine zahlreiche Teilnahme auch aus Wald freuen sich die **Schneesportfreunde Trogen**.

Büsi zugelaufen

Floh, wie sie jetzt genannt wird, ist am 27. November 2015 in Wald in der Säge, zugelaufen. Sie ist ein Weibchen, ca. 3-4 Jahre alt, Mausgrau getigert mit weiss. Sie könnte sterilisiert sein. Floh ist leider nicht gechipt, deshalb konnte der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden. Sie ist ein sehr anhängliches und verschmustes, liebes Büsi. Sie hat kurze Beine und ist relativ klein gewachsen. Wer kennt diese Katze? Wer kennt den Besitzer? Es wäre doch schön, wenn sie wieder in die gewohnte Umgebung nach Hause gehen dürfte. Zu anderen Katzen hat sie keinen guten Draht. Wenn Sie zuwenig Beachtung hat dann wird man von ihr angeknappert! Sie ist wirklich ein sehr liebes Tier. Hinweise bitte an Monika Riepl, Tel. 071 333 28 13, freue mich auf Ihren Anruf.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 28. Januar 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 25. Januar 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. Januar 2016

Nr. 2 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen der Gemeindekanzlei

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schäfer, Finja, geboren am 13. Januar 2016, Tochter des Schäfer, Markus und der Schäfer geb. Gessner, Anja, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerstatistik per 31.12.2015

Einwohnerzahl	846	
- weiblich	413	49 %
- männlich	433	51 %
- Schweizer	777	92 %
- Ausländer	69	8 %
- evang.	370	44 %
- kath.	213	25 %
- übrige/ohne Konfession	263	31 %

Schüler	90
Kindergärtler	17
Primarschüler	40
Sekundarschüler	33

Altpapiersammlung

Am 27. Februar 2016, ab 8 Uhr findet die nächste Papiersammlung durch den Turnverein Wald statt. Zeitungen und Illustrierte sind getrennt vom Karton zu bündeln. **Karton und Zeitungen nicht in Papiersäcke stopfen!**

Gemeindekanzlei Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 11. Februar 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 8. Februar 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Altersheim Obergaden

Kafichränzli

Musik und Tanz mit Rosy Zeiter
Sie sind herzlich eingeladen
am 07. Feb. ab 14.30 Uhr

SEKUNDARSCHULE
TROGEN – WALD – REHETOBEL

Einladung zum „ineluege“ am Dienstag 23. Februar

Am 23. Februar findet der jährliche öffentliche Besuchstag an der Sekundarschule TWR statt. Alle Eltern, aber auch weitere interessierte Personen, sind herzlich eingeladen, unsere Schule und den Unterricht zu besuchen. Damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, in unsere Schule „inez-luege“, bieten wir am Abend ein spezielles Unterrichtsprogramm an, bei dem wir Sie einladen am Unterricht zusammen mit den Lernenden der 1. Sek während einer oder zwei Lektionen mitzumachen. Weitere Informationen finden Sie ab Februar auf unserer Homepage: sek.kst.ch.

Tagesprogramm

07.40 - 12.00	Unterricht nach Stundenplan
10.00	Kaffee & Kuchen in der Mensa
	Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.55 - 16.05	Unterricht nach Stundenplan

Abendprogramm

18.30 - 19.10	1. Mitmach-Lektion
19.20 - 20.00	2. Mitmach-Lektion
20.00 - 21.00	Kaffee & Kuchen in der Arche
	Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen
sek.kst.ch

Externe Evaluation: Sekundarschule TWR auf dem Prüfstand

SEKUNDARSCHULE
TROGEN – WALD – REHETOBEL

Im vergangenen Jahr wurde die Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel im Auftrag des Departements Bildung und Kultur einer externen Evaluation unterzogen, so wie dies im Schulgesetz festgehalten ist. Die Evaluation dient der Beurteilung der Schulqualität einer Schule als Ganzes. Während zwei Tagen haben externe Fachpersonen zahlreiche Unterrichtsbesuche sowie Einzel- und Gruppeninterviews durchgeführt und eine Vielzahl von Dokumenten gelesen. Im Vorfeld hatte eine schriftliche Vorbefragung aller Eltern, Lernenden und Mitarbeitenden stattgefunden. Insgesamt erhält die Sekundarschule TWR gute bis sehr gute Rückmeldungen von den Eltern und Lernenden.

Positive Einschätzungen

Die Lehrpersonen fördern gemäss den externen Evaluatoren/-innen einen konstruktiven Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander. Das Kennenlernlager in der 1. Sek, die Aktionen zum Jahresmotto, die klaren und transparenten Regeln sowie die konsequente Haltung der Lehrpersonen seien wichtige Bausteine dabei. Die meisten Lehrpersonen gestalten einen motivierenden, klar strukturierten Unterricht und sorgen dafür, dass die Zeit zum Lernen genutzt wird, indem beispielsweise eine konzentrationsfördernde Arbeits- und Lernumgebung geschaffen wird. Gemäss den Schülerinnen und Schülern ist klar, was in Prüfungen verlangt wird, die Prüfungen würden rechtzeitig angesagt und den Lernzielen entsprechend abgefragt. Die Lehrpersonen erfassen die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden kontinuierlich und tauschen sich regelmässig über ihre Beobachtungen aus. Sowohl für die Eltern als auch für die Lernenden ist die Beurteilung im Zeugnis nachvollziehbar, verständlich und fair. Die Sekundarschule TWR baut laut den Evaluatoren/-innen die Methodenkompetenz sowie das selbständige Lernen der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich auf und vermittelt über die drei Jahre hinweg wichtige Arbeitstechniken, die auch in der Lernagenda festgehalten sind. Sowohl im Unterricht als auch in der Berufswahl fühlen sich die Lernenden durch ihre Lehrpersonen gut unterstützt. Dank der strukturellen Angebote der Schule (Niveaufächer, SHP, Hausaufgabestunden etc.) und der individuellen Begleitung durch die Lehrpersonen gelingt es der Schule gut, auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die Rahmenbedingungen für die Ein- und Umstufungen sind schriftlich definiert und sowohl die Lernenden als auch die Eltern fühlen sich gut darüber orientiert. Die Sekundarschule TWR verfügt über ein detailliertes schulinternes Qualitätskonzept und die verschiedenen Interessensgruppen sind mit der Organisation der Schule sowie der Kommunikation nach innen und aussen zufrieden.

Entwicklungshinweise

Eine wichtige Funktion der externen Evaluation liegt darin, der Schule aufzuzeigen, in welchen Bereichen sie sich wei-

terentwickeln könnte bzw. sollte. Die Evaluator/-innen sind der Meinung, dass die Schule mit dem Lernraum Pharos und der systematischen Förderung des selbständigen Lernens eine gute Grundlage geschaffen hat. Darauf soll nun aufgebaut werden, indem die Arbeitsaufträge über die Fächer hinweg besser koordiniert, konsequent schriftlich abgegeben und diese vermehrt den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen angepasst werden. Das Evaluationsteam empfiehlt zudem, die Prüfungen hinsichtlich der Beurteilung transparenter aufzubauen und auf die Angabe des Klassendurchschnittes zu verzichten. Im Unterricht könnte mit einer grösseren Methodenvielfalt und der Etablierung der Reflexion des eigenen Lernens der Aufbau der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz weiter gefördert werden. Ein weiterer Entwicklungshinweis bezieht sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit über die Jahrgänge und die Niveaufächer hinweg bezüglich der Beurteilungspraxis und den Vereinbarungen zur Unterrichtsgestaltung.

Massnahmenplanung

Während verschiedener Arbeitstage und Teamsitzungen hat sich die Sekundarschule intensiv mit den Rückmeldungen der externen Fachpersonen auseinandergesetzt und die folgenden Schwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt. Bei dieser Planung musste auch der anstehenden Einführung des Lehrplans 21 besondere Beachtung geschenkt werden.

- Förderung des selbständigen Lernens: Auseinandersetzung mit der Aufgabekultur für den Lernraum Pharos
- Beurteilung im kompetenzorientierten Unterricht gemäss LP 21 (formative & summative Beurteilung, Bilanzierung, Förder- und Standortgespräche, ...)
- Unterrichtsentwicklung (kompetenzorientiertes Planen & Unterrichten gemäss LP 21, überfachliche Kompetenzen, Umgang mit Heterogenität, Unterrichtsgestaltung, Transparenz der Lernziele, ...)
- Umgang mit dem neuen Modul „Medien und Informatik“ im LP 21
- Schulklima: Ausbau der Schülerpartizipation, Gestaltung des Lebensraums Schule, wertschätzender Umgang

Dank

Bei der Vorbefragung haben 98% der Eltern der Aussage „*Unser Kind fühlt sich wohl an der Schule*“ zugestimmt und 96% haben die Aussage „alles in allem haben wir eine sehr gute Schule“ bejaht. Die Lehrpersonen und die Schulleitung der Sekundarschule TWR bedanken sich bei allen Eltern für die Teilnahme an der Befragung und für das Vertrauen in unsere Arbeit.

Der Bericht kann auf der Homepage der Sekundarschule unter „Aktuelles“ eingesehen werden.

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Einwohnergemeinde Wald
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer Parz. Nr. 71 und 73: R. Bänziger,
Falkenhorst 162, 9044 Wald AR
Parz. Nr. 74, 75, 80 und 683:
Einwohnergemeinde Wald
Parz. Nr. 76: P. und A. Démarais,
Dorf 381, 9044 Wald AR

Projektverfasser mazzapokora GmbH
Hardstrasse 219, 8005 Zürich

Baulage Dorf, Parzellen 71, 73, 74, 75, 76, 80
und 683, Assekuranz Nr. 36, 37, 38,
522,
523, 388 und 629

Zone Kernzone, Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen, Verkehrsfläche VFIB,
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Abbruch Gemeindekanzlei und Spar-
Gebäude / Neubau Dorfzentrum:
Neubau mit Gemeindeverwaltung,
Laden und Wohnungen, Tiefgarage,
Abstellplätze, Bushaldebucht, Platz-
gestaltung

Projektänderung Änderung der Nord-Westfassade,
(Ergänzungen) Wärmepumpenheizung, Umgebungs-
gestaltung, Kanalisationsplan, Abbruch
Garagegebäude (Assek. Nr. 522/523)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 01. Februar 2016
und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die
Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei
öffentlich auf.

Wald, 25. Januar 2016

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Einwohnergemeinde Wald
Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Einwohnergemeinde, GR Martin Roth
Dorf 37, 9044 Wald AR

Baulage Dorf, Parzelle 80

Zone Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Kindergarten: Sanierung Fussweg (neu
Betonsickerstein) und Ersatz Handlauf
(neu Zaun mit Handlauf)
MZA: Sanierung Zugang Bühneneingang
mit Rückbau Rabatte bei Eingang

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 01. Februar 2016
und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die
Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei
öffentlich auf.

Wald, 25. Januar 2016

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 01. Februar 2016 bis
Freitag, 05. Februar 2015 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen
Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.
Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Martin Roth,
Präsident Baukommission.

M. Kessler, Bausekretariat

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071
877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen
der Gemeinde Wald AR
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

**Intelligent Strom
sparen**

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Seiler-Staub Theres Tannenweidli 115, 9044 Wald AR	Gasheizung (Ergänzung zu Wohnraumerweiterung in Stallteil)	Tannenweidli Parzelle 743, Assek. Nr. 115
Höhener Wald AG Säge 445, 9044 Wald AR	Anbau Lagerhalle	Säge Parzelle 432, Assek. Nr. 504
Houweling Martin Rechberg 59, 9044 Wald AR	Umbauten im Inneren mit Wohnraumerweiterung, Fassadenänderungen	Rechberg Parzelle 808, Assek. Nr. 59
Widmer Eva Zelg 188, 9044 Wald AR	Umbau/Sanierung Wohnhaus mit Umnutzung, Holzunterstände	Zelg (Wies) Parzelle 396, Assek. Nr. 188
Reifler Johannes Spitz 413, 9044 Wald AR	Einbau Aluminium-Zargen, neuer Farbanstrich Fassaden	Spitz Parzelle 115, Assek. Nr. 413
Kloetzer –Mettler Manuel und Ellen Furglerstrasse 8, 9000 St. Gallen	Neubau EFH und Garage	Allee Parzelle 810, Assek. Nr. 510
Einwohnergemeinde , Technische Kommission, Dorf 37, 9044 Wald AR	Ersatz Weiher	Hörli Parzelle 271
Hürlimann Alfred und Helene Lindenwiesstr. 6, 9200 Gossau SG	Abstellplatz, Stützmauer und Zaun	Vordorf Parzelle 731
Döring Christian und Angela Niderenweg 16, 9043 Trogen	Umbau OG, Anbau Garage mit Terrasse, Stützmauer, Umgebung	Ochsenwees Parzelle 581, Assek. Nr. 311
Walser & Co. AG Dorf 24, 9044 Wald AR	Holzunterstand West	Spitz (Dorf) Parzelle 506, Assek. Nr. (neu)
Bamert Martin Grund 129 9044 Wald AR	Einbau Ölzentralheizung mit neuem Aussenkamin	Grund Parzelle 357, Assek. Nr. 129
Widmer Eva Zelg 188, 9044 Wald AR	Einbau Specksteinofen	Zelg (Wies) Parzelle 396, Assek. Nr. 188
Wenk AG Wald, Hoch- und Tiefbau Ebni 584, 9044 Wald AR	Ersatz Leuchtreklame Tankstelle	Ebni Parzelle 709
Messmer Philipp Nüret 630, 9044 Wald AR	Sanierung/Neufassung Quelle, Ersatz Leitung und Schacht	Nüret Parzelle 248 und 247
Nagel Alfred und Erika Unterdorf 6, 9044 Wald AR	Fassadensanierung Südost	Unterdorf Parzelle 27, Assek. Nr. 6
Savio Vasco Tschudistrasse 43, 9000 St. Gallen	Ersatz Gaskessel	Oberdorf Parzelle 83, Assek. Nr. 47

Handänderungen Oktober - Dezember 2015

Erbengemeinschaft Meier Ida (Erwerb 03.12.2013) an Meier Heinz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 650, 596 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 581, Spitz

Gründler Simone, Trogen (Erwerb 01.05.1995, 05.05.1994) an Gründler Patrik, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 385, 71'989 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 699, Stadel Nr. 444, Garagengebäude Nr. 695, Bärloch, und ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 742, 1'504 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 169, Bärloch

Bischof Werner, Winterthur (05.03.1971) an Frehner Jakob, Wald, und Frehner Heidi, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 164, 10'433 m² Grundstückfläche, Rechberg

Stricker Hedwig, Heiden (Erwerb 09.04.2003) an Stricker Michael Christoph Eduard, Binningen, Liegenschaft Nr. 422, 49'108 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 167, Weidstadel Nr. 443, Bärloch

Erbengemeinschaft Huber Franz (Erwerb 08.12.2015) an Huber Franz Gerhard, Häggenschwil, Liegenschaft Nr. 551, 697 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 287, Farenchwendi

Ledergerber Peter, Arbon, und Ledergerber Rosa, Arbon, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 15.04.2011) an Lüthi Sacha Heinz, Eggersriet, und Bänziger Romilda, Eggersriet, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 125, 250 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 106, Ebni

Bamert Ulrich, Wald (Erwerb 23.05.1978, 03.07.1981, 27.09.2002) an Bamert Martin, Wald, Liegenschaft Nr. 357, 86'288 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 129, Wohnhaus Nr. 565, Stadel Nr. 419, Grund, Liegenschaft Nr. 388, 808 m² Grundstückfläche, Unter-Tanne, Liegenschaft Nr. 398, 6'762 m² Grundstückfläche, Wies, Liegenschaft Nr. 401, 840 m² Grundstückfläche, Wies, Liegenschaft Nr. 462, 3'630 m² Grundstückfläche, Wies, Liegenschaft Nr. 467, 15'866 m² Grundstückfläche, Wies, Liegenschaft Nr. 468, 20'626 m² Grundstückfläche, Zelig, und Liegenschaft Nr. 796, 33'692 m² Grundstückfläche, Wies

Altherr Jakob, Wald (Erwerb 07.02.1992) an Altherr Stefan, Wald, Liegenschaft Nr. 315, 45'965 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 218, Hau, Liegenschaft Nr. 318, 13'098 m² Grundstückfläche, Hofguet, und Liegenschaft Nr. 319, 39'961 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 534, Wohnhaus mit Stadel Nr. 220, Hofguet

Sturzenegger Jakob, Wald (Erwerb 23.07.1981, 16.02.1989, 13.05.1993, 05.05.1995, 21.06.1999, 23.06.1999, 01.10.1999, 24.10.2014) an Sturzenegger Stefan, Wald, Liegenschaft Nr. 33, 2'473 m² Grundstückfläche, Gruenholz, Liegenschaft Nr. 34, 8'264 m² Grundstückfläche, Gruenholz, Liegenschaft Nr. 37, 22'471 m² Grundstückfläche, Gruenholz, Liegenschaft Nr. 41, 76'908 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 544, Betriebsgebäude Nr. 455, Remise Nr. 487, Wohnhaus Nr. 259, Betriebsgebäude Nr. 635, Girtannen, Liegenschaft Nr. 42, 269 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 260, Girtannen, Liegenschaft Nr. 43, 23'770 m² Grundstückfläche, Girtannen, Liegenschaft Nr. 118, 1'643 m² Grundstückfläche, Girtannen, Liegenschaft Nr. 119, 43'877 m² Grundstückfläche, Girtannen, und Liegenschaft Nr. 236, 2'530 m² Grundstückfläche, Spitz

«Fremd(e) im Appenzellerland»

Kino Rosental, Heiden. Der Lions Club Heiden, zeigte anlässlich einer Filmmatinée seinen einminütigen Filmclip über die Begegnung einiger seiner Mitglieder mit Flüchtlingen.

Am Morgen des 17. Januars wurde der Dokumentarfilm «Nice People» gezeigt, der in einer Kleinstadt im hohen Norden Schwedens entstand, die mehr als 3000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Ein Film, der an den Solothurner Filmtagen angepriesen wird als Feelgood-Movie, mit Kraft zur Veränderung. Der Kinosaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Vor dem Hauptfilm feierte der Lions Club Heiden die Premiere seines Clips „Fremd(e) im Appenzellerland; anwesend waren der Regisseur Rolf Frey, die einheimischen und «fremden» Protagonisten sowie der Bereichsleiter Flüchtlingsberatungsstelle Heinrich van der Wingen.

Anschliessend kam es beim Apéro zu anregenden Gesprächen, ganz nach dem Motto des Filmclips: «Sich einfach begegnen.»

Mitglieder des Lions Club zusammen mit Flüchtlingen aus dem Tibet, Afghanistan und Eritrea bei der Produktion des Filmclips «Fremd(e) im Appenzellerland – sich einfach begegnen».

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 28. Januar

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 29. Januar

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

4. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bildungszentrum Fernblick Teufen

Samstag, 30. Januar

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 31. Januar

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 1. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

5. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Caritas des Bistums St. Gallen

Samstag, 6. Februar

07.00 Meditation / Kontemplation für Erwachsene

Sonntag, 7. Februar

10.00 Fest Maria Lichtmess - Gottesdienst mit Josef Manser und Rosmarie Wiesli
Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Kerzen zum Segnen mitzubringen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Blasius-Segen gespendet.

Montag, 8. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Aschermittwoch, 10. Februar

19.00 Eucharistiefeier zum Aschermittwoch

19.30 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

Freitag, 12. Februar

19.30 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jeus spricht: „Was ihr für eines dieser meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan.“

Matth. 25,40

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst in Trogen am Sonntag, 31. Januar

10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst mit Pfr. Wolfgang Schait in der Kirche Trogen

Einfach Feiern am Sonntag, 7. Februar

9.30 Uhr Einfach Feiern mit Pfrn. Doris Engel und Hermann Hohl an der Orgel, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Einfach Feiern am Sonntag, 14. Februar

9:30 Uhr Einfach feiern mit Pfrn. Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel

Mitteilungen

Schritte ins Licht

Donnerstag, 28. Januar, 19.30 Uhr in der Kirche Trogen: „Schritte ins Licht“ mit Pfrn. Susanne Schewe, Elisabeth Eugster und Elsi Hohl.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 2. Februar 14- ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturklub

Dienstag, 9. Februar, 19-21 Uhr

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler

071 877 14 49

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Mesmer

071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

Kegeln im Hof Appenzell

Nachdem letztes Jahr kein Kegeln stattgefunden hat, ist es an der Zeit die Kugeln wiedermal rollen zu lassen. Wir treffen uns für einen gemütlichen Kegelabend im Restaurant Hof Appenzell.

Wann: Montag, 8. Februar 2016
Abfahrt: 19.15 Uhr ab Schulhausplatz Wald
Kosten: Je nach TeilnehmerInnen wird die Kegelbahnmiete aufgeteilt.
Anmelden: bis Samstag, 6. Februar 2016 bei Heidi Frischknecht, 071 877 28 06
h.j.frischknecht@bluewin.ch

Fondueplausch im Chastenloch

Nach einer gemütlichen Abendwanderung zum Chastenloch, geniessen wir ein feines Fondue. Wer Lust hat, darf auch gerne zurück wandern, sonst würden wir ab Zweibrücken das Postauto für den Heimweg nutzen. Falls das Wetter für eine Abendwanderung nicht mitmacht, fahren wir direkt nach Zweibrücken.

Wann: Donnerstag, 25. Februar 2016
Treffpunkt: 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: individuell (Fondue, Getränk, Postauto)
Anmelden: bis Sonntag, 21. Februar 2016 bei Claudia Tinner, 071 344 12 50 oder
claudia_tinner@bluewin.ch

Bregenzer Festspiele

Dieses Jahr ist es wieder soweit, die Bregenzer Festspiele finden vom 20. Juli bis 21. August 2016 statt.

Turandot (von Giacomo Puccini)

Drei Rätsel stellt die chinesische Prinzessin Turandot jedem Mann, der um ihre Liebe wirbt. Bisher hat sie keiner lösen können, und alle haben dafür mit ihrem Kopf bezahlt. Einem unbekanntem Prinzen gelingt das Unmögliche: er kann alle drei Fragen beantworten. Doch Turandot möchte sich trotzdem nicht erobern lassen, deshalb ist der Prinz bereit zu sterben, wenn sie nicht bis zum nächsten Morgen seinen Namen herausfindet.

Wann: Donnerstag, 11. August 2016
(Die Aufführung beginnt um 21.00 Uhr)
Kosten: 79 Euro für die Aufführung (Kat. 3)
(Wir würden vorher wieder Essen gehen)
Mitnehmen: Euro, ID, Feldstecher von Vorteil
Anmelden: bis Samstag, 20. Februar 2016 bei Heidi Frischknecht, 071 877 26 08 oder
h.j.frischknecht@bluewin.ch

Motto: Zauberwald

Samstag, 6. Februar 2016

Ab 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr

MZA Wald AR

Eintritt: maskiert gratis / nicht maskiert 5.-Fr.

Spiele
 Buffet
 Foto - Wand
 Wettbewerb
 Maskenprämierung

Kuchenspenden sind herzlich willkommen

Abgabe am 06.02.16 von 07.00 – 11.15 Uhr, Küche MZA

Herzlichen Dank, Denise Lehner-Stalder, 071/ 870 02 76

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellland
 Telefon 071 891 36 36

Februar Rosental. Das Kino.

Di 2.2.14:15	Kinomol: Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück	12/10	D
Di 2.2.20:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Fr 5.2.20:15	Die dunkle Seite des Mondes	14/12	D
Sa 6.2.17:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Sa 6.2.20:15	The Danish Girl	16/14	D
So 7.2.15:00	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	6/4	D
So 7.2.19:15	An – Kirschblüten und rote Bohnen	12/10	OV/d/f
Di 9.2.20:15	Joy	8/6	D
Fr 12.2.18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 12.2.20:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Sa 13.2.17:15	Heidi	6/4	Dialekt
Sa 13.2.20:15	Point Break	14/12	D
So 14.2.15:00	Alvin and the Chipmunks 4	6/4	D
So 14.2.19:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Di 16.2.14:15	Kinomol: Cinema Paradiso		D
Di 16.2.20:15	Joy	8/6	D
Mi 17.2.20:15	Cinéclub: Turist	16/16	OV/d
Fr 19.2.20:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Sa 20.2.17:15	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	6/4	D
Sa 20.2.20:15	Die dunkle Seite des Mondes	14/12	D
So 21.2.15:00	Alvin and the Chipmunks 4	6/4	D
So 21.2.19:15	Filmhit vom Januar		
Di 23.2.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 23.2.20:15	Point Break	14/12	D
Fr 26.2.20:15	Suffragette	12/10	D
Sa 27.2.17:15	Filmhit vom Januar		
Sa 27.2.20:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
So 28.2.15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So 28.2.19:15	Mustang	12/10	Türk/d

Rosenbar jeweils am
 Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Aüb-Wirtschaftsnews Ausgabe Januar 2016

Fünf Aüb-Gemeinden wollen eine Energie-Region werden

Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen streben gemeinsam die Zertifizierung mit dem Label Energie-Region an. Das haben die Gemeinderäte nach der Analyse der durchgeführten Bestandsaufnahme entschieden. Dazu wird eine regionale Energie-Region-Kommission ein Aktivitätenprogramm für die regionale Energiepolitik ausarbeiten.

Eine Energie-Region im Appenzellerland über dem Bodensee (Aüb) ist in greifbare Nähe gerückt. Nach der Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden werden nun die neu zu zertifizierenden Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute Walzenhausen sowie die bestehende Energiestadt Heiden den eingeschlagenen Weg gemeinsam zu Ende gehen. Durch die erfreulichen Ergebnisse in der Bestandsaufnahme erscheint eine solche Zertifizierung realistisch und ist mit einzelnen zusätzlichen Massnahmen umzusetzen. So soll beispielsweise in den Gemeinden eine Energiebuchhaltung eingeführt werden, um den Energieverbrauch der kommunalen Gebäude besser zu verfolgen und steuern zu können.

Nach dem Entscheid der Gemeinderäte sollen im Jahr 2016 in einer gemeinsamen Energie-Region-Kommission die Grundlagen für die Energie-Region gelegt werden. Die Kommission besteht aus Delegierten der teilnehmenden Gemeinden und wird gemeinsame Massnahmen im Energiebereich sowie ein Aktivitätenprogramm und Leitbild ausarbeiten. Die Zertifizierung mit dem Label ist für Anfang 2017 geplant.

Das Label „Energie-Region“ von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label „Energiestadt“ für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation.

Die Gemeinden Lutzenberg, Wald, Wolfhalden sowie der Bezirk Oberegg haben sich momentan dagegen entschieden, an einer gemeinsamen Energie-Region teilzunehmen. Diese Gemeinden haben aber selbstverständlich die Möglichkeit, sich noch an der gemeinsamen Energie-Region zu beteiligen. So sollen die Gemeinden des Aüb in näherer Zukunft zusammen eine nachhaltige und vorbildliche Energiepolitik verfolgen.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energie-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.Aüb.ch, Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 12. Feb. 2016

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Schiff Ahoi! Entern oder Kentern

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:
Izi bizi tini wini
Adlerbrüeter
Möttelisunders

Kindermaskenball
Samstag, 13. Februar
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Kinderartikelbörse

Am Samstag, 2. April 2016

Findet wieder eine Kinderartikelbörse statt
In der Pausenhalle findet sich Alles, was vom Einen nicht mehr benötigt und vom Anderen gesucht wird

Für Alle, die selbst etwas zu verkaufen haben bitte bis
spätestens 28. März 2016 anmelden bei
Nicole Signer 071 870 04 13 oder 079 656 07 18

Artikelannahme Freitag 17.00 bis 18.00
Abholung Samstag 12.00 bis 12.30
(70 % des Erlöses wird ausbezahlt)

Wir freuen uns auf viele Besucher!

Nicole Signer und Helfer

Generationenwechsel bei Elektro Fürer AG

Guido und Margrit Fürer haben die Hauptverantwortung an Jürg Fürer (39) und Luzia Langenegger (-Fürer) (25) übergeben.

Guido Fürer machte sich 1979 als Einmannbetrieb selbstständig und schon 1989 konnte er die Karl Gut AG in Wolfhalden übernehmen. Bis 2000 führte er beide Unternehmen als gleichwertige Standorte. Mit der Gründung der Elektro Fürer AG im Jahr 2000 wurde Wolfhalden zum Hauptsitz und Obereggen zur Zweigstelle.

Kontinuierlich gewachsen ist mit der Firma auch das Mitarbeiterteam auf aktuell dreizehn Personen. Neben Jürg Fürer und Luzia Langenegger übernehmen Marco Steffen und Peter Siegrist Führungsaufgaben und stehen als Team- und Projektleiter aktiv an der Kundenfront im Einsatz. Vier gut ausgebildete und zuverlässige Elektroinstallateure und vier Lernende vervollständigen heute das familiäre Team.

Generationenwechsel

Seit 1979 führten wir, Fürer Guido und Margrit, das Elektroinstallationsunternehmen mit viel Freude. Nun ist es an der Zeit das Familienunternehmen in jüngere Hände zugeben.

Es freut uns daher sehr, dass zwei unserer Kinder, Fürer Jürg und Langenegger (-Fürer) Luzia, die elektro fürer ag mit viel Herzblut weiterführen werden.

Wir danken allen Kunden und Freunden für das uns in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Die vielen interessanten Kontakte und Begegnungen werden uns in wertvoller Erinnerung bleiben.

Wir, Fürer Jürg und Langenegger (-Fürer) Luzia, dürfen mit Stolz das Unternehmen unserer Eltern übernehmen.

Wir werden alles daran setzen es im Sinne unserer Eltern weiterzuführen und die guten Geschäftsbeziehungen weiter mit Sorgfalt zu pflegen. Voller Elan starteten wir bereits ins neue Jahr und freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen als bestehende und neue Kunden.

Ihr Partner für Ihre Technik.

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 19. März 2016 von 08.30 – 10.30 Uhr

Chinderhüti von 08.30 – 11.45 Uhr

Chinderfiir – 09.15 – 10.30 Uhr

Am Samstag 19. März 2016 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Größen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. **Neu beginnt der Verkauf bereits ab 08.30 Uhr.**

Die Annahme findet am Freitag 18. März 2016 nach **vorgängiger Anmeldung** ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti – Dienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch...das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden

Fragen / Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86, Email capaul.frey@bluewin.ch

...und das Markttreiben geht weiter...

am 27. Februar 2016 zwischen 11-16 Uhr findet im Restaurant Krone Trogen der Wintermarkt statt.

Wie letztes Jahr wird auch am dritten Wintermarkt alles aus dem Koffer angeboten:

- Kunterbuntes (alles Wunderliche und Wunderbare...)
- Altes (Flohmarkt-Artikel, Antiquitäten und noch Älteres und mehr aus dem Estrich...)
- Neues (Neues, Kurioses...)
- Selbstkreatives (Malerei, Bilder, Objekte...)
- Selbstgemachtes (gestrickt, genäht, gekocht...)

Wir laden Sie ein, die kreativen Angebote der Aussteller zu bestaunen und den Tag in stimmungsvoller Atmosphäre zu geniessen.

Für den kleinen und grossen Hunger oder für eine Kaffeepause heisst das Kronen -Beizli Sie mit offenen Türen herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf einen lebendigen Tag mit Ihnen!

Die Marktfrauen

Trogen

Parkplätze sind auf dem Landsgemeindeplatz vorhanden.

Bei Fragen: flohmarktroggen@gmx.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 28. Jan.	Spielnachmittag im Altersheim	14.30 – 17 Uhr, Altersheim Obergaden	AHO und Landfrauenverein
Sa. 06. Feb.	Kindermaskenball	13.30 – 18 Uhr, MZA	Denise Lehner-Stalder
Di. 09. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 09. Feb.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Fr. 12. Feb.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 13. Feb.	Oldies night	20 Uhr, MZA Bühne	Kuko Wald
Di. 16. Feb.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 19. Feb.	Jugendraum geöffnet / Casino Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 21. Feb.	Oekumenischer, regionaler Gottesdienst und Suppentag	10 Uhr, kath. Kirche im Bendlehn, Speicher	Evang.-ref. Kirchengemeinden Wald, Trogen und Speicher und Paulus-pfarrei
Di. 23. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Max Bänziger, Nageldach 550, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 21 77

WWW in Wald: Wunderbarer Wäldler Wintertag

Bei wenigen Minustemperaturen und strahlendem Sonnenschein präsentierte sich der Freitag, 22. Januar, als einmalig schöner Wintertag. Die vom Falkenhorst aus fotografierte Herrlichkeit war allerdings von kurzer Dauer, setzte doch bereits am nachfolgenden Tag Tauwetter ein.

Bild Peter Eggenberger

Feuertaufe bestanden: Endlich Skibetrieb am Bischofsberg

Im Gebiet Appenzeller Vorderland/Unterrheintal ist das beliebte Skigebiet für Anfänger auf dem Bischofsberg ob Heiden mit Kinderskilift, Skischule und neuem Restaurants ein Begriff. Mit dem ersten richtigen Schneefall dieses Winters konnte am zweiten Januar-Wochenende endlich der Skibetrieb für Kinder aufgenommen werden. Bei dieser Gelegenheit bestand auch das neuerstellte Restaurant „Skihütte“ (im Hintergrund) seine Feuertaufe.

Bild Peter Eggenberger

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Februar 2016

Nr. 3 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler, Liebe Gäste

An der gut besuchten öffentlichen Versammlung vom 27. Januar 2016, konnten wir vom Gemeinderat aus, über den aktuellen Stand des Projekts GENS informieren.

So waren an diesem Abend auch Fachleute anwesend, wie der Architekt Daniel Pokora und Thomas Ringler, Geschäftseiter der ppm Baumanagement AG, die ihre Sicht zum Projekt und den Weg dazu aufzeigten, wie auch die finanzielle Seite dazu. Ebenso waren von unserem Kanton die Herren anwesend, die den Planungsprozess von Anfang an miterlebt hatten. Nämlich Dölf Biasotto, Leiter des Regierensprogrammes «Bauen und Wohnen» und Denkmalpfleger Fredi Altherr. Mit ihrem Fachwissen standen uns diese Herren stets begleitend zur Seite, was sich ebenfalls auf das Projekt auswirkte respektive ihre Ansichten früh einfließen konnten.

Ergänzend erklärte Martin Roth aus seinem Ressort Bauen das weitere Vorgehen. Es sind bereits Einsprachen eingegangen und bis zum 21. Februar 2016 läuft noch die Einsprachefrist. Der Gemeinderat hat entschieden, dass zuerst die Einspracheverhandlungen abgewartet werden und nach den erstinstanzlichen Entscheiden das weitere Vorgehen geplant respektive das Abstimmungsdatum festgelegt wird. Gemeinderat Eugen Koller zeigte aus seinem Ressort Finanzen auf, wie der Gemeinderat die Zukunft unserer Gemeinde finanziell geplant hat.

Das Projekt GENS war schon in der Planung, als das neue Finanzhaushaltgesetz noch nicht in Kraft gesetzt war. Der Gemeinderat hat entschieden, dass er das Projekt weiterverfolgen will, auch wenn wir voraussichtlich für ein Jahr die Vorgaben zum Finanzhaushaltgesetz nicht einhalten werden. Solche Informationsveranstaltungen, wie wir sie durchgeführt haben, sind uns wichtig, dass wir mit Ihnen, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, im Austausch bleiben und ihre Fragen auch von dazu gezogenen Fachleuten beantwortet werden können.

Es ist uns klar, dass wir mit Blick in die Zukunft, mit diesem Neubauprojekt ein Risiko auf uns nehmen und wir nicht abschliessend jegliche Konsequenz vorhersehen können.

Schule: unsere Schulleiterin ist krankheitshalber ausgefallen und wir können ab dem Februar interimswise auf die fachliche Unterstützung von Markus Künzler, erfahrener Schulleiter Schönengrund, zählen. Er wird sich mit seiner Schulleiterfunktion, zusätzlich zu seinem Teilpensum im Hinter-

land, befristet bei uns einsetzen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön vorab und ein herzliches «bis willkommen». Liebe Eltern für Sie ändert sich dadurch nichts. Bei schulischen Fragen können sie sich wie bis anhin zuerst an die zuständige Lehrperson wenden und danach an mich als Schulpräsidentin.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Die Gemeindekanzlei gratuliert

Am 17. Februar 2016 darf **Frau Ruth Schmid-Kälin**, Hörli 251, Wald AR, ihren **80. Geburtstag** feiern. Dazu gratulieren wir ihr recht herzlich und wünschen der Jubilarin für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Ostermontagsfeier

28. März – 10.15 Uhr Kirche Wald – ab 11.30 Uhr MZA

Dä König wo nünt hät

Eine Geschichte über Besitz und Freundschaft für Jung und Alt

Es erzählen Kinder der 1. - 6. Klasse unter der Leitung von

Annette Démarais

Pfarrerin Doris Engel Amara führt uns durch die Feier

Anschliessend feines Mittagessen in der Turnhalle

Traditionsgemäss mit Hörnli, Ghackets und Apfelmus

Zämä fiirä – Zämä ässä – Jedä isch willkommen

CUKO

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 25. Februar 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 22. Februar 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller	Wasserversorgung Wald AR Dorf 37, PF 17, 9044 Wald AR
Eigentümer	Parzelle 634 und 91: Andreas Hohl, Höhi 117, 9044 Wald AR Parzelle 90: Einwohnergemeinde Wald AR, Dorf 37, PF 17, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Hersche Ingenieure AG, Dorfstrasse 20, 9413 Oberegg AI
Baulage	Höhi (Reservoir Waldebni) Parzelle 90, 91 und 634
Zone	Landwirtschaftszone, Landschafts- schutzzone, Gewässerschutzbereich Au
Bauprojekt	Erweiterung Reservoir Waldebni und Ausflachung/Schüttung auf Parz. 634

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 15. Februar 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 08. Februar 2016

Die Baukommission

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00**

einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 12. Februar

19.30 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

1. Fastensonntag

Kollekte: Hilfsverein Speicher

Samstag, 13. Februar

18.30 Eucharistiefeier zum ersten Fastensonntag mit Peter Mahler und Josef Manser

19.30 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

Sonntag, 14. Februar

10.00 Eucharistiefeier zum ersten Fastensonntag mit Peter Mahler und Josef Manser

10.00 „Über die Liebe“ - ökum. Gottesdienst mit Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zusammen mit Esther Gorgon-Lenz, Norbert Schneider und Pfrn. Susanne Schewe

Der Autor Stephan Sigg bereitet die Jugendlichen auf diesen Gottesdienst vor. Es erwartet Sie zudem besondere Musik. Herzlich willkommen!

In der evang. Kirche Trogen

Montag, 15. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

19.40 Firmweg: Gruppenabend zum Thema „Franziskus und Assisi“

Dienstag, 16. Februar

18.45 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

Donnerstag, 18. Februar

19.30 Taufweg: „Jesus“, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 19. Februar

18.45 „Gemeinsam Fasten“: Treffen in der Gruppe

2. Fastensonntag

Kollekte: ökum. Projekt Senegal

Samstag, 20. Februar

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 21. Februar

10.00 ökum. Gottesdienst und Suppentag mit Rosmarie Wiesli, Susanne Schewe, Sigrun Holz, Doris Engel, Norbert Schneider und den Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Speicher.

Musikalische Gestaltung: Lateinamerikanische Gruppe „Kallpa“, kath. Kirche Speicher
Herzlich laden wir Sie anschliessend zum Suppenzmittag ins Pfarreizentrum ein.

Montag, 22. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. Februar

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und Senioren

Evang.--ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchenzettel

Die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Jes. 40,31

Gottesdienste

Einfach Feiern am Sonntag, 14. Februar

9:30 Uhr Einfach feiern mit Pfrn. Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel

Gottesdienst zum Suppentag am Sonntag, 21. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst „Von Gold und Glanz“ zum Suppentag mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli, Religionspädagoge Norbert Schneider, Pfarrerinnen Susanne Schewe, Sigrun Holz, Doris Engel und Religionsschülern und Religionsschülerinnen in der Kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Es spielt die lateinamerikanische Musikgruppe Kallpa. Anschliessend Suppentag im Pfarrzentrum: Sie sind herzlich willkommen zu Suppe, Getränk und Dessertbuffet.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 25. Februar, 10 Uhr, mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann am Sonntag, 28. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Simone Perron an der Orgel.

Ökumenischer Weltgebetstag am Freitag, 4. März

14.00 Uhr **Schülergottesdienst** mit Schülern und Schülerinnen der 5. Religionsklasse von Wald in der kath. Kirche Bendlehn, Speicher, mit Peter Mahler, Marianne Messmer, Norbert Schneider und Bettina Ledergerber.

19.00 Uhr **Weltgebetstagsfeier** in der Kirche Wald mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe
Die Ideen für die Feier kommen von über 20 kubanischen Frauen verschiedener Konfessionen. Unter dem Titel „Nehmt die Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land. Anschliessend an den Gottesdienst gibt es kubanische Köstlichkeiten zu geniessen

Mitteilungen

Von Gold und Glanz...

Um Gold geht es in der Kampagne der kirchlichen Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer. Um den Glanz des Goldes und seine Schönheit, um seine Faszination und Anziehungskraft, aber auch um die unstillbare Gier nach Gold, nach Profit. Denn mit der Gier kippt die Anziehungskraft in Zwang, die Faszination in Rücksichtslosigkeit. Das ist schade, denn ei-

gentlich geht es um etwas Schönes. Um dem Menschen wieder seine Würde und dem Gold einen Glanz zurückzugeben, setzen sich die Hilfswerke dafür ein, dass Gold und andere Rohstoffe so abgebaut werden, dass alle Beteiligten etwas davon haben. Mehr dazu lesen können Sie im Fastenkalender von Brot für alle und Fastenopfer, den wir für Sie auf die Post gebracht haben. „Von Gold und Glanz“ ist auch das Thema des ökumenischen Suppentages, der am Sonntag, 21. Februar stattfindet. Herzliche Einladung!

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 16. Februar 14- ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser am 16.2. jeweils am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherchaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

Suppentag

21. Februar 2016, 10.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst

Mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Speicher und der lateinamerikanischen Musikgruppe „Kallpa“.
In der katholischen Kirche Speicher.

Anschliessend laden wir alle zum gemeinsamen Suppenessen ein.

Wir freuen uns!

Pauluspfarre Kath. Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald
Evang. ref. Kirchgemeinde Speicher
Evang. ref. Kirchgemeinde Trogen
Evang. ref. Kirchgemeinde Wald

Gruppenprojekte der 3. Sek

Mit grossem Stolz konnten im Januar die Lernenden der 3. Sek ihre Arbeiten vorstellen, welche im Rahmen des Projektunterrichts entstanden sind. Während zwei Monaten haben die Jugendlichen zu zweit oder auch zu dritt ein Produkt hergestellt. Von der Planung bis zur Fertigstellung lag die Verantwortung für das Gelingen in der Hand der Teams. Eine Herausforderung stellte auch die Dokumentation dar, in der die Gruppen ihren Arbeitsprozess beschreiben mussten. Den Abschluss der Gruppenprojekte bildete die Präsentation der gelungenen Produkte vor dem ganzen Jahrgang.

Free-Running

Da wir zwei (Damjan und Luca) uns in unserer Freizeit oft treffen, um ein paar neue turnerische Tricks zu üben, fiel uns die Themenwahl für unser Gruppenprojekt leicht. Das Projekt gab uns die Chance, unsere sportlichen Fähigkeiten zu nutzen und diese zu verbessern. Daher entschieden wir uns, einen kurzen Free-style-Clip zum Thema „**Parcour/Free-Running**“ zu produzieren und unser Können darauf mit Musik unterlegt filmisch festzuhalten. Diese Arbeit machte uns trotz des grossen Aufwandes sehr viel Spass und wir freuen uns über unser Ergebnis.

Bau eines Gartenhauses

Adrian und David haben sich ein grosses Projekt vorgenommen. Sie haben ein komplettes Gartenhaus gebaut inklusive Planung, Organisation des Materials, Maschinen und etwa 150 Arbeitsstunden. Sie selber sagen über ihre Arbeit:

„Wir sind glücklich, dass wir unser Gartenhaus-Projekt trotz der Schule und unseren Hobbys fertig gebracht haben. Wir haben viel gelernt und konnten viel profitieren von diesem Projekt auch für das zukünftige Berufsleben.“

Für eine gute Sache – Backen für die Winterhilfe

Alexandra, Rahel und Sarina haben sich organisatorisch ins Zeug gelegt: „Damit unser Projekt auch zustande kommen konnte, mussten wir viel organisieren und planen, wofür wir aufeinander angewiesen waren. Bereits in der Schule funktionier- te unsere Zusammenarbeit sehr gut, so dass wir gemeinsam viel erreichen konnten.“

Fakten zu unserer Arbeit:

- wir sind **drei Personen**
- wir backten **einen Tag** lang
- wir arbeiteten in **drei** verschiedenen **Küchen**
- wir arbeiteten an **zwei Arbeitstagen** zu Hause
- für unsere Projektarbeit setzten wir zusätzlich **zwei Freitage** ein
- wir backten **sechs Sorten Gebäck**
- wir standen **sechs Stunden** am Stand
- wir nahmen **222.30 Franken** ein
- wir **spendeten** dieses Geld der Winterhilfe
- wir verkauften $\frac{3}{4}$ von unserem **Gebäck**
- wir gaben alle **100%**

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Samstag 13. Februar 2016

oldies night

60ies, 70ies, 80ies / *let's dance*
ab 18 jahren, barbetrieb, eintritt frei

Oldies Night:

20.00 Uhr, Bühne
mit DJ Mamao-k
alias Heidi Künzler

Barbetrieb:

Bier, Mineral und
feine Mixgetränke

BÜHNE MZA WALD AR

Kindermaskenball 2016

Am 06. Februar 2016 fand in der Mehrzweckhalle zum zweiten Mal unter der Organisation von Denise Lehner der Kindermaskenball, Motto „Zauberwald“ statt.

Trotz idealem Skiwetter und Ferien fanden rund 100 Gäste den Weg in den Zauberwald. Bei Donnergrollen und Vogelgezwitscher ging es unter den Bäumen im Eingangsbereich in die Halle. Dort erwarteten die Gäste verschiedene Spiele. Von Baumkegeln und Zwergenhutangeln für die Kleinsten bis hin zum Verrückten Labyrinth, welches viel Geschick bei Geschwindigkeit erforderte, bot sich für alle Altersklassen etwas an. Am Buffet wurde speziell der Zauberwaldkaffee, ein Kaffee mit Waldmeister und Rahm, ausgedient. Auch gab es wieder die sehr beliebten Zuckerratten, dieses Jahr mit Apfel- und mit Schokoladengeschmack. Vor der Fotowand wurden schlussendlich die schönen Kostüme verewigt.

Einer der Höhepunkte waren erneut die Wolfshüüler. Mit 44 Personen heizten sie während einer Stunde den Gästen ein und sorgten für gute Fasnachtsstimmung. Besonders für die jüngsten Gäste wurde neu eine Krabbelstube in der Pausenhalle eingerichtet. Dort konnten sie sich gerade während der lauten Guggenmusik zurückziehen, aus der Ferne mithören und spielen.

Dieses Jahr baute Oskar von OskarShop nochmals sein „Beutegut & Handelskontor“ auf und lud zum Armbrustschiessen ein. Im Verlaufe des Nachmittags gab er dann zwei Geschichten zum Besten. Die Kinder hörten aufmerksam zu, wie es der Maus geschickt gelang, dem Mäusebratentot zu entgehen.

Gegen Ende des Abends wurde der Schätzwettbewerb aufgelöst. Dieses Jahr hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zehn Chancen, einen Zauberstab gefüllt mit Schokolade zu gewinnen. Dazu mussten sie schätzen, wieviel Schokoladentafelchen im entsprechenden Zauberstab waren. So wurden 26kg Schokolade an die Gewinnerinnen und Gewinner verteilt, wobei der schwerste Zauberstab 6kg Schokolade enthielt.

Kindermaskenball 2016

Guggenmusik Wolfshüüler

Gewinnerin von Zauberstab 6 & 9

Der Abschluss machte auch dieses Jahr die Maskenprämierung, welche in 5 Kategorien unterteilt war. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die einzelnen Kategorien ausgebaut. Die drei Jurymitglieder kamen in diesem Jahr aus Oberhelfenschwil, Degersheim und Schwellbrunn. Es fiel der Jury nicht leicht, aus den teilweise sehr aufwändig gestalteten Kostümen eine Auswahl zu treffen. Die Maskierten zeigten viel Kreativität, Witz und Liebe zu Detail bei der Herstellung ihrer Kostüme. Sie machten den Zauberwald lebendig und bunt. In der Kategorie Kinder Einzel waren die Elfe (1), das Rotkäppchen (2) und Bilbo Hobbit (3) auf dem Podest. In der Kategorie Kinder Gruppen teilten sich Hänsel & Gretel (1), die Feen (2) und die Waldgeister (3) das Treppchen. Mit Alice im Wunderland (1), Rapunzel (2) und den Zauberwaldkrieger (3) standen nebst den Figuren auch ein Turm auf dem Podest. Bei den Erwachsenen Kategorien konnten aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht alle Preise vergeben werden. Bei den Gruppen gewannen die Hecken vor den Piraten und bei der Kategorie Erwachsene Einzel stand die Hexe alleine auf dem Podest.

**Gewinnerinnen und Gewinner Maskenprämierung
Kategorie Gruppen Kinder/Erwachsene**

Fotowand Zauberwald

Für die Organisatorin Denise Lehner war es trotz geringer Gästezahl ein gelungener Anlass. Laut Denise herrschte eine „bombastische“ Stimmung. Sie genoss es, in die vielen glücklichen Gesichter zu schauen. Ohne Unterstützung der hochmotivierten Helferinnen und Helfer vor, während und nach dem Anlass wäre der Kindermaskenball in diesem Rahmen nicht durchführbar gewesen. Ihnen gebührt ein grosser Dank für die wertvoll geleistete Arbeit. „Ein ganz spezieller Dank geht an Martin Rempfler und Christian Knöpfel, welche mir mit Rat und Tat zur Seite standen“, sagt Denise Lehner, „und sich sehr flexibel und hilfsbereit gezeigt haben. Natürlich geht auch ein Dank an alle Sponsoren, welche die Preise für die Spiele, den Schätzwettbewerb und die Maskenprämierung zur Verfügung gestellt oder den Anlass finanziell unterstützt haben.“ Ein besonderer Dank richtet Denise an ihre eigene Familie. Die beiden älteren Kinder halfen beim Bemalen der Kegel für das Spiel Baumkugeln und ihr Mann entwarf und baute für den Kindermaskenball das Verrückte Labyrinth.

Nach dem Kindermaskenball ist vor dem Kindermaskenball. So laufen bereits die ersten Vorbereitungen für den 25. Februar 2017. „Es war einmal...“ lautet das Motto im kommenden Jahr. Der Kindermaskenball freut sich auf Jung und Alt, auf Gross und Klein, und lädt somit alle ein.

Weitere Bilder des Kindermaskenballs 2016 unter www.kukowald.ch

(Benedikt Lehner)

Turnverein Wald

Hauptversammlung TV Wald

Am Freitag, 15. Januar 2016 versammelten sich Ehrenmitglieder und Aktive des Turnverein Wald im Restaurant Linde in Wald zur Hauptversammlung.

Nach der einten oder anderen Rutschpartie gab es zuerst das Nachtessen. Frisch gestärkt begrüsst anschliessend der Präsident Harry Monnigadon alle anwesenden Personen. Danach wurden die rund 15 Traktanden Schritt für Schritt durchgegangen. Die wichtigsten Änderungen wurden am Vorstand durchgenommen. So gaben zwei Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt: Andrea Frehner als Jugendverantwortliche und Beisitzerin, sowie Luzia Züst als Kassiererin. Der Turnverein Wald dankte den beiden für den geleisteten Einsatz und ihr Engagement. Als neuer Jugendverantwortlicher und Besitzer wurde Roman Heeb in den Vorstand gewählt. Als neuer Kassier wurde Roman Grögli in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident Harry Monnigadon, Oberturner Marco Steffen, Jugendverantwortlicher und Beisitzer Roman Heeb, Kassier Roman Grögli und Aktuar David Höhener.

Die Hauptversammlung wurde nach genau 85 Minuten durch den Präsident beendet.

Neben dem Turnfest und Grümpeli steht im 2016 auch wieder einmal eine Abendunterhaltung auf dem Programm. Hier die wichtigsten Daten für dieses Jahr:

24. Juni	Berner Kantonaltturnfest Thun
27./28. August	Grümpeli Wald
11./12. November	Abendunterhaltung des TV Wald

Januarloch 2016

Am 9. Januar trafen sich wieder zahlreiche Fussballverrückte in der MZA Wald. Den ganzen Tag durch wurde Fairplay hochgeschrieben. In zwei Gruppen wurde zuerst um den Einzug ins Halbfinale gespielt. Für das Finale gingen der TV Schwellbrunn gegen den TV Gonten aufs Spielfeld. Als Sieger verliess schliesslich der TV Gonten den Platz, zweiter wurde der TV Schwellbrunn, gefolgt von den Kindsköpfen.

Am Nachmittag wurde neu, anstatt einem Töggeli-Turnier, „Die perfekte Minute“ gespielt. Bei den drei Geschicklichkeitsspielen konnte man zu zweit je eine Minute spielen. Mitmachen durften alle anwesenden Personen.

Als das erfolgreiche und unfallfreie Fussballturnier mit dem Final beendet wurde, standen auch schon die fleissigen Helfer des TV Wald in der Halle, um die Geräte für den „Drüü Tanne Cup“ aufzustellen. Die 32 Spitzengeräteturnerinnen - und turner kamen aus der ganzen Schweiz angereist, um gegeneinander anzutreten. An dem Paarwettkampf „Drüü Tanne Cup“, welcher im KO-System durchgeführt wird, mussten sich die Turnerinnen und Turner an den fünf Geräten Reck, Barren, Sprung, Ring und Boden beweisen. Sie kämpften bis in später Stunde um den Sieg. Den Final konnten dann aber Luzia Hutter und Simon Steiger für sich entscheiden.

Altpapiersammlung

Am 27. Februar 2016, ab 8 Uhr findet die nächste Papiersammlung durch den Turnverein Wald statt. Zeitungen und Illustrierte sind getrennt vom Karton zu bündeln. **Karton und Zeitungen nicht in Papiersäcke stopfen!**

Landfrauenverein Wald AR

Fondueplausch im Chastenloch

Nach einer gemütlichen Abendwanderung zum Chastenloch, geniessen wir ein feines Fondue.

Wer Lust hat, darf auch gerne zurück wandern, sonst würden wir ab Zweibrücken das Postauto für den Heimweg nutzen.

Falls das Wetter für eine Abendwanderung nicht mitmacht, fahren wir direkt nach Zweibrücken.

Wann: Donnerstag, 25. Februar 2016
Treffpunkt: 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: individuell (Fondue, Getränk, Postauto)
Anmelden: bis Sonntag, 21. Februar 2016 bei
Claudia Tinner, 071 344 12 50 oder
claudia_tinner@bluewin.ch

2. Casino-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag, **19. Februar 2016**
20.00 – 22.00

Versuch dein Glück im Casino mit
Vugi Mathias und Deborah!

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

alles klar? Anmeldung unter
simonebrunetta@bluewin.ch
oder 078 888 03 66

(keine Bargeld-Spiele)

Bregenzer Festspiele

Dieses Jahr ist es wieder soweit, die Bregenzer Festspiele finden vom 20. Juli bis 21. August 2016 statt.

Turandot (von Giacomo Puccini)

Drei Rätsel stellt die chinesische Prinzessin Turandot jedem Mann, der um ihre Liebe wirbt. Bisher hat sie keiner lösen können, und alle haben dafür mit ihrem Kopf bezahlt. Einem unbekanntem Prinzen gelingt das Unmögliche: er kann alle drei Fragen beantworten. Doch Turandot möchte sich trotzdem nicht erobern lassen, deshalb ist der Prinz bereit zu sterben, wenn sie nicht bis zum nächsten Morgen seinen Namen herausfindet.

Wann: Donnerstag, 11. August 2016
(Die Aufführung beginnt um 21.00 Uhr)
Kosten: 79 Euro für die Aufführung (Kat. 3)
(Wir würden vorher wieder Essen gehen)
Mitnehmen: Euro, ID, Feldstecher von Vorteil
Anmelden: bis Samstag, 20. Februar 2016 bei
Heidi Frischknecht, 071 877 26 08 oder
h.j.frischknecht@bluewin.ch

Sympathische Visitenkarte

Ob auf Rädern oder zu Fuss, es ist unübersehbar: das weisse, von sorgfältig aufgeschichteten Scheitern umgebene Kätzchen. Die sympathische Wäldler Visitenkarte kann in der scharfen Kurve zwischen Kirche und „Krone“ bewundert und auch fotografiert werden.

Bild Peter Eggenberger

AÜB-Wirtschaftsnews: Erfolgreiches Jahr 2015 für AÜB

Ausgabe Februar 2016

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Die Vorbereitungsarbeiten für die Oberstufenreform im AÜB stammen aus AÜB-Hand, der Berufserkundungstag brachte Schulen, Unternehmen und künftige Lernende zusammen und die Energie-Region AÜB kommt zustande.

Anfang 2015 wurden auf Initiative von AÜB verschiedene Zukunftsmodelle für die Sekundarschulstandorte in der Region durch die Gemeinden diskutiert. Daraus resultierte eine aktuell laufende Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe zwischen verschiedenen Gemeinden.

Am 12. Februar organisierte AÜB im Kursaal Heiden in Kooperation mit der Appenzeller Zeitung ein Wahlpodium zu den Regierungsratswahlen, welches von über 220 interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem AÜB besucht wurde. Ebenfalls viele interessierte Besucher zog ein Informationsanlass über Windenergie im März 2015 in Oberegg an. Vor knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern referierten fünf hochkarätige Referenten über die Vor- und Nachteile der Windenergie mit besonderem Bezug zum Appenzellerland. So konnten sich die Anwesenden ein differenziertes Bild über Auswirkungen des aktuellen Windkraftprojektes auf dem Oberfeld beim St. Anton machen.

Weiter ist die erste erfolgreiche Durchführung des regionalen Berufserkundungstages AÜB im Herbst ein grosser Erfolg für AÜB. Beim Berufserkundungstag konnten 150 Schülerinnen und Schüler aus den fünf Sekundarschulen der Region während eines halben Tages in 38 Betrieben ca. 35 Lehrberufe unkompliziert kennenlernen. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AÜB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen.

Beim Projekt Energie-Region AÜB startete im ersten Halbjahr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation im Energie-Bereich in fünf teilnehmenden Gemeinden. Eine Bestandsaufnahme ist der erste notwendige Meilenstein für eine spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AÜB. Dabei zeigte sich klar, dass die Gemeinden auf dem richtigen Weg sind und eine Zertifizierung erreichbar ist. So entschlossen sich die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen Ende Jahr, gemeinsam eine Zertifizierung als Energie-Region anzustreben. Somit wurde dank der jahrelangen Vorarbeit von AÜB ein wichtiger Meilenstein erreicht.

In der Fachgruppe Gemeindepräsidien AÜB, der Fachgruppe Energie und der neu geschaffenen Fachgruppe Kultur wurden diverse regionale Themen diskutiert und Lösungen für die Region AÜB erarbeitet.

Die jährliche Mitgliederversammlung im Juni in der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg führte die Mitglieder von AÜB zusammen. Eine spannende Führung durch den Betrieb zeigte einen der bedeutendsten Industriebetriebe im AÜB. An diesem Anlass wurde nach den Rücktritten des Vereinspräsidenten Jakob Egli und des langjährigen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger als neuer AÜB-Präsident Kantonsrat Norbert Näf gewählt. Neu im Vorstand Einsitz genommen haben Edith Beeler, Gemeindepräsidentin Wald und Walter Kugler, Kugler Holzbau.

Der AÜB-Vorstand und die Geschäftsstelle werden auch 2016 bestrebt sein, die Region AÜB voranzubringen und weitere Projekte zum Wohle der Region zu koordinieren.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch, Geschäftsführer S. Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch, Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Alles rund um Ihr Haar - bei Ihnen zu Hause !

Rufen Sie mich an:

Ihre Stör-Coiffeuse Vera Christen

Wasserweg 1, 9450 Altstätten

071 870 08 18

079 432 29 04

Vorderländer Literatur: Zwei Bücher nachgedruckt

Die beiden Bücher „Vo Wiert-schafte ond Wiertshüüsler“ mit vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten sowie der Vorderländer Krimi „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger, Wolfhalden, sind dieser Tage nachgedruckt worden und ab sofort wieder im Spar Supermarkt von Familie Kaufmann erhältlich.

Peter Eggenberger

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 12. Feb.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 13. Feb.	Oldies night	20 Uhr, MZA Bühne	Kuko Wald
Di. 16. Feb.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 19. Feb.	Jugendraum geöffnet / Casino Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 21. Feb.	Oekumenischer, regionaler Gottesdienst und Suppentag	10 Uhr, kath. Kirche im Bendlehn, Speicher	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und Paulus-pfarrei
Di. 23. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 04. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 08. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 11. März	Senioren-Mittagstisch	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 18. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 20. März	Konfirmation	9.30 Uhr, evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 22. März	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 22. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Max Bänziger, Nageldach 550, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 21 77

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Jetzt in die Winterinspektion

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 • 9410 Heiden

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 25. Februar 2016

Nr. 4 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Februar 2016

Klasseneinteilung Schuljahr 2016/2017

Die stetig schwankenden Schülerzahlen, der verschiedenen Jahrgänge, stellen für die Verantwortlichen unserer Schule eine jährliche Herausforderung dar. Für eine Entscheidungsfindung spielen immer pädagogische- räumliche- und nicht zuletzt auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Im Januar 2016 wurde eine Petition eingereicht, unterzeichnet von 7 Familien. Es wurde das jetzige 3-Klassensystem bemängelt und der Wunsch nach einem 1- oder 2-Klassensystem geäussert. Der Gemeinderat hat auf verschiedenen Stufen Diskussionen geführt und sich nun an der Sitzung vom 15. Februar 2016 entschieden, ab dem Schuljahr 2016/2017 auf das 2-Klassensystem zurück zu kehren. Wir sind überzeugt, mit dieser Variante, auf Grund der uns vorliegenden Schülerzahlen, der erwarteten Qualität unserer Dorfschule gerecht zu bleiben. Einen grossen Teil tragen auch unsere Lehrkräfte dazu bei und es wird einiges an Flexibilität von ihnen verlangt.

Somit sieht die neue Klasseneinteilung, für das kommende Schuljahr, wie folgt aus:

Kindergarten 1.+ 2. Stufe, Primarstufe: 1. + 2. Klasse, 3. + 4. Klasse, 5. + 6. Klasse.

Wir stehen noch mitten im Prozess, für die Zuteilung der Lehrpersonen. Gerne werden wir später darüber informieren.

Rücktritte aus Kommissionen

Hansueli Widmer, Tanne, hat den Rücktritt aus der Viehschaukommission eingereicht. Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in der Viehschaukommission? Dann melden Sie sich bitte auf der Gemeindeganzlei 071 877 29 34 oder bei der Viehschaupräsidentin Sonja Blatter 071 877 24 30.

Gemeindebeiträge an Jugendarbeit leistende Vereine

Die Jugendarbeit leistenden Vereine erhalten als Anerkennung Beiträge: Geräteriege Wald, Jugi Wald und TV Wald je CHF 500; Pfadi Trogen und Jugendmusik Rehetobel je CHF 400; Dance Power CHF 300 und Zimmerschützenverein Wald CHF 200.

Spendengesuch Skilift Trogen für Grossrevision an den Rollenbatterien

Der Gemeinderat hat an die Grossrevision der Rollenbatterien des Skilifts Trogen einen Gemeindebeitrag in Höhe von CHF 1'000 gesprochen.

Gemeineschätzer für Landwirtschaftliche Grundstücke

Als Nachfolge für Hans Sprecher hat der Gemeinderat Hans-Konrad Graf, Tanne als Schätzer für Landwirtschaftliche Grundstücke gewählt. Wir wünschen ihm viel Freude in diesem Amt.

Jahresrechnung Feuerwehrzweckverband Wald-Rehetobel

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2015 des Feuerwehrzweckverbandes Wald-Rehetobel Kenntnis genommen. Diese schliesst mit Nettokosten von CHF 166'845.35 ab, auf die Gemeinde Wald entfallen 35.01 % und damit CHF 58'412.80 anstelle der budgetierten CHF 68'118.75.

Jahresrechnung 2015 Forstrevier Trogen-Bühler-Rehetobel-Wald

Der **betriebswirtschaftliche Teil** rechnet für die Gemeinde Wald mit einem Ertrag von CHF 11'594.85 anstelle von budgetierten CHF 6'100. Positiv ausgewirkt haben sich die Holzerkurse, die der Revierförster anbietet und zu einem grossen Teil die Schutzwaldbewirtschaftung, welche von Bund und Kanton mitfinanziert werden.

Der **hoheitliche Teil** rechnet erwartungsgemäss mit einem Nettoaufwand in Höhe von CHF 11'328.25 ab und entspricht ungefähr den budgetierten Kosten.

Neuer Wasserwart/Bauamtsarbeiter

Als Nachfolger von Walter Meier, der im Sommer 2016 frühpensioniert wird, hat der Gemeinderat auf Antrag einer Arbeitsgruppe der Technischen Kommission Walter Nees, Rehetobel gewählt. Der Stellenantritt erfolgt am 1. Juni 2016. Walter Nees ist ausgebildeter Meisterlandwirt und führt im Nebenerwerb einen Landwirtschaftsbetrieb mit Schafhaltung. Seit fünf Jahren ist Walter Nees als stellvertretender Wasserwart und Bauamtsmitarbeiter bei der Gemeinde Rehetobel angestellt. Wir heissen Walter Nees herzlich willkommen.

Ersatz Schneefräse für die Schulliegenschaften

Die bisherige Schneefräse (Kombi-Gerät) hatte einen ziemlich hohen Reparaturbedarf und zeigte massive Verschleisserscheinungen. Es wurde nun bei der Fa. Kast in Heiden eine neue Schneefräse zum Preis von CHF 5'464 gekauft.

Rechenschaftsbericht Betreibungs- und Konkursamt Heiden

Das Betreibungs- und Konkursamt Heiden hat im Jahr 2015 in der Gemeinde Wald 154 Zahlungsbefehle, 102 Pfändungsbegehren und 62 Verlustscheine ausgestellt. Daneben wurden 71 schriftliche Auskünfte erteilt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Grabräumung 2016

Ab Mai 2016 werden die

Urnengräber Jahrgang 1988 bis 1995

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen bis 30. April 2016 zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gesuchsteller	Einwohnergemeinde Wald Techn. Kommission, P. Kaufmann, Dorf 37, 9044 Wald AR
Eigentümer	Wenk AG Rehetobel Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel
Projektverfasser	Technische Kommission Dorf 37, 9044 Wald AR
Baulage	Ebni (Haltestelle Hopsbermoos) Parzelle 709, Assek. Nr. (neu)
Zone	WG2 (Wohn- und Gewerbezone)
Bauprojekt	Neubau Wartehäuschen

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 29. Februar 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 22. Februar 2016

Die Baukommission

Neues aus der Kulturkommission

Kultur Surprise und Jahresprogramm

Liebe Wädlerinnen und Wädler

Wir planen, organisieren und unterstützen kulturelle Anlässe durch das ganze Jahr. Es ist uns ein Anliegen für alle Einwohner, unabhängig von Alter, Stand oder Geschlecht, ein vielseitiges und interessantes Programm zu bieten.

Unsere alljährlichen Anlässe - Abendunterhaltung, Jahrmarkt, Oster- und Adventsfeier - haben dabei einen festen Platz in unserer Planung eingenommen. Seit dem Frühjahr 2015 ergänzt die Oldies Night unser Programm und wird künftig zweimal jährlich durchgeführt. Heuer wird es zudem wieder ein zünftiges Kellerfest geben.

Aber Kultur ist mehr als Grossveranstaltungen.

Wir finden, es braucht auch Platz für kleinere, nicht kommerzielle Anlässe. Darum haben wir „Kultur Surprise“ ins Leben gerufen.

Die Idee ist einfach: Wir helfen Ihnen Ihren Anlass auf der Bühne zu organisieren, geben Hilfestellung beim Planen und bieten so eine Plattform für allerlei Kulturgut.

Sei es eine Lesung, Ausstellung, Theater oder Vortrag, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wir hoffen auf reges Interesse. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte unverbindlich unter info@kukowald.ch oder 078 827 00 88.

Ihre Kulturkommission

Jahresprogramm 2016

13. Februar	Oldies Night
28. März	Ostermontagsfeier
03. September	Kellerfest
30. September	Jahrmarkt / Koffermarkt
30. September	Oldies Night
27. November	Adventsfeier

**Bitte unbedingt schon vormerken: Sa, 11. Februar 2017
Abendunterhaltung MZA – Überraschigä mit und vom
Hannes vo Wald!**

Kulturkommission Wald

Evang.--ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Du, Gott, machst mir das Dunkle hell. Mit meinem Gott springe ich über Mauern.

Psalm 18,29.30

Gottesdienste

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 25. Februar, 10 Uhr, mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann am Sonntag, 28. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Simone Perron an der Orgel.

Ökumenischer Weltgebetstag am Freitag, 4. März

Freitag, 4. März, 14.00 Uhr **Schülergottesdienst** mit Schülern und Schülerinnen der 5. Religionsklasse von Wald in der kath. Kirche Bendlehn, Speicher, mit Peter Mahler, Marianne Messmer, Norbert Schneider und Bettina Ledergerber.

Freitag, 4. März, 19.00 Uhr **Weltgebetstagsfeier** in der Kirche Wald mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe
Zwanzig kubanische Frauen aus verschiedenen Konfessionen haben die Ideen für die Feier zusammengetragen. Unter dem Titel „Nehmt die Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land. Anschliessend an den Gottesdienst gibt es kubanische Köstlichkeiten zu geniessen

Regionaler Gottesdienst am Sonntag, 6. März

10.00 Uhr regionaler Familiengottesdienst mit Taufe mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen.

Gottesdienst mit Pfrn. Chr. Waldmann am Sonntag, 13. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Hermann Hohl an der Orgel

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 1. März, von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausserhalb der Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Mesmer 071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Mesmerin / Fahrdienst 071 877 21 14

Ökumenische Weltgebetstagsfeier mit Texten von Frauen aus Kuba

Freitag, 4. März 2016

14.00 Weltgebetstagsfeier für Kinder von der 1.-5. Klasse aus Speicher, Trogen und Wald im Pfarreizentrum Benlehn, Speicher.

19.00 Uhr Weltgebetstagsfeier in der Kirche Wald
Anschliessend gibt es Köstlichkeiten aus Kuba zu geniessen. Männer, Frauen und Jugendliche sind herzlich eingeladen.

Beim Betrachten des Bildes sieht man wie durch ein Fenster hindurch. Der Blick fällt auf eine Mutter, die ihr Kind an der Hand hält. Oder zieht das Kind die Mutter vorwärts? Dahinter sieht man einen Eselskarren, der auf Kuba Menschen und Güter transportiert. Darüber Königspalmen, der kubanische Nationalbaum, und oben im Halbkreis die Farben der kubanischen Flagge. Die Ideen zum Gottesdienst kommen von über 20 kubanischen Frauen verschiedener Konfessionen. Unter dem Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 25. Februar

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 26. Februar

09:30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

3. Fastensonntag

Kollekte: Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerfragen

Samstag, 27. Februar

14.00 Kommunionweg: Familiennachmittag
Gottesdienst mit Taferinnerung und Erlebnisnachmittag, bis ca. 20.00 Uhr.

Sonntag, 28. Februar

10.00 Eucharistiefeier zum 3. Fastensonntag mit Josef Manser

Montag, 29. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 2. März

19.40 Firmweg: Gruppenabend – Warum firmen lassen? Ein halbes Jahr sind die Teilnehmenden schon gemeinsam auf dem Firmweg. Nun ist es an der Zeit, dass sich die Jugendlichen die Frage stellen, was die Firmung ihnen persönlich bedeutet. Im Nachdenken und gemeinsamen Austauschen über diese und andere Fragen werden die Jugendlichen in der persönlichen Entscheidung unterstützt, ob sie das Sakrament der Firmung annehmen möchten oder nicht. Diese Entscheidung werden die Jugendlichen im Gottesdienst am Palmsonntag sichtbar machen.

Freitag, 4. März

14.00 Ökumenische Weltgebetstagsfeier für Kinder mit Bettina Ledergerber, Marianne Messmer, Peter Mahler und Norbert Schneider
kath. Kirche Speicher

19.00 Ökumenischer Weltgebetstag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe. Die Idee für die Feier kommen von über 20 kubanischen Frauen verschiedener Konfessionen. Unter dem Titel „Nehmt die Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land. Anschliessend an den Gottesdienst gibt es kubanische Köstlichkeiten zu geniessen
evang. Kirche Wald

19.15 Ökumenische Weltgebetstagsfeier – Jesus spricht: „Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf“ mit Birgit Langenbach, Bettina Ledergerber, Erika

Schlatter, Romy Waser und Gerry Züger
kath. Kirche Speicher

4. Fastensonntag

Gesetze, die dem Leben dienen

Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Samstag, 5. März

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 6. März

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Wortgottesdienst mit Rosmarie Wiesli,
anschliessend Fastenopferaktion „Rosenverkauf“

Montag, 7. März

16.30 Rosenkranzgebet

Mitgliederversammlung SpiteX Appenzellerland

Die SpiteX Appenzellerland lädt alle Mitglieder und weitere Interessierte zur 3. Mitgliederversammlung ein. Wir begrüßen Sie gerne am Mittwoch 30. März 2016 um 19.00 im Casino, Poststrasse 9 in Herisau.

Für den zweiten Teil konnten wir den Kinderchor der Musikschule Herisau gewinnen. Wir freuen uns, dass Frau Katrin Schatz, Sängerin und Gesangslehrerin an der Musikschule Herisau, unsere Mitgliederversammlung mit einem vielfältigen Liederprogramm ihres Kinderchors musikalisch umrahmen wird.

Im Anschluss offerieren wir Ihnen einen Apéro riche und kommen bei dieser Gelegenheit gerne mit Ihnen ins Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Anlass ist öffentlich.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08,
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Landfrauenverein Wald AR

Kantonaltagung in Speicher

Als Gäste der Landfrauen von Speicher geniessen wir einen „bodenständigen und oberstelligen“ Tag. Nach dem offiziellen Teil geht der Nachmittag mit viel Schwung und Elan weiter.

Da Heidi Frischknecht als Nachfolgerin von Eveline Haller zur Wahl in den Kantonalvorstand vorgeschlagen wurde, wäre es schön, sie nach Speicher zu begleiten und zu unterstützen.

- Wann:** Mittwoch, 23. März 2016
Wo: Buchensaal Speicher
Kosten: Fr. 20.—(Imbiss nach der Tagung)
Besammlng: 12.00 Uhr Schulhausplatz
Kaffee & Dessert: ab 12.30 Uhr
Tagungsbeginn: 13.30 Uhr
Anmelden: bis Donnerstag, 17. März 2016 bei Heidi Frischknecht, 071 877 28 06 h.j.frischknecht@bluewin.ch oder Heidi Gähler, 071 888 38 32 oder beat.gaehler@bluewin.ch

Frauenzmenge in Trogen

Herzliche Einladung zum

Frauenfrühstück mit anschliessendem Referat

„Zeitlos unterwegs“

von Verena Lepre

Gemeinsam geniessen wir ein reichhaltiges Zmorgebuffet. Bereichert mit Ton und Bild erhalten wir einen packenden und auch besinnlichen Einblick in die acht Jahre dauernde Fahrradtour von Verena und ihrem Ehemann.

Alle Frauen sind herzlich willkommen!!

- Wann:** Mittwoch, 9. März 2016
Zeit: Von 09.00 – 11.15 Uhr
Wo: Im Kirchgemeindehaus Seeblick in Trogen
Kosten: Fr. 20.-
Abfahrt: 08.30 Uhr ab Schulhausplatz

Anmeldeschluss: Samstag, 5. März 2016 bei: Heidi Frischknecht, Tel: 071/ 877 28 06
Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Jeder kann mitmachen!

Schnupperübung der Samaritervereine Wald und Rehetobel

Wie hilft man korrekt bei einer Verletzung oder bei einem Notfall? Wie legt man einen Verband an? Dies und vieles mehr lernt man im Samariterverein!

Du bist herzlich eingeladen, an unserer Schnupperübung, an einem Postenlauf teilzunehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Montag, 14. März 2016

19:00 Uhr

**Besammlng auf dem Schulhausplatz Wald
anschliessend fahren wir gemeinsam nach Rehetobel**

Bitte zieh bequeme Kleider an!

Wir freuen uns auf dein Kommen!
Auskunft erteilt Gallus Seitz, Telefon: 071 877 27 79

Herzliche Einladung zum Konzert

Musik aus dem 15. 16. Jahrhundert spielen
Mette Katrin Barandun
und 3 Frauen

**am Dienstag, 01. März 15.00 Uhr
im Altersheim Obergaden**

Skilager Sekundarschule

Auch in diesen Sportferien benutzten 32 Schülerinnen und Schüler der Sek Trogen - Wald - Rehetobel die Gelegenheit, die Skipisten von Scuol unsicher zu machen.

Begleitet von drei Lehrpersonen und zwei Köchinnen verbrachte die bunte Schar sechs (fast) unfallfreie, abwechslungsreiche und lustige Tage im Unterengadin.

Eigene Spiele erfinden

Während zwölf Wochen stellte jeder und jede Lernende der Klassen 2b & 2c im Fach Räume und Zeiten ein informatives Spiel über eine Stadt, eine Region, ein Land oder einen Kontinent her. Dabei wurden bekannte Spiele (Monopoly, Leiterlispel usw.) durch eigene Ideen ausgebaut, 3-D-Spiele entworfen, Quiz- und Ereigniskarten geschrieben, hervorragend gestaltete Spielbretter hergestellt und neben vielem anderen auch passende Spielregeln zusammengestellt. Viel lernen konnte man anschliessend beim Spielen der informativen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Spiele.

Balladen schreiben

Im Lernraum PHAROS der Sekundarschule Trogen haben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2b und 2c im vergangenen halben Jahr neben vielen anderen zwei längerfristige Aufträge in den Fächern Deutsch und Räume und Zeiten bearbeitet. Zuerst haben sie sich selbständig mit Merkmalen und Beispielen von Balladen (Erzählgedichten) auseinandergesetzt und anschliessend eine kleine Zeitungsnotiz zu einer Ballade umgestaltet. Nach sechs Pharos-Stunden wurden die Balladen mit vielen interessanten Gestaltungs- und Rhythmus-elementen im Wald den Mitschülern vorgeführt. Zum Abschluss gab es dann ein feines Menü vom Lagerfeuer.

Zwei Balladen als Beispiel:

Kakerlaken

Refrain:

**Eine ekelhafte Kakerlake in seinem Ohr
Langsam krabbelt sie den Gehörgang empor
Sie kribbelt und krabbelt, sie tut ihm weh
Dem armen Chang schmerzt es von Kopf bis Zeh.**

*Es gibt Kakerlaken, die unter alten Dielen hocken
Es gibt Kakerlaken, die wohnen in alten Socken
Es gibt Kakerlaken, Kakerlaken kurz und lang
Doch diese Kakerlake wohnt im Ohr von Chang*

*Die Kakerlake macht sich bei Chang ganz breit
Sie macht's sich gemütlich, bald ist sie bereit
Dann legt sie ihre Eier voller Stolz und Pracht
vierundzwanzig Kakerlakeneier hat sie gemacht*

Refrain

*Aus Japan kommt Chang, er ist ein kleiner Junge
Dort lebt er schon lang, von Geburt an im Grunde
Der arme Chang hat nicht gecheckt
Was sich in seinem Ohr versteckt*

*Als Chang plötzlich in der Nacht erwacht
„Was krabbelt da so?“, hat er sich gedacht
Er hat unerträgliche Ohrenscherzen
Die Mutter reagiert schnell und von ganzem Herzen*

Refrain

*Die vierundzwanzig Kakerlakeneier sind geschlüpft
Das ist der Grund, weshalb es in Changs Ohr so hüpfet
In Changs Ohr gibt's ein Kakerlakenfest
Es breitet sich aus, das Kakerlakennest*

*Die Mutter von Chang schnell reagiert
Sie handelt sofort und ungeniert
Sie fährt den Jungen ins Krankenhaus
Die Ärzte schauen dumm zur Wäsche raus*

*Denn was sie finden ist unglaublich
Es ist selten und höchst erstaunlich*

**Sie finden vierundzwanzig Kakerlaken in seinem Ohr
Langsam krabbeln sie den Gehörgang empor
Sie kribbeln und krabbeln, sie tun ihm weh
Dem armen Chang schmerzt es von Kopf bis Zeh.**

*Die guten Ärzte tun, was sie können
Sie würden Chang die Gesundheit gönnen
Sie werden die Kakerlaken schnell entfernen
Doch ob es klappt, steht noch in den Sternen*

*Es wird nicht mehr viel Zeit vergehen
Da kriegt Chang seine verdiente OP
Nach der OP ist sein Ohr wieder leer*

Keine ekelhaften Kakerlaken geistern mehr umher

**Keine ekelhafte Kakerlake mehr in seinem Ohr
Sie krabbeln nicht mehr den Gehörgang empor
Kein Kribbeln, kein Krabbeln, das ist vorbei
Endlich kann Chang wieder glücklich sein!**

Bobby und die Natur“

*Über nah und fern,
wandert Bobby mit seinem Herrn.
An der Leine muss man Bobby führen,
damit er das Wild nicht kann aufspüren.
Sein Herrchen hat dies auf Tafeln gesehen,
aber Bobby will das nicht verstehen.
Bobby hat einen Gedanken nur,
er will Teil sein, dieser Natur.*

*In einem kurzen Augenblick,
er die Leine dem Herrchen entrückt.
Über Stock und über Stein
taucht er in die Natur hinein.
Sein Herrchen ruft wie verrückt,
doch Bobby kommt nicht zurück.
Er hört die Rufe, doch er bleibt stur,
denn nun ist er Teil dieser Natur.*

*Interessiert an allen Tieren,
rennt er auf allen vieren.
Plötzlich sieht Bobby eine Schlange
und schaut ihr in die Augen ganz ganz lange.
Die Schlange zuckt und beisst,
was Bobby aus seinen Gedanken reisst.
Als Teil dieser Natur
erlebt Bobby das Leben pur.*

*Winselnd und geschafft,
entswindet ihm seine Lebenskraft.
Es vergingen keine Stunden
und sein Herrchen hat ihn gefunden.
Der Tod hat sich an ihn gekettet,
doch nun wird er gerettet.
Der Gedanke, der Bobby durchfuhr,
er will raus aus dieser Natur.*

*Seine Augen sind ganz fahl,
und sein Herrchen bringt ihn ins Tal.
Der Tierarzt spritzt ohne Komplikation,
eine hoch dosierte Injektion.
Dank des Arztes gutem Saft,
erstrahlt Bobby mit neuer Lebenskraft.
Bobby wird für immer bewahren,
was er durch die Natur hat erfahren.*

Ausflug ins Kindermuseum St.Gallen

eine Bildergeschichte
von den Kindergärtlern

**Wir fahren mit dem Postauto
und finden den Chauffeur nett**

**Wir fahren mit dem Trogenerbähnli
und essen Znüni**

**Wir sind im Kindermuseum
und entdecken Spannendes**

**Wir joggen vor dem Zmittag
im Stadtpark**

**Wir essen Zmittag im Mc Donalds
und toben uns im Spielzimmer aus**

**Wir fahren wieder zurück nach Wald
wo uns unsere Mamis erwarten**

Oldies Night in Wald entwickelt sich zur Kultparty

Heuer lud die Kulturkommission zur ersten Oldies Night bereits am 13. Februar dieses Jahres ein. Die Besucherzahl war erfreulich und die Stimmung grossartig!

Gespannt warteten wir darauf, wie gut die diesjährige Oldies Night besucht werden würde. Viele Sportlerinnen und Sportler des TV Wald, welche letztes Jahr unsere Party, quasi in Vertretung der jüngeren Generation bereicherten, nahmen an einem Trainingswochenende teil und fehlten so an diesem Anlass. Ausserdem fanden in der Umgebung etliche Fasnachtsveranstaltungen statt, welche unsere Oldies Night konkurrenzieren. Nichtsdestotrotz strömten über 70 Gäste auf die wieder prächtig dekorierte Bühne der MZA und nahmen gut gelaunt am Anlass teil.

Die erfreulich hohe Gästezahl wirkte sich positiv auf die Stimmung aus und sorgte für eine gut besetzte Tanzfläche. Wer sich zu den heissen Rhythmen etwas stärker bewegen wollte, musste mit gezielten Ausweichmanövern dafür sor-

gen, dass seine Tanznachbarn nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Blessuren gab es trotzdem keine. DJane Mamao K - alias Heidi Künzler - legte wieder in gewohnter Manier viele Schätze aus ihrer reichhaltigen Vinylsammlung auf die Plattenteller. Als Neuerung stand am Eingang eine Wunschtafel mit vielen Hits aus den 60ies, 70ies und 80ties. Wer wollte, konnte einen Zettel seines Lieblingsstücks ab-

nehmen und DJane Mamao K bringen. So kamen wir auch in den Genuss von etlichen heiss geliebten Ohrwürmern aus der Vergangenheit von vielen internationalen Musikgrössen und natürlich auch aus der deutschen Schlagerszene. Das Publikum war begeistert und brachte dies auch durch sehr unterschiedliche und individuelle Tanzstile zum Ausdruck.

Schön ist, dass an diesem Anlass jede und jeder frei und hemmungslos tanzen kann, ohne dass sich daraus irgendwelche gesellschaftlichen Nachteile ergeben. Im Gegenteil, es beweist einmal mehr, wie sehr auch die tänzerische Vielfalt in Wald geschätzt wird.

Die zwei charmanten und immer gut gelaunten Bardamen, Sonja Blatter und Deborah Bianchi, gaben an der Theke ihr Bestes, um den vielen durstigen Kehlen gerecht zu werden. Für Hungrige gab es viel Salziges und auch Hot Dogs. Der Getränkekonsum erreichte in der Geschichte der Oldies Night eine neue Rekordmenge. So gaben wir kurz vor Betriebschluss das letzte Spezli aus dem Kühlschrank...

Die Kulturkommission freut sich über ein wachsendes Stammpublikum für die sich zum Kultanlass entwickelnde Oldies Night. Somit schauen wir erwartungsfroh auf die zweite Oldies Night in diesem Jahr. Sie findet im Anschluss an den Spaghettiplausch am Jahrmarktstag in Wald statt.

Man kann sich jetzt schon **den 30. September 2016 um 20.30 Uhr** vormerken!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an:

Stefan Weber (Lichtanlage)
 Heidi und Werner Künzler (Musik)
 Christian Knöpfel (Hilfe Auf- und Abbau)
 TV Wald (Bar)
 Und alle anderen Helferinnen und Helfer

Steuererklärung 2015

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Internationaler Frauentag am 8. März 2016 in Heiden

Am 8. März 2016 feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist nicht nur eine Erinnerung an den Kampf um das Frauenwahlrecht, sondern er ist auch ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben. Darum laden wir in die Genossenschaft Linde in Heiden ein und geniessen einen abwechslungsreichen Frauenabend.

Um 18.30 Uhr steht ein Buffet mit kulinarischen Leckereien bereit (Reservation 071 898 34 00). Nach einem musikalischen Auftakt, gibt es eine Ansprache von Frau Annegret Wigger, die sich als Kantonsrätin im Ausserrhoder Parlament engagiert. Unter Anleitung der hervorragenden Stimmimprovisiererin Katrin Sauter aus Zürich schwingen wir uns danach aus dem Moment durch einen Circlesong in eine Stimmklangwelt. Zum Abschluss des ersten Programnteils stellen uns Frau Golnaz Djalili als Projektleiterin und Frau Angelika Frei als Moderatorin den „Femmes – Tisch“ vor. Das Projekt „Femmes-Tisch“ ist ein schweizerisches Netzwerk, das seit 15 Jahren ständig weiterentwickelt wurde.

Wenn die Tricololas auftreten, bedeutet das Comedy, Selbstironie und bitterbösen Humor. Mit Freude werden sie uns zu den beinahe unerschöpflichen Gesprächsthemen des weiblichen Geschlechts ihre Meinung und „un-Missverständliche“ Gesinnung kund tun. Sicher wird sein, dass sie unter uns Gleichgesinnte, Verbündete oder sogar Seelenverwandte für ihre Gedankenwelt finden werden. Ob narzisstisch aktiv, mit allen Wassern gewaschen, gespritzt oder Bio - es ist für jede wunderbare Eva etwas Lehrreiches und Interessantes dabei. Der eine oder andere Lacher wird Ihr Zwerchfell in Schwung versetzen und die Chakras zum Leuchten bringen. Garantiert!

Unter dem Titel „Die Frau im Fokus“ haben wir in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club-Appenzellerland eine Foto-Ausstellung um und am Frauentag lanciert. Wir haben Frauen aus dem und in ihrem Alltag gesucht, als Fotografin oder als Fotomodell. Die Bilder zeigen die unterschiedlichsten Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Porträt. Die Bilder sind während drei Monaten im Restaurant Linde ausgestellt. Mit einer Finisage am 29. Mai 16 schliessen wir die Ausstellung ab.

Alexandra Breu

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Zopf Aktion – Pios - 6. März 2016

Wir (die Pios der Pfadi Trogen), freuen uns schon auf das nächste Jahr und würden uns über die kleine Unterstützung (in Form der Bestellung eines Zopfes) für ein vielfältiges nächstes Jahr sehr freuen.

Die Zöpfe werden am So. Morgen zu ihnen nach Hause geliefert.
 500g Zopf kostet 10.-
 300g Zopf kostet 6.-

Anmeldung:

An: Paula Rüegg
 Habsat 9
 9043 Trogen

Auch per E-Mail: rueeggpaula@gmail.com

Ihre Adresse:

500g Zopf
 300g Zopf

Besuchen Sie in Wald die

BroCkens t u b e

geöffnet jeden **Donnerstag**, 13.30 - 16.00
 Uhr

im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Jugend-Jazzband „Swing Kids“ im Film und live im Konzert

Kino Rosental Heiden: Matinée mit Dai Kimoto, Gründer und Leiter der „Swing Kids“

Am Sonntag, 20. März 2016, 10.30 Uhr, findet im Kino Rosental Heiden eine wohl einmalige Matinée statt: Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Swing it Kids“. In diesem Film portraitiert Fabian Kimoto das Lebenswerk seines Vaters, Dai Kimoto, dem Gründer der „Swing Kids“, einer Jazzband aus Jugendlichen aus der Bodensee-Region, die schon grosse Erfolge feiern konnte. Im Anschluss an den Film bieten die „Swing Kids“ ein Gratzkonzert.

Dai Kimoto, Gründer der Jugend-Jazzband „Swing Kids“

Diese Matinée weist zwei Mittelpunkte auf: Den Film „Swing it Kids!“ und den Gründer der Jugend-Jazzband „Swing Kids“, Dai Kimoto. Dieser exzellente Musiker verliess im Alter von 26 Jahren seine Heimat Japan, „um in Europa ein Leben mit Musik zu führen“. Sein Instrument ist die Trompete, die er in verschiedenen Formationen spielte, so im „Tony Evans Orchester“, in der Band von Max Greger, im „Pepe Lienhard Orchester“ und vielen andern mehr.

Am Anfang seiner Zeit in der Schweiz gab er Musikunterricht. Dabei spürte er, „dass Musizieren bei Kindern Freude auslöst“ und dass diese Freude von den Menschen, die der Musik zuhören, zurückkommt. Folgerichtig gründete Dai Kimoto 2005 die Jugend-Jazzband „Swing Kids“. Unter seiner Leitung bringen 15 Ostschweizer Jugendliche aus der Bodensee-Region im Alter zwischen neun und 18 Jahren einen unglaublich starken Sound zustande. Zweimal pro Woche wird geprobt. Die Swing Kids geben im Jahr rund 50 Konzerte – in der Schweiz und auf Auslandstourneen. In grosser Virtuosität,

zu der sie Dai Kimoto gebracht hat, spielten sie schon in Argentinien, zweimal in Nord- und Südamerika sowie schon sechsmal in Japan, Dai Kimotos Heimatland.

Von vielen Seiten her gab es Preise: 2005 den Kulturpreis des Rotary Clubs Oberthurgau, 2008 den Swiss Jazz Award, 2009 den Thurgauer Kulturpreis und 2007 wurden die Swing Kids in die US Big Band Hall aufgenommen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel Aarg. Aarg.
Telefon 071 891 96 30

Di 1.3. 14:15	Kinomol: Der 10. Mai	16/14	D
Di 1.3. 20:15	Suffragette	12/10	D
Mi 2.3. 14:00	Robinson Crusoe	6/4	D
Fr 4.3. 20:15	Mustang	12/10	Türk/d
Sa 5.3. 17:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Sa 5.3. 20:15	The hateful eight	16/14	D
So 6.3. 15:00	Belle et Sebastien 2	6/4	D
So 6.3. 19:15	Suffragette	12/10	D
Di 8.3. 20:15	Colonia	16/14	D
Mi 9.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr 11.3. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 11.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Sa 12.3. 17:15	Die Schwalbe	10/8	D
Sa 12.3. 20:15	Brooklyn*	10/8	D
So 13.3. 15:00	Robinson Crusoe	6/4	D
So 13.3. 19:15	The hateful eight	16/14	D
Di 15.3. 14:15	Kinomol: A little Chaos – die Gärtnerin von Versailles	10/8	D
Di 15.3. 20:15	Una noche sin luna	16/14	Span/d
Mi 16.3. 14:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
Mi 16.3. 20:15	Cinéclub: Deux Jours und Nuit	16/16	Ov/d
Fr 18.3. 20:15	Kinoteens: Der geilste Tag	12/10	D
Sa 19.3. 17:15	Chocolat	12/10	D
Sa 19.3. 20:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
So 20.3. 10:30	Matinée: Swing Kids mit Konzert	6/4	D
So 20.3. 15:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
So 20.3. 19:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Di 22.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Mi 23.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr 25.3. 20:15	keine Vorführung		
Sa 26.3. 17:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
Sa 26.3. 20:15	Filmhit vom Februar		
So 27.3. 15:00	Zootopia	6/4	D
So 27.3. 19:15	Die Schwalbe	10/8	D
Mo 28.3. 15:00	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Di 29.3. 14:15	Kinomol: Wir sind die Neuen	10/14	D
Di 29.3. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 29.3. 20:15	Brooklyn	10/8	D
Mi 30.3. 14:00	Zootopia	6/4	D

* Frauenabend inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kino Rosental, Heiden Mehr Kinderfilme im Kino Rosental!

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino zeigen. Im Monat März und April 2016 werden wir versuchsweise am **Mittwoch Nachmittag um 14 Uhr einen weiteren Kinderfilm** vorführen.

Wird sich dies bewähren, wird die Mittwoch-Nachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen. Bitte weitersagen!!

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 10. März 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 7. März 2015, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 04. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 04. März	Ökumen. Weltgebetsfeier für Schüler und Schülerinnen der 1. – 5. Klasse	Kath. Kirche Bendlehn, Speicher	Pauluspfarrei und evang.-ref. Kirchgemeinden
Fr. 04. März	Ökumen. Weltgebetsfeier für Erwachsene und Jugendliche	Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Pauluspfarrei
Di. 08. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 11. März	Senioren-Mittagstisch	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. März	Eisen- und Metallwarensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald / Bänziger Transporte
Di. 15. März	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 18. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 20. März	Konfirmation	9.30 Uhr, evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 22. März	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 22. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 27. März	Ostergottesdienst mit anschliessendem Zmorge im Rest. Hirschen	7 Uhr (Sommerzeit), evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Ostermontagsfeier

Dä König wo nünt hät

Eine Geschichte über Besitz und Freundschaft für Jung und Alt

Es erzählen Kinder der 1. - 6. Klasse unter der Leitung von
Annette Démarais

Pfarrerin Doris Engel Amara führt uns durch die Feier

Gemeinsames Mittagessen in der Turnhalle
Traditionsgemäss mit Hörnli, Ghackets und Apfelmus

Anschliessend Konzert der Stegreifgruppe Oberegg

Zämä fiirä – Zämä ässä – Jedä isch willkommen

CUKO

28. März – 10.15 Uhr Kirche Wald – ab 11.30 Uhr MZA

Gastwirtschaft zur

Krone Wald AR

Fam. Weber

Metzgete

Freitag den 26.02.2016
Samstag den 27.02.2016
Sonntag den 28.02.2016

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 10. März 2016

Nr. 5 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilung aus der Schule

Kündigung Schulleitung

Frau Sara Gschwend hat ihre Stelle als Schulleiterin per Ende Juli 2016 gekündigt. Wir bedauern ihre Kündigung und danken an dieser Stelle ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihr beruflich und privat alles Gute.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilungen der Gemeindeganzlei

Grabräumung 2016

Ab Mai 2016 werden die **Urnengräber Jahrgang 1988 bis 1995** geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2016** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Giezendanner, Dan, geboren am 17. Februar 2016, Sohn des Giezendanner, Renato und der Giezendanner geb. Widmer, Nicole, wohnhaft in Wald

Graf, Gian, geboren am 29. Februar 2016, Sohn des Graf, Peter und der Graf geb. Büchel, Marlen, wohnhaft in Wald

Gratulation

Am **18. März 2016** darf **Frau Galina Afonina**, Vordorf 560, Wald AR, ihren 80. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir der Jubilarin recht herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Am Dienstag, 15. März, ab 7.15 Uhr, findet die nächste Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren statt.

GEMEINDE WALD AR

Wir sind eine kleine integrative Primarschule, Kindergarten bis 6. Klasse, im Appenzeller Vorderland.

Auf den 1. August 2016 suchen wir eine

Schulleitung, 40 %

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Schulpräsidentin Edith Beeler, Tel. 079 568 23 94

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum **24.03.2016** an:

Gemeinde Wald, Edith Beeler, Dorf 37, 9044 Wald AR oder auch per E-mail: Edith.Beeler@wald.ar.ch

Ostermontagsfeier

Dä König wo nünt hät

Eine Geschichte über Besitz und Freundschaft für Jung und Alt

Es erzählen Kinder der 1. - 6. Klasse unter der Leitung von
Annette Démarais

Pfarrerin Doris Engel Amara führt uns durch die Feier

Musikalisch untermalt durch Duo Rondom

Lea Läuchli & Flurin Rade

Gemeinsames Mittagessen in der Turnhalle

Traditionsgemäss mit Hömli, Ghackets und Apfelmus

Anschliessend Konzert der Stegreifgruppe Oberegg

Zämä fiirä – Zämä ässä – Jedä isch willkomm

CUKO

28. März – 10.15 Uhr Kirche Wald – ab 11.30 Uhr MZA

Liebe Eltern und Jugendliche

Der Jugendraum Wald wird gut besucht und ist als Angebot für Jugendliche nicht mehr weg zu denken. Damit das Miteinander weiter funktioniert, bitten wir Sie die Hausordnung zu beachten und sich an diese zu halten. Wir weisen gerne nochmals darauf hin, dass Eltern jederzeit herzlich willkommen sind!

Bei Fragen oder Unklarheiten können sie mich kontaktieren unter: 078 888 03 66 / Simone Brunetta
Vielen Dank.

Hausordnung Jugendraum

1. **Öffnungszeiten:**
Freitags, 20.00 bis 22.00 Uhr während normalem Schulbetrieb (vor den Ferien bis 23.00 Uhr), nach spezieller Publikation in der Wanze
2. **Alter:**
Grundsätzlich gilt: ab der 5. Klasse
3. Im Jugendraum und dem dazugehörigen Vorraum herrscht striktes **Alkohol- und Rauchverbot**. Alkoholisierten und/oder unter Drogen stehenden Jugendlichen wird der Einlass verwehrt. Die Eltern werden informiert.
4. Im Jugendraum werden alle **fair behandelt** und niemand wird beleidigt oder angegriffen
5. **Getränke und Esswaren** werden an der Bar verlangt und dort bezahlt. Niemand bedient sich selber am Kühlschrank oder hinter der Bar.
6. Dem **Mobiliar ist Sorge** zu tragen. Es darf nicht mit Feuerzeug gespielt oder Kerzen angezündet werden. Die Sofas sind zum Sitzen da, es wird nicht darauf herumgetrampelt oder auf die Tische geklettert.
7. Wer versehentlich Getränke verschüttet, muss selber aufwischen. Putzlappen sind vorhanden!
8. Die **Sanitären Anlagen** sind sachgemäss zu gebrauchen: kein absichtliches Verstopfen, kein Entsorgen von Abfall
9. **Musik:**
Es dürfen CD's/ Handy's mitgebracht und angeschossen werden. Die Verantwortung dafür trägt jeder selbst.
10. Jeder Besucher aus Wald darf einen Gast von auswärts mitbringen.
11. Die **Verantwortlichkeit** beschränkt sich auf den Jugendraum. Auf dem **Schulgelände** wird erwartet dass sich alle korrekt und ordentlich verhalten.
12. Wenn jemand **Regeln verletzt** oder andere durch sein Verhalten belästigt, behalten wir uns vor, diese aus dem **Jugendraum zu verweisen** oder ihnen den **Einlass überhaupt zu verweigern**.
13. Unser Jugendraum ist ein Ort wo man sich treffen kann, Spass haben und miteinander etwas unternehmen kann.

In diesem Sinne: Viel Spass !!!
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald
Dezember 2014

Wir suchen per 1. Mai 2016 eine/einen

MesmerIn für die Kirche Wald AR.

Der Arbeitsaufwand beträgt durchschnittlich 15-20 Stunden pro Monat, vorwiegend an den Wochenenden, um Ostern und in der Adventszeit am zeitintensivsten. Es werden in der Regel 2-3 Gottesdienste pro Monat in Wald AR gefeiert. Hinzu kommen Vorbereitungsarbeit für Hochzeiten, Beerdigungen usw.

Unsere Erwartungen:

Sie verfügen über eine gute Lebenserfahrung und arbeiten gerne mit Menschen zusammen.

Sie gehen auf die Mitmenschen zu, sind offen und einfühlsam.

Sie haben handwerkliches Geschick und sind kreativ.

Sie können Prioritäten setzen, Sie sind zeitlich flexibel und bereit, einen Grossteil Ihrer Aufgaben an Wochenenden zu leisten.

Sie sind Ansprechperson für die Pfarrerin und für die Benutzer und Benutzerinnen der Kirche Wald AR.

Das kirchliche Leben interessiert Sie und Sie sind Mitglied einer Landeskirche.

Wir bieten:

Raum für Kontakte und Kreativität und ein persönliches Engagement für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Das Betreuen und Pflegen eines historischen Gebäudes.

Ein hohes Mass an Eigenverantwortung und Selbständigkeit.

Eine kollegiale Stellvertreterregelung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen, der Pfarrerin und der Kirchenvorsteherschaft.

Die Entlohnung erfolgt gemäss den Richtlinien der evangelisch-reformierten Landeskirche. Die Anstellung erfolgt im Stundenlohn.

Sind Sie interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte an die unten aufgeführte Adresse senden wollen. Bei Fragen stehen Ihnen **Olivier Flückiger 071 870 0375** und **Heinz Reifler 071 877 1449** gerne zur Verfügung, email ev.kirchewald@bluewin.ch.

KONZERTE
BENDLEHN
SPEICHER

**WORT UND
MUSIK**
ZUM KARFREITAG

Karfreitag, 25. März 2016
19.30 Uhr
Kath. Kirche Bendlehn, Speicher

Klavier: Frédéric Fischer
Text: Rosmarie Wiesli

Kollekte

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 11. März

- 16.00 Filmtage im Bendlehn „Le Fils de l'Autre – Der Sohn der Anderen“. Mit diesem Film endet der erste Zyklus unserer Filmtage im Bendlehn.
Pfarreizentrum Bendlehn

5. Fastensonntag

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 12. März

- 14.00 Jubla: Gruppenstunde
Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 13. März

- 10.00 Wortgottesdienst mit Hildegard Breitenmoser, Romy Waser und Gerry Züger

Montag, 14. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 15. März

- 19.00 Kommunionweg: Versöhnungsfeier für Erstkommunionkinder und ihre Familien

Mittwoch, 16. März

- 15.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Speicher
19.00 Bussfeier mit Josef Manser

Donnerstag, 17. März

- 10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Alterszentrum Hof, Speicher
14.00 Seniorenprogramm: „Impuls zur Fastenzeit“ – Eucharistiefeier mit Josef Manser, kath. Kirche Speicher
19.30 Taufweg: „Was will die Bibel sagen?“, kath. Pfarreizentrum Speicher

Freitag, 18. März

- 09.30 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Boden, Trogen
18.00 Firmweg: Palmen binden bis ca. 21.00 Uhr

Palmsonntag

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 19. März

- 07.00 Meditation / Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Josef Manser, Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Sonntag, 20. März

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

- 10.00 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag und „Öffentliches Ja“ der Firmjugendlichen mit Josef Manser, Peter Mahler, Norbert Schneider und den Firmjugendlichen.
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Montag, 21. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Hoher Donnerstag, 24. März

Kollekte: Karwochenopfer für die Christen im Heiligen Land

- 10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Obergaden, Wald
19.00 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu, mit Josef Manser, anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum.
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Karfreitag, 25. März

Kollekte: Karwochenopfer für die Christen im Heiligen Land

- 10.00 Familiengottesdienst mit Peter Mahler und Marianne Messmer
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.
19.30 Karfreitagskonzert
Musik und Texte aus der Bibel, der Mystik und der Weltliteratur speziell zur Thematik des Karfreitags mit Frédéric Fischer und Rosmarie Wiesli.
Kath. Kirche Speicher

Ostern

Aufstehen und Verantwortung tragen

Kollekte: Friedensdorf broc

Ostersamstag, 26. März

- 19.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
19.30 Hochfest der Auferstehung Jesu Christi mit Josef Manser, Rosmarie Wiesli, Peter Mahler und Norbert Schneider. Musikalische Gestaltung: Bläser mit Geschwister Eugster aus Trogen. Wir laden auch die Familien unserer Pfarrei herzlich ein, diese eindrückliche Feier mit zu erleben. Nach dem Gottesdienst teilen wir die Osterfreude beim Osterapéro und Eiertütschen im Foyer.
Osterkerzenverkauf vor dem Gottesdienst; Kinderhort

Achtung Beginn der Sommerzeit

Ostersonntag, 27. März

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Feierlicher Gottesdienst zu Ostern mit Josef Manser.
Musikalische Gestaltung: Querflöte mit Carmen Raggenbass aus Speicher
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Montag, 28. März

- 10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Karl Wenzinger in der kath. Kirche Teufen.
16.30 Rosenkranzgebet

Evang.--ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Epheser 1,18

Gottesdienste

Gottesdienst mit Pfrn. Chr. Waldmann am Sonntag, 13. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Hermann Hohl an der Orgel

Konfirmation an Palmsonntag, 20. März

9.30 Uhr, Konfirmation von Mirjam Koller, Fabian Hohl, Yanis Tobler und Mark Wenk durch Pfarrerin Doris Engel. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von Mario Castberg, Jasmin Maissen und Rosy Zeiter.

Andacht im Altersheim Obergaden am Gründonnerstag, 24. März

10.00 Uhr Andacht mit Rosmarie Wiesli

Karfreitag, 25. März

9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel.

Ostern, 27. März

7.00 Uhr (Sommerzeit!) Ostergottesdienst mit Abendmahl und dem Theater "Der Stein ist weg!" mit Jugendlichen aus Wald, Pfarrerin Doris Engel, Hans Sprecher und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend sind alle Besucher und Besucherinnen zum Osterfrühstück ins Restaurant Hirschen eingeladen.

Ostermontagsfeier, 28. März

10.15 Uhr Ostermontagsfeier "Dä König wo nünt hät" mit Schülern und Schülerinnen, Annette Démarais. Duo Rondon: Lea Läuchli und Flurin Rade, und Pfarrerin Doris Engel Amara. Anschliessend gibt es ab 11.30 Uhr Ghackets und Hörnli in der Mehrzweckhalle und ein Konzert der Stegreifgruppe Oberegg. Es laden ein die Schüler und Schülerinnen, die Kulturkommission und die evang.-ref. Kirchgemeinde.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 15. März, von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Lesen in der Kirche.-der kleine Literaturklub

Dienstag, 15. März, 19.00-21.00 Uhr

Ökumenische Seniorenferien im Tirol

Montag, 30. Mai bis Sonntag, 5. Mai 2016

Claudia Rufer Ritter von der Kirchgemeinde Speicher organisiert für Wald, Trogen und Speicher Seniorenferien in Seefeld im Tirol.

Das gastfreundliche Hotel "Alpenpark" wird der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und gemütliche Tage sein. Nebst organisierten und begleiteten Ausflügen bleibt genügend Zeit zum Spielen, Lachen, Singen oder einfach, die Ferien zu geniessen.

Kosten:

Doppelzimmer: 870.- pro Person

Doppelzimmer zur Alleinbenutzung: 980.-

Einzelzimmer: 770.-

inbegriffen sind Hin- und Rückreise mit dem Car, Mittagessen am Hin- und Rückreisetag, sechs Übernachtungen.

Flyer und Auskünfte direkt bei Claudia Rufer 071 344 46 42 oder Doris Engel 076 511 41 94

Anmeldung: so bald wie möglich, spätestens bis 22. April 2016.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausserhalb der Schulferien jeweils am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Doris Engel abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Hans Sprecher 071 877 23 74
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Der Stein ist weg!“

Ostergottesdienst am Sonntag, 27. März 7.00 Uhr (Sommerzeit) in der Kirche Wald

Gottesdienst mit Abendmahl und dem Theater „Der Stein ist weg!“ mit Jugendlichen aus Wald, Hans Sprecher, Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend sind alle Besucherinnen und Besucher zum Osterfrühstück ins Restaurant Hirschen eingeladen.

Wald, im Frühling 2016

Turnverein Wald

Liebe Turnfreunde,

Das Jahr 2015 ist schon Geschichte. Der TV Wald darf auf ein Jahr zurück blicken in dem gute sportliche Leistungen vollbracht wurden und viele emotionale Momente in Erinnerung bleiben.

Vieles aus dem aktuellen Turner-Jahr wurde schon im Jahresprogramm vermerkt.

Im Januar fand beispielsweise wieder das Januarloch statt. Der gutbesuchte Anlass ist für viele Turnvereine bereits ein fixer Termin im Jahresprogramm.

Am 10.-12. Juni 2016 nehmen wir dann am Berner Seeländischen Turnfest in Thun teil. Über bekannte Gesichter im Publikum würden wir uns sehr freuen.

Höhepunkt in diesem Jahr ist natürlich die Abendunterhaltung welche am 11.-12. November 2016 stattfindet. Spannung und Unterhaltung ist garantiert!

Neben dem Leistungssport bieten wir für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm, wobei körperliche Bewegung und Geselligkeit im Zentrum stehen. An Wettkämpfen und Turnfesten zählt nicht nur das Resultat, sondern das Gefühl miteinander etwas erreicht zu haben.

Um ein aktives Vereinsjahr finanzieren zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mit der Überweisung eines **Passivbeitrags** in der Höhe von **CHF 20.00** leisten Sie einen wichtigen Beitrag, damit der TV Wald auch in Zukunft auf ein ereignisreiches Turnerjahr zurückblicken kann.

Mit turnerischen Grüßen

TV Wald

Harry Monnigadon, Präsident

Roman Grögli, Kassier

Landfrauenverein Wald AR

Beton / Relief Kunstwerke gestalten

Der Frühling kommt bestimmt und es wäre doch schön, einen neuen selbstgemachten Dekoartikel im Garten zu haben. Bei Claudia Tinner verbringen wir einen gemütlichen Abend und fertigen individuelle Gegenstände aus Beton (Kugeln, Kissen, Schalen) zum Bepflanzen oder Reliefe wie Herzen und Schmetterlinge als Dekoration.

Wann: Mittwoch, 16. März und/oder
Donnerstag, 24. März 2016

Zeit: ab 19.00 Uhr

Wo: Bei Claudia Tinner zuhause

Kosten: Fr. 30.-- & Material

Mitnehmen: Längere Gummihandschuhe
und nicht die neusten Kleider!

Anmeldeschluss: Montag, 14. März 2016 bei: Claudia Tinner
Tel: 071/ 344 12 50

Mail: claudia_tinner@bluewin.ch

Kino Nachmittag in Heiden

„Wir sind die Neuen“

Drei aufgeweckte Senioren beschliessen, wie zu alten Studentenzeiten in München eine Wohngemeinschaft zu gründen. Mit dem anderen Lebensstil der benachbarten WG haben sie nicht gerechnet. Die piffige Komödie zeigt, wie jede Generation ihre eigene Kultur pflegt und Prioritäten setzt.

Wann: Dienstag, 29. März 2016

Wo: Kino Rosental in Heiden

Zeit: Abfahrt ab Schulhausplatz,
13.30 Uhr, Filmbeginn 14.15 Uhr

Kosten: Fr. 13.—für den Film

Anmelden für eine Mitfahrgelegenheit

Bei: Heidi Gähler, Tel: 071 / 888 38 32 oder

beat.gaehler@bluewin.ch

Gastgeber gesucht!!!

Am Samstag, 24. April 2016 gastiert der Teens-Chor Adonia mit live Band im Rahmen der Schweizertournee 2016 in Wald AR. Der Chor besteht aus ca. 65 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Die ganze Gruppe wird bei Privatpersonen übernachten, wofür ich noch Gastgeber suche. Wer mindestens zwei dieser Gruppe **für eine Nacht** beherbergen kann (alle SängerInnen haben einen Schlafsack dabei, die Mitarbeitenden benötigen ein Duvet), kontaktiere bitte
Enza Welz Tel. 071 877 33 35.

Herzlichen Dank!

Rhein-Bodensee-Bäuerinnentag

Humor, Brauchtum, Kultur, drei wichtige Traditionen die rund um den Bodensee von Land und Leuten gezeigt und gelebt werden.

Auf der Waldegg bietet sich ein erlebnis-reicher Tag zu diesem Thema und die Gelegenheit zum Austausch mit Nachbarn aus Deutschland und Österreich.

Alfred Stricker wird uns zum Thema Humor, Brauchtum und Kultur referieren.

Wann: Donnerstag, 14. April 2016

Wo: Waldegg, Teufen

Zeit: Abfahrt ab Schulhausplatz, 9.15 Uhr

Kosten: Fr. 45.—pro Person inkl. Essen und Tagesprogramm

Anmeldeschluss: Freitag, 31. März 2016

bei: Heidi Frischknecht, Tel: 071/ 877 28 06

h.j.frischknecht@bluewin.ch oder

Heidi Gähler, Tel: 071 / 888 38 32

beat.gaehler@bluewin.ch

Klingende Musikschule

Am Samstag, 19. März, von 9 bis 12 Uhr, findet im Schulhaus Gerbe in Heiden die jährliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Appenzeller Vorderland statt.

Kinder mit ihren Eltern sind eingeladen, die ganze Palette an Instrumente zu hören, anzuschauen, anzufassen und auszuprobieren.

Die Qual der Wahl

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Klavier oder doch die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon und wie spielt man auf dem Hackbrett? Bei solchen und anderen Fragen sind die Musiklehrkräfte gerne behilflich. Sie zeigen, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welche körperlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Ein Musik-Kaffee in der Aula des Schulhauses sorgt für das leibliche Wohl, umrahmt von musikalischen Vorträgen von Schüler/-innen und Lehrkräften.

Woche der offenen Türen

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen (21. bis 24. März und 1. April) Musiklektionen in den Unterrichtszimmern der einzelnen Gemeinden zu besuchen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch Tel. 071 891 24 05).

Schnupperlektionen

Schnupperlektionen dienen dazu, ein bestimmtes Instrument unter Anleitung einer Musiklehrerin oder eines Musiklehrers näher kennenzulernen. Eine Schnupperlektion dauert 20 Minuten und kann auf dem Sekretariat oder direkt bei der Lehrkraft gebucht werden. Die Kosten betragen Fr. 20.-.

Instrumentenvorstellung

Samstag 19. März, 9 bis 12.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden

Woche der offenen Tür

Montag 21. bis 24. März und 1. April, in allen Gemeinden.

Casino Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Am Freitag 19. Februar 2016 öffneten um 20.00 Uhr die Türen zu unserer 2. Casino Night! Ca 30 Teenies vergnügten sich am gesagten Abend.

Etwa die Hälfte spielte mit, die anderen hörten Musik und tanzten manchmal noch dazu.

Wir Spieler hatten auf jeden Fall sehr viel Spass!
(Kim Brunetta)

Auswählen konnte man von Roulette, Black Jack und dem Würfelspiel. Anfangs waren alle verteilt auf die Spiele aber zum Schluss fanden sich alle beim Tisch von Vugi ein, beim Black Jack. Wir hatten alle sehr viel Spass. (Nina Brunetta)

Ein herzliches Dankeschön an Nicole für die Aufsicht und natürlich an Mathias und Deborah Bianchi und Vugi unseren Papi.

Ihr macht das toll mit uns.

Die glücklichen Gewinner des Abends:

Lino Kurz	1. Rang
Lora Papak	2. Rang
Nina Brunetta	3. Rang
Mit Mathias, Vugi und Deborah	

Wir gratulieren den 3 Gewinnern ganz herzlich!
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Heizungersatz – Chance auf kalkulierbare Heizkosten

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Damit bietet sich die oft einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich angesichts der langfristigen Amortisationszeit, des tieferen CO₂-Ausstosses sowie der Förderbeiträge des Kantons auszahlen kann.

Ein anstehender Heizungersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann der Energieberatungsstelle beizuziehen. Dieser klärt im ersten Schritt die energetische Qualität des Gebäudes. Denn allenfalls empfiehlt sich die vorgängige Wärmedämmung der Gebäudehülle oder der Ersatz der Fenster (vgl. www.dasgebaeudeprogramm.ch). Wenn ein Gebäude gut gedämmt ist, sinkt der Wärmebedarf, so dass die neue Heizung oft bedeutend kleiner dimensioniert wird.

Hat ein Energieberater die Leistung für die neue Heizung berechnet, unterstützt er den Hausbesitzer auch bei der Entscheidung bezüglich des Energieträgers. Dabei gilt es die Investitions- und die Betriebskosten in die Überlegungen einzubeziehen, die lange Lebensdauer im Auge zu behalten und dem CO₂-Ausstoss Rechnung zu tragen. Die Nutzung von Wärme aus der Umgebung wie Erdwärme, Holz und Sonne, ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine empfehlenswerte Lösung. Zudem sprechen die beiden Kantone Appenzell an Holzfeuerung und thermische Solaranlagen Fördergelder. Appenzell Ausserrhoden unterstützt auch Erdsonden-Wärmepumpen mit einem finanziellen Beitrag.

Info-Kasten

Beratung zum Heizungersatz sowie rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen bietet die **Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI**:

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch,

An thermische Solaranlagen leistet der Kanton einen Förderbeitrag. Informationen sind zu finden unter: www.ai.ch → Fachstelle für Hochbau und Energie (© Fotoautor: Ernst Schweizer AG, Hedingen).

Wald vor 70 Jahren: 1946 war ein Jahr des Aufbruchs

Im Appenzeller Vorderland herrschte 1946 Aufbruchsstimmung, wurde doch im ersten Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Bereichen Neues gewagt. In Wald wurde die heutige Firma Walser & Co. AG aus der Taufe gehoben.

Peter Eggenberger

1946 war das Gründungsjahr zweier Firmen, die sich im Verlaufe der Jahre zu renommierten Unternehmen respektabler Grösse entwickelten. In Walzenhausen eröffnete Konstrukteur Ernst Herrmann eine mechanische Werkstatt, wo man sich schon bald der Verarbeitung von Plastic als Material der Zukunft zu beschäftigten begann. Heute zählt das Kunststoffwerk Herrmann AG zu den renommierten Betrieben der Region.

Es begann mit Drahtzainen

Als initiative Persönlichkeit wollte sich der in Wolfhalden aufgewachsene Seidenweber Robert Walser nicht mit einem Leben im feuchten Webkeller abfinden, zumal sich die Seiden-Heimweberei nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Krise befand. In Wald begann er mit dem Flechten von Drahtkörben für landwirtschaftliche Bedürfnisse. Genau genommen erfolgte die Firmengründung im Dezember 1945. Das appenzellische Jahrbuch als bedeutende historische Quelle geht indes erst in der 1946er Ausgabe auf die Firmengründung ein. Dazu schreibt der Chronist: „Die neu eingeführte und in der ‚alten Krone‘ etablierte ‚Draht- und Metallwaren Walser & Co.‘ fand für ihre Körbe, Zainen und patentierten Obstpflücker guten Absatz. Auch im Winter, wo mehr auf Lager gearbeitet wird, fehlt es nicht an Beschäftigung.“ Das stetig gewachsene Unternehmen ist heute auf die Bereiche Metallverarbeitungen und elektrische Heiztechnik spezialisiert.

Der verstorbene Drahtflechter Hermann Tobler gehörte zu den langjährigen Mitarbeitern der Firma Walser & Co. AG.

Bild Peter Eggenberger

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe März 2016

Katja Breitenmoser ist neue AüB-Geschäftsführerin

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat Katja Breitenmoser als neue Geschäftsführerin von AüB gewählt. Sie tritt am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung anstrebt.

Katja Breitenmoser

ist Juristin, Berufsschullehrerin, Erwachsenenbildner, Grossgruppenmoderatorin und Regionalentwicklerin, Mutter von zwei Buben von 7 und 9 Jahren, geschäftsführende Partnerin der e7° Beratung, Bildung, Reisen GmbH, strukturierte Denkerin und kreative Macherin, outdoorbegeisterte Reisende und noch vieles mehr.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei AüB beworben?

Ich freue mich, mich im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren. Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr?

Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus genießt, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei AüB bewegen?

Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammen arbeiten. Der Verein AüB ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und zu beflügeln. Das hat AüB bereits in der Vergangenheit getan und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region AüB?

Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potential, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 11. März	Senioren-Mittagstisch	Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 15. März	Eisen- und Metallwarensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald / Bänziger Transporte
Di. 15. März	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 18. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 19. März	Appenzeller Geräteturntag	ganzer Tag, MZA	Geräteturnen Wald
So. 20. März	Konfirmation	9.30 Uhr, evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 22. März	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 22. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 27. März	Ostergottesdienst mit anschliessendem Zmorge im Rest. Hirschen	7 Uhr (Sommerzeit), evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 28. März	Ostermontagsfeier	10.15 Kirche Wald, ab 11.30 MZA	Evang.-ref. Kirchgemeinde / Kuko
Fr. 01. April	Jugendraum geöffnet / Disco	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 02. April	Kinderartikelbörse	Pausenhalle MZA	Nicole Signer
Fr. 08. April	Senioren-Mittagstisch	Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 12. April	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 29. April	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 24. März 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 21. März 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder
 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindeganzlei, Tel. 071 877 31 08.

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 24. März 2016

Nr. 6 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14. März 16

Schiesdaten der Feldschützengesellschaft Wald

Der Gemeinderat hat die Schiesdaten der Feldschützengesellschaft für das Jahr 2016 genehmigt.

Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) engagiert sich seit seiner Statuentotalrevision 2010 in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein steht ein für eine attraktive Region und eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung. AÜB fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine regionale Austauschplattform für kantonale und kommunale Themen.

Seit Mitte 2011 erbringt die Geschäftsstelle der Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) zahlreiche Dienstleistungen für die Region und die Gemeinden und erarbeitet Projekte, welche den Standort AÜB weiterentwickeln.

Der Gemeinderat hat einer Verlängerung der Mitgliedschaft für die Jahre 2017 – 2019 zugestimmt. Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 3.00 je Einwohner und Jahr, also rund CHF 2'500.

Statutenrevision Betreuungs-Zentrum Heiden

Es besteht für unbestimmte Zeitdauer ein Zweckverband mit Sitz in Heiden unter dem Namen: «Betreuungszentrum Heiden – Regionales Pflegeheim». Die entsprechenden Statuten traten nach der Urnenabstimmung und der nachfolgenden Genehmigung des Regierungsrats per **1.1.1979** in Kraft. Sie ersetzen die Statuten des Vorderländischen Bezirkskrankenhauses in Heiden vom 29.03.71 und diejenigen des Mittelländischen Bezirkskrankenhauses Trogen vom 1.4.1919.

Die zurzeit aktuellen Statuten wurden in den Jahren 1994, 1998, 2000, 2005 und 2007 angepasst und genehmigt. Nun sind neue Statuten erarbeitet worden. Diese sollen an der Delegiertenversammlung im November zur Annahme vorgelegt und am 1.1.2017 in Kraft gesetzt werden.

Ziel des Vorstandes ist es, die Statutenrevision an der DV im November 2016 zur Annahme vorzulegen und diese dann ab 01.01.2017 in Kraft zu setzen.

Die wesentlichen Änderungen beinhalten eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten und eine Anpassung der Finanzkompetenzen des Vorstands.

Der Gemeinderat hat der Statutenrevision zugestimmt.

Jahresrechnung der Musikschule Vorderland AR

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2016 der MSAV genehmigt. Die Gemeinde Wald bezahlte im Jahr 2016 Beiträge in Höhe von CHF 33'362.20, budgetiert waren CHF 37'860.00. Die Schülerzahlen sind um 0,9 % gesunken, die Zahl der Unterrichtsstunden um 4,4 %.

Grundwasserschutzzone Oberdorf

Auf Antrag der Brunnenkorporation Oberdorf und der Gemeinde Wald hat das Departement Bau und Volkswirtschaft mit Entscheid vom 8.3.2016 die Grundwasserschutzzonen Oberdorf aus dem öffentlich-rechtlichen Schutz entlassen und die Grundwasserschutzzone aufgehoben.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen der Gemeindekanzlei

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Weber geb. Kuhn Rosmarie, gestorben am 10. März 2016, in Heiden AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gratulation

Am **6. April 2016** darf **Frau Hedwig Stricker**, Bärloch 167, Wald AR, ihren 85. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir der Jubilarin recht herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Ostern

Gründonnerstag, 24.3.2016:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 25.3. – Ostermontag, 28.3.2016:

- Pikettdienst Bestattungsamt durch Karin Meier-Schmid,
Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Reinhard Gschwend
Unterdorf 9, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Brunner GmbH
Unterdorf 4, 9044 Wald AR

Baulage Unterdorf
Parzelle Nr. 48, Assek. Nr. 9

Zone WG 2 (Wohn- und Gewerbezone)
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Sanierung Dach (inkl. Dämmung)
Photovoltaikanlage

Gesuchsteller Adrian Gschwend
Rechberg 67, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser ASS Energietechnik GmbH
Feldlistrasse 29, 9413 Oberegg AI

Baulage Rechberg
Parzelle Nr. 782, Assek. Nr. 67

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Ersatz Wärmepumpe Luft/Wasser
(neu Aussenanlage / Wandmontage)

Gesuchsteller Werner Lüthi, Hofguet 225, 9044 Wald
Walter Lüthi, rue de Musselbourg 115-
117, F-94500 Champigny

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Werner Lüthi, Hofguet 225, 9044 Wald

Baulage Hofguet
Parzelle Nr. 317, Assek. Nr. 221

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Fassadensanierung (ohne Dämmung)
neu Eternitschindeln anstatt Holz

Gesuchsteller Keller Andreas
Hofguet 230, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Bryan Signer Schreinerarbeiten
Bergweg 4, 9043 Trogen AR

Baulage Hofguet
Parzelle Nr. 320, Assek. Nr. 230

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Fassadensanierung (inkl. Dämmung
und Ersatz Fenster)

Gesuchsteller Mathias und Deborah Bianchi
Gisela Bianchi, Bue 120, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Dietsche Strassenbau AG
Vordorf 650, 9044 Wald AR

Baulage Büel
Parzelle Nr. 661, Assek. Nr. ---

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Belagseinbau Garagenvorplatz /
Befestigung Zugang Haus (Bogen-
pflästerung Naturstein starr verfugt)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Donnerstag, 24. März 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 21. März 2016

Die Baukommission

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071
877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen
der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Ostermontagsfeier

Dä König wo nünt hät

Eine Geschichte über Besitz und Freundschaft für Jung und Alt

Es erzählen Kinder der 1. - 6. Klasse unter der Leitung von

Annette Démarais

Pfarrerin Doris Engel Amara führt uns durch die Feier

Musikalisch untermalt durch Duo Rondon

Lea Läuchli & Flurin Rade

Gemeinsames Mittagessen in der Turnhalle

Traditionsgemäss mit Hörnli, Ghackets und Apfelmus

Anschliessend Konzert der Stegreifgruppe Oberegg

Zämä fiirä – Zämä ässä – Jedä isch willkomm

28. März – 10.15 Uhr Kirche Wald – ab 11.30 Uhr MZA

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Hoher Donnerstag, 24. März

Kollekte: Karwochenopfer für die Christen im Heiligen Land

- 10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Obergaden, Wald
- 19.00 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu, mit Josef Manser, anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum.
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Karfreitag, 25. März

Kollekte: Karwochenopfer für die Christen im Heiligen Land

- 10.00 Familiengottesdienst mit Peter Mahler und Marianne Messmer
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.
- 19.30 Karfreitagskonzert
Musik und Texte aus der Bibel, der Mystik und der Weltliteratur speziell zur Thematik des Karfreitags mit Frédéric Fischer und Rosmarie Wiesli.
Kath. Kirche Speicher

Ostern

Aufstehen und Verantwortung tragen

Kollekte: Friedensdorf broc

Ostersamstag, 26. März

- 19.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 19.30 Hochfest der Auferstehung Jesu Christi mit Josef Manser, Rosmarie Wiesli, Peter Mahler und Norbert Schneider. Musikalische Gestaltung: Bläser mit Geschwister Eugster aus Trogen.
Wir laden auch die Familien unserer Pfarrei herzlich ein, diese eindrückliche Feier mit zu erleben. Nach dem Gottesdienst teilen wir die Osterfreude beim Osterapéro und Eiertütschen im Foyer.
Osterkerzenverkauf vor dem Gottesdienst;
Kinderhort

Achtung Beginn der Sommerzeit

Ostersonntag, 27. März

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Feierlicher Gottesdienst zu Ostern mit Josef Manser.
Musikalische Gestaltung: Querflöte mit Carmen Raggenbass aus Speicher
Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst.

Ostermontag, 28. März

- 10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Karl Wenzinger in der kath. Kirche Teufen.
- 16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 31. März

- 19.00 Stille Erstkommunion für alle Kommunionkinder und ihre Familien, mit Peter Mahler und Josef Manser

Freitag, 1. April

- 18.00 Frauechreis: Hauptversammlung, Pfarreizentrum Bendlehn

2. Sonntag der Osterzeit

Weisser Sonntag

Kollekte: Coreducar, Kindertagesstätte in Cartagena, Kolumbien

Samstag, 2. April

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 09.00 Kommunionweg: Probe für die Erstkommunion bis 11.00 Uhr

Sonntag, 3. April

- 10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Weissen Sonntag mit Peter Mahler und Josef Manser.
Grosser Einzug mit der Brass Band Musikgesellschaft Trogen. Die Zufahrt zur Kirche ist erschwert. Mit Kinderhort.

Montag, 4. April

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. April

- 08.00 Eucharistiefeier, anschliessend Glaubensgespräch mit Rosmarie Wiesli, Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 6. April

- 19.30 Kirchbürgerversammlung
Herzlich laden wir alle katholischen Kirchbürger von Speicher, Trogen und Wald zur jährlichen Kirchbürgerversammlung ins Pfarreizentrum Bendlehn ein.
Themen: Jahresrechnung 2015, Budget 2016.
Ein kleiner Imbiss, von der Kirchenverwaltung serviert, gibt Möglichkeit zur anschliessenden Begegnung.
Wir freuen uns auf eine aktive Beteiligung.

Evang.--ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium.
2. Tim. 1,10

Gottesdienste

Andacht im Altersheim Obergaden am Gründonnerstag, 24. März

10.00 Uhr Andacht mit Rosmarie Wiesli

Karfreitag, 25. März

9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel.

Ostern, 27. März

7.00 Uhr (Sommerzeit!) Ostergottesdienst mit Abendmahl und dem Theater "Der Stein ist weg!" mit Jugendlichen aus Wald, Pfarrerin Doris Engel, Hans Sprecher und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend sind alle Besucher und Besucherinnen zum Osterfrühstück ins Restaurant Hirschen eingeladen.

Ostermontagsfeier, 28. März

10.15 Uhr Ostermontagsfeier "Dä König wo nünt hät" mit Schülern und Schülerinnen, Annette Démarais, Duo Rondon: Lea Läuchli und Flurin Rade und Pfarrerin Doris Engel Amara. Anschliessend gibt es ab 11.30 Uhr Ghackets und Hörnli in der Mehrzweckhalle und ein Konzert der Stegreifgruppe Oberegg. Es laden ein die Schüler und Schülerinnen, die Kulturkommission und die evang.-ref. Kirchgemeinde.

Regionaler Gottesdienst am Sonntag, 3. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen

Regionaler Gottesdienst am Sonntag, 10. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen

Einfach Feiern am Sonntag 17. April

9.30 Uhr Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel

Mitteilungen

Gottesdienst und Kirchgemeindeversammlung am Sonntag, 24. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel und einer musikalischen Überraschung. Es werden Hans Sprecher als Mesmer sowie Monika Solenthaler und Beat Mosimann als Synodale verabschiedet. Anschliessend Kirchgemeindeversammlung. Die Einladung mit den Traktanden wurden rechtzeitig verschickt. Marlis Urech stellt sich zur Wahl in die Kirchenvorsteherschaft und die Rechnung und das Budget werden behandelt.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 5. April, von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 4.-10. April Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel. 077 400 34 55.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Osterferien wieder am Dienstag-nachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Hans Sprecher 071 877 23 74
Therese Pecnik 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

Rhein-Bodensee-Bäuerinnentag

Humor, Brauchtum, Kultur, drei wichtige Traditionen die rund um den Bodensee von Land und Leuten gezeigt und gelebt werden.

Auf der Waldegg bietet sich ein erlebnisreicher Tag zu diesem Thema und die Gelegenheit zum Austausch mit Nachbarn aus Deutschland und Österreich.

Alfred Stricker wird uns zum Thema Humor, Brauchtum und Kultur referieren.

Wann: Donnerstag, 14. April 2016

Wo: Waldegg, Teufen

Zeit: Abfahrt ab Schulhausplatz, 9.15 Uhr

Kosten: Fr. 45.—pro Person inkl. Essen und Tagesprogramm

Anmeldeschluss: Freitag, 31. März 2016

bei: Heidi Frischknecht, Tel: 071/ 877 28 06

h.j.frischknecht@bluewin.ch oder

Heidi Gähler, Tel: 071 / 888 38 32

beat.gaehler@bluewin.ch

Feldschützen Wald / AR

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Donnerstag, 07. April 2016 / 19.30 Uhr im Schützenhaus Wald

JAHRESPROGRAMM 2016

Sa	02. April	13.30 – 15:30	Herisauer Eröffnungsschiessen Breitfeld
Sa	16. April	16.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	22. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig
			2. Standübung
Fr	22. April	17.00 – 20.00	Kornbergerschiessen (Vorschiessen)
Fr	29. April	17.00 – 20.00	Kornbergerschiessen in Altstätten
Sa	30. April	13.30 – 16.00	Kornbergerschiessen in Altstätten
Sa	30. April	16.00 – 18.00	3. Standübung
Fr/Sa	29./30. April		Hinterl. Frühlingsschiessen in Stein
Fr	20. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen Rehetobel
Sa	21. Mai	16.00 – 18.00	4. Standübung
Fr	27. Mai	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Rehetobel
Sa	28. Mai	13.30 – 17.00	Feldschiessen in Rehetobel
Sa	18. Juni	16.00 – 18.00	5. Standübung
So	19. Juni		Kantonal Schützenfest AI
Fr/Sa/So	24. - 26. Juni		Vögelinseggschiessen
Fr	19. August	18.00 – 20.00	6. Standübung
Sa	20. August		Kant. Veteranenschiessen 300m
Sa	27. August	14.00 – 16.00	7. Standübung (Anmeldung Cupfinal)
Sa	27. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Sa/So	27./28. August		Stoss-Schiessen Gais
Sa	10. September	16.00 – 18.00	8. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	17. September		Kant. Cupfinal in Gais
Sa	24. September	15.00 – 18.00	Endschiessen für alle
Sa	05. November	19.30	Absenden

Jahresmeisterschaft: Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg
Kornbergerschiessen / Kantonalstich / Einzelwettschiessen

Feldschiessen: Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss".

Disco

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag-Abend
1. April 2016
20.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Mit
Thomas an der Bar

Let's Dance

Wir hoffen auf viele fröhliche Gesichter..
Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Fragen? 078 888 03 66 Simone Brunetta

TV Skiweekend

Am Samstag 12.03.2016 stieg der Turnverein Wald wieder einmal auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Nach dem alle Teilnehmer mehr oder weniger pünktlich an ihren Treffpunkten erschienen sind, hiess es volle Fahrt nach Lenzerheide. Es war allen klar, dass dieses Skiweekend ein wenig anders ablaufen würde als bisherige, da an diesem Wochenende der Weltcupzirkus der Frauen ihre Rennen bestritten.

Kaum in der Herberge angekommen, ging es schon auf die Piste. Für einige wurde der Pistenplausch mangels Lattenbeherrschung schnell beendet und so hiess es, ab ins Zielgelände des Weltcuprennens. Diejenigen die Ihre Skier und Snowboards beherrschten, waren natürlich den ganzen Tag auf der Piste unterwegs.

Ob Apres-Ski auf der Piste oder im Zielgelände für alle hiess es um 16.30 Uhr Rückmarsch zur Herberge, wo wir uns für den Fondue-Plausch bei Gian Malär auf der Alp Fops bereit machten. Nach einem kleinen Aperó assen wir das vorzügliche Fondue. Es sprach sich aber schnell herum, dass im Zielgelände unten Chulee auftrat. Also brachen wir auf und gingen Talwärts. Dort angekommen wurde gefestet was die Bänke und Tische hergaben. An dieser Stelle will gesagt sein, dass alle Mitglieder des TV Wald um Punkt „Halbi“ im Bett waren.

Am Sonntag gingen die ganz wilden nochmals auf die Piste. Der etwas ruhigere Teil ging ans Weltcup Rennen und verfolgte gespannt das Kombinationsrennen der Frauen.

Als das Rennen vorbei war, wurden wir auch schon vom TV Büssli abgeholt. Leicht ausgepowert durch das viele Jubeln und Skifahren gingen wir unfallfrei nach Wald zurück. Besten Dank an den Organisator Michael Hartmann.

TV Wald, Aktuar D. Höhener

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 7. April 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 4. April 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

**Leistungsstarke
Unterstützung**

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Wintersportmorgen: Kindergarten und Unterstufe

Am 7.3.2016 haben wir, die Unterstufe und der Kindergarten, den Skitag gehabt. von JASMIN.

Mein Schlitten war Schnell. ELIA.

Wir machten ein Skirennen. Mia

Die Schlittler fahren auch über eine Schanze. Basil & Roth

Zum Znüni haben Basil, Jete, Janis, Lisa und alle anderen Wienerli gegessen. Lisa

Es war sehr schön und zum Znüni gab es Brot, Sirup und Wienerli. Jeder durfte so viel nehmen wie er wollte. Raphael Schüpbach

Das geduldige Warten hat sich gelohnt! Knapp 40 Kinder verbrachten einen rundum gelungenen Morgen am Skilift Bischofsberg. Ein grosses Dankeschön an René Büttel, Sonja Hidber und Carmen Koster, die zusammen mit den Lehrpersonen die Kinder begleiteten. Johannes Solentaler sorgte auf der Piste für optimale Verhältnisse! Geübte Kinder konnten auf der Wellenpiste flitzen und sich bei einem ausgesteckten Slalom die Zeit messen lassen. Super Sache! Vielen Dank.

Schulteam Wald

Kinderoper Pollicino in der Lokremise

Am 11.3 sind wir, die Unterstufe, zur Aufführung von Pollicino in der Lokremise. Yann hat mitgemacht und hat uns eingeladen. Etwa nach 1 Stunde und 15 Minuten war die Aufführung fertig. Dann sind wir wieder nach Wald gefahren. JASMIN

Schülerhandballturnier

Schülerhandballturnier 3.02.16
Am Mittwoch war das Handballturnier in Heiden.
Die 5. Klasse hat mitgemacht. Wir hatten gut
gespielt. Kim, Noah, Manuel haben ein paar sehenswerte
Tore geschossen. Severine, Niklas, Gino und Reto haben
gut verteidigt. Niklas, Gino und Reto haben viele Schüsse
gehabt. Die Leute haben richtig mitgefiebert. Wir
hatten mega Spass – und das Publikum auch!
Manuel und Niklas

Wir wurden unterschätzt. Vielleicht weil wir
viele Mädchen im Team hatten?
Eine Gruppe hat zu uns gesagt, dass sie
sowieso gewinnen werden. Aber schlussendlich
gewannen wir nämlich 4:3. Sie waren
sehr enttäuscht.
Wir kamen sogar ins Finale, aber scheiterten
erst äusserst knapp im notwendig gewordenen
Penaltyschiessen.
Nina + Larissa

**Elternabend der 1. Sek im Januar zum Thema:
„Umgang mit digitalen Medien“**

Fachleute von der „New Media Concept“ arbeiteten während eines Tages mit dem 1. Jahrgang der Sekundarschule TWR an Brennpunktthemen rund um den Gebrauch der ICT-Medien. Am Abend informierten die Fachleute die interessierten Eltern und gaben einen Einblick in die Ergebnisse der Vorbefragung.

In Workshops wurden die Lernenden mit den Problemfeldern der digitalen Medien konfrontiert. Die Jugendlichen setzten sich mit brisanten Fragestellungen auseinander. Die Chancen, aber auch die Risiken von Handy & Co. wurden aufgezeigt. Diese reichen von der Kontaktpflege in den Communitys und den Social Games, bis zu den Gefahren von Cybermobbing und Sexting. Überrascht waren die Jugendlichen, wie schnell die Grenze des Legalen überschritten werden kann.

Im Vorfeld des Sondertages haben die Lernenden eine repräsentative Umfrage zur Nutzung der digitalen Medien ausgefüllt. Diese ist auf der Homepage der Sekundarschule TWR unter „Aktuelles“ aufgeschaltet (sek.kst.ch/aktuelles).

Aufgefallen ist, dass die Jugendlichen das Internet massvoll nutzen. Drei Viertel der 1. Sekler geben an, maximal eine Stunde im Internet und zusätzlich maximal eine Stunde mit dem Smartphone beschäftigt zu sein. Wie erwartet ergab die Umfrage, dass der Fernseher an Bedeutung verloren hat. 90% sagen, dass sie maximal eine Stunde am Tag fernsehen. Es war überraschend, dass im Gegensatz zu früheren Erhebungen eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen ihre eigenen Konten auf Facebook schützt. Obwohl sich die meisten Lernenden der 1. Sek an die Altersgrenze bei den Spielen halten, ist es doch beunruhigend, dass in einigen Fällen diese zum Teil deutlich unterschritten wird.

Schützt du deine Konten?

INELUEGE: Volle Schulzimmer beim Abendunterricht

Fotos unter sek.kst.ch/aktuelles

Am 23. Februar haben zahlreiche Eltern die Gelegenheit genutzt, um einen Einblick in die Sekundarschule zu erhalten. Tagsüber konnten die Eltern den normalen Schulbetrieb beispielsweise in der Mathematik, im Werken oder im Lernraum "Pharos" erleben. Insbesondere beim speziellen Mitmach-Unterricht am Abend waren die Schulzimmer mit eifrigen Eltern gefüllt. Verschiedene Eltern nutzten anschliessend die Gelegenheit bei Kaffee & Kuchen mit den Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Klassenkunstwerk im Pharos

Im neuen Semester hat unser Lernraum Pharos eine neue Gestaltung erfahren. Gemäss unserem diesjährigen Motto „zusammen arbeiten – Zusammenarbeit“ fertigte jede Klasse in Gemeinschaftsarbeit ein Gemälde an. Diese wurden bei der Semesterbeginnfeier vorgestellt und mit viel Applaus gewürdigt. Als Gesamtkunstwerk schmücken sie nun den Eingangsbereich des Pharos.

Flohmarkt Flohmarkt

Wo: bei Matter, s im Nüret 235
Wann: Mittwoch den 30.03.2016 /
 Samstag den 02.04.2016
Zeit: 10.00 – 17.00 Uhr

Oder Telefonische Abmachung
Tel: 071 877 24 03

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr 1.4.20:15	Colonia	16/14	D
Sa 2.4.17:15	The Danish Girl	16/14	D
Sa 2.4.20:15	Room	12/10	D
So 3.4.15:00	Molly Monster	6/4	dialekt
So 3.4.19:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Di 5.4.20:15	Le tout nouveau testament	8/6	D
Mi 6.4.14:00	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Fr 8.4.18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 8.4.20:15	Miss you already	14/12	E/d
Sa 9.4.17:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Sa 9.4.20:15	Spotlight	12/10	D
So 10.4.15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So 10.4.19:15	Gloria mit Regisseur Christian Keller	16/14	Span/d
Di 12.4.14:15	Kinomol: Monsieur Claude und seine Töchter	6/4	D
Di 12.4.20:15	Mon Roi	16/14	F/d
Mi 13.4.14:00	Zootopia*	6/4	D
Fr 15.4.20:15	Room	12/10	D
Sa 16.4.17:15	Miss you already	14/12	E/d
Sa 16.4.20:15	Spotlight	12/10	D
So 17.4.15:00	Robinson Crusoe	6/4	D
So 17.4.19:15	Mon Roi	16/14	F/d
Di 19.4.20:15	Gloria	16/14	Span/d
Mi 20.4.14:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
Fr 22.4.20:15	Son of Saut	16/14	OV/d
Sa 23.4.17:15	Filmhit vom März		
Sa 23.4.20:15	Une famille à louer	8/6	D
So 24.4.15:00	Zootopia	6/4	D
So 24.4.19:15	Lolo	14/12	D
Di 26.4.14:15	Kinomol: Bis zum Horizont und dann links	12/10	D
Di 26.4.18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 26.4.20:15	Une famille à louer	8/6	D
Mi 27.4.14:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
Mi 27.4.20:15	Cinéclub: Ida	16/16	OV/d
Fr 29.4.20:15	Lolo	14/12	D
Sa 30.4.17:15	Eddie the Eagle	10/8	D
Sa 30.4.20:15	Son of Saul	16/14	OV/d

April Rosental. Das Kino.

* Kindernachmittag = inkl. FRISCO-Glacé

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

e-n-aalti Chatz
mo me nome
leene muuse*

*einen erfahrenen Fachmann muss man nicht belehren

Alfred Inauen, Vizedirektor, Bereichsleiter Kreditkunden

Vom gesammelten Wissen unserer erfahrenen Beraterinnen und Berater profitieren viele unserer Kunden. Sie auch?

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Schützenhaus bleibt Schützenhaus

Ende 2010 hiess es im 1960 erstellten Trogener Schützenhaus: „Ende Feuer“. Danach wurde es rund ums Schützenhaus still. Kein Schuss war mehr zu hören. Jetzt kehrt wieder neues Leben ein. Der am 6. März gegründete Verein Holz und Feder wird das Schützenhaus als Schützenhaus weiter betreiben. Geschossen wird aber nicht mehr mit Gewehren und Kugeln, sondern mit Pfeil und Bogen. Im kommenden Mai soll die Bevölkerung Gelegenheit erhalten, sich im umgestalteten Schützenhaus im Gebiet Schurtannen im Rahmen eines Tages der offenen Tür umzusehen.

Viel Zeit und Geld investiert

Die Initianten, Mig Enzmann und Andy Keller, beide passionierte Bogenbauer und Bogenschützen, freuen sich. Vor knapp einem Jahr konnten sie das Schützenhaus von der Gemeinde mieten. In der Zwischenzeit haben sie unzählige Arbeitsstunden in den Umbau investiert. Aber auch eigene finanzielle Mittel. Dankbar erwähnen sie auch, dass sie bei ihrem Vorhaben auch immer wieder auf die Unterstützung der Gemeinde und freiwillige Helfer hätten zählen dürfen.

Der Umbau ist abgeschlossen. Jetzt haben Enzmann und Keller genügend Platz für ihr Hobby. Sie freuen sich. Entstanden sei eine grosse offene Werkstatt mit unterschiedlichen Räumen. Räume für die Bearbeitung von Leder, Holz und Metall und die Lagerung von Holz. Sie haben auch je eine Out- und Indoor-Schiessanlage eingerichtet. Wer also seinen Bogen fertig hat, kann auch gleich seine Treffsicherheit testen.

Sport und Geselligkeit

Seit etwa zehn Jahren führen sie Kurse durch. Anfänglich mit zwei, drei Personen in einer Waschküche. Die Nachfrage nach solchen Kursen sei stetig gewachsen und die Platznot immer grösser geworden. Die Bogenschützen schauten sich also nach einem geeigneten Platz um, fanden ihn beim Bädli, später auf einem privaten Areal. In diesem Jahr werden die Kurse erstmals im Schützenhaus durchgeführt. Das hat für die Organisatoren Vorteile: Nach dem Kurs müsse nicht immer alles Material wieder zusammengeräumt und andernorts wieder eingelagert werden.

Gefrönt wird im Schützenhaus aber nicht nur dem Sport, sondern auch der Geselligkeit. Denn die Bogenschützen haben auch ein Schützenstübli eingerichtet, wo sie die Kursteilnehmer kulinarisch verwöhnen, mit ihnen zusammensitzen und fachsimpeln können. Darüber wiederum dürften sich die Kursteilnehmer aber auch interessierte Besucher freuen. Es sind Männer und Frauen jeden Alters, aus allen Bevölkerungsschichten, Mittelalter-Fans, Eltern mit ihren Kindern, Göttis mit ihren Patenkindern aus der ganzen Ostschweiz, aus den Kantonen Zürich, Bern und dem Wallis. Sie alle kommen nach Trogen, um unter der Anleitung der zwei Fachmänner den eigenen Pfeilbogen zu bauen. Es kämen aber auch Schulklassen mit ihren Werklehrern, um sich mit dem Bogenbau vertraut zu machen.

Viele ihrer Ideen haben Mig Enzmann, Andy Keller in den vergangenen Monaten verwirklicht. Viele haben sie noch. Zum Beispiel jene einer offenen Werkstatt oder von Schiesstagen, an denen sich alle Interessierten beteiligen können. Auch die Durchführung von Bogenschiessturnieren ist für die fünf passionierten Bogenschützen eine Option.

Holz und Feder

Das bauliche Fundament für ihren Sport haben sie nun gelegt. Aber auch das Organisatorische. Am vergangenen 6. März haben sie den Verein Holz und Feder gegründet. In Artikel 2 der Statuten wird der Zweck folgendermassen umschrieben: Der Verein bezweckt die Förderung und Erhaltung des traditionellen Baus von Holzbogen und Pfeilen sowie des Bogenschliessens. Der Verein unterhält zudem das Bogenschützenhaus in Trogen. Und im Schützenhaus betreibt der Verein ein Restaurant, das „Schützenstübli“, in welchem die Erhaltung der Freundschaft, der Kameradschaft und der Geselligkeit im Vordergrund steht. Und schliesslich wird klipp und klar festgehalten: Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt keinen Gewinn an. Für alle interessierten Leser öffnen sich die Türen am 28. Mai mit Bar und Grillbetrieb. mb.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 27. März	Ostergottesdienst mit anschliessendem Zmorge im Rest. Hirschen	7 Uhr (Sommerzeit), evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 28. März	Ostermontagsfeier	10.15 Kirche Wald, ab 11.30 MZA	Evang.-ref. Kirchgemeinde / Kuko
Fr. 01. April	Jugendraum geöffnet / Disco	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 02. April	Kinderartikelbörse	Pausenhalle MZA	Nicole Signer
Do.. 07. April	Hauptversammlung Feldschützen	19.30 Uhr, Schützenhaus Wald	Feldschützen Wald
Fr. 08. April	Senioren-Mittagstisch	Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 12. April	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 16. April	1. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Di. 19. April	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 22. April	Bundesübung / gleichzeitig 2. Standübung	18 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 22. April	Kornbergerschiessen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 29. April	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 30. April	3. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Rosmarie Weber - Kuhn

Still und leise wurde letzte Woche von Rosmarie Weber Abschied genommen. Glücklicherweise durften ihr ihre Freunde und Bekannten in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod adieu sagen.

Rosmarie lebte nach ihren Zuzug aus St. Gallen viele Jahre mit ihrem Mann Georg, und nach dessen Hinschied weiterhin, im Grund in Wald. Mit ihrer stattlichen, freundlichen und vornehmen Art, unterwegs mit ihrem geliebten Hund Moritz, immer die Kamera in der Jackentasche, um Sujets für ihre schönen Karten und Kalender festzuhalten, war sie vielen bekannt und ein Teil des Dorfes Wald.

Sie hatte stets ein offenes Haus und bewirtete gerne Gäste in ihrem gemütlich dekorierten Haus, oben auf dem Hügel mit dem traumhaften Ausblick in den Alpstein, mit ihrer exzellenten Küche. Einige Rezepte von ihr, unter anderen die gebrannte Creme, sind in meinem Ordner.

15 Jahre lang war sie jeden Herbst mit dabei an der Ausstellung in der Waldfee und bereicherte diese mit ihrer offenen, herzlichen Art und den wunderschönen Handarbeiten, Aquarellen und kunstvollen Karten, die viele Wohnungen im Dorf über ihren Tod hinaus schmücken. Nichts war ihr zu viel und alles, was sie herstellte, war exakt und sehr liebevoll gestaltet. Erst als ihr Augenlicht rapide nachließ, musste sie ihre geliebten Handarbeiten niederlegen.

Auch ihre monatlichen, ausführlichen und akkurat von Hand, dicht beschriebenen Briefe zu uns nach Costa Rica während der letzten zwanzig Jahre, in denen sie über das tägliche Leben im Dorf Wald, sowie über ihre Freuden und Leiden berichtete, blieben erst letztes Jahr aus, als ihre Augen fast blind waren und ihre Hände ihr nicht mehr gehorchten.

Nach einem kurzen Wechsel von ihrem Haus in eine Wohnung ins Dorf, merkte sie, nach etlichen Stürzen, dass sie auf Hilfe angewiesen sein würde und nicht mehr allein leben konnte. Die letzten Jahre wurde sie liebevoll umsorgt vom Obergaden -Team in ihrer kleinen heimeligen Dachwohnung im Altersheim. Sie fühlte sich sehr wohl dort, aber man merkte bei jedem Besuch, wie ihre Kräfte nachließen und sie sich nach Ruhe sehnte. Diese gönnen wir ihr nun.

Rosmarie, viele Menschen in Wald vermissen dich. Wir werden dich nie vergessen.

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. April 2016

Nr. 7 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen der Gemeindepräsidentin

Hans Hohl sen. 1925 - 2016

Vor Ostern hat sich in unserem Dorf die Nachricht schnell verbreitet, dass Hans Hohl sen. für immer eingeschlafen ist. Traurig haben wir letzten Freitag im Trauergottesdienst Abschied genommen. Hans Hohl sen. hat unser Dorf geprägt. Viele Stunden seiner Freizeit hat er für das Wohl der Gemeinde eingesetzt und Verantwortung übernommen.

Er hat gewirkt

als Gemeinderichter	von 1962 – 1969
als Mitglied der RPK	von 1963 – 1969
als Gemeinderat	von 1970 – 1986
als Gemeindevizepräsident	von 1980 – 1986

Während unzähligen Jahren und bis ins hohe Alter hat er als Mesmer und Friedhofverantwortlicher fast unermüdlich zum Rechten geschaut.

Seine fröhliche Art, sein stetes Lächeln im Gesicht, so konnten wir Hans Hohl, wenn er vom Unterdorf zur Höhe unterwegs war und mit seinem Nicken einem zu grüsste. Dieses Bild fehlte mir, als er im Herbst 2013, für seinen wohlverdienten Ruhestand, ins Altersheim Obergaden umzog.

Wir sind sehr dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam mit ihm erleben durften und werden ihn in guter Erinnerung behalten. Seiner Familie wünschen wir Trost und Kraft mit den Worten: „Tot ist nur, wer vergessen ist“.

Gewerbeverein Wald

Der Gemeinderat hat zur Kenntnis genommen, dass sich der Gewerbeverein Wald an der letzten HV, im März 2016, aufgelöst hat. Wir bedauern sehr, dass keine andere Lösung gefunden werden konnte. Jeder Verein ist für die Gemeinde wichtig und ist auch ein Stück Gemeinde. Als aktiver Verein kann man etwas bewegen, etwas mittragen und das Dorf mitprägen, aber dafür müssen sich Personen mit viel Freizeit einsetzen. Es ist wohl ein Zeichen unserer hektischen Zeit, unserer Gesellschaft, die sich stets auch ändert, dass wir unsere freie Zeit anders einsetzen anders gestalten. Ein herzliches Dankeschön dem Vorstand für die geleisteten Arbeiten und die vielen Freizeit-Stunden.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilungen der Einwohnerkontrolle

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Hohl, Hans, gestorben am 23. März 2016, in Wald AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in Wald AR

Öffentliche Vorträge

am Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) lädt in den kommenden Monaten in Heiden und Herisau zu verschiedenen Vorträgen über interessante medizinische Themen ein. Im Anschluss an die Vorträge mit Diskussionsmöglichkeit wird jeweils ein Steh-Apéro offeriert. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht notwendig; die Platzzahl ist beschränkt.

Mit den insgesamt zwölf Vorträgen in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden (PZA) in Herisau bietet der Spitalverbund der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von Fachärztinnen und Fachärzten über komplexe medizinische Fragen verständlich informieren zu lassen. Nachdem bereits die letztjährige Vortragsserie auf ein grosses Interesse gestossen ist, bietet das aktuelle Vortragsprogramm 2016/2017 erneut Gelegenheit, verschiedene Fachbereiche und die dafür verantwortlichen Kaderärzte kennenzulernen. Gleichzeitig erhalten die Anwesenden Informationen über das breite medizinische und therapeutische Angebot in den drei Standorten des Spitalverbunds. Die Fachreferate beginnen jeweils um 19.30 Uhr und dauern ca. 60 Minuten, im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Im Spital Heiden finden die Vorträge im Spitalrestaurant Sternen statt, im Spital Herisau im Konferenzraum im zweiten Obergeschoss und im Psychiatrischen Zentrum AR im Krombachsaal.

Vorträge im Spital Heiden (Spital-Restaurant Sternen)

Mittwoch, 6. April. Blutgefässe verstopft – Was tun?

Mittwoch, 18. Mai. Osteoporose – Wie können wir uns schützen?

Mittwoch, 21. September. Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?

Mittwoch, 18. Januar 2017. Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus spricht: Ich bin der gute Hirt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Joh. 10,11.27.28

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst mit Pfrn. Chr. Waldmann in Trogen am 10. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann in der Kirche Trogen

Einfach Feiern am Sonntag 17. April

9.30 Uhr Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel

Gottesdienst und Kirchgemeindeversammlung am 24. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel und einer musikalischen Überraschung. Es werden Hans Sprecher als Mesmer sowie Monika Solenthaler und Beat Mosimann als Synodale verabschiedet. Anschliessend Kirchgemeindeversammlung
Marlis Urech stellt sich zur Wahl in die Kirchenvorsteherschaft und die Rechnung und das Budget werden behandelt.

Mitteilungen

Megatrends-Viele Wege, eine Botschaft

Wie sollen unsere Kirchgemeinden mit den Veränderungen umgehen? Wie können wir die Trends und Veränderungen in der Gesellschaft für die Verbreitung unserer christlichen Botschaft nutzen? Welche *positiven Impulse* können wir geben? Wenn Sie sich diese Überlegungen gerne mit anderen zusammen machen wollen, dann weise ich Sie gerne auf die Tagung unserer Kantonalkirche am 9. April zum Thema "Megatrends. Viele Wege- eine Botschaft" hin.

Die Tagung findet am Samstag, 9. April von 9.00-16.00 Uhr im Berufsschulzentrum Herisau statt.

Nähere Informationen im Magnet, im Schaukasten unserer Kirche und unter www.ref-arai.ch.

Lesen in der Kirche- Der kleine Literaturclub

Dienstag, 19. April, 19-21 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 19.. April , von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat bis zum 10. April Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel. 077 400 34 55. Ab dem 11. April ist Pfarrerin Doris Engel wieder unter ihrer Natelnummer erreichbar und im Dorf anzutreffen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Osterferien wieder am Dienstag-nachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Hans Sprecher 071 877 23 74
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Himmelsleitern“
Regionaler Singgottesdienst an Aufahrt

Es wirken mit:
Gemischter Chor Wald AR mit
Gastsängerinnen und -sängern,
Rosy Zeiter an der Orgel

Donnerstag, 5. Mai, 10.00 Uhr
in der evang.-ref. Kirche Wald
9.00-9.45 Uhr Vorprobe für singfreudige
GottesdienstbesucherInnen
Kinderprogramm während des Gottesdienstes,
anschliessend Apéro

Sie sind herzlich eingeladen, mit dem Gemischten Chor Wald mitzusingen. Die offenen Chorproben finden am Montag, 25.4 und 2.5 um 20 Uhr in der MZA Wald und am Mittwoch, 4.5. um 19 Uhr in der Kirche Wald statt.

Es laden ein die evang.-rel. Kirchengemeinden:
Appenzell Bühler Gais Rebetobel Speicher Teufen Trogen Wald

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Sonntag, 10. April

10.00 Wortgottesdienst mit Mitgliedern des Pfarreirates
Speicher Trogen Wald

Montag, 11. April

16.30 Rosenkranzgebet

4. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Gassenküche

Samstag, 16. April

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 17. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 18. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. April

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 21. April

14.00 Seniorenprogramm: „zu Fuss vom Bodensee nach
Domodossola“, Bildervortrag mit Franz Gut,
Pfarrezentrum Bendlehn

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Friendship Nepal

Sonntag, 24. April

10.00 Wortgottesdienst mit Sabina Weilenmann und
Peter Mahler

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung in der Krone Wald. Allgemeine Infos werden mitgeteilt und wir suchen tolle Ideen und Vorschläge für das nächste Vereinsjahr. Anschliessend spielen wir Lotto und lassen den Abend gemütlich ausklingen.

Wir bitten alle Lotto-Teilnehmerinnen einen Preis im Wert von Fr. 8. – bis 10. – mitzubringen.

Wann: Donnerstag, 28. April 2016

Zeit: 19.30 Uhr im Rest. Krone Wald

Wir bitten um eine Anmeldung bis Dienstag,
26. April 2016 bei:

Heidi Frischknecht, Tel: 071 / 877 26 08 oder
h.f.frischknecht@bluewin.ch

An der Frühlingsversammlung bietet sich die Gelegenheit, das bestickte Gilet mit dem Landfrauensujet (versch.Grössen) an zu probieren und zu bestellen.

Wäldler Bike-Treff

Achtung, Bike-Freunde aufgepasst!

Ab dem **14. April** treffen wir uns wieder **donnerstags um 19 Uhr auf dem Schulhausplatz Wald** zu einer kleineren oder grösseren Bike-Tour. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und passen die Touren den **Teilnehmern und Teilnehmerinnen** an. Der Spass an einer Ausfahrt in unsere schöne Umgebung steht bei uns im Vordergrund!

Bei Fragen, insbesondere auch bei zweifelhaftem Wetter über die Durchführung, gibt Jock Bänziger gerne Auskunft: Tel. 071 877 26 80.

Der MSV Wald wünscht eine tolle und unfallfreie Bike-Saison.

Volleyball Sommerpause

Das vierte Winterhalbjahr mit tollen Volleyballabenden ist vorbei. Wir machen wieder eine Sommerpause.

Wir wünschen allen einen sonnigen Sommer und freuen uns, im Oktober 2016 wieder viele Volleyballer und Volleyballerinnen donnerstags in der Turnhalle Wald anzutreffen!

Marlis Bänziger und Sylvia Frommenwiler

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Ostermontagsfeier Rückblick

Am 28. März, 10.15 Uhr, fand in der Kirche Wald die Ostermontagsfeier statt.

Was für ein schöner Abschluss dieses Osterwochenendes. Die zahlreich erschienenen Gäste wurden in der Kirche mit einem bunten, klangvollen Ostergottesdienst überrascht. Pfarrerin Doris Engel Amara führte durch den kirchlichen Anlass. Elf Schulkinder präsentierten das liebevoll einstudierte Lesetheater „Dä König wo nünt hät.“

Nina, Aaron, Basil, Raphael, Yann, Noah, Lisa, Mia, Sophia, Enya und Kim bei der Hauptprobe.

Annette Démarais mit Ukulele

Schauspielerin Annette Démarais hat die Geschichte des besitzlosen Königs im Vorfeld aus dem französischen Original „le roi qui n’a rien“ ins Schweizerdeutsch übersetzt. Danach kreierte sie für jedes Kind ein Drehbuch und komponierte sogar eigens ein Lied zum Theater.

An drei Nachmittagen hat die quirlige Truppe geprobt mit beachtlichem Ergebnis. Es war eine Freude zuzusehen.

Mit wunderbarer Musik durch das Duo Rondom, Lea Läubli (Violoncello) und Flurin Rade (Akkordeon), wurde der Gottesdienst abgerundet. Sie begleiteten nicht nur die Kinder und Gäste beim gemeinsamen Singen, sondern unterhielten die Zuhörer hochprofessionell mit traumhaften Melodien aus aller Welt.

*Flurin Rade
&
Lea Läuchli*

*Unser Küchenteam:
Käthy, Ursi, Köbi, Jakob und Samuel mit
Osman, Nur und Ibrahim*

Die meisten Anwesenden trafen sich nach dem Gottesdienst in der Mehrzweckanlage wieder zum gemeinsamen Zmittag. Der langjährigen Tradition entsprechend wurde Ghackets mit Hörnli und Apfelmus angeboten, sowie ein reichhaltiges Dessertbuffet. Die freundlich dekorierten Tische luden zum Verweilen ein.

Mit der Stegreifgruppe Oberegg wurde ein weiteres Highlight der Feier geboten. Die acht Männer mit den schmucken, blauen Hemden präsentierten ein vielseitiges Repertoire an Stegreifli in bester Qualität.

Stegreifgruppe Oberegg

Während in der Küche noch fleissig gearbeitet wurde, liess man die Feier gemütlich ausklingen.

Fotos: A. Koller, A. Schüpbach, D. Bianchi
Mehr unter www.kukowald.ch

An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön an:

Alle HelferInnen vor und hinter den Kulissen
Annette Démarais und die Schauspielkinder
Duo Rondom
Stegreifgruppe Oberegg
Das tolle Küchenteam
Pfarrerin Doris Engel Amara

Schule Wald

In der Woche vor Ostern fand in der Schule Wald eine Projektwoche zum Thema Abfall und Wasser statt. Hier einige Impressionen davon:

Am Montag fuhren wir mit dem Schulbus auf Tragen in die Kläranlage. Herr Hollenstein hat uns alles genau erklärt. Am Anfang hatten wir noch experimentiert. Es war sehr spannend als er uns durch die Anlage geführt hat. Matthias

Heute sind wir mit dem Schubi zu den Letzi Quellen gefahren. Dort hat Herr Meier uns erklärt wie das Wasser gereinigt wird. Danach haben wir uns noch ein paar andere Quellen angeschaut. Dann sind wir ins Reservoir. Dort hat Herr Meier uns alles gezeigt und erklärt und dann durften wir ihm Fragen stellen.
Lena

Am Dienstagnachmittag haben wir in Zweiergruppen verschiedene Dinge gemacht. Die meisten haben ein Experiment mit Wasser durchgeführt z.B. Man füllt ein Glas zu zwei Drittel mit Wasser und dann wirft man ein paar Eiswürfel hinein. Man wartet bis die Eiswürfel geschmolzen sind und schaut ob der Wasserspiegel gestiegen ist oder geblieben ist. Die andern haben einen Kurzvortrag über z.B. Wieso gefriert es meistens nur oben an einem See? Es war einen schönen Nachmittag. Jasmin

Am Mittwoch kam Frau Troxler zu uns, und erzählte viel über den Abfall. Wir mussten einen von ihr zusammengestellten Abfallsack auseinandernehmen und aufteilen. Wir besprachen, wie wir weniger Abfall machen könnten und wie wir den Abfall, den jeder Mensch macht, so entsorgen können, das wieder etwas Neues daraus gemacht werden kann. Severine

Am Montag fing unsere Projektwoche zum Thema Wasser und Abfall an. Wir haben am Montagmorgen über den Wasserkreislauf gesprochen. Am Nachmittag hielt ich darüber einen Vortrag. Wir bekamen dann noch Gedichttexte und Geschichten. Alle handelten vom Wert des Wassers und dass es gilt, ihm Sorge zu tragen. Wir übten die Gedichte und Geschichten und trugen sie vor. Lora

wahr – scheinlich – fabelhaft

Kulturlandsgemeinde 2016 in Stein blickt hinter die Kulisse von Wahrheiten

Die Kulturlandsgemeinde 2016 findet in Stein statt – am Samstag und Sonntag, 7./8. Mai, im Mehrzweckgebäude und teilweise auch im Appenzeller Volkskunde-Museum. Unter dem Motto „wahr-scheinlich-fabelhaft“ interessiert sie sich für überzeugende Geschichten und bestechende Wahrheiten, für Statistiken und Interpretationen, Legenden und Inszenierungen, Mutmassungen und Zaubertricks. In Diskussionsrunden wird gefragt, wie Wahrheiten gebaut sind, woraus die Wirklichkeit besteht und wie wahr erfundene Geschichten sein können. Ebenso wichtig wie die Gespräche sind die Werkstätten und künstlerischen Aktionen. Und natürlich die Zeit für direkte persönliche Begegnungen – auch mit den prominenten Gästen.

Mit von der Partie sind beispielsweise die Journalisten Werner van Gent, Thomas Widmer und Stefan Keller, die Regisseurin Petra Volpe, der Schauspieler Philipp Langenegger, der Radiästhet und Polarity-Therapeut René Näf, der Neurologe und Zauberer Martin Rutz, die Game-Designer Janina Woods und Sebastian Tobler, die Künstlerin Miriam Sturzenegger und zahlreiche weitere Personen mit überraschenden Bezügen zum Thema.

Die Sonntagsrede hält der in Paris wohnhafte Berner Fotograf Michael von Graffenried.

Gäste werden zudem aus anderen Orten mit Namen Stein erwartet – aus Stein am Rhein und Stein im Fricktal.

Die Konzeptgruppe der Kulturlandsgemeinde besteht aus Margrit Bürer, Heidi Eisenhut, Gisa Frank, Theres Inauen, Gallus Knechtle, Petra Schmidt, Hanspeter Spörri und Ueli Vogt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kulturlandsgemeinde wird von einer Genossenschaft getragen und findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt – ein Kulturanlass für das breite Publikum, der diesmal Gelegenheit bietet, hinter die Kulisse von Wahrheiten zu schauen.

Mehr zum Programm siehe unter www.kulturlandsgemeinde.ch

Geräteturnen Wald startet in die Wettkampfsaison 2016

Am Wochenende vom 13. und 14. Februar fuhr eine motivierte Schar von Turnerinnen und Turnern, im Alter von sechs bis zwanzig Jahren, nach Frauenfeld ins Trainingsweekend. Dort durften wir die Turnfabrik, eine Kunstturnhalle die jedes Turnerherz höher schlagen lässt, 2 Tage in Beschlag nehmen. Stundenlang wurden neue Teile ausprobiert, an den Übungen gefeilt und die Schnitzelgrube und der Federboden getestet, so dass am Sonntagnachmittag die erste Hauptprobe für alle auf dem Programm stand: die Wettkampfübungen wurden sauber durchgeturnt – obwohl die meisten fast jede Muskelfaser am Körper spürten und sich einige Blasen an den Händen gebildet hatten. Sichtlich müde, aber auch zufrieden und glücklich, kehrten wir am Sonntagabend wieder nach Wald zurück – bereit um in die Wettkampfsaison 2016 zu starten.

Eröffnet wurde dies traditions-gemäss mit dem Wälder Gerätewettkampf, unserer vereins-internen Vereinsmeisterschaft, wo klein und gross um den Titel der Vereinsmeisterin, des Vereinsmeisters oder des Nachwuchstalents kämpfte. Wettkampfbeginn war um 10:30 Uhr. Unsere Turnerinnen und Turner hatten nun die Chance den erschienenen Eltern und

Freunden ihr Können zu zeigen. Da bei diesem Wettkampf nicht nur das turnerische Können bewertet wird sondern auch die Kraft und die Beweglichkeit, war es nicht klar, wer dieses Mal mit dem begehrten Pokal nach Hause gehen dürfte. Am Schluss konnten die beiden Vorjahresmeister wieder auf den 1. Platz steigen. Luca Blatter wird vor Nino Blatter und Remo Sturzenegger Vereinsmeister. Sandra Schulz vor Jasmin Gähler und Selina Giezendanner Vereinsmeisterin. Das Nachwuchstalent vom GETU Wald war dieses Jahr Sophia Démarais. Sie holte sich den Titel vor Juna Kelemen und Chiara Graf.

Bewegst du dich gerne? Verbringst du gerne Zeit mit anderen Kindern? Bist du im Kindergarten oder älter? Dann schau doch mal in einem unserer Trainings rein! Wir trainieren jeweils am Dienstag von 17.30 bis 18.45 Uhr, jeden Freitag von 18.15 bis 20.00 Uhr und Samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Wald. Falls du Lust und Interesse hast, dann besuche uns doch am Dienstagtraining. Über viele neue Gesichter in der Turnhalle freuen wir uns jetzt schon!

Zweiter Geräteturntag in Wald – Doppelsieg im K5

Am 19. März fand bereits zum zweiten Mal der Appenzeller Geräteturntag bei uns in Wald statt. Genau 298 Kinder und Jugendliche zeigten von früh bis spät ihr Bestes. Darunter waren auch 13 Turnerinnen und Turner des Geräteturnen Wald und sieben Kinder der Jugendriege Wald.

Am Morgen früh war es an den Mädchen und Knaben der Jugi Wald ihr Geübtes zu zeigen. Geprüft wurde in den Geräten Boden und Sprung. Jere Papak erturnte sich in der Kategorie 1 die Silbermedaille. Der jüngste Jugendrieger Rico Sprecher überzeugte mit dem soliden 5. Schlussrang. Auch in der höheren Kategorie 2 durfte die Jugi Wald einen Medaillengewinn verzeichnen. Nina Brunetta stand auf dem zweithöchsten Träppchen. Weiteres stand Lora Papak auf dem 6. Rang. Als die ersten Turner vom Geräteturnen Wald starteten war der Wettkampf schon im K2 angelangt. Laurina Giezendanner holte sich eine Auszeichnung mit dem starken 5. Platz. Yula Flückiger und Paulina Bühler erturnten sich Plätze im Mittelfeld der insgesamt 46 Turnerinnen. Bei der Kategorie K3 war Larissa Blatter die einzige Turnerin von Wald. Sie schloss den Wettkampf auf dem 28. Schlussrang ab. Am frühen Vormittag waren in unsere Girls in der Kategorie 4 an der Reihe. Selina Giezendanner durfte mit dem 9. Rang eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Die Plätze 22., 28. und 33. sicherten sich Marlen Schulz, Noemi Schulz und Ladina Gähler. Am Abend durften sich dann unsere vier Turner vor dem grossen Publikum zeigen lassen. Silvio Sturzenegger hatte ein wenig Pech bei seiner Barrenübung, was ihn den 4. Schlussrang im K4 einbrachte. Richtig spannend wurde es dann im K5. Den bis zum letzten Gerät war nicht klar, wie die Rangliste am Schluss aussehen würde. Am Ende konnte dann Luca Blatter als Oberster auf dem Podest stehen. Er gewinnt die Goldmedaille vor seinem Bruder Nino. Remo Sturzenegger musste sich trotz gutem Wettkampf mit dem 4. Rang zufriedengeben. Als letzte Wäldlerin war Sandra Schulz im K5 im Einsatz. Ihr Wettkampf turnte sie sehr solide. Somit wurde ihr am Rangverlesen eine Auszeichnung für den guten 8. Schlussrang übergeben.

Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfer, den Sponsoren, aber auch allen, die uns mit dem Besuch der Festwirtschaft unterstützen, danken! So ein Anlass kann immer nur gemeinsam gemeistert werden. Danke!

AüB-Wirtschaftsnews Ausgabe April 2016

AüB ist auch eine Event-Region

Im Frühling und Sommer 2016 finden in der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wieder verschiedene interessante Anlässe statt. Als Beispiele werden hier drei grössere Events vorgestellt:

Freizeitarbeitenausstellung 2016 Oberegg

Jeden Frühling zeigen rund 200 Lernende Arbeiten aus ihrem Beruf oder ihrem Hobby an der Freizeitarbeitenausstellung. Diese Ausstellung bildet eine wunderbare Gelegenheit, Arbeiten aus dem lokalen Handwerk und den persönlichen Interessen unserer lokalen Lernenden zu sehen. Dieses Jahr findet die Ausstellung in der Schule Oberegg vom 8.-10. April statt. Öffnungszeiten: Freitag, 8. April 2016, 18.00-22.00 Uhr, Samstag, 9. April 2016, 10.00-18.00 Uhr, Sonntag, 10. April 2016, 10.00-18.00 Uhr.

<http://www.freizeitarbeiten.ch>

Folk Festival Heiden

Vom 27.-29. Mai 2016 findet in Heiden an verschiedenen Standorten zum ersten Mal das Folk Festival Heiden als Fest der Neuen Volksmusik statt. Mit Elementen aus Rock, Folk, Jazz oder Klassik kombiniert und neuen Instrumenten ergänzt, vermag die Neue Volksmusik auch das junge Publikum zu begeistern. Programm und Tickets unter

<http://www.folkfestival-heiden.ch>

Bergsprint Walzenhausen-Lachen

Am Wochenende 20./21. August 2016 findet zum vierten Mal der historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen mit historischen Motorrädern und Autos sowie Show-Fahrzeugen statt. Ein wahrhaft rasantes Vergnügen im AüB – nicht nur für Technikbegeisterte.

<http://www.bergsprint.ch>

Öffentliches Podium zur Nahversorgung im AüB anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von AüB

Mittwoch, 11. Mai 2016, 19:30 Uhr, Hotel Linde Heiden

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt Sie herzlich zu einem Podium über die Nahversorgung in der Region ein. Neben Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (AR) sowie Landesfährnich Martin Bürki (AI) diskutieren Vertreter von verschiedenen Nahversorgungs-konzepten über die zukünftige regionale Versorgung im AüB.

TURNUNTERHALTUNG

Sportverein Rehetobel

Tombola | Barbetrieb | Tanz mit DJ Letz Fetz

JUKEBOX

Freitag, 8. April 2016
Saalöffnung 18.30 Uhr | Programmbeginn 20 Uhr
mit Menü

Samstag, 9. April 2016
Saalöffnung 13 Uhr | Programmbeginn 13.30 Uhr
mit Kuchenbuffet
Saalöffnung 18.30 Uhr | Programmbeginn 20 Uhr
mit Menü

Abendeintritt: CHF 15.-
Nachmittageintritt: CHF 5.-

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

www.AüB.ch

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Frühlingsausstellung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

**Samstag / Sonntag
16. / 17. April 2016
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modellpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 07. April	Hauptversammlung Feldschützen	19.30 Uhr, Schützenhaus Wald	Feldschützen Wald
Fr. 08. April	Senioren-Mittagstisch	Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 12. April	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 16. April	1. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Di. 19. April	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche	Der kleine Literaturclub
Fr. 22. April	Bundesübung / gleichzeitig 2. Standübung	18 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 22. April	Kornbergerschiesen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 29. April	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 30. April	3. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 05. Mai	Regionaler Auffahrtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald und Kinderprogramm	10 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Rehetobel, Appenzell und Mittelländer Gemeinden
Fr. 13. Mai	Senioren-Mittagstisch	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. Mai	Jugendraum geöffnet / Geisternacht	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 17. Mai	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 21. Mai	4. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 27. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Vali's **Bike-Shop**

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Elektro-Velos ab 2800
 Mountain Bikes ab 499
 Kindervelos ab 269
 Citybikes ab 599
 Micro-Scooter
 Zuebehör
 Schuhe, Kleider
 Service aller Marken...

Öffnungsziite: 1. April – 30. Nov.

Mo: geschlossen
 Di – Fr.: 14.30 – 18.30
 Samstag: 13.00 – 16.30

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 21. April 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. April 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei
 Montag 8 – 11.30, 14 – 18 Uhr
 Dienstag bis Freitag 8 – 11.30 Uhr

Für Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Einwohneramt Tel. 071 877 31 08
 Gemeindekanzlei Tel. 071 877 29 34
 Bausekretariat Tel. 071 877 11 72

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. April 2015

Nr. 8 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 5. April 2016

Kino Rosental, Heiden

Das Kino Rosental erhält seit Jahren einen jährlichen Gemeinbeitrag in Höhe von CHF 450. Auch dieses Jahr hat der Gemeinderat diesen Beitrag unverändert gesprochen.

Arbeitsvergabe Kindergartenzugang

Die Arbeiten für die Erneuerung des Kindergartenzugangs sind zum Preis von CHF 25'702.35 an die Fa. Dietsche Strassenbau AG, Wald vergeben worden.

3. Etappe Steuerung Wasserversorgung

Die ersten beiden Etappen der Steuerungssanierung in der Wasserversorgung sind realisiert. Diesen Herbst noch soll die letzte Etappe erstellt werden. Der Gemeinderat hat die gebundene Ausgabe in Höhe von rund CHF 140'000 bewilligt. Die Ausgabe reduziert sich um einen Assekuranzbeitrag in noch unbekannter Höhe und wird der Spezialfinanzierung „Wasserversorgung“ belastet. Nach Fertigstellung der neuen Steuerung kann auf die Kontrollgänge am Wochenende verzichtet werden.

Abrechnung Renovation Schulzimmer Teil 2

In den Sportferien konnte das zweite Schulzimmer im 1. OG renoviert werden. Abgerechnet werden konnten die Arbeiten mit CHF 22'900.60 inkl. MwSt. und damit leicht tiefer als budgetiert.

Fahrzeug für Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung ist im Hinblick auf die Stellenübergabe an Walter Nees der Kauf eines Betriebsfahrzeugs vorgesehen und entsprechend im Voranschlag 2016 enthalten. Nun hat die Technische Kommission sich für den Kauf eines Dacia Duster entschieden.

Erweiterung Reservoir Waldebni

Aus den drei eingegangenen Offerten für die Erweiterung des Reservoirs Waldebni hat der Gemeinderat auf Antrag der Technischen Kommission die Arbeiten an die Fa. Hohl AG, Heiden zum Preis von CHF 225'754.60 vergeben.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 26. April 2016, 20 Uhr, MZA Bühne

Jahresrechnung 2015

Schule Wald

Dorfzentrum

Reservoir

Varia

Wir freuen uns auf eine Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

Jahresrechnung 2015

Bericht des Gemeinderates

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem tieferen Ergebnis als budgetiert ab. Der Grund für die Differenz liegt darin, dass auch für später veranlagte Steuerpflichtige keine wesentlichen Änderungen der steuerbaren Einkommen und Vermögen zu verzeichnen waren und somit keine Mehrerträge aus den Vorjahren. Bisher sind in den letzten Jahren bedeutende Mehrerträge aus den Vorjahren eingegangen, weshalb diese auch zu recht im Budget berücksichtigt wurden. Dank Mehrerträgen bei den Sondersteuern konnten die Mindereinnahmen aber mehrheitlich ausgeglichen werden. Im Übrigen konnten die Budgetvorgaben durch eine konsequente Ausgabendisziplin in den einzelnen Ressorts mehrheitlich eingehalten werden.

Der Gemeinderat bedauert sehr, dass sowohl die GPK als auch die BDO empfohlen haben, die Jahresrechnung nicht zu genehmigen (siehe Seite 6). Der Grund, weshalb die Jahresrechnung von der GPK nicht genehmigt wird, liegt ausschliesslich darin, dass es der Gemeinderat abgelehnt hat, die „Spar-Liegenschaft“ dem Finanzvermögen zuzuweisen.

Die „Spar-Liegenschaft“ ist bereits im Jahre 2013 im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt dem Verwaltungsvermögen zugewiesen worden. Diese Zuweisung hat der Gemeinderat vorgenommen, da die gesamte Gemeindeverwaltung in diesem Neubau untergebracht werden soll. Hinzu kommt aber auch, dass die Erhaltung der letzten Einkaufsmöglichkeit (für Produkte des täglichen Bedarfs) für den Gemeinderat nicht nur im öffentlichen Interesse unseres Dorfes ist, sondern eine öffentliche Aufgabe darstellt, auch wenn diese Aufgabe nicht explizit in der Gemeindeordnung erwähnt wird.

Fortsetzung

Für den Neubau ist bereits ein Baugesuch eingereicht worden. Auch wenn zurzeit das Einspracheverfahren noch nicht abgeschlossen ist, ändert dies nichts daran, dass die Abstimmung über den Baukredit in absehbarer Zeit erfolgen wird. Zudem prüft der Gemeinderat die Anpassung der Gemeindeordnung und insbesondere die Frage, ob die Erhaltung einer Einkaufsmöglichkeit als öffentliche Aufgabe darin aufzunehmen ist.

Wird der Baukredit gutgeheissen und/oder wird die Erhaltung der letzten Einkaufsmöglichkeit im Dorf als öffentliche Aufgabe in die Gemeindeordnung aufgenommen, müsste die „Spar-Liegenschaft“ ohnehin dem Verwaltungsvermögen zugewiesen werden. Da diese Entscheide voraussichtlich im laufenden Kalenderjahr anstehen, macht es aus Sicht des Gemeinderates keinen Sinn, diese von der GPK verlangte Umverteilung, die zudem mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist, vorzunehmen. Dieser Aufwand ist nach Ansicht des Gemeinderates unnötig, weshalb der Antrag der GPK, die „Spar-Liegenschaft“ dem Finanzvermögen zuzuweisen, abgelehnt wurde.

Der Gemeinderat hofft und dankt für Ihr Verständnis.

Aufbau der Jahresrechnung nach HRM2

Die umfangreiche Rechnungslegung erfolgt nach dem Inkrafttreten des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes (1.1.2014) auf der Basis des harmonisierten Rechnungsmodells HRM2. Sollten Sie sich für Detailzahlen interessieren, so können Sie die ausführliche Jahresrechnung bei der Gemeindekanzlei oder über die Homepage (www.wald-ar.ch) beziehen.

Im Hauptteil werden Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz sowie die Mittelflussrechnung dargestellt. Detailliertere Informationen zur Jahresrechnung erhalten Sie im Anhang. Insbesondere die Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung und die Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Finanzkennzahlen. Zudem werden dort auch die Beteiligungsspiegel und Anlagespiegel des Finanz- und des Verwaltungsvermögens sowie der Eigenkapitalnachweis dargestellt.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag von CHF 4'857'956.73 und einem Gesamtaufwand von CHF 4'874'421.34 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'464.61 ab. Der Mehraufwand wird dem Eigenkapital belastet.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst bei Bruttoausgaben von CHF 1'051'218.86 und Einnahmen von CHF 20'000.- mit Nettoinvestitionen von CHF 1'031'218.86 ab.

Fiskalertrag

Bei den natürlichen Personen ist der Steuereingang rund CHF 220'000.- tiefer, bei den juristischen Personen rund CHF 20'000.- höher ausgefallen als budgetiert. Die Nebensteuern konnten teilweise massiv über dem Voranschlag abgeschlossen werden. Der gesamte Fiskalertrag liegt um 2.2 % oder um rund CHF 55'000.- unter dem Voranschlag.

Abschreibungen

Die planmässigen Abschreibungen 2015 betragen insgesamt CHF 15'200.-, wovon CHF 2'700.- Sachanlagen und CHF 12'500.- die Investitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens betreffen. Die Abschreibungen der Investitionsbeiträge sind im Transferaufwand ausgewiesen. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach den Nutzungsdauern.

Beschluss Gemeinderat

Bei einem Bruttoaufwand von CHF 4'874'421.34 und einem Bruttoertrag von CHF 4'857'956.73 schliesst die Gemeinderechnung 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 16'464.61 ab. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet.

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 an seiner Sitzung vom 5.4.2016 genehmigt und unterstellt diese gemäss Artikel 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum.

Gemeinderat Wald AR

Die Gemeindepräsidentin: Edith Beeler

Die Gemeindeschreiberin: Lina Graf

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 5. April 2016 die **Jahresrechnung 2015** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 21. April 2016 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2015 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 21. April 2016

Gemeinderat Wald

Übersicht Jahresrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ertrag	4'857'956.73	4'984'250.00	5'156'038.74
Aufwand	4'874'421.34	4'980'150.00	5'094'487.49
Ertrags-/ Aufwandüberschuss	-16'464.61	4'100.00	61'551.25
Investitionsrechnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014
Ausgaben	1'051'218.86	1'425'000.00	199'813.60
Einnahmen	20'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	1'031'218.86	1'425'000.00	199'813.60
Bilanz	Rechnung 2015	Veränderung	31.12.2014
Finanzvermögen	2'000'632.97	-139'156.47	2'139'789.44
Verwaltungsvermögen	1'557'672.95	1'016'018.86	541'654.09
Fremdkapital	1'969'619.55	888'363.47	1'081'256.08
Eigenkapital	1'588'686.37	-11'501.08	1'600'187.45
Bilanzsumme	3'558'305.92	876'862.39	2'681'443.53

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2015 Betrag	Voranschlag 2015 Betrag	Rechnung 2014 Betrag
Betrieblicher Aufwand	4'785'541.36	4'885'350.00	5'015'914.00
30 Personalaufwand	2'110'828.80	2'126'700.00	2'063'159.90
31 Sach- und übriger Aufwand	1'014'987.78	1'128'450.00	1'286'668.48
33 Abschreibungen	2'700.00	17'400.00	2'700.00
35 Einlagen	2'400.00		
36 Transferaufwand	1'651'839.28	1'610'100.00	1'660'072.12
37 Durchlaufende Beiträge	2'785.50	2'700.00	3'313.50
Betrieblicher Ertrag	4'695'771.31	4'791'900.00	5'030'770.56
40 Fiskalertrag	2'411'122.79	2'466'400.00	2'329'918.84
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'275'615.37	1'307'200.00	1'432'226.02
43 Verschiedene Erträge	11'794.85	6'900.00	7'931.45
45 Entnahmen Fonds			
46 Transferertrag	994'452.80	1'008'700.00	1'257'380.75
47 Durchlaufende Beiträge	2'785.50	2'700.00	3'313.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-89'770.05	-93'450.00	14'856.56
34 Finanzaufwand	7'787.08	21'600.00	5'830.67
44 Finanzertrag	86'056.05	82'700.00	90'244.70
Ergebnis aus Finanzierung	78'268.97	61'100.00	84'414.03
Operatives Ergebnis	-11'501.08	-32'350.00	99'270.59
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	32'884.52		
90 Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag	-37'848.05	36'450.00	-37'719.34
Ausserordentliches Ergebnis	-4'963.53	36'450.00	-37'719.34
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-16'464.61	4'100.00	61'551.25

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	453'436.84	81'756.20	446'500.00	80'600.00	405'020.35	109'376.60
		371'680.64		365'900.00		295'643.75
1 Öff. Ordnung/Sicherheit/Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	127'148.85	83'285.00	128'200.00	83'000.00	272'132.00	257'635.95
		43'863.85		45'200.00		14'496.05
2 Bildung <i>Nettoergebnis</i>	2'109'017.91	262'543.25	2'105'200.00	256'200.00	2'187'257.45	282'555.35
		1'846'474.66		1'849'000.00		1'904'702.10
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche <i>Nettoergebnis</i>	70'848.00	13'193.30	82'000.00	12'200.00	68'778.90	18'906.50
		57'654.70		69'800.00		49'872.40
4 Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	951'861.14	781'132.35	900'500.00	839'900.00	859'659.78	907'273.75
		170'728.79		60'600.00		47'613.97
5 Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	447'863.85	72'923.90	426'100.00	51'000.00	500'407.75	76'500.95
		374'939.95		375'100.00		423'906.80
6 Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	250'515.35	137'433.10	336'400.00	116'800.00	299'359.22	117'742.90
		113'082.25		219'600.00		181'616.32
7 Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	460'199.62	397'157.92	498'800.00	442'500.00	458'109.50	420'996.05
		63'041.70		56'300.00		37'113.45
8 Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	26'517.80	17'785.25	28'850.00	18'150.00	36'519.05	23'837.05
		8'732.55		10'700.00		12'682.00
9 Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	-22'988.02	3'027'211.07	27'600.00	3'083'900.00	7'243.49	2'879'662.39
	3'050'199.09		3'056'300.00		2'872'418.90	
Gesamtergebnis	4'874'421.34	4'874'421.34	4'980'150.00	4'984'250.00	5'094'487.49	5'094'487.49
	4'874'421.34	4'874'421.34	4'984'250.00	4'984'250.00	5'094'487.49	5'094'487.49

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	239'307.70		370'000.00			
029 Übrige Verwaltungsliegenschaften	239'307.70		370'000.00			
2 BILDUNG	287'739.60		280'000.00			
217 Schulliegenschaften	287'739.60		280'000.00			
6 VERKEHR	385'000.00	20'000.00	575'000.00		199'813.60	
613 Kantonsstrassen, übrige	235'000.00	20'000.00	300'000.00		199'813.60	
615 Gemeindestrassen, Trottoir	150'000.00		275'000.00			
7 Umweltschutz und Raumordnung	139'171.56		200'000.00			
710 Wasserversorgung	139'171.56		200'000.00			
9 Abschluss	20'000.00	1'051'218.86				199'813.60
999 Aktivierung/Passivierung	20'000.00	1'051'218.86				199'813.60
Nettoinvestition	1'071'218.86	1'071'218.86	1'425'000.00		199'813.60	199'813.60
	1'071'218.86	1'071'218.86	1'425'000.00	1'425'000.00	199'813.60	199'813.60

Bilanz mit Veränderung		Bilanz 31.12.15	Bilanz 31.12.14	Zu-/Abnahme
1	Aktiven	3'558'305.92	2'681'443.53	876'862.39
10	Finanzvermögen	2'000'632.97	2'139'789.44	-139'156.47
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	285'424.31	285'387.16	37.15
101	Forderungen	637'681.36	577'942.86	59'738.50
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	219'706.85	194'004.42	25'702.43
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	18'365.45		18'365.45
107	Finanzanlagen	22'455.00	22'455.00	
108	Sachanlagen FV	817'000.00	1'060'000.00	-243'000.00
14	Verwaltungsvermögen	1'557'672.95	541'654.09	1'016'018.86
140	Sachanlagen VV	910'320.55	96'801.69	813'518.86
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	25'250.00	25'250.00	
146	Investitionsbeiträge	622'102.40	419'602.40	202'500.00
2	Passiven	-3'558'305.92	-2'681'443.53	-876'862.39
20	Fremdkapital	-1'969'619.55	-1'081'256.08	-888'363.47
200	Laufende Verbindlichkeiten	-828'509.55	-958'604.13	130'094.58
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-32'007.85	-5'949.80	-26'058.05
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'060'000.00	-70'000.00	-990'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds FK	-49'102.15	-46'702.15	-2'400.00
29	Eigenkapital	-1'588'686.37	-1'600'187.45	11'501.08
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-410'116.13	-358'725.03	-51'391.10
291	Fonds	-337'623.00	-351'166.05	13'543.05
293	Vorfinanzierungen	-4'810.25	-9'098.85	4'288.60
295	Aufwertungsreserve		-15'000.00	15'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-324'499.00	-338'094.92	13'595.92
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-511'637.99	-528'102.60	16'464.61

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2015

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Nach dem Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetzes am 1. Januar 2014 und den damit verbundenen Neuerungen ist der vorliegende Rechnungsabschluss 2015 in der Darstellung erstmals wieder mit dem Vorjahr vergleichbar. Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Von Gesetzes wegen erfolgte die Prüfung der Jahresrechnung 2015 wie im Vorjahr durch die externe Revisionsgesellschaft BDO AG mit Sitz in St. Gallen.

Die Tätigkeiten der GPK richteten sich nach den Vorgaben des Finanzhausgesetzes (Kapitel IV), wonach die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung der Grundsätze des Finanzhaushalts zu prüfen sind. Während die Revisionsgesellschaft die Jahresrechnung revidiert, konzentriert sich die GPK auf ihren Auftrag, die Gesetzmässigkeit des Handelns der Exekutive und der Verwaltung zu prüfen, um finanzielle Risiken und unrechtmässige Vorgänge zu erkennen. Hierfür hat die GPK zu Beginn des Amtsjahres ihr jährliches Prüfprogramm fest-

gelegt (Art. 39 Abs. 1). Die zu untersuchenden Themenschwerpunkte wurden entsprechend der finanziellen Risiken auf den Finanzhaushalt wie folgt gegliedert:

- a) Dorfzentrum
- b) Budgetprozess
- c) Beschaffungswesen
- d) bei Bedarf Themen aus dem Tagesgeschäft

Die Erkenntnisse aus diesem Prüfprogramm werden dem Gemeinderat in einem internen Bericht zur Kenntnis gebracht. Eine Würdigung der Jahresrechnung 2015 ist nachfolgend dokumentiert.

Die Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den vorliegenden Dokumenten mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Revisionsstelle und wir sind der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Fortsetzung

Nach unserer Beurteilung erfolgten die Geschäftsführung und die Buchführung der Vorgänge im Jahre 2015 ordnungsgemäss. Vergleicht man die vorliegende Erfolgsrechnung 2015 (Artengliederung) mit dem Voranschlag 2015, ist folgendes festzuhalten (sämtliche Zahlen sind auf 1'000 gerundet):

- Die Jahresrechnung erzielt mit einem Mehraufwand von CHF 16'000 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Jedoch wurde der geplante Budgetwert von CHF 4'100 knapp verfehlt.
- Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Fiskalertrag insgesamt um CHF 88'000 (+3.5%) erhöht, aber den budgetierten Ertrag um CHF 55'000 (-2.2%) verfehlt.
- Die Mindererträge bei Steuern der natürlichen Personen von CHF 221'000 wurden durch Mehreinnahmen von CHF 20'000 bei Steuern der Unternehmen sowie einem Mehrertrag an Sondersteuern von CHF 146'000 zu einem grossen Teil kompensiert.
- Der Finanzausgleich mit CHF 541'000 fiel CHF 59'000 tiefer aus als budgetiert.
- Fehlende Erträge wurden zum Teil durch Einsparungen im Bereich „Sach- und übriger Betriebsaufwand“ aufgefangen. Die Ausgaben von CHF 1.015 Mio. liegen CHF 113'000 tiefer als budgetiert.
- Die Gemeinde hat Bruttoinvestitionen für CHF 1.050 Mio. getätigt, dies entspricht 52% der Fiskalerträge. Davon wurden CHF 800'000 für die Infrastruktur und CHF 240'000 für die Planung des Dorfbereichs beansprucht. Dies hatte zur Folge, dass sich die Verschuldung (Fremdkapital) gegenüber dem Vorjahr um CHF 892'000 in Form von neu aufgenommenen Darlehen auf CHF 1.970 Mio. erhöht hat.

Die GPK hat zur Jahresrechnung 2014 und dem Bilanzanpassungsbericht 2014 einen Vorbehalt angebracht, weil die Liegenschaft Dorf 36 nicht nach den Bestimmungen von Art. 31 Abs. 2 FHG als Finanzvermögen bilanziert war. Nachdem der Gemeinderat im Jahre 2015 unverändert an der bestehenden Bilanzierung als Verwaltungsvermögen festgehalten hat, ersuchte die GPK beim Kantonalen Rechtsdienst AR um eine Stellungnahme. Die Ausführungen des Rechtsdienstes kamen zu folgender Schlussfolgerung: *„Die Liegenschaft Dorf 36 ist nach der heutigen Nutzung als Finanzvermögen zu qualifizieren. Ihre Überführung in das Verwaltungsvermögen übersteigt die Finanzkompetenz des Gemeinderates.“* Mit der vorliegenden Stellungnahme des Kantonalen Rechtsdienstes wurde die letztjährige Beurteilung der GPK und BDO bestätigt, dass der Beschluss des Gemeinderates über die Bilanzierung seit dem Jahre 2013 nicht rechtens ist und das Eigenkapital der Gemeinde unverändert um den aktuellen Marktwert der Liegenschaft (letzter Buchwert CHF 260'000) zu tief ausgewiesen ist. Aufgrund dieser wesentlichen Fehldarstellung der bilanziellen Vermögenswerte können die BDO und die GPK die gesetzliche Richtigkeit der vorliegenden Jahresrechnung 2015 nicht bestätigen.

Die GPK bedauert, dass nach den konstruktiven Gesprächen sowie der klaren Sachlage der Gemeinderat die nötige Richtigstellung der Finanzbuchhaltung im Geschäftsjahr 2015 nicht vorgenommen hat.

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die vorliegende Jahresrechnung 2015 nicht zu genehmigen und empfehlen dem Gemeinderat das Eigenkapital gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG) mit dem deutlich höheren Wert zu bilanzieren.

Dem Gemeinderat, den Kommissionsmitgliedern sowie allen Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz zu Gunsten unserer Gemeinde.

Wald, 8. April 2016

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald
Cornelia Walser Nagel, Daniel Bertschi und Beat Bouquet

Handänderungen Januar - März 2016

Michelon Joseph, Rebstein (Erwerb 02.04.2004) an Gut Peter, Ebmatingen, und Gut Andrea Christina, Ebmatingen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 437, 248 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 467, Büchler

Erbengemeinschaft Kürsteiner Emilie (Erwerb 23.12.2015) an Zähler Robert, Heiden, Liegenschaft Nr. 412, 1'590 m2 Grundstücksfläche, Zeltg

Reifler Heinz, Wald (Erwerb 05.03.1976) an Reifler Martina, Wald, Liegenschaft Nr. 815, 848 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 139, Farenchwendi

Sturzenegger Hellmut sel. (Erwerb 06.04.1957, 19.03.1982, 25.06.1984, 15.08.1996, 15.12.2008) an Sturzenegger Werner, Thalwil, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 200, 211 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 95, Birli

Utzinger Anita, Zürich (Erwerb 07.09.1964, 08.09.1981, 18.10.1982, 20.08.1997) an Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner, in Zürich, Liegenschaft Nr. 22, 349 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 15, Remise Nr. 718, Unterdorf

Geisser Patrick, Horn, und Geisser Sanja, Horn, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 21.09.2004) an Schoch Miriam Rebekka, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 517, 2'048 m2 Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 270, Garagengebäude Nr. 530, Garagengebäude Nr. 545, Tanne

Erbengemeinschaft Eugster Hans (Erwerb 14.03.2016) an Ebnetter Christian Niklaus, Herisau, Liegenschaft Nr. 345, 2'299 m2 Grundstücksfläche, Rodwald, Liegenschaft Nr. 348, 1'934 m2 Grundstücksfläche, Rodwald, Liegenschaft Nr. 349, 14'088 m2 Grundstücksfläche, Rodwald, Liegenschaft Nr. 350, 2'530 m2 Grundstücksfläche, Rodwald, Liegenschaft Nr. 352, 6'542 m2 Grundstücksfläche, Grund, Liegenschaft Nr. 354, 57'851 m2 Grundstücksfläche, Remise Nr. 637, Wohnhaus mit Stadel Nr. 136, Stadel Nr. 423, Grund, und Liegenschaft Nr. 639, 5'601 m2 Grundstücksfläche, Grund

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Einwohnergemeinde, Technische Kommission, GR Peter Kaufmann, Dorf 37, 9044 Wald AR

Eigentümer Wenk AG Rehetobel
Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel

Projektverfasser Metallbau H. Walser AG
Thalerstrasse 38, 9422 Buchen-Staad

Baulage Ebni
Parzelle Nr. 709, Assek. Nr. --- (neu)

Zone WG2 (Wohn- und Gewerbezone)

Bauprojekt Wartehäuschen Haltestelle
Hopsbermoos

Gesuchsteller Dino und Fabienne Duelli
Grund 525, 9044 Wald AR

Eigentümer Parzelle 375: Dito Gesuchsteller/in
Parzelle 357: Martin Bamert,
Grund 129, 9044 Wald AR

Projektverfasser Dietsche Strassenbau AG
Vordorf 650, 9044 Wald AR

Baulage Grund
Parzelle Nr. 375 und 357, Assek. Nr. ---

Zone Landwirtschaftszone, Landschafts-
Schutzzone, Grundwasserschutzzone S3

Bauprojekt Belagseinbau bei Vorplatz und Zufahrt

Gesuchsteller Willi und Dora Bolleter-Haag
Berglistrasse 90, 9320 Arbon

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Dito Gesuchsteller/in

Baulage Tanne
Parzelle Nr. 538, Assek. Nr. ---(neu)

Zone Landwirtschaftszone
Gewässerschutzzone S3

Bauprojekt Schopf zur Holzlagerung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 22. April 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 18. April 2016

Die Baukommission

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 21. April

14.00 Seniorenprogramm: „zu Fuss vom Bodensee nach Domodossola“, Bildervortrag mit Franz Gut, Pfarreizentrum Bendlehn

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Friendship Nepal

Sonntag, 24. April

10.00 meditativer Gottesdienst mit Musik, Text und Bildern zum Thema: hl. Verena von Zurzach mit Rosmarie Wiesli

Montag, 25. April

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 26. April

19.40 Firmweg: Gruppen-Abend: Vorbereitung der Firmung, Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 28. April

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 29. April

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

6. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: für die Arbeit der Kirche in den Medien

Samstag, 30. April

10.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Trogen
17.00 Vater-Kind-Nacht, Treffpunkt: kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Dauer bis ca. 21.00 Uhr

Sonntag, 1. Mai

10.00 Gottesdienst und Taufe mit Rosmarie Wiesli

Montag, 2. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Christi Himmelfahrt

Kollekte: Romero-Haus Luzern

Donnerstag, 5. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Kaplan Karl Wenzinger in der Kirche Bühler

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Einer trage des Andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Brief an die Galater 6,2

Gottesdienste

Gottesdienst und Kirchgemeindeversammlung am 24. April
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel und einer musikalischen Überraschung. Es werden Hans Sprecher als Mesmer sowie Monika Solenthaler und Beat Mosimann als Synodale verabschiedet. Anschliessend Kirchgemeindeversammlung
Marlis Urech stellt sich zur Wahl in die Kirchenvorsteher-schaft und die Rechnung und das Budget werden behandelt.

Regionaler Gottesdienst "Kinder in der Kirche" in Trogen am Sonntag, 1. Mai

10.00 Uhr "Kinder in der Kirche"- Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche Trogen zum Thema "Jona" mit Kindern aus Trogen, mit Marianne Messmer, Esther Gorgon-Lenz und Pfrn. Susanne Schewe.

Singgottesdienst an Auffahrt, 5. Mai in der Kirche Wald

10.00 Uhr regionaler Singgottesdienst unter Mitwirkung des Gemischten Chores Wald und Gastsänger und Gastsängerinnen. Der Gottesdienst wird stellvertretend für die beteiligten acht Kirchgemeinden von den Pfarrerinnen Doris Engel Amara, Sigrun Holz, Andrea Anker und Rosy Zeiter an der Orgel gestaltet. Es gibt ein Kinderprogramm. Näheres siehe unten unter Mitteilungen.

Mitteilungen

Singen Sie mit!

Der Gemischte Chor Wald freut sich, wenn viele Singfreudige an die offenen Chorproben am Montag, 25.4. und 2.5. um 20 Uhr in die MZA kommen und am Mittwoch, 4. Mai um 19 Uhr in die Kirche.

An Auffahrt, 5. Mai um 10 Uhr findet der regionale Singgottesdienst zum Thema "Himmelsleitern" statt.

Direkt vor dem Gottesdienst findet von 9.00-9.45 Uhr ein Einsingen der Gemeindelieder für GottesdienstbesucherInnen statt. Kinder sind herzlich willkommen, sie beginnen den Gottesdienst zusammen mit den Erwachsenen in der Kirche und haben dann ihr eigenes Programm. Anschliessend an den Gottesdienst sind alle Besucher und Besucherinnen zum Apéro in der MZA eingeladen. Der Gottesdienst wird getragen durch die evang.-ref. Kirchgemeinden Appenzell, Bühler, Gais, Rehetobel, Speicher, Teufen, Trogen und Wald.

Offene Kirchentüren

Die Türen der Kirche sind wieder offen!

In der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Neu in der Kirche ist **die Kinderkirchenbank** mit lustigen Büchern, einen blauen Hasen und bunten Kissengerade recht für einen kurzen Halt auf dem Heimweg! Auch im Gottesdienst hat sie schon Anklang gefunden.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 3. Mai, von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Frühlingsferien wieder jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteher-schaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Hans Sprecher 071 877 23 74
Therese Pecnik 071 877 21 14

„Himmelsleitern“
Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt

Es wirken mit:
Gemischter Chor Wald AR mit
Gastsängerinnen und -sängern,
Rosy Zeiter an der Orgel

Donnerstag, 5. Mai, 10.00 Uhr
in der evang.-ref. Kirche Wald
9.00-9.45 Uhr Vorprobe für singfreudige
GottesdienstbesucherInnen
Kinderprogramm während des Gottesdienstes,
anschliessend Apéro

Sie sind herzlich eingeladen, mit dem Gemischten Chor Wald mitzusingen. Die offenen Chorproben finden am Montag, 25.4 und 2.5 um 20 Uhr in der MZA Wald und am Mittwoch, 4.5. um 19 Uhr in der Kirche Wald statt.
Es laden ein die evang.-ref. Kirchgemeinden:
Appenzell Bühler Gais Rehetobel Speicher Teufen Trogen Wald

Altersheim Obergaden

Wir jassen gerne im Obergaden. Für einen tollen Schieber fehlen uns häufig

1 – 2 Jasserinnen oder Jasser

Wer hat Lust und Zeit ab und zu einige Stunden mit uns zu jassen?

Wenn Sie Interesse haben melden Sie sich bitte bei:
Frau M. Keller, Leiterin Altersheim, 9044 Wald
071 877 12 34 ao-wald@bluewin.ch

Das Leben besteht in der Bewegung

-Aristoteles-

Auf dich warten wir!

Wir sind eine Gruppe Frauen, welche Spass an **Bewegung** hat.

Unser abwechslungsreiches Programm beinhaltet je nach Jahreszeit und Witterung:

Gymnastik, Spiel, Tanz = sanftes Zumba, Walking, Schwimmen, Radfahren und last but not least, gemütliches Beisammensein.

Unser Leiterinnenteam Simi, Ivana und Emmi halten uns fit. Wir treffen uns jeweils am Montagabend um 20.15 Uhr in der MZA Wald AR (ausgenommen während den Schulferien)

Also komm vorbei! No risk, no fun.

Wir freuen uns auf dich: Frauenturnen Wald AR
Solltest du Fragen haben, melde dich bei
Heidi Künzler Tel. 071 877 37 16

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung in der Krone Wald. Allgemeine Infos werden mitgeteilt und wir suchen tolle Ideen und Vorschläge für das nächste Vereinsjahr. Anschliessend spielen wir Lotto und lassen den Abend gemütlich ausklingen.

Wir bitten alle Lotto-Teilnehmerinnen einen Preis im Wert von Fr. 8. – bis 10.— mitzubringen.

Wann: Donnerstag, 28. April 2016
Zeit: 19.30 Uhr im Rest. Krone Wald

Wir bitten um eine Anmeldung bis Dienstag, 26. April 2016 bei: Heidi Frischknecht, Tel: 071 / 877 26 08 oder h.f.frischknecht@bluewin.ch

An der Frühlingsversammlung bietet sich die Gelegenheit, das bestickte Gilet mit dem Landfrauensujet (versch. Grössen) an zu probieren und zu bestellen.

Minigolf spielen

Unser letzter Minigolf Termin konnte leider wegen Regen nicht durchgeführt werden. Nun wagen wir es noch einmal und freuen uns, den Schläger zu schwingen und das „Bälleli“ ins Loch zu treffen.

Wann: Mittwoch, 11. Mai 2016
Treffpunkt: 19.00 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Individuell
Mitnehmen: Gute Laune

Anmeldeschluss: Dienstag, 10. Mai 2016

bei: Claudia Tinner, Tel: 071/ 344 12 50
Mail: claudia.tinner@bluewin.ch

Fimo-Schmuck

Im Atelier K in Bühler stellen wir unter der fachmännischen Anleitung von Käthi Wüthrich Fimo Perlen her. Fimo ist eine Knetmasse die gebacken wird. Wir lernen verschieden Techniken kennen und verwandeln die Knetmasse in Perlen, um Ketten, Armbänder oder Ohrenringe herzustellen.

Wann: Mittwoch, 18. Mai und/oder Dienstag, 24. Mai 2016
Wo: Atelier K in Bühler
Zeit: 19.00 bis ca.22.00 Uhr
Kosten: Fr. 30.- pro Person und Abend, inkl. Materialkosten

Anmeldeschluss: Mittwoch, 11. Mai 2016 bei Heidi Gähler, Tel: 071 / 888 38 32 (abends) oder beat.gaehler@bluewin.ch oder Heidi Frischknecht, Tel: 071 / 877 28 06 oder h.j.frischknecht@bluewin.ch

3. Rang für „The Crew“ am St. Galler School Dance Award 2016

Zum ersten Mal hat eine Gruppe der Sekundarschule TWR am St. Galler School Dance Award teilgenommen, einem vom Amt für Sport jährlich durchgeführten Tanzwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Ostschweizer Kantone. Für diesen Wettbewerb haben sich acht Mädchen und ein Schüler der Sekundarschule TWR so richtig ins Zeug gelegt. Mit einer originellen und vielseitigen Choreographie, welche sie eigenständig und mit viel Engagement selbst zusammengestellt hatten, konnten sie die Jury überzeugen und erreichten den 3. Rang von insgesamt 17 Teams. Die Freude über das Ergebnis war riesig. Wir von der Sekundarschule gratulieren allen Mitwirkenden ganz herzlich.

Wahlfach „Fotokurs“ in der 3. Sek

Im 2. Semester beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler im Wahlfach „Digitale Fotografie“ mit der Frage, was ein gutes Bild ausmacht. Die Schulung des Auges zu schärfen für Details, denen man sonst keine Beachtung schenkt, steht zu Beginn im Mittelpunkt. Daraus ergeben sich oft die spannendsten Ausschnitte für Fotos. Auch Gestaltungsregeln wie der „Goldene Schnitt“ oder das „Führen des Auges“ werden direkt in Bildern umgesetzt und in der Lerngruppe verglichen.

Wenn ich emal gross bin – ein Theater der Kindergärtler

Mit viel Ideenreichtum und Eifer befassten sich die Kindergärtler vor den Frühlingsferien mit dem Thema «Gross & Klein». Dabei stellten sie fest, dass es schön ist, GROSS zu sein, es aber auch Vorteile gibt, wenn man KLEIN ist. So ist keiner zu klein, sich mit Berufswünschen zu befassen. Die Kindergärtler überlegten sich, was sie (vielleicht) einmal werden möchten: Taxifahrer, Bauer, Rockmusiker, Erfinder, Balletttänzerin, Polizist, Schulhauswart, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Aus diesen Ideen entstanden Szenen und entsprechende Requisiten, die am Mittwochabend vor den Frühlingsferien zum Einsatz kamen. Das zahlreich erschienene Publikum erlebte hautnah Vor- und Nachteile der einzelnen Berufe und bedankte sich am Schluss mit grossem Applaus. Für den Heimweg bekam es «Geduldzeltli» von den Kindergärtlern überreicht, sie sollen das Warten erleichtern, worauf auch immer.....

Ruth Freund

Rockmusiker mit Sängerin

Taxifahrer und Polizist

Schulhauswart

Bauernfamilie

Balletttänzerinnen

Zwiebel in Schoggi verwandelt

Erfinder

Balletttänzerin

Unser erster Koffermarkt

Der traditionelle Jahrmarkt, der am 30. September auf dem Dorfplatz in Wald stattfindet, wird um ein Angebot erweitert.

Ein funktionierender Jahrmarkt braucht drei Dinge: gutes Wetter, begeisterte Besucher/innen und attraktive Angebote. Mit dem Wetter sind wir in Verhandlung, die begeisterten Besucher/innen, das heisst **Sie** bzw. **Dich**, sprechen wir in dieser Wanze zum ersten Mal an. Dieses Jahr gibt es die Möglichkeit für alle, selber attraktive Verkaufs-Angebote zu machen. Unser neu ins Leben gerufene Koffermarkt bietet eine gute Gelegenheit dazu. Wir hoffen und zählen auf kreative und fleissige Handwerker/innen, Künstler/innen, Tüftler/innen, Sammler/innen, Bastler/innen, Köch/innen usw, welche es wagen, ihre Ware in einem Koffer anzubieten. Alles was darin und auf einem zur Verfügung stehenden halben Tisch in der Mehrzweckhalle Platz hat, kann präsentiert werden. Mit nur **10 Franken** Platzmiete sind Sie dabei! Im Koffer erwarten wir: **Kunterbuntes** (Wunderliches, Kurioses), **Altes** (Flohmarktartikel, Antikes, ...), **Selbstkreatives** (Malerei, Bilder, Objekte) **Selbstgemachtes** (Gestricktes, Genähtes, Gekochtes, ...)

Mit dem dieser Wanze beigelegten **Anmeldeformular** kann man sich bis Ende Juni anmelden. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und eine zusätzliche Belebung unseres Jahrmarkts.

Anmeldung für den Koffermarkt Wald 2016

Name: _____ Vorname: _____

Strasse: _____ Postleitzahl: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Natel: _____

E-Mail: _____

Kofferinhalt: _____

Koffermotto: _____

Bis Ende Juni 2016 senden an:

Heidi Künzler
Nageldach 56
9044 Wald/AR

Die Kulturkommission informiert die

Teilnehmer/innen rechtzeitig, ob die Anmeldung angenommen ist. Bei zu vielen Anmeldungen bzw. einem zu grossen Angebot gleicher Produkte, kann sie einzelne Anmeldungen ablehnen.

Offenes Haus Schlesinger Stiftung

Flavia Spichtig
Mai 2015 bis April 2016
Zeichnung – Installation
Publikation

Samstag, 23.4.2016, ab 14 Uhr
Birli 89, 9044 Wald AR
Parkmöglichkeiten im Dorf

Unglaublich, aber wahr: Als es noch Ausserrhoder Banknoten gab...

Unglaublich, aber wahr: Einst gab es Ausserrhoder Banknoten, deren Ende 1891 und damit vor 125 Jahren eingeläutet wurde. Damals hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug.

Peter Eggenberger

Ab 1878 gab es Ausserrhoder Banknoten. Herausgegeben wurden sie von der 1877 gegründeten Kantonalbank. Trotz des Volksentscheids von 1891 dauerte es noch 16 Jahre, bis 1907 erstmals schweizerische Banknoten in Umlauf gesetzt wurden. In der Folge erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine dreijährige Gnadenfrist bis 1910. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Bevölkerung im Vorderland Gelegenheit, bei Banken die Ausserrhoder „Nötli“ gegen die neuen schweizerischen Banknoten einzutauschen.

Vor 125 Jahren erhielt der Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten. Die Ausserrhoder Banknoten verschwanden aber erst ab 1907.

Bild Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36	So 1.5. 15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
	So 1.5. 19:15	Swing it Kids	6/4	D
	Di 3.5. 20:15	Le tout nouveau testament	8/6	D
	Fr 6.5. 20:15	Der geilste Tag	12/10	D
	Sa 7.5. 17:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
	Sa 7.5. 20:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
	So 8.5. 15:00	Eddie the Eagle	10/8	D
	So 8.5. 19:15	Kollektivt – The Commune	12/10	Dän/d
	Di 10.5. 20:15	Tinou	16/14	dialekt
	Fr 13.5. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
	Fr 13.5. 20:15	Kollektivt – The Commune	12/10	Dän/d
	Sa 14.5. 17:15	La belle Saison	12/10	F/d
	Sa 14.5. 20:15	Tinou	16/14	dialekt
	So 15.5. 15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
	So 15.5. 19:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
	Di 17.5. 20:15	Ein Mann names Ove		D
	Mi 18.5. 20:15	Cinéclub: Cinema Paradiso	16/16	OV/d
	Fr 20.5. 20:15	Kinoteens: Der Boss	12/10	D
	Sa 21.5. 17:15	Filmhit vom April		
	Sa 21.5. 20:15	Triple 9*	16/14	D
	So 22.5. 15:00	Das Dschungelbuch	6/4	D
	So 22.5. 19:15	Ein Mann names Ove		D
	Di 25.5. 20:15	La belle Saison	12/10	F/d
Fr 27.5. 20:15	Triple 9	16/14	D	
Sa 28.5. 16:30	Fremdfötzelige Musikanten inkl. Konzert	6/4	dialekt	
Sa 28.5. 20:15	Der Boss	12/10	D	
So 29.5. 15:00	Das Dschungelbuch	6/4	D	
So 29.5. 19:15	Filmhit vom April			
Di 31.5. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81			
Di 31.5. 20:15	Janis – Little Girl Blue	12/10	E/d	

* Männerabend = inkl. Locher Spezli

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX **UNIQUE**[™]

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83

heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

sieht wie en feenege Hedepf*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Obereg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert.

**Appenzeller
Kantonalbank**

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 22. April	Bundesübung / gleichzeitig 2. Standübung	18 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Fr. 22. April	Kornbergerschiesen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Sa. 23. April	Musical	20 Uhr, Turnhalle MZA	FEG Heiden
Di. 26. April	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, MZA Bühne	Gemeinderat Wald
Di. 26. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 29. April	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 30. April	3. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Mo. 02. Mai	Häckseltour	ab 8 Uhr (auf Anmeldung, Tel. 071 877 31 08)	Gemeinde Wald AR
So. 05. Mai	Regionaler Auffahrtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald und Kinderprogramm	10 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Rehetobel, Appenzell und Mittelländer Gemeinden
Di. 10. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 13. Mai	Senioren-Mittagstisch	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. Mai	Jugendraum geöffnet / Geisternacht	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 17. Mai	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 21. Mai	4. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Di. 24. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 27. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 2. Mai 2016, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Graf, Marino
geboren am 26. März 2016, Sohn des Welz, Raffael und der Graf, Katrin, wohnhaft in Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2016

Donnerstag, 5. Mai 2016 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 6. Mai 2016: geschlossen
Montag, 16. Mai 2016 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt: Lina Graf, Tel. 071 877 10 93

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 6. Mai 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 2. Mai 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 06. Mai 2016

Nr. 9 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen der Gemeindepräsidentin

Rücktritt Peter Kaufmann aus dem Gemeinderat

Nach reiflicher Überlegung hat sich Peter Kaufmann aus persönlichen und beruflichen Gründen entschlossen auf das Ende Amtsjahr 2016/2017 aus dem **Gemeinderat zurück** zu treten. Wir bedanken uns für seinen Einsatz.

Schulleitung

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung **Astrid Gygax**, als Nachfolgerin von Sara Gschwend gewählt. Astrid Gygax ist die Vorgängerin der jetzigen Schulleiterin und wird Ihre Arbeit, nachdem sie während zwei Jahren als schulische Heilpädagogin gearbeitet hat, auf das neue Schuljahr 2016/17 antreten. Wir heissen Astrid Gygax herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Wiedereinstieg in der Schule Wald.

Schule

Neu wird auch die Umstellung auf das Doppelklassensystem. Folgende Lehrpersonen wurden zugeteilt:

1. + 2. Klasse Cornelia Lanker
3. + 4. Klasse Marlis Bänziger
5. + 6. Klasse Werner Hugentobler

An der gut besuchten **öffentlichen Versammlung** wurde über unsere Gemeinderechnung rege diskutiert. Für die Rechnungsführung gab es keine Beanstandungen, sondern nur Lob für unsere Kassierin Karin Meier, das wir an dieser Stelle gerne verdanken. Am meisten Gesprächsstoff gab die Vermögenszuteilung der Sparliegenschaft. Gehört sie ins Verwaltungs- oder ins Finanzvermögen? Ist dies ein Grund die Jahresrechnung abzulehnen? Der Rechtsdienst des Kantons AR hat in seinem Schreiben festgehalten, dass der Gemeinderat mit der Umbuchung damals im Jahr 2013 die finanziellen Kompetenzen überschritten habe und die jetzige Nutzung des Gebäudes als Finanzvermögen zu qualifizieren sei. Der Gemeinderat möchte sich nicht über diese Stellungnahme hinwegsetzen. Wir meinen, diese Entscheidung der Buchung könnte bei der Abstimmung zum Baukredit gefällt werden, denn bei einem JA zum Neubau, könnte das Gebäude im Verwaltungsvermögen belassen werden.

Edith Beeler Gemeindepräsidentin

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Eugster geb. Bühler, Margareth, gestorben am 22. April 2016, in Wald AR, geboren 1946, wohnhaft gewesen in Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2016

Donnerstag, 5. Mai 2016 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 6. Mai 2016: geschlossen
Montag, 16. Mai 2016 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt: Lina Graf, Tel. 071 877 10 93

Aufgrund einer EDV-Umstellung und der damit zusammenhängenden Schulung der Mitarbeiterinnen bleibt die Gemeindekanzlei

am Freitag, 20. Mai 2016, ganztägig geschlossen.

Für Notfälle erreichen Sie uns über die Tel.-Nummer 079 695 38 38.

Ihre Gemeindekanzlei

Altpapiersammeltag Do. 19. Mai 2016, ab 8.00 Uhr

durch die Mittelstufenklassen
Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.
Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!
Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.
Danke!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein,
telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Altersheim Obergaden

Wir haben eine 2 Zimmer Dachwohnung und
1 Zimmer mit WC und Lavabo zu vermieten

Wenn Sie Interesse haben melden sie sich
bei Frau M. Keller 071 877 12 34 oder ao-wald@bluewin.ch

Bericht der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Mehraufwand 2015

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Anlässlich der Öffentlichen Versammlung vom 26.04.2016 hat Jakob Egli gefordert, die GPK möge gegenüber der Bevölkerung Rechenschaft ablegen und ihre Mehrkosten im Jahre 2015 begründen. Diesem Anliegen kommt die GPK gerne entgegen und informiert nachstehend über ihre Bezüge und Ursachen, welche zu Mehrkosten geführt haben.

Wie der Redner richtig ausgeführt hat, wurde der GPK vom GR im Budget 2015 ein Betrag CHF 1'500 zugewiesen (zum Vergleich Abstimmungsbüro CHF 3'000, Kommissionsarbeit Jugend CHF 1'400). Die GPK hat in der Folge CHF 3'752 als Entschädigung beansprucht. Der rapportierte Aufwand und die Bezüge für die GPK-Arbeiten (Marc Rittmeyer und Daniel Bertschi je 6 Monate Amtszeit, Cornelia Walser Nagel und Beat Bouquet je 12 Monate Amtszeit) sind zusammengefasst wie folgt:

	Stunden	Spesen	Betrag	CHF/h
Total	252	151	3'752	14.86

Hinweis: Der effektiv geleistete zeitliche Aufwand übersteigt die ausgewiesenen 252h deutlich.

Die GPK ist zwar - wie der GR - vom Volk gewählt, jedoch stehen ihr in Wald AR für ihre Arbeit weder eine Pauschalentschädigung noch Pauschalspesen zu. Die GPK hat für ihre Tätigkeiten zu keinem Zeitpunkt Spesen (Essen, Verkehrsmittel, Parkgebühren, etc.) verlangt und diese Auslagen jederzeit selbst getragen. Auch das Abschiedsgeschenk an den scheidenden GPK Präsidenten wurde von den Kommissionsmitgliedern mit Freude selbst übernommen. Die Spesen von CHF 151 wurden der Gemeinde für ein Flugblatt in Rechnung gestellt, weil der damalige Gemeindepräsident Jakob Egli ein anonymes Inserat „Für eine vertrauenswürdige GPK“ in Auftrag gegeben hat und diesen Sachverhalt gegenüber dem betroffenen Kommissionsmitglied verschwiegen hat. Dies sind lediglich die Portokosten. Sämtliche anderen Aufwendungen für die Richtigstellung (Papier, Druckkosten, Schreibstunden) wurden von den GPK-Mitgliedern selber getragen.

Die Mehraufwände von GPK und BDO sind im Wesentlichen durch folgende sechs Ursachen begründet (chronologisch):

1. Mit dem Voranschlag 2015 hat der GR für die Zeit 2015-2020, nebst den Investitionen von CHF 8.5 Mio., zusätzlich Ertragsüberschüsse von CHF 1 Mio. in Aussicht gestellt, jedoch resultierende finanzielle Kennzahlen nicht ausgewiesen. Die GPK hat diese Kennzahlen mit Zusatzaufwand ermittelt und festgestellt, dass sie nicht im Einklang mit dem FHG stehen. Dem Antrag der GPK an den GR im Januar 2015, diese Daten gemeinsam zu plausibilisieren, hat der GR nicht stattgegeben.
2. Durch das Verhalten des GR i.S. Revisionsgesellschaft wurden Vorbereitungen der BDO zwar in 2014 getätigt, aber die Arbeiten für die Zwischenrevision verzögert und dann alle Aufwände im Jahre 2015 abgerechnet. Der GR hat es unterlassen, diese Arbeiten transitorisch abzu-

grenzen. Dadurch fiel der Jahresabschluss 2014 etwas besser aus und Jahresabschlusses 2015 wurde mit Aufwand aus dem Jahre 2014 belastet.

3. Durch Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetzes musste ein Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2014 erstellt werden. Dieser wurde der GPK mit grosser Verzögerung erstmals im März 2015 zur Verfügung gestellt und musste von der BDO ebenfalls zu Lasten der Jahresrechnung 2015 revidiert werden.
4. Aufgrund der von der GPK bei der Schlussrevision 2014 erneut bestätigten Erkenntnisse i.S. Liegenschaft Dorf 36, diese waren dem GR bekannt seit dem Schlussbericht zur Jahresrechnung 2013, wurden für das gleiche Thema erneut zusätzliche Sitzungen und Abklärungen erforderlich. Da der GR an seinem Standpunkt seit dem August 2013 uneingeschränkt festhält und der Sachverhalt sich auch im Jahre 2015 unverändert darstellt, wurde der Rechtsdienst AR um eine Stellungnahme gebeten. Dieser bestätigt die Feststellungen der GPK/BDO uneingeschränkt. Allein diese Thematik führte zu einem erheblichen Mehraufwand bei GPK und BDO.
5. Mit dem Voranschlag 2016 (VA2016) hat der GR für die Zeit 2016-2020 nun neu Investitionen von CHF 7 Mio. und Ertragsüberschüsse von nur noch CHF 0.1 Mio. ausgewiesen. Diese markante negative Veränderung der Ertragsprognosen von -90% innerhalb von einem Jahr, musste von der GPK gemeinsam mit der BDO ebenfalls untersucht werden.
6. Aufgrund dieser neuen Finanzplanung VA2016 und der sich unverändert abzeichnenden neuen und hohen Verschuldung der Gemeinde über viele Jahre, hat die GPK die BDO im Sinne einer Zweitmeinung durch Sachverständigen beauftragt, die vom GR geplanten Investitionen auf den aktuellsten Daten zu prüfen und die Auswirkungen aufzuzeigen.

Emotionslos und nüchtern betrachtet, waren Ursachen für die entstandenen Mehraufwände in der Arbeit des GR und seiner (eingeschränkten) Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der GPK begründet. Die Jahresrechnung 2015 abzulehnen, ist der GPK nicht leicht gefallen. Der Entschieden ist aber sachlich und fachlich korrekt, weil das heute in der Bilanz dargestellte Eigenkapital um den Marktwert der Liegenschaft Dorf 36 zu tief und somit nicht korrekt ausgewiesen ist.

Es ist den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern überlassen ihre eigenen Mutmassungen anzustellen, weshalb der GR im November 2014 - im Vorfeld von politisch umstrittenen Vorlagen und Gesamterneuerungswahlen im Frühjahr 2015 - der Gemeinde eine finanziell prosperierende Ertragslage in Aussicht stellt, um diese nach den Wahlen gleich wieder um -90% korrigieren zu müssen.

Das Finanzhaushaltsgesetz enthält wirksame Mechanismen, um die Auswirkungen von Investitionen mit Hilfe von Finanzkennzahlen auf die künftige finanzielle Entwicklung abzubilden. Diese Kennzahlen sind denn auch ein Führungsinstrument und sollen dem GR als Entscheidungs-Grundlage

dienen. Die GPK stützt sich auf diese Kennzahlen ab. Wie bereits ausgeführt, hat der GR es anfangs 2015 abgelehnt mit der GPK diese Erkenntnisse offen zu besprechen. Die GPK hat immer und wird zu jedem Zeitpunkt auf den Daten des GR arbeiten. Da die GPK kein politisches Mandat hat, konzentriert sie sich ausschliesslich auf Fakten und Gesetz.

Gemäss dem seit dem 01.01.2014 neuen gesetzlichen Auftrag prüft und plausibilisiert die GPK wichtige finanzrelevante Informationen und das Handeln der Exekutive sowie der Verwaltung. Diese zusätzlichen Aufgaben erfordern künftig mehr Aufwand, als der GR sich dies aus der Vergangenheit gewohnt ist. So hat GPK für das kommende Jahr für ihre Tätigkeiten CHF 4'000 beantragt und der GR hat im Budget 2016 jedoch erneut nur CHF 2'000 eingeplant. Im Vergleich zu den Gemeinden Rehetobel und Walzenhausen liegen deren Kosten für die GPK zwischen CHF 4'000-6'500.

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, als GPK danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir versichern Ihnen, dies zu keinem Zeitpunkt zu enttäuschen, indem wir nach bestem Wissen und Können handeln. In diesem Sinne wünschen wir nun der ganzen Wäldler Bevölkerung einen guten Start in den Frühling.

Wald, 1. Mai 2016

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald
Cornelia Walser Nagel, Daniel Bertschi und Beat Bouquet

Leserbriefe

Liebe Wäldlerinnen und liebe Wäldler

Sind wir wirklich gewillt die Existenz unseres Dorfladens aufs Spiel zu setzen? Bei der Schliessung von Post und Bank hatten wir kein Stimmrecht, um den Erhalt zu sichern, wohl aber beim Erhalt unseres Dorfladens. Belassen wir die Verbuchung der Ladenliegenschaft im Verwaltungsvermögen, wie vom Gemeinderat getätigt, so kann der Mietzins tragbar für die Betreiber gestaltet werden. Wird die Verbuchung der Ladenliegenschaft ins Finanzvermögen übertragen, ist diese nach dem Gesetz einem Renditezweck unterstellt. Ein Lebensmittelgeschäft in einem so kleinen Dorf kann da nicht mithalten und wird eingehen, so wie es den früheren Ladenbetreibern ergangen ist. Dank des grossen Einsatzes von Familie Kaufmann und der angemessenen Zinspreisgestaltung der Gemeinde habe wir als Einwohner und Einwohnerinnen die Möglichkeit unseren Grundbedarf im eigenen Dorf zu decken.

Tätigen wir alle unsere Einkäufe mit dem Auto oder sitzen vor dem PC und bestellen online, ist auch eine Quelle von Begegnungsmöglichkeiten versiegt.

Wir haben es in der Hand Weichen zu stellen und mitzubestimmen. Belassen wir die Verbuchung der Ladenliegenschaft im Verwaltungsvermögen und nehmen die Rechnung so an, wie vom Gemeinderat vorgeschlagen

Ursula Mosimann

Leserbrief zur ÖV vom 26.04.2016

Verbuchung der Liegenschaft mit dem Dorfladen
Volkswillen oder GPK Diktat?

Am 30. Januar 2000 haben die Stimmberechtigten von Wald folgendem Antrag des Gemeinderates deutlich zugestimmt: «Der Gemeinderat beantragt Ihnen zwecks Erhaltung des Lebensmittelladens den Kauf der Konsum-Liegenschaft, Parzelle 75, Dorf, zum Preis von Fr. 450'000.-.»

Der Zweck des Kaufes war ausschliesslich die Erhaltung des Dorfladens, dessen Erhaltung die Stimmberechtigten auf Antrag des Gemeinderates an der Urne zur öffentlichen Aufgabe erklärt haben. Das Finanzhaushaltsgesetz sagt in Art. 31, dass alle Vermögenswerte die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, als Verwaltungsvermögen bilanziert werden.

Nun empfiehlt die GPK Wald den Stimmberechtigten die Ablehnung der Jahresrechnung, weil der Gemeinderat auf der korrekten Bilanzierung der Liegenschaft mit dem Dorfladen im Verwaltungsvermögen, die dem geäusserten Volkswillen entspricht, besteht.

Woher nehmen die GPK und die BDO die Legitimität für ihren Antrag zur Ablehnung der Jahresrechnung 2015 und die Liegenschaft mit dem Dorfladen, entgegen dem klar geäusserten Volkswillen, dem Finanzvermögen zuzuordnen und damit einem Renditezweck zu unterstellen?

Die Stimmberechtigten und nicht die GPK und auch nicht die BDO haben in Wald zu bestimmen, was eine öffentliche Aufgabe ist!

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 20. Mai 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 16. Mai 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag		
Inseratpreise	1 Seite	190 x 260 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	190 x 125 mm oder	
		93 x 260 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	93 x 125 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	93 x 60 mm = Fr.	14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.		
Redaktionsadresse	Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Evang.--ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtigkeit gegeben, sondern einen Geist der tätigen Kraft und der liebevollen Zuwendung, einen Geist der zur Vernunft bringt.

2. Tim. 1,7

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst am Sonntag, 8. Mai

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Hans Lerch in der evang.-ref. Kirche Speicher

Pfingstsonntag, 15. Mai

9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Doris Engel Amara, Pfarrerin und Simone Perron, Organistin und Claudia Widmer, Cellistin. In diesem Gottesdienst werden Hans und Nelly Hohl als neues Mesmer-Ehepaar begrüsst.

Sonntag, 22. Mai

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Regionaler Gottesdienst in Speicher am Sonntag, 29. Mai

10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher

Mitteilungen

Hospiz- und Entlastungsdienst

Mittwoch, 11. Mai

19.00 Uhr Hauptversammlung

19.45-20.30 Uhr Christine Fischer liest aus ihrem Buch „Lebzeiten“, einem berührenden Buch über eine beginnende Demenzkrankheit.

Alle Interessierte sind herzlich willkommen. Die Hauptversammlung ist eine gute Gelegenheit, den Hospiz- und Entlastungsdienst kennenzulernen.

Urvertrauen, soziale Kompetenzen und Selbstwertgefühl

Ein Angebot für Eltern von Kindern aller Altersstufen

17. Mai, 19.30-21.30 Uhr,

Kath. Pfarreiheim Herisau, Gossauerstr. 62a

Kindern mit einer sicheren Bindung gelingt es im Leben besser gute Beziehungen aufzubauen und über das ganze Leben hinweg mit Unsicherheiten und Schicksalsschlägen umzugehen. Aber was ist genau eine sichere Bindung?

Vortrag und Diskussion mit

Barbara Grob, Psychotherapeutin und Madeleine Eberle Egli, Paar- und Familientherapeutin.

Organisiert von der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Kantonalkirche (www.ref-arai.ch)

Lieder vörehole

Dienstag, 17. Mai, von 14 Uhr bis ca. 16 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsi Graf und Hermann Hohl.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeiten können Sie mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer

Sonntag, 8. Mai

10.00 Familien-Muttertags-Gottesdienst

Montag, 9. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 12. Mai

19.40 Firmweg: Gruppenabend zum Thema „Heiliger Geist“, Kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Pfingsten

Kollekte: Nachbegleitung Gefangener (bar an Josef)

Samstag, 14. Mai

07.00 Meditation und Kontemplation

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser

Sonntag, 15. Mai

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 16. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit Gäbris mit Kaplan Karl Wenzinger, kath. Kirche in Gais

Donnerstag, 19. Mai

19.30 Taufweg: „Kirche – wer ist das“
kath. Pfarreizentrum

Freitag, 20. Mai

17.00 Familienbegegnungs-Abend: Pfingstfeuer

Grenzwanderung

**Über den höchsten zum tiefsten
Punkt der Gemeinde Wald**
Sonntag, 29. Mai 2016, 10 Uhr
Treffpunkt Schulhausplatz

Route: Girtanne, Wannelöchli, Hofguet, Hau,
Chozeren, Haggen, Eschen, Zelg,
Tanne, Büel, Tannenweidli, Ebni, Birli,
Nageldach, Rotschachen, Moos,
Rechberg

11.30 Uhr Mittagsverpflegung aus dem Rucksack
bei der Blockhütte / Grillmöglichkeit

14.30 Uhr Kafi halt Gasthaus Hirschen

16.30 Uhr Schlussstrunk im Rechbergstöbli

Wanderzeit ca. 4 Stunden

Verpflegung und Konsumationskosten sind Sache
der Teilnehmer

Ausrüstung: Wanderschuhe, Witterungs-
angepasste Kleidung, evtl. Wanderstöcke

Ohne Anmeldung. Bei schlechtem Wetter wird die
Wanderung auf Sonntag, 12. Juni verschoben

Wanderleitung: Jakob Frehner
071 877 15 72 oder 079 653 42 00

Kultur Surprise

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Wir planen, organisieren und unterstützen kulturelle Anlässe durch das ganze Jahr. Es ist uns ein Anliegen für alle Einwohner, unabhängig von Alter, Stand oder Geschlecht, ein vielseitiges und interessantes Programm zu bieten. Unsere alljährlichen Anlässe - Abendunterhaltung, Jahrmarkt, Oster- und Adventsfeier - haben dabei einen festen Platz in unserer Planung eingenommen. Seit dem Frühjahr 2015 ergänzt die Oldies Night unser Programm und wird künftig zweimal jährlich durchgeführt. Heuer wird es zudem wieder ein zünftiges Kellerfest geben.

Aber Kultur ist mehr als Grossveranstaltungen.

Wir finden, es braucht auch Platz für kleinere, nicht kommerzielle Anlässe. Darum haben wir „Kultur Surprise“ ins Leben gerufen.

Die Idee ist einfach: Wir helfen Ihnen Ihren Anlass auf der Bühne zu organisieren, geben Hilfestellung beim Planen und bieten so eine Plattform für allerlei Kulturgut.

Sei es eine Lesung, Ausstellung, Theater oder Vortrag, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wir hoffen auf reges Interesse. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte unverbindlich unter info@kukowald.ch oder 078 827 00 88.

Ihre Kulturkommission

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub!

Ein Dorf in den Alpen, ein Alltag voller Entbehrungen, das Staunen über die Momente des Glücks – die Geschichte eines Lebens – darüber schreibt der Schriftsteller Robert Seethaler in seinem neuen Buch. Wie aus der Zeit gefallen liest sich dieser schöne und eindrückliche Bericht über das Leben eines Knechts, Holzfällers und Seilbahnbauers im 20. Jahrhundert. Christine Westermann schreibt: „Wer seiner Seele eine Freude machen will, der lese dieses Buch.“

Wir beginnen mit dem neuen Roman:

Dienstag, 24. Mai 2016 von 19.00h bis 21h in der Kirche Wald.

Ein guter Moment, neu in den Literaturclub einzusteigen um mitzuhören – herzlich willkommen!

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

Landfrauenverein Wald

Minigolf spielen

Unser letzter Minigolf Termin konnte leider wegen Regen nicht durchgeführt werden.

Nun wagen wir es noch einmal und freuen uns, den Schläger zu schwingen und das „Bälleli“ ins Loch zu treffen.

Wann: Mittwoch, 11. Mai 2016
Treffpunkt: 19.00 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Individuell
Mitnehmen: Gute Laune

Anmeldeschluss: Dienstag, 10. Mai 2016

bei: Claudia Tinner Tel: 071/ 344 12 50

Mail: claudia_tinner@bluewin.ch

Fimo-Schmuck

Im Atelier K in Bühler stellen wir unter der fachmännischen Anleitung von Käthi Wüthrich Fimo Perlen her. Fimo ist eine Knetmasse die gebacken wird. Wir lernen verschiedenen Techniken kennen und verwandeln die Knetmasse in Perlen, um Ketten, Armbänder oder Ohrenringe herzustellen.

Wann: Mittwoch, 18. Mai und/oder Dienstag, 24. Mai 2016

Wo: Atelier K in Bühler

Zeit: 19.00 bis ca.22.00 Uhr

Kosten: Fr. 30.- pro Person und Abend, inkl. Materialkosten

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!

Anmeldeschluss: Mittwoch, 11. Mai 2016 bei Heidi Gähler,

Tel: 071 / 888 38 32 (abends) beat.gaehler@bluewin.ch

oder Heidi Frischknecht, Tel: 071 / 877 28 06

h.j.frischknecht@bluewin.ch

Erfolge für das Geräteturnen Wald

Am vergangenen Samstag fand in Appenzell die Frühlingsmeisterschaft statt. Das Geräteturnen Wald war mit acht Turnerinnen und vier Turnern vertreten. Im K2 zeigten Laurina Giezendanner, Paulina Bühler und Yula Malena Flückiger solid geturnte Übungen. Für alle drei war dies erst der zweite Wettkampf in dieser Kategorie und Laurina verpasste eine Auszeichnung um nur 0.20 Punkte.

Zeitgleich bestritten die vier K4-Turnerinnen ihren Wettkampf. Auch für sie ist es die erste Saison in dieser Kategorie. Selina Giezendanner startete mit einem Patzer am Boden in den Wettkampf, durfte aber dank sauber geturnten restlichen Übungen am Schluss auf dem siebten Rang eine Auszeichnung entgegennehmen. Ladina Gähler verpasste eine solche ganz knapp um nur 0.15 Punkte und wurde gute sechzehnte. Marlen und Noemi Schulz bekundeten vor allen am Boden und am Sprung noch Mühe und klassierten sich schliesslich auf dem 26. und 35. Schlussrang. Sandra Schulz zeigte ihr Können in der Kategorie 5 und erreichte dank konstanten Übungen den guten siebten Rang mit Auszeichnung. Bei den Knaben im K4 lief es Silvio Sturzenegger nicht wunschgemäss und er wurde fünfter. Im K5 erturnten sich Luca und Nino Blatter einen Podestplatz. Luca konnte sein Können an allen Geräten abrufen und erreichte das Punktetotal von 44.80, was der zweite Rang bedeutete. Mit einem Rückstand von 0.80 Punkten wurde Nino dritter. Remo Sturzenegger bekundete am Barren Mühe und wurde sechster.

Nino Blatter, Selina Giezendanner, Sandra Schulz, Luca Blatter

Geister-Nacht

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag, **13. Mai 2016**
20.00 – 22.00

Geisterparty
Überraschungen
Gruselgeschichten
Geisterprämierung

Wer will, kommt als Geist
Und nimmt an der Prämierung teil

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Fragen?
simonebrunetta@bluewin.ch
oder 078 888 03 66

Kleintiere Vorderland/Heiden-Walzenhausen und OV Speicher-Trogen:

Jungtierschau in der Mehrzweckhalle Grub AR. Samstag, 28. Mai 2016, 10.00 bis 20.00 Uhr, Festwirtschaft bis 24.00 Uhr / Sonntag, 29. Mai 2016, 10.00 bis 16.00 Uhr. Sonderschau der Alpacarche Speicherschwendi. Festwirtschaft und grosse Tombola. Am Samstag ab 20.00 Uhr Unterhaltung mit dem Grueberchörli und am Sonntag Vormittag ab 10.30 Uhr mit den Appenzeller Vorderländer. Es werden auch Jungzüchter von Kleintiere beider Appenzell ausstellen.

Hauptversammlung

Entlastungs- und Hospizdienst Speicher - Trogen - Wald

Mittwoch, **11. Mai 2016, 19 Uhr**
im reformierten Kirchgemeindehaus Speicher

Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht der Präsidentin
3. Jahresbericht des Kassiers
4. Bericht und Antrag des Revisors
5. Bestätigung des Vorstandes
6. Mitteilungen
7. Varia und Umfrage

Lesung

19.45-20.30 Uhr Christine Fischer liest aus ihrem Buch

„Lebzeiten“

Christine Fischer hat mit «Lebzeiten» einen berührenden Roman über eine beginnende Demenzerkrankung geschrieben. Das Buch hinterlässt tiefen Eindruck, weil es trotz des Krankheitsverlaufs viel Warmherziges transportiert und das Leben im Dennoch feiert.

Dieses berührend feinsinnige Buch mit deutlichem St. Galler Lokalkolorit ist eine Liebeserklärung an das Leben. Es endet überraschend. Mit einer Versöhnung und einer stillen Begegnung mit dem Tod.

Im Anschluss Gespräche beim Apéro

mit Lesung

AÜB-Wirtschaftsnews Ausgabe Mai 2016

Wie kaufen wir in Zukunft im AÜB ein?

Diese Frage stellt ein öffentliches AÜB-Podium zur Nahversorgung in der Region am 11. Mai 2016 um 19:30 Uhr im Saal der Genossenschaft Hotel Linde In Heiden. Über das Einkaufen in der Region und dessen Zukunft diskutieren Anbieter verschiedener Nahversorgungskonzepte zusammen mit Vertretungen der Ausser- und Innerrhoder Regierungen.

Die Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) feiert dieses Jahr Geburtstag: 20 Jahre Förderung der Region AÜB durch unseren Verein. Zu diesem Jubiläum lädt AÜB zu einem öffentlichen Podium über das zukünftige Einkaufen in der Region ein:

**Mittwoch, 11. Mai 2016, 19:30 Uhr,
Genossenschaft Hotel Linde Heiden**

Der Einkauf im Dorf und der Region ist auch in Zeiten des Einkaufstourismus für die meisten Einwohner des AÜB zentraler Bestandteil des täglichen Lebens. Ebenfalls trägt der Detailhandel viel zum aktiven Dorfleben bei und sichert regionale Arbeitsplätze. Doch wie verändern neue Versorgungsangebote unsere Einkaufsgewohnheiten? Welchen Herausforderungen müssen sich regionale Nahversorger heute stellen? Hält der Trend zu mehr biologischen und regionalen Produkten an? Und wie sieht der Einkauf der Zukunft aus?

Diese Fragen versuchen die Podiumsteilnehmer aus ihrer jeweiligen Sicht zu beantworten. Ebenfalls wird es die Möglichkeit geben, Fragen aus dem Publikum zu stellen.

Unter der Moderation von Roger Fuchs diskutieren folgende Podiumsteilnehmer:

- **Marianne Koller-Bohl**, Regierungsrätin Kanton Appenzell Ausserrhoden
- **Martin Bürki**, Landesfährnich Kanton Appenzell Innerrhoden
- **Thomas Baumgartner**, Direktor AB/Verwaltungsrat Mercato Shop AG
- **Urs Schmidlin**, Mitglied Handwerker- und Gewerbeverein Heiden – Vertreter Detaillistenvereinigung
- **Sandra Böhm**, Bio-Bäuerin mit Vertrieb im Abo-System, Schwendi b. Heiden
- **Dominique Locher**, CEO LeShop.ch, Onlinehandel

AÜB freut sich, Sie an diesem anregenden Podium zu begrüßen.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, Geschäftsführer Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Kirchgemeindeversammlung vom 24. April 2016

Nach dem Gottesdienst, der durch die Schwyzerörgeli-Klasse von Priska Seitz mit Lena und Lara Sprecher musikalisch begleitet wurde, fand in der Anwesenheit von 23 stimmberechtigten Mitgliedern und 2 Besuchern die ordentliche Kirchgemeindeversammlung unter der Führung von Olivier Flückiger statt.

Das Jahr 2015 musste mit einem Verlust vom Fr. 10'362.- abgeschlossen werden. Es wurden unerwartete Leistungen für Stellvertretungen festgestellt und beglichen, die seit 2009 der Kirchgemeinde nicht verrechnet wurden. Daraus wurden schon in 2015 Massnahmen getroffen, um solche Fälle zu verhindern. Der Kostenvoranschlag für 2016 ist ausgeglichen.

Der Kantonskirche sowie allen Kirchgemeinden stehen spannende Zeiten vor. Die Synode beschäftigt sich seit mehreren Monaten mit Struktur- und Prozessveränderungen, um nachhaltige Antworten zu den stehenden Herausforderungen zu finden. In Wald wurde deshalb eine Umfrage eingeleitet, um die Prioritäten der Kirchgemeindeglieder zu fassen und die Projekte dementsprechend zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Trogen und Speicher sowie der Paulus-Pfarrei entwickelt sich gut, ebenfalls parallele Strukturen, wie zum Beispiel der Entlastungs- und Hospizdienst.

Die Kirchenvorsteherschaft ist mit der Wahl von Marlis Urech von Oberegg wieder vollständig. Erika Girardet wurde als Synodale gewählt, der zweite Sitz bleibt vakant.

Nebst Monika Solenthaler und Beat Mosimann als Synodalen, die nach 7 Jahren zurücktreten, wurde auch Hans Sprecher als Mesmer verabschiedet. Nelly und Hans Hohl-Preisig übernehmen ab dem 1. Mai seine Nachfolge als Mesmerpaar.

Sportschüler/-innen an der Sekundarschule

Die Sportschule Appenzellerland bietet Schülerinnen und Schülern einen professionellen Trainingsbetrieb und ermöglicht gemeinsam mit der Kantonsschule Trogen optimale Schullösungen. Seit vielen Jahren besuchen auch immer wieder Sportschüler/-innen den Unterricht der Sekundarstufe I.

Heute führen wir ein Interview mit den Sportschüler/-innen Adina und Nicolas, die in die Sekundarschule gehen. (Soen, der dritte Sportschüler, war leider am Tag des Interviews krank.)

Adina, aus welchem Kanton kommst du und welchen Sport übst du aus?

Ich komme aus Uzwil im Kanton St. Gallen. Meine Sportart ist Badminton.

Nicolas berichte von dir.

Ich komme aus Biel im Kanton Bern und spiele ebenfalls Badminton.

Adina, du wohnst zu Hause und wirst jeden Morgen in die Schule gefahren. Nicolas, wo wohnst du?

Zusammen mit meiner Schwester wohne ich bei Familie Welz in Trogen. Dort fühlen wir uns sehr wohl. Mit mir und meiner Schwester sind wir dann sieben Kinder und es ist immer etwas los. Nur am Wochenende fahren wir nach Hause. Aber auch dann geht es am Samstag und Sonntag zu den Wettkämpfen. Obwohl das Leben natürlich recht anstrengend ist, habe ich meine Entscheidung nie bereut. Ich würde es sofort wieder machen.

Könnt ihr euch an euren ersten sportlichen Erfolg erinnern?

Adina: Im 2015 wurde ich U12- Schweizermeisterin.

Nicolas: Vor 5 Jahren habe ich ein Internationales U11-Turnier in Luxemburg gewonnen.

Auf welchen sportlichen Erfolg seid ihr besonders stolz?

Adina: Mein Sieg im letzten Jahr an der Schweizermeisterschaft.

Nicolas: Ich darf weiterhin im U17- Nationalteam bleiben und mein 3. Platz an der Schweizer Meisterschaft 2015.

Wo steht ihr in 10 Jahren beruflich, wo sportlich?

Adina: Sportlich will ich in der Nationalliga A spielen und International (vorne) dabei sein. Beruflich sehe ich mich in einem Job mit Kindern oder ein Medizinstudium würde mich auch reizen.

Nicolas: Beruflich möchte ich etwas mit Sport machen, z. B. Trainer an einer Sportschule. Zuerst absolviere ich aber die Sport-KV an der United School in St. Gallen.

Sportlich möchte ich unter den Besten in Europa sein. Natürlich ist die Olympiade 2024 oder 2028 ein Ziel.

Sport und Schule: Was ist schwierig unter einen Hut zu bringen?

Wir müssen gut organisieren können, da wir wenig Zeit haben. Wir brauchen viel Selbstdisziplin. Die Zeit hier in Trogen betrachten wir bereits jetzt als gute Lebensschule.

Kannst du einen normalen Arbeitstag schildern

Adina: Um 5:45 Uhr stehe ich auf, damit ich rechtzeitig in der Schule in Trogen bin. Am Vormittag habe ich normal Unterricht bis 12 Uhr. Dann beginnt das 1. Training bis 13:30 Uhr. Auf die 2. Nachmittagslektion bin ich wieder bei meinen Klassenkolleginnen und – kollegen. Das 2. Training beginnt um 16:30 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Wenn meine Mutter mich nicht holen kann, muss ich den Zug nach Uzwil nehmen. An den Wochenenden finden samstags und sonntags oft Turniere statt.

Nicolas: Ausser Freitag ist es bei mir ähnlich. Am Freitag habe ich bereits um 6:00 Uhr ein Training. Dann stehe ich um 5:00 Uhr auf, mache mir selbstständig das Frühstück, so dass ich pünktlich mit dem Training beginnen kann. Am Freitag habe ich kein Mittagstraining, dafür trainiere ich abends noch einmal in einem Club in Fribourg.

Nicolas, wie gross bist du?

Ich bin mit 150 cm ein kleiner Gegner. Meine Körpergrösse ist momentan für mich aber ein Vorteil, da die Gegner mich laufend unterschätzen.

Adina, welches sind die Stärken von Nicolas im Badminton?

Nicolas ist konditionell sehr stark und hat eine gute Technik.

Nicolas, und welches sind die Stärken von Adina

Adina weiss was sie will. Sie kann den Gegner gut lesen (weiss, welcher Schlag als nächstes folgt).

Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Sport und in der Schule.

Hesch gwüsst?

..., dass ein Federball im Spiel eine Geschwindigkeit von ca. 290 km/h erreichen kann?

..., der malaysische Badmintonprofi Tan Boon Heong schmetterte bei seinem Geschwindigkeitsrekord den Shuttle auf unglaubliche 493 Stundenkilometer.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 05. Mai	Regionaler Auffahrtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald und Kinderprogramm	10 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Rehetobel, Appenzell und Mittelländer Gemeinden
Di. 10. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 13. Mai	Senioren-Mittagstisch	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. Mai	Jugendraum geöffnet / Geisternacht	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 15. Mai	Pfingstgottesdienst	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 17. Mai	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 21. Mai	4. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 22. Mai	Internationaler Museumstag Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet; mit Handpuppen-Theateraufführung	10 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee 14 – 15 Uhr, Vorhang auf für „Casperli und sende Freunde“	Puppenmuseum Waldfee
Di. 24. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 24. Mai	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Fr. 27. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 29. Mai	Grenzwanderung	Ab 10 Uhr, Treffpunkt Schulhausplatz	Kuko Wald / Köbi Frehner

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Ferienhaus Rechberg Wald

Wir legen grossen Wert darauf, dass unser heimeliges Haus nach jedem Gruppenwechsel in sauberem Zustand übergeben werden kann.

Zur Entlastung von Frau Heidi Frehner

suchen wir flexible Person

Einsatz unregelmässig, vor allem an Freitag – nachmittagen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Gerhard Wiesendanger, Obereggerstrasse 12
9410 Heiden Tel: 071 891 67 78

Wir suchen ab sofort eine Serviceangestellte im Pensum von 50% für Freitag, Samstag und Sonntag.

Ihre Aufgaben

- Nachmittagservice inkl. Zubereitung von Getränken, Desserts und kalten Speisen
- Mittag- und Abendservice inkl. Zubereitung von Getränken
- Bankettservice
- Empfang und Check-in von Hotelgästen, teilweise international
- Entgegennahme von Reservationen am Telefon, E-Mail & Buchungssystemen
- Check-out von Hotelgästen
- Schlusschicht am Abend mit Kassenabschluss, Aufräumarbeiten, Licht löschen, Abschliessen, etc.
- Verkauf von Bäckereiwaren im Laden
- Geschirrspülen und Reinigungsarbeiten

Ihr Profil

- motivierte, ehrliche, flexible und zuverlässige Person, die auch in hektischen Momenten ruhig bleibt
- mindestens 3 Jahre Erfahrung im Service
- Serviceausbildung von Vorteil
- Schweizerdeutsch in Wort, Schriftdeutsch in Wort und Schrift
- Englisch in Wort und Schrift und weitere Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch, etc. von Vorteil
- Führerschein

Wir bieten

Ein interessantes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit Potential zum Ausbau der Stelle und faire Anstellungsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen Bruno Mettler, 079 789 43 19 oder info@hirschenwald.ch zur Verfügung.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. Mai 2016

Nr. 10 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 9. Mai 2016

Forstrevier Trogen-Bühler-Rehetobel-Wald

Das kantonale Waldgesetz schreibt für alle öffentlichen Waldbesitzer mit einer Fläche von mehr als 15 ha eine forstliche Betriebsplanung vor. Der Betriebsplan ist ein wichtiges Führungsinstrument für den Revierförster. Er ist von einer Arbeitsgruppe in mehreren Sitzungen erarbeitet worden. Der Gemeinderat hat den Betriebsplan genehmigt.

Ausstellung Freizeitarbeiten der Lernenden

Der Gemeinderat hat zugestimmt, im Frühjahr 2018 die Infrastruktur für die Freizeitarbeiten-Ausstellung der Lernenden zur Verfügung zu stellen.

Abrechnung Renovation Kindergarten

Die Renovationsarbeiten im Kindergarten konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kosten dafür betragen CHF 7'957.15 und halten sich im Rahmen des Kostenvoranschlags.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Brunner, Nic

geboren am 21. April 2016, Sohn des Brunner, Martin und der Brunner geb. Städler, Eliane, wohnhaft in Wald AR

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Rémi Weissenbach, wohnhaft in Wald AR, Obergaden 157. Er feiert am 26. Mai 2016 seinen 85. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu seinem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Schule Wald

SPIEL OHNE GRENZEN

die etwas andere Schulschlussfeier am Mittwoch,
22. Juni 2016 (Verschiebedatum 29. Juni)
Zwischen 17.00 – 19.30 Uhr

Kinder, Eltern, Geschwister und Freunde
der Schule Wald!

Euch alle laden wir zum Mitmachen an unserem Schulhausfest ein. Es erwarten euch lustige, knifflige, originelle und spannende Posten.

- Idee:** Zwischen 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr können 8 Posten auf dem Schulgelände in Gruppen in selber gewählter Reihenfolge gemacht werden.
- Gruppen:** 4 – 6 Personen, pro Gruppe mindestens eine erwachsene Person
- Anmeldung:** kurz vor dem Start zwischen 16.30 und 18.30 Uhr am Infostand
- Verpflegung:** Durch den Männersportverein und das Schulteam (Getränke und Feines vom Grill)
- Rahmenprogramm:** Spielplatz beim Kindergarten, weitere Spiele, Festwirtschaft
- Teilnahme:** obligatorisch für die Kindergärtler und die Schulkinder
hoffentlich mit dabei sind viele weitere Wäldler und Wäldlerinnen

Reserviert euch: **Mittwoch, 22. Juni** (Verschiebedatum Mi 29. Juni)!

Das Schulteam Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 2. Juni 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 30. Mai 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Gesuchsteller Ursula Bauer Klose
Höhenweg 44, 9000 St. Gallen

Eigentümer Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser Dito Gesuchstellerin

Baulage Rechberg
Parzelle 170, Assek. Nr. 64

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Fassadensanierung
(Südostfassade Wohnhaus)

Gesuchsteller Hans Ulrich Altherr
Tannenweidli 114, 9044 Wald AR

Eigentümer Parzelle 142 Dito Gesuchsteller
Parzelle 141 und 743: Theresia Seiler
Tannenweidli 115, 9044 Wald AR

Projektverfasser Dietsche Strassenbau AG
Vordorf 650, 9044 Wald AR

Baulage Tannenweidli, Parzelle 141, 142, 743
Assek. Nr. 114 und 115

Zone Landwirtschaftszone

Bauprojekt Belagseinbau bei Zufahrt und Vorplatz
Assek. Nr. 114, Belagseinbau bei
Zufahrtsstrasse und Vorplatz Assek.
Nr. 115

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 20. Mai 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 17. Mai 2016

Die Baukommission

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071
877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen
der Gemeinde Wald AR

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden

Leserbrief

Unbefriedigende Ausführungen der GPK in der Wanze Nr. 9

Zuerst ein Dank für den ausführlichen Versuch der GPK, auf die von mir an der öffentlichen Versammlung gestellten Fragen Antworten zu geben. Die entscheidenden Fragen wurden leider nicht beantwortet.

1) Die Stimmberechtigten habe mit dem Voranschlag die GPK ermächtigt, für die externe Revision CHF 10'000 und für die GPK CHF 1'500 auszugeben. Die GPK hat den Stimmberechtigten die Annahme des Voranschlages 2015 empfohlen und war mit den Krediten einverstanden. In Finanzhaushaltsgesetz steht genau was zu tun ist, wenn ein Voranschlagskredit überschritten wird. Die GPK hat dies nicht an die gesetzlichen Vorgaben gehalten und hat die Stimmberechtigten bis zur Rechnungslegung nicht über die massiven Kreditüberschreitungen informiert. Die erst auf mein Nachfragen hin publizierten Begründungen erfüllen die Ansprüche des Finanzhaushaltsgesetzes in keiner Weise.

2) Für die externe Revision wurde von den Stimmberechtigten ein Kredit von CHF 10'000 gesprochen. Die GPK hat uns in der Wanze vom 13. November 2014 informiert, sie hätte mit der BDO einen Vertrag für die externe Revision im Rahmen dieses Voranschlages abgeschlossen. Nun wurden der Gemeinderrechnung CHF 21'500 belastet. Hat die BDO völlig falsch offeriert oder wurden im Konto für die externe Revision sachfremde Aufwände verbucht?

GPK und BDO sind beauftragt, die Geschäfte der Gemeinde zu Prüfen und für eine korrekte Verbuchung zu sorgen. Die Fragen stellen sich: Ist es statthaft, dass die BDO als unabhängige Revisionsstelle die Rechnung prüft und gleichzeitig noch Beratungsmandate von der GPK übernimmt, die über das Revisionsmandat hinausgehen? Wer prüft die Geschäftstätigkeit der GPK? Seit der Aufsichtsbeschwerde der GPK gegen den Gemeinderat wissen wir, dass dies nicht der Gemeinderat ist, sondern wir Stimmberechtigte.

Es würde der Vertrauensbildung dienen, wenn die GPK ihr eigenes Konto und das für die externe Revision offenlegen würde. So könnten interessierte Bürgerinnen und Bürger die bezogenen Spesen der GPK auf Basis des Spesenreglements der Gemeinde überprüfen und die Rechnungen der BDO könnten an den Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes für externe Revisionen gemessen werden.

Nur Transparenz und klare Antworten können weiterhelfen.

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 20. Mai

17.00 Familienbegegnungs-Abend: Pfingstfeuer

Dreifaltigkeitssonntag

Kollekte: keine

Sonntag, 22. Mai

10.00 Fest-Gottesdienst 150 Jahre Bistumszugehörigkeit Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden mit Bischof Markus, anschliessend Apéro für alle, bei Schönwetter auf dem Kirchenplatz andernfalls unter den Rathausbögen. Pfarrkirche St. Mauritius Appenzell

Dienstag, 24. Mai

08.00 Eucharistiefeier

08.00 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren

19.30 Fokus: Werte in der Gesellschaft

Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Walter Leimgruber, seit 2012 Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Migration sollte wie jedes andere Politikfeld behandelt werden – ohne Dämonisierungen und ohne Idealisierungen. Wir sollten über Ausländer so nüchtern debattieren wie über Staatsfinanzen. Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Donnerstag, 26. Mai

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Alterszentrum Hof, Speicher

10.00 Gottesdienst mit Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden, Wald

14.00 Seniorenprogramm: Maiandacht mit Rosmarie Wiesli, kath. Kirche Speicher

Freitag, 27. Mai

09.30 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Boden, Trogen

9. Sonntag im Jahreskreis

Firmung

Kollekte: Universität Bethlehem

Samstag, 28. Mai

07.00 Meditation und Kontemplation

17.00 Firmweg: Begegnung, Gespräch mit Generalvikar Guido Scherrer, Firmspender

18.30 Firmung mit Generalvikar Guido Scherrer, Peter Mahler, Norbert Schneider und den Firmjugendlichen.

Sonntag, 29. Mai

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Dienstag, 31. Mai

18.00 Frauechreis: Mai-Andacht in der Kapelle
Fünfländerblick Besammlung Parkplatz
Pfarrzentrum Bendlehn

Migration sollte wie jedes andere Politikfeld behandelt werden – ohne Dämonisierungen und ohne Idealisierungen. Wir sollten über Ausländer so nüchtern debattieren wie über Staatsfinanzen...

Walter Leimgruber

Vortrag und Gespräch

mit Prof. Dr. Walter Leimgruber

Walter Leimgruber, seit 2012 Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen

Evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Dienstag, der 24. Mai 2016, Beginn 19.30 Uhr

FOKUS wird getragen von der Katholischen Pfarrei und Kirchengemeinde Speicher-Trogen-Wald und der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Speicher

„Kerzen für die Menschen auf der Flucht“

Wir laden Sie und Euch ein,
am **27. Mai 2016 um 18.30 Uhr** zum Landgemeindeplatz zu kommen.

Wir wollen Kerzen anzünden für die vielen Flüchtlinge, die aus ihren Heimatländern nach Europa fliehen.
Für jene, die im Mittelmeer ertrunken sind.
Für jene, die in Containern verhungert sind.
Ihrer wollen wir gedenken und für die Menschen auf der Flucht beten.

Der Anlass wird von Noah, Nik und Andrea musikalisch begleitet.

Im Anschluss gibt es Gelegenheit, bei einem kleinen Snack miteinander über die derzeitige Lage zu diskutieren.

Egal, welcher Religion oder Nationalität: Jeder Mensch ist herzlich eingeladen!

Sadik Cuya, Noah Enzmann, Nik Hagmann, Andrea Künzle,
Susanne Schewe

Bei Fragen: Pfrn. Susanne Schewe – 071 340 00 39.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchenzettel

Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Eph. 1,18

Gottesdienste

Sonntag, 22. Mai

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Regionaler Gottesdienst in Speicher am Sonntag, 29. Mai

10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher

Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller am Sonntag, 5. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller und Hermann Hohl an der Orgel. An diesem Sonntag sind die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen aus Trogen zu uns eingeladen.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 26. Mai, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Lesen in der Kirche -der kleine Literaturclub

Dienstag, 24. Mai, 19-21 Uhr

Migration im Focus

Dienstag, 24. Mai. 19.30 Uhr evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher

Migration sollte wie jedes andere Politikfeld behandelt werden-ohne Dämonisierung und ohne Idealisierungen. Wir sollten über Ausländer so nüchtern diskutieren wie über Staatsfinanzen... diese Meinung ist Prof. Dr. Walter Leimgruber, seit 2012 Präsident der eidg. Kommission für Migrationsfragen. Die Pauluspfarrei und die evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher laden Sie herzlich zum Gespräch mit Herrn Leimgruber ein.

Kerzen für Menschen auf der Flucht

Freitag, 27. Mai, 18.30 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen (www.kirchetrogen.ch)

Wie Kinder und Jugendliche Trennung und Scheidung gut überstehen

Donnerstag, 2. Juni, 19.00-21.30 Uhr

Ein Angebot für Eltern von Kindern aller Altersstufen. Bei Kindern und Jugendlichen lösen Trennung und Scheidung Verunsicherung, Trauer und Ängste aus. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Eltern für das Wohl der Kinder und Jugendlichen gut sorgen können.

Barbara Stehle, Familienmediatorin

Madeleine Eberle Egli, Paar- und Familientherapeutin.

Kath. Pfarreiheim Herisau

organisiert durch die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen beider Landeskirchen. Eintritt frei.

Offene Kirchentüren

Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeiten können Sie mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Voranzeigen:

Theater "Der Bauernhof-menschliche Viecher mit tierischem Ernst" von und mit Samuel Mosima

Freitag, 17. Juni, 20 Uhr

Turnhalle Vordorf (Bühlerstrasse 3) in Trogen

Bodensee-Kirchentag in Konstanz und Kreuzlingen

24.-26. Juni. Nähere Informationen unter www.bodenseekirchentag.de. Programme liegen in der Kirche auf.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler

071 877 14 49

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly und Hans Hohl

071 877 11 07

Therese Pecnik

071 877 21 14

Gruselig...

..und schön war's! in gemütlicher kleiner Runde hat unsere Geisterparty stattgefunden. Wir haben uns gegenseitig unheimliche Geschichten erzählt und vorgelesen, seltsame Gegenstände ertastet und Horrorstimmung genossen. Als Gäste waren anwesend: Edgar (versehentlich beim Bau der MZA eingemauert, irrt als Skelett in den Kellerräumlichkeiten herum), Veronika (vor einem Jahr im Seeliweiher ertrunken, geistert auf der Strasse nach St. Anton) und Adalbert die Vogelspinne (wacht jeweils gegen Mitternacht auf und verteilt Bisse...).

danke an Nina, Larissa, Lino und Melanie für's Vorbereiten, Nina und Larissa für's Aufräumen!

Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Grenzwanderung

Über den höchsten zum tiefsten Punkt der Gemeinde Wald

Sonntag, 29. Mai 2016, 10 Uhr
Treffpunkt Schulhausplatz

Route: Girtanne, Wannelöchli, Hofguet, Hau,
Chozeren, Haggen, Eschen, Zelg,
Tanne, Büel, Tannenweidli, Ebni, Birli,
Nageldach, Rotschachen, Moos,
Rechberg

11.30 Uhr Mittagsverpflegung aus dem Rucksack
bei der Blockhütte / Grillmöglichkeit

14.30 Uhr Kafi halt Gasthaus Hirschen

16.30 Uhr Schlussstrunk im Rechbergstöbli

Wanderzeit ca. 4 Stunden

Verpflegung und Konsumationskosten sind Sache
der Teilnehmer

Ausrüstung: Wanderschuhe, Witterungs-
angepasste Kleidung, evtl. Wanderstöcke

Ohne Anmeldung. Bei schlechtem Wetter wird die
Wanderung auf Sonntag, 12. Juni verschoben

Wanderleitung: Jakob Frehner
071 877 15 72 oder 079 653 42 00

Ein lesenswertes Buch – vor 30 Jahren erschienen: Wechselvolle Geschichte der Gemeinde Wald

Im Frühling 1986 feierte die Gemeinde Wald die 1686 erfolg-
te Grundsteinlegung um Bau der Kirche. Zu den Höhepunkten
der Feierlichkeiten gehörte das Erscheinen des von Ernst
Züst verfassten Buches „Geschichte der Gemeinde Wald“.

Peter Eggenberger

Mitte des 17. Jahrhunderts strebte das zu Trogen gehörende
Wald nach Eigenständigkeit, die mit dem Bau einer Kirche
erreicht werden sollte. Im Frühling 1686 erteilte die kantonale
Obrigkeit die entsprechende Bewilligung, und schon bald
erfolgte die Grundsteinlegung. Am 8. Mai 1687 konnte
das Gotteshaus feierlich eingeweiht werden, womit die
Trennung von Trogen besiegelt war.

Kleiner Kirchturm erntet Hohn und Spott

Immer wieder wurden die Wäldler wegen des zu klein ge-
ratenen Kirchturms ausgelacht. „Ein wichtiges Ereignis fällt in
das Jahr 1902. Der verspottete Kirchturm wurde von den
Gebrüdern Calderara, Baumeister in Heiden, um sechs Me-
ter erhöht. Gleichzeitig wurde auch ein Teil der Glocken
erneuert“, schreibt Ernst Züst.

Pfarrer führte ein „weinflechtes“ Leben

Im Buch wird auch auf die verschiedenen Pfarrherren einge-
gangen. Wenig Glück hatte die Gemeinde mit ihrem ersten
Seelsorger. Pfarrer Adam Holderegger wirkte von 1687 bis
1701 in Wald. Er hatte sich bereits an seinem vorherigen
Wirkungsort, in Rehetobel, unmöglich gemacht. In Wald
wurde er wegen unordentlichem und ‚weinflechtem‘ Leben
sowie Mangel an Demut abgesetzt.

Von Robert Walser initiiert

Das vom früheren Gemeindehauptmann Robert Walser
initiierte, reich illustrierte und 320 Seiten starke Geschichts-
buch geht auf sämtliche Bereiche des Gemeindelebens ein.
Im Jahr des Erscheinens gehörten dem Gemeinderat folgen-
de Mitglieder an: Jakob Sturzenegger (Hauptmann), Peter
Huber (Vizehauptmann), Rolf Suter, Rolf Arnold, Agnes Schl-
äpfer, Fritz Eugster und Jürg Häni. Als Gemeindeschreiber
wirkte Max Bänziger. Das noch immer vorrätige Buch kann
zum Preis von Fr. 25.-- bei der Gemeindeverwaltung bezogen
werden.

Das Buch „Geschichte der Gemein-
de Wald“ vermittelt spannende
Einblicke in sämtliche Bereiche des
Gemeindelebens.

Bildrepro Peter Eggenberger

Schule Wald

Tag des Feuers - Schule Wald mit der Feuerwehr Wald-Rehetobel

Spannend war der Tag des Feuers am 11. Mai...und eindrücklich für alle Kinder! Einmal durften sie alle wie die Feuerwehrmänner...

...Feuer mit Schaum löschen...

...eine sichere Feuerstelle bauen...

...mit Hilfe eines Funkgerätes jemanden blind durch ein Labyrinth lotsen...

...mit einer Löschdecke das Feuer in einer Pfanne ersticken...

...zusehen, wie schnell ein Vorhang, eine Bettdecke oder ein T-Shirt brennt...

In der Mittagspause erhielten alle Beteiligten eine Bratwurst vom Grill und Getränke!

Eindrücklich, was geschah, als Feuerwehrkommandat Meinrad Bamert 1dl Wasser in brennendes Wachs goss!

Euch allen danken wir für den spannenden Tag!

Schulkinder von Wald mit ganzem Schulteam!

UBS Kids Cup 2016

55 Kinder, davon 14 Kindergartenkinder sorgten am Montag, den 9. Mai auf dem Sportplatz für Spannung und Unterhaltung. Jugileiter und Leiterinnen, sowie die Lehrpersonen von Wald organisierten den diesjährigen Cup. 60m Schnelllauf, Weitsprung und Ballwurf waren die Disziplinen. Was zählte war: mitmachen, ausprobieren, anspornen.

Die genauen Resultate können auf der Homepage: www.ubs-kidscup.ch / Ranglisten nachgesehen werden.

Ein grosser Dank allen Helferinnen und Helfern und allen Eltern, die ihre Kinder anfeuerten und motivierten!

Jugi Wald und Schulteam Wald

bischt me no
zlötzl zwenzgi*

*dafür bist du mir noch zu jung

Michèle Frischknecht, Privatkundenberaterin

Genau darum haben wir auch für dich die passenden Produkte –
und die STUcard mit massenhaft Vorteilen für deinen Geldbeutel.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

"Himmelsleiter" - Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt

In der Kirche stand eine grosse Holzleiter, die bis über die Empore reichte. Wohin gehen unsere Gedanken, wenn wir uns nach Freiheit sehnen?

Pfarrerin Andrea Anker aus Teufen, und Pfarrerin Sigrun Holz aus Speicher, spielen mit den Kinder das Leiterlispiel...Wo kann man aufsteigen, wo lauert die Gefahr, dass man viele Felder zurückgehen muss?

Pfarrerin Sigrun Holz erinnert an Jakob, der auf der Flucht vor seinem Bruder Esau draussen übernachtet und zum Himmel schaut- plagt ihn das schlechte Gewissen? Oder hat er Sehnsucht nach Gott, wie der Gemischte Chor Wald singt "Mit den Schwingen der Vögel schreibe ich deinen Namen auf die silberne Stirne des Himmels"? Der Gemischte Chor Wald singt von den Dohlen, von denen man sagt, dass sei frei seien.... Pfarrerin Doris Engel erzählt von der Himmelsleiter, die Himmel und Erde verbindet.

Zum Auffahrtsgottesdienst waren Menschen aus acht Kirchgemeinden eingeladen zum Singen und Nachsinnen, was Himmel und Erde verbindet. Die Kinder wurden nach dem gemeinsamen Anfang von den Konfirmandinnen Andrina, Marlen und Noemi betreut. Nach dem Gottesdienst konnte man beim Apéro sich stärken und Kontakte über die Gemeindegrenzen hinaus pflegen.

Wir danken Jürg Surber und dem Gemischten Chor Wald mit seinen Gastsänger und Gastsängerinnen, Suzanne Chappuis als Solistin, Samuel Harte am E-Piano und Rosy Zeiter an der Orgel. Ein ganz grosses Dankeschön geht an alle, die sich für diesen Gottesdienst engagiert haben. Der nächste regionale Singgottesdienst findet an Auffahrt 2017 in Appenzell statt.

Text: Doris Engel Amara / Fotos: Micha Surber

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

> Am Sonntag, den 22. Mai erwartet Sie das Waldfee - Team von 10 Uhr morgens durchgehend bis 17 Uhr mit Kaffee und Gebäck in Wald. Vielleicht gelüftet es Sie, wieder einmal die SPIELZEUGSAMMLUNG zu besuchen und Neues zu entdecken.

> Um 14 Uhr und um 15 Uhr wird Maria Barbara Barandun und Simone Flury die großen und kleinen Besucher mit einem Chasperlitheater unterhalten.

> Gleichzeitig winkt Ihnen vielleicht das Losglück beim Wettbewerb: "Wählen Sie ihr Lieblingsmuseum".

Wir freuen uns, Sie am internationalen Museumstag bei uns begrüßen zu dürfen.

Gabi Müller Gloor, Waldfee

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelertand
Telefon 071 891 36 36

Juni Rosental. Das Kino.

Fr 3.6. 20:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Sa 4.6. 17:15	Ein Mann namens Ove	12/10	D
Sa 4.6. 20:15	Son of Saul	16/14	OV/d
So 5.6. 15:00	Angry Bird	8/6	D
So 5.6. 19:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Di 7.6. 20:15	Room	12/10	D
Fr 10.6. 20:15	Valley of Love	12/10	F/d
Sa 11.6. 17:15	Das Dschungelbuch	8/6	D
Sa 11.6. 20:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
So 12.6. 15:00	Angry Bird	8/6	D
So 12.6. 19:15	Eddy the Eagle	6/4	D
Di 14.6. 20:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Fr 17.6. 20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Sa 18.6. 17:15	Gyrtschachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa 18.6. 20:15	Money Monster	14//12	D
So 19.6. 15:00	Das Dschungelbuch*	8/6	D
So 19.6. 19:15	Valley of Love	12/10	F/d
Di 21.6. 20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Fr 24.6. 20:15	Mare Nostrum – Ein Konzert. Eine Reise	6/4	OV/d
Sa 25.6. 17:15	Truth	10/8	D
Sa 25.6. 20:15	Fathers & Daughters**	14/12	D
So 26.6. 15:00	Zootopia	6/4	D
So 26.6. 19:15	Nice Guys	16/14	D
Di 28.6. 20:15	Money Monster	14/12	D
Fr 1.7. 20:15	Fathers & Daughters	14/12	D
Sa 2.7. 17:15	Gyrtschachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa 2.7. 20:15	Nice Guys	16/14	D
So 3.7. 15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
So 3.7. 19:15	Truth	10/8	D

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete
**Frauenabend: inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

«öpäso», das Gospel-Comedy-Theater ist eine humorvoll-herausfordernde Reise durch die «Ups and Downs» des Jüngerseins. In diesem im Kursaal Heiden aufgeführten Stück versetzen sich Beat Müller und Peter Wild (Schauspiel GmbH) in die Rollen der Jünger Mati und Tom. Sie gehen den Fragen nach, die auch viele Menschen von heute interessieren:

Wer ist dieser Jesus überhaupt? Kann ich Ihm vertrauen? Was heisst es, mit Ihm unterwegs zu sein? Mit «öpäso» bleiben sich die zwei Komiker stilistisch treu, das heisst: schlicht, humorvoll, berührend.

Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Allianz Heiden und Umgebung. Infos: 071 891 30 05; www.öpäso.ch

Beat Müller und Peter Wild

öpäso DAS NEUE PROGRAMM!

Gospel-Comedy-Theater
Die «Ups and Downs» des Jüngerseins

Freitag 20. Mai '16, 19.30 Uhr
Heiden, Kursaal, Seecallee 3

Eintritt: Kollekte
Info: 071 891 30 05

Evangelische Allianz Heiden und Umgebung

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...

JETZT kostenlos Batterien!

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 21. Mai	4. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 22. Mai	Internationaler Museumstag Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet; mit Handpuppen-Theatervorführung	10 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee 14 – 15 Uhr, Vorhang auf für „Casperli und sende Freunde“	Puppenmuseum Waldfee
Di. 24. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 24. Mai	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Fr. 27. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 29. Mai	Grenzwanderung	Ab 10 Uhr, Treffpunkt Schulhausplatz	Kuko Wald / Köbi Frehner
So. 05. Juni	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 07. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 10. Juni	Senioren-Mittagstisch	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Juni	Jugendraum geöffnet / Beauty Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 14. Juni	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 17. Juni	Theater „Der Bauernhof“ von und mit Samuel Mosima	20 Uhr, Turnhalle Vordorf, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Wald, Pauluspfarrei
Sa. 18. Juni	5. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 19. Juni	Flüchtlingssonntag	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 21. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 24. Juni	Jugendraum geöffnet / Grillabend	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 26. Juni	Gottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald, anschliessend Matinee	9.30 Uhr, evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Gemischter Chor Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Jetzt hat das Schwyzerörgeli ein klingendes Denkmal erhalten!

Am Samstag, 28. Mai 2016, 16.30 Uhr, wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film „Fremdfötzelige Musikanten“ von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe „Ambäck“ zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinobesuch ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucher/innen herzlich willkommen.

Der Dokumentarfilm über das Schwyzerörgeli ist eine Offenbarung mit viel Emotionen. Die Freude an einem einzigartigen Stück Schweizer Volkskultur ist bei allen Mitwirkenden im Film zu erkennen: Markus Flückiger, Res Schmid, Werner Aeschbacher, Marcel Oetiker, Christine Lauterburg, Lukas Stammler, Sepp «Counousse» Mülhauser. Um nur einige zu nennen. Sie alle bringen ihren eigenen Background mit ein.

Faszinierend sind auch die fast lückenlosen Informationen zu diesem Instrument, zu Musikanten, zu Restaurateuren und Produzenten. Bürgler schafft es, mit einem cleveren Drehbuch alles Wichtige zum Schwyzerörgeli unter einen Hut, respektive in einen Film zu bringen. Es ist eine klare Linie feststellbar. Was „Fremdfötzelige Musikanten“ auch so einzigartig macht sind die verschiedenen Schauplätze. Einmal wird in einem rauchigen Lokal zur urchigen Stubete aufgespielt, ein anderes Mal in einem Konzertsaal oder zuweilen auch bei einer Feier der Jenischen musiziert.

Denn dem Schwyzerörgeli als solches wurde scheinbar noch nie ein Film gewidmet. Dieses Instrument gehört zu unserem Land wie die Berge und Seen: Einzigartig, tiefgründig und voller Leben!

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. Juni 2016

Nr. 11 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Liebe Wäldler, liebe Wäldlerinnen

Wie bekannt ist, hat die GPK den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen empfohlen, die Jahresrechnung 2015 nicht anzunehmen. Als Grund für die Ablehnung macht die GPK geltend, dass die Spar-Liegenschaft dem Finanzvermögen zuzuordnen ist und nicht dem Verwaltungsvermögen, wo die Liegenschaft gemäss der Jahresrechnung verbucht worden ist.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob nun die Spar-Liegenschaft zum Verwaltungsvermögen oder zum Finanzvermögen gehört, ist in den letzten Wochen und Monaten viel diskutiert und auch darüber geschrieben worden. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es gute Gründe dafür gibt, die Spar-Liegenschaft als Finanzvermögen zu qualifizieren, wie dies die GPK sieht und auch vom Kanton bestätigt worden ist. Es gibt aber auch ebenso viele gute Gründe, diese Liegenschaft im Verwaltungsvermögen zu belassen.

Diesbezüglich ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Wald im Jahre 2000 die Spar-Liegenschaft alleine deshalb erworben hat, weil schlicht und ergreifend keine privaten Investoren bereit waren, diese Liegenschaft zu übernehmen und damit auch die letzte Einkaufsmöglichkeit im Dorf zu erhalten. Die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen haben nicht nur zum Kauf der Liegenschaft „ja“ gesagt, sondern vor allem auch zum Erhalt der letzten Einkaufsmöglichkeit. Der Gemeinderat hat – was auch Patrik Gründler in seinem Flugblatt bestätigt – damals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Spar-Liegenschaft wieder in private Hände gehen soll, sobald sich jemand finden lässt, der bereit ist, die Liegenschaft zu übernehmen und damit den Laden am Leben zu erhalten. In all den Jahren hat sich aber gezeigt, dass (trotz der von Patrik Gründler erwähnten Renditen) keine privaten Investoren bereit sind, die Liegenschaft zu übernehmen, weshalb der Gemeinderat im Jahre 2013 entschied, die Spar-Liegenschaft dem Verwaltungsvermögen zuzuweisen. Die Erhaltung der letzten Einkaufsmöglichkeit war und ist nach Ansicht des Gemeinderates für die Entwicklung unseres Dorfes von ganz entscheidender Bedeutung. Ferner ist der Gemeinderat der Meinung, dass die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Wald gleicher Ansicht sind, ansonsten dem Gemeinderat im Jahre 2000 nicht die Kompetenz erteilt worden wäre, die Spar-Liegenschaft zu erwerben. Auch ist der Gemeinderat der

Ansicht, dass dem Kanton diese Fakten bei der Beurteilung der Frage, ob die Spar-Liegenschaft ins Finanz- oder Verwaltungsvermögen gehört, nicht vorgelegen haben, weshalb diese Beurteilung zumindest in Frage gestellt wird. Dass bei der Übertragung der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen der Gemeinderat die Finanzkompetenzen überschritten hat, trifft zwar zu. Man müsste sich aber auch die Frage stellen, ob die Spar-Liegenschaft nicht schon bereits im Jahre 2000 dem Verwaltungsvermögen hätte zugewiesen werden sollen, da ja der Grund des Erwerbs darin bestand, die letzte Einkaufsmöglichkeit zu erhalten. Dann wäre die im Jahre 2000 erfolgte Zuweisung der Liegenschaft ins Finanzvermögen nicht korrekt gewesen oder mit den Worten von Patrik Gründler ausgedrückt; die Zuweisung wäre **gesetzwidrig, unrechtmässig und damit grundsätzlich unwirksam** erfolgt.

Entscheidend ist aber nicht, was die GPK, der Kanton oder der Gemeinderat will. Entscheidend ist allein der Wille der Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Wald. Sie haben zu entscheiden, ob die letzte Einkaufsmöglichkeit erhalten bleiben soll oder nicht. Sie entscheiden auch darüber, ob dies eine öffentliche Aufgabe ist oder nicht. Der Gemeinderat war immer der Ansicht, dass diese Frage mit dem Kauf der Liegenschaft im Jahre 2000 geklärt ist, ansonsten die Zustimmung zum Kauf der Liegenschaft nicht erteilt worden wäre. Die Behauptung von Patrik Gründler, dass in der Kantonsverfassung definiert werde, was eine öffentliche Aufgabe ist, trifft insoweit zu, als die im kantonalen Recht erwähnten Aufgaben für die Gemeinden verbindlich sind. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass gestützt auf die Gemeindeautonomie die Gemeinde selbst berechtigt ist, öffentliche Aufgaben für sich zu definieren, ohne dass hierfür die Kantonsverfassung zu ändern ist. Die Gemeinde Wald hat dies mit dem Kauf der Spar-Liegenschaft nach Ansicht des Gemeinderates getan. Eine kantonale Abstimmung ist jedenfalls nicht erforderlich, um die Erhaltung der letzten Einkaufsmöglichkeit hier in Wald zu erhalten. Unabhängig davon wird sich aber der Gemeinderat, wie an der letzten Öffentlichen Versammlung zugesagt, nochmals mit der Thematik „Verwaltungsvermögen – Finanzvermögen“ auseinandersetzen.

Das fakultative Referendum betreffend Jahresrechnung 2015 ist nicht zustande gekommen. Diese Tatsache bewertet der Gemeinderat nicht nur als Vertrauensbeweis für seine Tätigkeit, sondern auch für seine Beurteilung, was die Spar-Liegenschaft anbelangt. Der Gemeinderat bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen und die Annahme der Jahresrechnung. Dennoch wird sich der Gemeinderat Gedanken darüber machen, ob diese Aufgabe anlässlich der Überarbeitung der Gemeindeord-

nung nicht ausdrücklich als öffentliche Aufgabe aufgenommen werden sollte. Das Stimmvolk hätte dann erneut Gelegenheit, sich zu dieser Frage zu äussern, und zwar unabhängig davon, wie es mit dem Neubau des Gemeindezentrums weitergeht.

Eugen Koller, Gemeinderat

Mitteilung der Gemeindepräsidentin

Zum Thema Finanz- und Verwaltungsvermögen sind erneut zwei Leserbriefe eingegangen. Ich habe entschieden, dass sie nicht in der Wanze veröffentlicht werden. Es ist uns allen bekannt, dass es zu der gemachten Rechnungsverbuchung zwei Meinungen gibt und dies ist durchaus legitim. Jedoch wurde genügend darüber geschrieben und ich bin der Ansicht, dass ein endloses Hin und Her nicht im Interesse der ganzen Bevölkerung ist und dies mir auch an der öffentlichen Versammlung bestätigt wurde.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilungen aus dem Ressort Hochbau

Unterhaltsarbeiten im Schulhaus und Kindergarten während der Frühlingsferien

In den zwei Wochen der Frühlingsferien wurden die Heizungsleitungen (Steigzonen) im Schulhaus erneuert, da es in der Vergangenheit immer wieder zu Wasserverlusten gekommen ist. Wo möglich wurde optimiert, die Rohrdurchmesser den neuen Normen angepasst und Absperrhähne für Teilbereiche eingebaut.

Zeitgleich wurde das zweite Schulzimmer im 1. OG renoviert. Wände wurden gestrichen, einen neuen Boden verlegt und die ortsgebundene Einrichtung erneuert. Die zwei Schulzimmer im 1. OG sind somit bereit für die Benützung im nächsten Schuljahr.

Im Kindergarten sind sämtliche Innenwände neu gestrichen worden. Die Garderobe im „Baugge“ wurde demontiert und das Material für die Vergrößerung der Garderobe im Eingangsbereich wieder verwendet. Somit erstrahlt der Kindergarten wieder hell und freundlich, passend zu seinen Benutzern.

Arbeiten während der Sommerferien

Während den Sommerferien wird der Zugang zum Kindergarten (Fussweg) erneuert. Der bestehende Belag wird entfernt und durch Betonverbundsteine ersetzt. Die Randabschlüsse werden teilweise ersetzt oder ausgebessert und die Entwässerung wird dementsprechend angepasst. Im Anschluss wird entlang dem talseitigen Rand des Fusswegs ein neuer Handlauf mit Drahtzaun erstellt. Beim Bühneneingang wird die Rabatte vor dem Eingang entfernt und der bituminöse Belag angepasst. Dadurch kann der überdachte Platz besser genutzt werden.

Während der Bauzeit kann es zu Einschränkungen und Behinderungen bei der Benützung des Spielplatzes kommen. Der Zugang ist nur über den Fussweg ab Oberdorf / Allee möglich. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Solaranlage auf dem Dach der MZA

Seit Mitte September letzten Jahres ist die Solaranlage auf dem Dach der MZA in Betrieb. Die Anlage erzeugt Strom für die Schulliegenschaften (Schulhaus, MZA, KIGA). Vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis heute hat die Anlage über 18 MWh Strom produziert.

Im ersten Quartal 2016 wurden 5'387 kWh produziert und davon 3'186 kWh selber verbraucht. Dies entspricht einem Eigenverbrauch von 59%! Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde ein Eigenverbrauchsanteil von ca. 30% angenommen. Diesen übertreffen wir im ersten Quartal deutlich.

Wir werden Sie diesbezüglich weiter informieren.

Martin Roth / Gemeinderat Ressort Hochbau

Gesuchsteller	Rausch Judith Bahnhofstrasse 4, 9443 Widnau SG
Eigentümer	Dito Gesuchstellerin
Projektverfasser	Wick Gartenbau GmbH Alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel AR
Baulage	Grund Parzelle 374, Assek. Nr. 133
Zone	Landwirtschaftszone, Landschaftsschutzzone, Grundwasserschutzzone S2
Bauprojekt	Erstellung einer Sandsteinmauer Aufschüttung

Gesuchsteller	Sprecher Christian Schiben 248, 9044 Wald AR
Eigentümer	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser	Hanspeter Eugster Schmidten, 9064 Hundwil AR
Baulage	Schiben Parzelle 261, Assek. Nr. 638
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Neubau Jauchegrube und Kälberstall, Erweiterung Melkstand, Neubau Mastkälberstall

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 03. Juni 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Mitteilungen der Einwohnerkontrolle

Sommerzeit – Reisezeit

Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit und fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach, welche Papiere für die beabsichtigte Reise benötigt werden. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Merkmale zu beachten:

Identitätskarte

Wer eine Identitätskarte (ID) benötigt, kann diese wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen. Dazu ist eine persönliche Vorsprache nötig. Die ID wird in der bekannten Form ausgestellt, ohne Chip und ohne elektronisch gespeicherte Daten. Gegen einen Aufpreis von Fr. 5.- können wir vor Ort auch das Passfoto ausstellen.

Gebühren / Gültigkeit:

Fr. 30.-* / 5 Jahre für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 65.-* / 10 Jahre für Erwachsene

*zzgl. Fr. 5.- Portokosten

Biometrischer Pass

Wer einen biometrischen Pass (Pass 10) möchte, kann diesen online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Gebühren / Gültigkeit:

Fr. 60.-* / 5 Jahre für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 140.-* / 10 Jahre für Erwachsene

*zzgl. Fr. 5.- Portokosten

Kombiangebot - Ihr Vorteil

Sie beantragen beim Passbüro, Kantonale Verwaltung, Herisau gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss - und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren / Gültigkeit:

Fr. 68.-* / 5 Jahre für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 148.-* / 10 Jahre für Erwachsene

*zzgl. Fr. 10.- Portokosten

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 16. Juni 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 13. Juni 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schrepfer, Leonie, geboren am 2. Mai 2016, Tochter des Schrepfer, Kevin und der Schrepfer geb. Inauen, Petra, wohnhaft in Wald AR

Todesfall

Iff, Hans Peter

gestorben am 30. Mai 2016, in Heiden AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Wald AR

Schule Wald

SPIEL OHNE GRENZEN

Schulschlussfeier

Mittwoch, 22. Juni 2016

Zwischen 17.00 - 19.30 Uhr

Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde...

euch alle laden wir zum Mitmachen an unserem Schulhausfest ein. Lustige, knifflige, originelle und spannende Posten warten, betreut und zusammengestellt vom Schulteam und der Jugi Wald.

- Idee:** Zwischen 17 bis 19.30 Uhr können 8 Posten auf dem Schulgelände gemacht werden.
- Gruppen:** 4 – 6 Personen, pro Gruppe mindestens eine erwachsene Person
- Anmeldung:** kurz vor dem Start zwischen 16.30 und 18.30 Uhr am Infostand
- Verpflegung:** Durch den Männersportverein und das Schulteam
- Rahmenprogramm:** Spielplatz beim Kindergarten, weitere Spiele, Festwirtschaft
- Teilnahme:** obligatorisch für die Kindergärtler und die Schulkinder
hoffentlich mit dabei sind viele weitere Wäldler und Wäldlerinnen

Das Schulteam Wald

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

10. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende

Sonntag, 5. Juni

10.00 Blues-Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Frédéric Fischer. Wir laden alle Singfreudigen dazu ein 45 Minuten vor dem Gottesdienst mit Frédéric Fischer einen Blues einzustudieren.

Montag, 6. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Juni

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Mittwoch, 8. Juni

15.00 Fiire mit de Chline, kath. Pfarreizentrum Bendlehn

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die kath. Gymnasien des Bistums

Samstag, 11. Juni

07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 12. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 13. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 15. Juni

19.40 Firmweg: Abschluss-Abend

Donnerstag, 16. Juni

14.00 Seniorenprogramm: Spielnachmittag
 Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 17. Juni

14.30 Filmnachmittag für Seniorinnen und Senioren
 Rückblick Ausflug und Seniorenferien
 Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

20.00 Veranstaltung zum Flüchtlingstag
 „Der Bauernhof“ Veranstaltung mit Samuel Mosima in der Turnhalle Vordorf, Bühlerstr. 3, Trogen.

Als plötzlich gestrandete Zirkustiere um Aufnahme bitten, muss Bauer Sämi handeln und bespricht sich mit seinen Tieren. Das Huhn erinnert daran, dass sie junge Küken erziehen müsse und dass sie die Nahrungsmittel nicht teilen will. Die Maus appelliert an die „animale Tradition“ und dass sie als gutsituierte Bauernhoftiere geradezu verpflichtet seien, ärmeren Zirkustieren zu helfen. Die Ziege möchte

keine Masseneinwanderung krimineller Zirkusclowns und das Schwein erwähnt, dass gerade die Moslems Essensgewohnheiten hätten, die ihm persönlich sehr entgegen kommen.

– Ein Stück über den Umgang mit Fremden und darüber, wie verschieden die Meinungen sein können.

Wenige Parkplätze beim Vordorf vorhanden, bitte benutzen Sie die Parkplätze beim Spitzacker.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Lobe Gott, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103,2

Gottesdienste

Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller am Sonntag, 5. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller und Hermann Hohl an der Orgel. An diesem Sonntag sind die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen aus Trogen zu uns eingeladen.

Gottesdienst im Altersheim Obergaden am Sonntag, 12. Juni

9 45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter am Akkordeon, anschliessend Apéro.

Gottesdienst mit Bericht über Somalia zum Flüchtlingssonntag, 19. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Es berichtet eine Referentin vom somalischen Integrationsverein. Anschliessend gibt es somalische Köstlichkeiten zum Geniessen.

Mitteilungen

Wie Kinder und Jugendliche Trennung und Scheidung gut überstehen

Donnerstag, 2. Juni, 19.00-21.30 Uhr

Ein Angebot für Eltern von Kindern aller Altersstufen.

Kath. Pfarreiheim Herisau

organisiert durch die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen beider Landeskirchen. Eintritt frei.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 7. Juni, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Dienstag, 14. Juni, 19-21 Uhr

Vortrag von Verena Kast

Montag, 13. Juni, 19.30 Uhr Referat von Verena Kast, Professorin für Psychologie, zum Thema "Angst" in der evang-ref. Kirche Rehetobel.

Theater "Der Bauernhof-menschliche Viecher mit tierischem Ernst von und mit Samuel Mosima

Freitag, 17. Juni, 20 Uhr

Turnhalle Vordorf (Bühlerstrasse 3) in Trogen (Bitte beim Feuerwehrdepot parkieren.)

Als plötzlich gestrandete Zirkustiere um Aufnahme bitten, muss Bauer Sämi handeln und bespricht sich mit seinen Tieren. Das Huhn erinnert daran, dass sie junge Kücken erziehen müsse und dass sie die Nahrungsmittel nicht teilen will. Die Maus appelliert an die „animale Tradition“ und dass sie als gutsituierte Bauernhoftiere geradezu verpflichtet seien, ärmeren Zirkustieren zu helfen. Die Ziege möchte keine Masseneinwanderung krimineller Zirkusclowns und das Schwein erwähnt, dass gerade die Moslems Essensgewohnheiten hätten, die ihm persönlich sehr entgegen kommen.

Ein Stück über den Umgang mit Fremden und darüber, wie verschieden die Meinungen sein können.

Bodensee-Kirchentag in Konstanz und Kreuzlingen

24.-26. Juni. Nähere Informationen unter www.bodensee-kirchentag.de. Programme liegen in der Kirche auf.

Offene Kirchentüren

Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeiten können Sie mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
 Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
 Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
 Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
 Therese Pecnik 071 877 21 14

ZU VERMIETEN IN WALD AR

**Helle freundliche
 3-Zimmer Wohnung
 mit Charme im Türmlihaus
 mitten im Grünen**

70 qm, Kachelofen, Gartensitzplatz, Estrichabteil, herrliche Aussicht,
 Miete 1'215.- inkl. NK pro Monat, nach Vereinbarung
 Bei Interesse bitte bei Silvia Küng melden ☺
 079 926 54 16 oder silviakueng@hotmail.com

Beauty-Night

Im Jugendraum Wald
 Forest 9044

FÜR BOYS & GIRLS

Wann? Freitag-Abend

10. Juni 2016

20.00 bis 22.00 Uhr

Schminken, Pudern, Cremes.... alles was dazu gehört!

Nicole präsentiert Euch diverse Produkte zum Ausprobieren!

078 888 03 66 Simone Brunetta,
 079 656 07 18 Nicole Signer

**VAKI-Turnen in Wald
 Samstag, 11. Juni 2016
 von 10 bis 11 Uhr
 Mehrzweckhalle Wald**

anschliessend gemeinsame
 «Brötlete» auf dem Begegnungsplatz

Das MUKI-Team Wald ladet herzlich alle Väter zum Vater-Kind-Turnen in der Mehrzweckhalle Wald ein. Anschliessend essen wir gemeinsam unser Mittagessen auf dem Begegnungsplatz. Die Mütter und weiteren Geschwister bereiten das Feuer, die Getränke und das Essen vor. Das «Brötlen» findet nur bei schönem, trockenem Wetter statt.

Alle Wälder-Familien mit Kinder zwischen 2 und 5 Jahren sind herzlich willkommen zum VAKI-Turnen! Auf viele Teilnehmende freuen wir uns.

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Herzliche Grüsse

Euer Muki-Team Wald

Graziella Todt, Andrea Giezendanner und Fabienne Duelli

Landfrauenverein Wald AR

Ausfahrt mit Flyer

Wer hat Lust mal eine Velotour mit Motorhilfe zu machen? Bei Vali's Bikeshop in Rehetobel können wir Flyer Velos mieten und einen schönen Abend auf zwei Räder verbringen.

Wann: Mittwoch oder Donnerstag, 29./30. Juni 2016
Treffpunkt: 19.00 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Fr. 30.—für die Miete des Velos
Mitnehmen: Velohelm und evtl. Trinkflasche

Anmeldeschluss: Dienstag, 7. Juni 2016 bei:

Iris Bechtiger, Tel. 071 877 26 86 oder

s.i.bechtiger@bluewin.ch

Dieser Ausflug findet nur bei schönem Wetter statt!

Wanderung mit Bräteln

Wir wandern vom St. Anton nach Altstätten hinunter, meistens im Wald und auf schönen Wanderwegen. Die Wanderung dauert ca. 1 Stunde.

In Altstätten geniessen wir noch ein Glace in der Gelateria und fahren per Bus oder Auto wieder zurück nach Wald.

Wann: Freitag, 17. Juni 2016
Treffpunkt: 19.00 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Individuell
Mitnehmen: Etwas zum Bräteln, Getränke und evtl. Wanderstöcke.

Anmeldeschluss: Dienstag, 14. Juni 2016 bei:

Iris Bechtiger Tel: 071/ 87726 86

Mail: s.i.bechtiger@bluewin.ch

Die Wanderung findet nur bei schönem Wetter statt!

Pro – senectute „Zwäg is Alter“

„Gemeinsam die Woche beginnen“ und mit neuer Energie in den Frühling!

Körperliche Bewegung regt die Durchblutung an, auch im Gehirn und leistet damit einen Beitrag zur Vorbeugung von Demenzerkrankungen. Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich jeden Montag um 9.00 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang. Bewegung an der frischen Luft, Gleichgewichtsübungen und der Austausch untereinander beim anschliessenden Einkehr halten Körper und Geist frisch und beweglich. Kommen Sie mit, haben Sie Mut und starten Sie mit uns in die neue Woche, es tut gut!

Treffpunkt ist jeden Montag um 9.00 Uhr beim Eingang zum Kursaal in Heiden. Die Leitung hat D. Gerber, sie gibt Auskunft unter 071 891 12 77 oder Sie kommen direkt zum Treffpunkt und machen sich selber ein Bild vom Angebot. Wir freuen uns über „Mitläufer“

Patientenverfügung und Dokupass

Was passiert, wenn ich einmal an Demenz erkrankte oder durch einen Unfall entscheidungsunfähig bin? Was möchte ich an medizinischen Möglichkeiten zur Lebensverlängerung dann nutzen, was nicht? Wie möchte ich im Sterben begleitet werden und was ist mir nach dem Tod wichtig? Wer sich frühzeitig mit der letzten Lebensphase auseinandersetzt, kann in Ruhe für sich und seine Liebsten vorsorgen und Sicherheit schaffen. Wer sich mit der letzten Lebensphase auseinander gesetzt hat, kann sich ganz dem Leben zuwenden. Inhalt: Kurze Vorstellung des Dokupasses und zwei verschiedener Patientenverfügungen (Pro Senectute und FMH), Fragen und Antworten zum Ausfüllen einer Patientenverfügung.

Wann? Donnerstag, 23. Juni 2016, 14.15—16.15 Uhr
Wo? Betreuungszentrum, Gerbestr. 3, 9410 Heiden
Kosten: CHF 25.-
Kursleitung: Silvia Hablützel
Anmeldung: erwünscht unter Tel. 071 353 50 30

Gemeinsam kochen und geniessen 2015

Ausgewogene Ernährung und Essen in Gesellschaft erhalten und fördern die Gesundheit. Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich darum einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Neue Gesichter sind herzlich willkommen! Sie können gerne auch einmal schnuppern. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Datum monatlich, fragen Sie nach dem Datum im Juni (das Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt, das Junidatum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest)

Zeit 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)

Kosten: ca. Fr.10.- je nach Menu

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft: D. Gerber, Gastgeberin, Tel. 071 891 12 77
 S. Hablützel, Projektleiterin „Zwäg is Alter“, Tel. 071 890 06 63

Endspurt der 3. Sek

Unsere Sekundarschulzeit ist schnell vorbeigegangen. Gerade eben waren wir noch die kleinen „Höseler“ und nun sind wir schon bereit in die Arbeitswelt einzutauchen.

Die Warnungen, die uns zuvor zu Ohren gekommen waren, dass die Sekundarschulzeit richtig stressig werden würde, waren teilweise übertrieben. Nach einem anstrengenden Start war es dann mit den Aushilfslehrpersonen ein halbes Jahr lang deutlich ruhiger. Das änderte sich aber zum Schulanfang des zweiten Jahres. Wir erhielten eine neue Klassenlehrerin, bzw. eine neue Geschichts- und Sprachlehrerin: Frau Rechsteiner. Obwohl mit ihr die richtige Arbeit wieder anfang, war Frau Rechsteiner schon bald bei vielen Schülern und besonders bei den Schülerinnen sehr beliebt.

Der Klassenlehrer der b-Klasse, Herr Hagmann, sorgte mit seinen ausgefallenen Sprüchen für einige Lacher und für einen unvergesslichen Wortschatz. Die a-Klasse genoss neben der Arbeit auch gemütliche Stunden mit ihrem Lehrer Herr Jemmi.

Trotz unerklärlichem Nachsitzen und Strafarbeiten wussten wir den Unterricht stets mit Humor zu nehmen, oft zum Leidwesen unserer Lehrpersonen.

Einer der Höhepunkte unserer Schulzeit war das von der gesamten Sek gestaltete Musical „Catch me if you can!“, das uns allen viel Spass bereitet hat. Natürlich waren auch die verschiedenen Klassenlager Glanzpunkte, wie auch, besonders für die Jungs, die diversen Sportanlässe. Ein weiteres Highlight steht uns mit der Atelierwoche noch bevor und auch der Abschluss und die Präsentation unserer Projektarbeiten wird uns noch eine Weile auf Trab halten.

Trotzdem hoffen wir alle auf einen entspannten Schulabschluss und dass wir uns trotz verschiedener Wege nicht aus den Augen verlieren werden.

Name	Anschlusslösung
Blatter Luca	FaGe, Klinik Hirslanden, Heiden
Candinas Raphael	Automobilfachmann, Rosental Garage AG, Heiden
Fässler Matthias	Elektroplaner, IBG, St. Gallen
Hohl Fabian	KV E-Profil, Mobiliar, Herisau
Kaufmann Michel	KV E-Profil, Kantonverwaltung AR, Herisau
Kurz Damjan	Zeichner EFZ, Thomas K. Keller Architekten, St. Gallen
Lechleitner Yasmin	Gymnasium, Kantonsschule Trogen
Rutz Rahel	Köchin, Kantonsspital Heiden
Schindler Valerie	Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen (PMS)
Tobler Yannis	Elektroplaner, Amstein und Walthert, St. Gallen
Wenk Mark	Brücke AR

Martina (3sa), Paula und Rahel (3sb), Yasmin (3sc) Lernende der 3. Sek aus Wald:

AUSSTELLUNG 2. SEK: Freiarbeit Berufswahl

Die Lernenden der 2. Sek präsentierten der 1. Sek ihre Freiarbeiten. Die 2. Sek'ler hatten im Rahmen des Berufswahlprozesses den Auftrag sich über zwei Berufe zu informieren und diese möglichst attraktiv zu präsentieren. Die gelungenen Plakate und Ausstellungsobjekte stiessen auf grosses Interesse und die 2. Sek'ler wurden mit Fragen regelrecht „gelöchert“.

Grenzwanderung

Über den höchsten zum tiefsten Punkt der Gemeinde Wald. So war es geplant, gekommen ist es ein wenig anders...
 Sonntag, 29. Mai, 10 Uhr. Eine recht überschaubare Anzahl von Wanderlustigen traf auf dem Schulhausplatz ein. Nach kurzer Begrüssung durch Wanderleiter Köbi Frehner startete die motivierte Gruppe sogleich Richtung *Girtanne* und *Scheibe*.

Interessiert folgten die Anwesenden den Schilderungen über Grenz- und Bachverläufe zwischen Trogen und Wald. Es ging vorbei an der jungen Linde, gepflanzt 2013 anlässlich 500 Jahre AR / AI (Beitritt Eidgenossenschaft). Danach über die *Wanne* ins *Wannelöchli*. Der Weg führte vorbei am Amphibien – Schutzgebiet der Geburtshelferkröten und wunderbar vielfältigen Blumenwiesen. Beim Blick zurück Richtung Scheibe konnte man für kurze Zeit zwei Rehe beobachten. Gleich nach der neuen Brücke über dem *Sägebach* und kurzem, steilen Waldweg erreichten die Wanderer im *Strebel* das tiefstgelegene Haus der Gemeinde.

Interessanterweise befand man sich nur einen Schritt weiter bereits auf Trogener Boden. Doch nach kurzem Abstecher in die Nachbargemeinde wurde die Grenze erneut überquert. Nun begann der Aufstieg via *Hofgut* zur *Blockhütte Chozeren*. Immer wieder bot sich ein herrlicher Blick auf Wald und Umgebung. Man musste diese Momente bei klarer Sicht und (noch) trockenem Wetter einfach geniessen.

Es folgte ein gemütlicher z'Mittag am Feuer. Danach führte Köbi die Gruppe vorbei an beeindruckenden Ameisenhaufen zum höchsten Punkt der Gemeinde. Nur ein unauffällig platzierter Stein wies auf die Besonderheit dieses Platzes hin.

Hier, auf 1129 m.ü.M. entstand bei bester Stimmung ein Gruppenfoto.

Beim nächsten Abschnitt, *Haggen* Richtung *Eschen*, ergänzten zeitweilig zwei neugierige Geissen die lustige Truppe.

Der Himmel verdunkelte sich. Langsam wurde aus einzelnen Tropfen ein feiner Schauer. Und schliesslich, im Weiler *Tanne*, setzte heftiger Regen ein.

Völlig durchnässt erreichten die Grenzwanderer das Restaurant *Hirschen* im *Büel*. Aus dem verdienten z'Vieri wurde dann wetterbedingt auch gleich der Schlusstrunk.

Man verabschiedete sich bei bester Laune und einem Versprechen: **Die Wanderung wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholt. Denn es war ein wunderbarer, lehrreicher und lustiger Tag.**

Ein riesengrosses Dankeschön geht an Wanderleiter Köbi Frehner!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 05. Juni	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 07. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 10. Juni	Senioren-Mittagstisch	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Juni	Jugendraum geöffnet / Beauty Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 14. Juni	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald	Der kleine Literatuclub
Di. 14. Juni	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 17. Juni	Theater „Der Bauernhof“ von und mit Samuel Mosima	20 Uhr, Turnhalle Vordorf, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Wald, Pauluspfarre
Sa. 18. Juni	5. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 19. Juni	Flüchtlingssonntag	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 21. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 24. Juni	Jugendraum geöffnet / Grillabend	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 26. Juni	Gottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald, anschliessend Matinee	9.30 Uhr, evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Gemischter Chor Wald
So. 03. Juli	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 05. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 12. Juli	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Musikschule Appenzeller Vorderland

Die Musikschule im Juni

Für die Jüngsten bietet die Musikschule auch im nächsten Jahr verschiedene Kurse auf der musikalischen Grundstufe an.

Grundkurs Blockflöte

Erstes Musizieren auf einem Instrument, dabei spielerisch die Grundlagen von Rhythmus und Musiknotation kennenlernen.

Für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Hands & Drums

Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen.

Für Kinder ab der 2. Klasse.

Kinderchor und Stimmbildung

Die Kinder werden durch spielerische Stimmbildung die Grundkenntnisse des Singens erlernen, und die Möglichkeit des wunderbaren Instruments «eigene Stimme» entdecken.

Für Kinder ab dem Kindergarten.

Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte und Klarinette und eignet sich sehr gut zum Einstieg in die Instrumentalmusik.

Für Kinder ab der 1. Klasse

TanzTheater für Kinder und Jugendliche

Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, mit dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten, sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit.

Für Kinder ab 5 Jahren.

Grundkurs Ukulele

Erste Gehversuche mit der kleinen Schwester der Gitarre.

Für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Anmeldung bis 15. Juni an: MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden

Weitere Informationen unter www.msav.ch

Carl Lutz bis Henry Dunant

12.06.2016

Die musikalische Wanderung von Walzenhausen über Wolfhalden nach Heiden fällt aus.

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Juni 2016

Nr. 12 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Immer wieder sind die gleichen jährlichen Traktanden im Gemeinderat zu behandeln. Nicht nur Budget und Rechnung, mit dem strengen Blick auf die Ausgabenseite im Allgemeinen, stehen zur Debatte, sondern auch Schule und ihre Angebote genauso wie unser Altersheim Obergaden. Doch nicht immer Verlaufen die Diskussionen mit denselben Emotionen. Einmal wird länger über wirtschaftliche Aspekte und weniger über ideelle Werte debattiert und es kann ebenso umgekehrt der Fall sein. Es gibt verschiedene Sichtweisen aus unterschiedlichen Standpunkten die spannende Gesprächsstoffe liefern. Unsere persönlichen Bedürfnisse in beiden Ressorts haben sich in den letzten 10 Jahren merklich verändert. Mit ihnen auch die vielen Vorschriften mit Gesetzen und wir haben stets mit Neuerungen und Anpassungen Schritt gehalten. In der Schule werden die „neuen Medien“ auch im täglichen Unterricht vermehrt Einzug halten und wir fragen uns, geht das in unserer Primarschule auch mit viel weniger Kindern als früher? Ja, der Gemeinderat sagt weiterhin ja zur Erhaltung der Primarschule in Wald. Ebenso zu unserem Altersheim Obergaden, das zurzeit wieder freie Zimmer führt. Unsere Heimleiterin wird in einem Jahr den wohlverdienten Ruhestand antreten und wir machen uns bereits jetzt auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni 2016

Ludothek Heiden

Wie bereits in den Vorjahren hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 200 an die Ludothek in Heiden gesprochen.

Teilzonenplanänderung Oberdorf

Nachdem im Oberdorf die Öffentliche Gewässerschutzzone aufgehoben ist, erfüllt die Grünzone Grundwasserschutz (GRiG) ihren Zweck nicht mehr. Sie soll zur Grünzone Freihaltung (GRiF) umgezont werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, die bereits überbauten Parzellen Nr. 543 und teilweise 600 aus der Grünzone auszuscheiden und der Wohnzone W2 zuzuteilen. Die Strassenparzellen Nr. 622 und 812 sollen der Nutzung entsprechend der Verkehrsfläche (VFIB) zugewiesen werden. Der Gemeinderat hat den Planungsbericht

zur Teilzonenplanänderung genehmigt und zur Vorprüfung an das Departement Bau und Volkswirtschaft verabschiedet.

Terminplanung Voranschlag 2017 / Öffentliche Versammlung

Der Gemeinderat hat die Terminplanung für den Voranschlag 2017 festgelegt. Die Öffentliche Versammlung zur Vorstellung des Voranschlags 2017 ist auf Mittwoch, 7. September 2016 terminiert worden.

Interner GPK-Bericht

Der GR hat sich mit dem umfangreichen GPK-Bericht zum Geschäftsjahr 2016 auseinandergesetzt und wird der GPK eine Stellungnahme zukommen lassen.

Schulhaus, Ersatz Steigzonen-Heizung

Die Unterhaltsarbeiten an der Schulhaus-Heizung sind in den Frühlingsferien durchgeführt worden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 27'566.85 und sind im erwarteten Rahmen.

Jahresrechnung 2015 Soziale Dienste Vorderland

Die Jahresrechnung 2015 der Sozialen Dienste Vorderland weist einen Nettoaufwand von CHF 775'825.00 aus. Budgetiert waren CHF 885'800.00. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung genehmigt.

Betreuungszentrum Heiden

Das Betreuungszentrum Heiden plant eine Statutenrevision. Ein erster Vorschlag ist den Gemeinden zur Vernehmlassung vorgelegt worden. Zwischenzeitlich hat der Vorstand des Betreuungszentrums Heiden die eingereichten Vernehmlassungsbeiträge in die Statuten einfließen lassen. Nach einer weiteren Vorprüfung durch den Rechtsdienst der Kantonskanzlei werden die Statuten der Delegiertenversammlung vom 24.11.2016 zur Genehmigung unterbreitet.

Verein Weiterbildung Vorderland

Nachdem der Verein Weiterbildung Vorderland aufgelöst worden ist, hat der Verein das Vermögen an die Vereinsgemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Wald erhält CHF 2'239.50. Die Verwendung des Geldes ist noch offen.

Waagmeister

Durch die bevorstehende Frühpensionierung von Walter Meier muss das Amt des Waagmeisters neu besetzt werden. Der Gemeinderat hat seinen Nachfolger, Walter Nees, als neuen Waagmeister gewählt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Schule Wald

SPIEL OHNE GRENZEN

die etwas andere Schulschlussfeier am

Mittwoch, 22. Juni 2016

Verschiebedatum 29. Juni

Zwischen 17.00 - 19.30 Uhr

Kinder, Eltern, Geschwister und Freunde der Schule Wald!

Euch alle laden wir zum Mitmachen an unserem Schulhausfest ein. Es erwarten euch lustige, knifflige, originelle und spannende Posten.

- Idee:** Zwischen 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr können 9 Posten auf dem Schulgelände in Gruppen in selber gewählter Reihenfolge gemacht werden.
- Gruppen:** 4 – 6 Personen, pro Gruppe mindestens eine erwachsene Person
- Anmeldung:** kurz vor dem Start zwischen 16.30 und 18.30 Uhr am Infostand
- Verpflegung:** Durch den Männersportverein und das Schulteam (Getränke und Feines vom Grill)
- Rahmenprogramm:** Spielplatz beim Kindergarten, weitere Spiele, Festwirtschaft
- Teilnahme:** obligatorisch für die Kindergärtler und die Schulkinder
hoffentlich mit dabei sind viele weitere Wäldler und Wäldlerinnen

Reserviert euch: **Mittwoch, 22. Juni** (Verschiebedatum Mi 29. Juni)!

Jugi Wald, Männersportverein, Schulteam Wald

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Gesuchsteller	Bruderer Ernst Dufourpark 10, 9030 Abtwil SG
Eigentümer	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser	Brunner GmbH Unterdorf 4, 9044 Wald AR
Baulage	Büchler Parzelle 438, Assek. Nr. 213
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Fassadensanierung (teilweise mit Materialänderung)

Gesuchsteller	Wenk AG Wald, Hoch- und Tiefbau Ebni 584, 9044 Wald AR
Eigentümer	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser	Adrealis Architects AG Rorschacherstr. 43, 9000 St. Gallen
Baulage	Ebni Parzelle 674, Assek. Nr. 584
Zone	Wohn- und Gewerbezone (WG2)
Bauprojekt	Stabilisierung bestehendes Wiesenbord und Absturzsicherung, Stützmauer aus Beton und Wasserbausteinen, Sanierung und Umgestaltung Gartenanlage, Umgebungsarbeiten, Erweiterung Verbundsteinplatz, Umgestaltung und Sicherung Kippstelle mit Absturzsicherung.

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 17. Juni 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 13. Juni 2016

Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 30. Juni 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 27. Juni 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Hundedatenbank AMICUS: Veterinäramt bereinigt Daten

Alle Hunde und deren Halterinnen und Halter sollten in der Datenbank AMICUS erfasst sein. Bei einer Überprüfung stellte das Veterinäramt fest, dass viele Daten nicht mehr aktuell sind. Daher werden bis im Herbst alle Hundehalter und Hundehalterinnen in Appenzell Ausserrhoden angeschrieben und aufgefordert, die Daten in AMICUS zu überprüfen und wenn nötig zu aktualisieren.

Seit Anfang Jahr ist in Appenzell Ausserrhoden das neue Hundegesetz in Kraft. Das kantonale Veterinäramt ist für weite Teile der neuen Gesetzgebung zuständig, u.a. für die Verwaltung der Hunde- und Hundehalterdaten. Eine Prüfung der Hundehaltungen hat gezeigt, dass die Angaben in der Datenbank AMICUS nicht aktuell sind. Gemäss der geltenden Tierseuchengesetzgebung müssen Hunde in der zentralen Datenbank AMICUS registriert sein. Die bisherige Hundedatenbank ANIS wurde von der neuen Datenbank AMICUS abgelöst.

Viele Halterinnen und Halter haben es bislang offenbar versäumt, ihre Pflichten gemäss den geltenden Bestimmungen zu erfüllen: Die An- und Abmeldung von Hunden sowie deren korrekte Registrierung ist im Gesetz vorgeschrieben. Dies wird nun systematisch überprüft.

Datenbereinigung dringend nötig

Ab 2017 wird das Veterinäramt die Hundesteuern basierend auf den Einträgen in AMICUS einziehen. Das Begleichen der Hundesteuern erfolgt dann per Einzahlungsschein. Durch den Systemwechsel und die aktuelle Datenbewirtschaftung erhofft man sich eine dauerhafte Verbesserung. Das Veterinäramt zählt auf die gute Zusammenarbeit mit den Hundehalterinnen und Hundehaltern und steht bei Fragen unter hundekontrolle@ar.ch jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen sind auch auf der Website des Veterinäramtes zu finden (www.ar.ch/va).

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 16. Juni

14.00 Seniorenprogramm: Spielnachmittag
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 17. Juni

14.30 Filmnachmittag für Seniorinnen und Senioren
Rückblick Ausflug und Seniorenferien
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher
20.00 Veranstaltung zum Flüchtlingstag
„Der Bauernhof“ Veranstaltung mit Samuel
Mosima in der Turnhalle Vordorf, Bühlerstr. 3,
Trogen.

12. Sonntag im Jahreskreis

Flüchtlingssonntag

Kollekte: für die Flüchtlingshilfe der Caritas

Samstag, 18. Juni

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und
Josef Manser

Sonntag, 19. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und
Josef Manser

Montag, 20. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 23. Juni

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof, Speicher

19.30 Taufweg: „Sakramente als Feiern des Lebens
und Glaubens“, Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 24. Juni

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden, Trogen

13. Sonntag im Jahreskreis

Paulusfest

Kollekte: Solidaritätshaus Ostschweiz, St. Gallen

Samstag, 25. Juni

07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 26. Juni

17.00 Familien-Festgottesdienst zum Paulusfest
mit Rosmarie Wiesli, Josef Manser,
Peter Mahler, Norbert Schneider und der
Clownin Annette Démarais-Stickel;
musikalische Gestaltung: Gemischter Chor
Wald unter der Leitung von Jürg Surber.
Kinderhütendienst
Anschliessend sind alle herzlich zum
Abendessen mit Wurst und Brot eingeladen.
Für Familien mit grossen und kleinen Kindern
laden lustige Spiele zum Verweilen ein.

Montag, 27. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. Juni

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
08.30 Seniorenprogramm: Glaubensgespräch mit
Rosmarie Wiesli für Seniorinnen und
Senioren

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. 1.Kor.13,13

Gottesdienste

Gottesdienst mit Bericht über Somalia zum Flüchtlingssonntag, 19. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Ursula Oelke an der Orgel. Es berichtet eine Referentin vom somalischen Integrationsverein. Anschliessend gibt es somalische Köstlichkeiten zum Geniessen.

Gottesdienst und Matinée mit dem Gemischten Chor Wald am Sonntag, 26. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, dem Gemischten Chor Wald und Rosy Zeiter an der Orgel, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen
um 10.45 Uhr Matinée mit dem Gemischten Chor Wald

Gottesdienst mit Taufe am Sonntag, 3 Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Benno Rutz, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Flurin Rade an der Orgel.

Mitteilungen

Fotos von den Seniorenferien

Am Freitag, 17. Juni, 14.30 Uhr werden im Seniorennachmittag im evang.-ref. Kirchgemeindehaus in Speicher die Fotos der Seniorenferien in Seefeld gezeigt. Im ersten Teil zeigt Herr A. Kuenlin Fotos des Gemeindeausfluges und im zweiten Teil sind Bilder von der reizvollen Gegend rund um Seefeld aus den ökumenischen Seniorenferien zu sehen. Bekannte Lieder werden von einem „Laien-Chörli“ gesungen und vielleicht möchte der eine oder andere mit einstimmen. Anschliessend gemütliches Beisammensein. Interessierte aus Wald sind ausdrücklich willkommen.

Theater "Der Bauernhof-menschliche Viecher mit tierischem Ernst von und mit Samuel Mosima

Freitag, 17. Juni, 20 Uhr
Turnhalle Vordorf (Bühlerstrasse 3) in Trogen
(Bitte beim Feuerwehrdepot parkieren.)

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 21. Juni, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Beginn des Konfirmandenjahres 2016/2017

Die Einladungen an die betreffenden Jugendlichen und ihre Eltern werden vor den Sommerferien verschickt. Wer keine Einladung bekommen hat oder weitere Auskünfte wünscht, melde sich bitte bei Doris Engel, 076 511 41 94. Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien und findet in der Regel

am Donnerstag, 16.50 -17.50 Uhr statt. Die Konfirmation findet für diejenigen, die schon ein Jahr Konfirmandenunterricht hatten, am Palmsonntag 9. April 2017 statt, für die Anderen am Palmsonntag 2018.

Bodensee-Kirchentag in Konstanz und Kreuzlingen

24.-26. Juni. Nähere Informationen unter www.bodensee-kirchentag.de. Programme liegen in der Kirche auf.

Offene Kirchentüren

Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeiten können Sie mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

Samuel Mosima
Der Bauernhof
 Menschliche Viecher mit tierischem Ernst

17. Juni 2016, 20 Uhr
 Trogen
 Turnhalle Vordorf (Bühlerstr. 3)
 Bitte beim Feuerwehrdepot parkieren.

Migros
 samosima.ch

AüB feiert sein 20-jähriges Bestehen und diskutiert die Nahversorgung

Am 11. Mai 2016 durfte der AüB-Präsident Norbert Näf 60 Personen zur 20. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) begrüßen. Anschliessend moderierte Roger Fuchs in gewohnt pointierter Art das Podium zur Frage: **Wie kaufen wir in Zukunft ein? Die Frage nach einer vielseitigen und nachhaltigen Nahversorgung wird unsere Region auch künftig fordern. Als positives Zeichen hat gleichentags der Volg in Wolfhalden einen Laden eröffnet.**

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums durfte der Verein AüB die Gratulation von Regierungsrätin Marianne Koller und Landesfährnich Martin Bürki entgegennehmen. Marianne Koller lobte die typisch vorderländerische Weitsicht, mit AüB die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzupacken und Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft an einen Tisch zu bringen.

Dass der Verein AüB die Rolle als Koordinationsplattform und Initiant von Zusammenarbeit ernst nimmt, zeigte der Geschäftsbericht 2015. So haben sich fünf Mitgliedsgemeinden unter Federführung von AüB zur Energie-Region zusammengeschlossen und gehen den Weg in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung weiter. Die Geschäftsstelle hat mit allen neun Mitgliedsgemeinden Grundlagen für die Zusammenarbeit im Bereich der Oberstufen erarbeitet. Sie hat mit dem Berufserkundungstag 150 Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarklassen einen Einblick in 38 Betriebe aus der Region und in 34 Berufe ermöglicht. Ein Projekt, das Wirtschaft und Schule näher rücken liess. Der Berufserkundungstag wird auch 2016 durch die Geschäftsstelle des AüB organisiert.

Die Jahresrechnung des Vereins wurde geprüft und genehmigt. Sie schliesst bei einem Ertrag von CHF 79'588.30 und einem Aufwand von 73'721.20 mit einem Gewinn von CHF 5'867.10.

Das anschliessende Podium widmete sich der Zukunft der Nahversorgung. Mit Bio-Bäuerin Sandra Böhm, Urs Schmidlin, Geschäftsführer des Bioladens BIONAT und Mitglied des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden, Thomas Baumgartner, Direktor Appenzellerbahnen und Verwaltungsratsmitglied Mercato Shop AG sowie Dominique Locher, CEO von LeShop.ch war das ganze Spektrum von kleinen und grossen Versorgern vertreten. Sie waren sich darin einig, dass sie alle unterschiedliche Kundenbedürfnisse befriedigen und es auf dem Markt Platz für alle gibt. Uneinig waren sie sich jedoch in der Frage, was unter dem Begriff Nahversorgung zu verstehen sei. Während Dominique Locher darunter die Lieferung bis an die Haustür verstand, betonte Sandra Böhm, dass die Nahversorgung unmittelbar an die regionale oder gar lokale Produktion geknüpft sei. Abschliessend brachte es Landesfährnich Martin Bürki auf den Punkt: Es mache keinen Sinn, die unterschiedlichen Anbieter gegeneinander auszuspielen. Hingegen sei zu betonen, dass die kleinen Läden und Anbieter einen Beitrag zum sozialen Dorfleben leisteten. Hier könnten Begegnungen stattfinden und man könne auch mal einen Schwatz halten. Das sei beim Einkauf per Online-Bestellung nicht möglich.

Viehschau Wald-Rehetobel 2016

Wir wissen es ist noch nicht einmal richtig Sommer, aber wir sind schon an den Vorbereitungen für unsere Viehschau. So möchten wir gerne auf diesen Anlass in unserer Gemeinde aufmerksam machen.

Die Viehschau Wald-Rehetobel ist dieses Jahr am **Freitag, 23. September** auf dem **Schauplatz Ebni/Schweizerbund** bei uns in Wald. Wir freuen uns auf einen schönen Tag und viele Besucher.

Viehschaukommission Wald

Nochmaliger Aufruf zur Teilnahme am Koffermarkt!

Für den geplanten Koffermarkt haben wir schon einige Anmeldungen erhalten. Es hat aber noch ein paar Plätze frei. Die KUKO würde sich besonders freuen, wenn noch mehr Wäldlerinnen und Wäldler den Mut hätten, einen Koffer anzubieten!

Ein funktionierender Jahrmarkt braucht drei Dinge: gutes Wetter, begeisterte Besucher/innen und attraktive Angebote. Mit dem Wetter sind wir in Verhandlung, die begeisterten Besucher/innen, das heisst **Sie** bzw. **Dich**, sprechen wir in dieser Wanze zum ersten Mal an. Dieses Jahr gibt es die Möglichkeit für alle, selber attraktive Verkaufs-Angebote zu machen. Unser neu ins Leben gerufene Koffermarkt bietet eine gute Gelegenheit dazu. Wir hoffen und zählen auf kreative und fleissige Handwerker/innen, Künstler/innen, Tüftler/innen, Sammler/innen, Bastler/innen, Köch/innen usw, welche es wagen, ihre Ware in einem Koffer anzubieten. Alles was darin und auf einem zur Verfügung stehenden halben Tisch in der Mehrzweckhalle Platz hat, kann präsentiert werden. Mit nur **10 Franken** Platzmiete sind Sie dabei! Im Koffer erwarten wir: **Kunterbuntes** (Wunderliches, Kurioses), **Altes** (Flohmarktartikel, Antikes, ...), **Selbstkreatives** (Malerei, Bilder, Objekte) **Selbstgemachtes** (Gestricktes, Genähtes, Gekochtes, ...)

Mit dem **Anmeldeformular** in dieser Wanze kann man sich noch bis Ende Juni anmelden. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und eine zusätzliche Belebung unseres Jahrmarkts.

KUKO

kulturkommission wald

Anmeldung für den Koffermarkt Wald 2016

Name: _____ Vorname: _____

Strasse: _____ Postleitzahl: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Natel: _____

E-Mail: _____

Kofferinhalt: _____

Koffermotto: _____

Bis Ende Juni 2016 senden an:

Heidi Künzler
Nageldach 56
9044 Wald/AR

Die Kulturkommission informiert die

Teilnehmer/innen rechtzeitig, ob die Anmeldung angenommen ist. Bei zu vielen Anmeldungen bzw. einem zu grossen Angebot gleicher Produkte, kann sie einzelne Anmeldungen ablehnen.

Einladung zur:

Gemeinsam wollen wir das erste Semester 2016, bei gemütlichem Beisammen sein, ausklingen lassen!

Wann? 24.Juni 2016
(19.00) 20.00 – 23.00 Uhr

Wo? Begegnungsplatz
bei schönem Wetter,
bei Schlechtwetter ist normaler Jugend-
raum-Betrieb

Ab 19.00 Uhr werden Thomas und Nicole vor Ort sein um das Grillfeuer zu entfachen und einzurichten. Jugendliche sind herzlich eingeladen um mitzuhelfen;

Esswaren bitte selber mitbringen.
Grill und Getränke stellt die Arbeitsgruppe zu Verfügung.

Frisbees, Bälle etc. dürfen gerne mitgebracht werden.

Auf eine gelungene Party freut sich Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald (Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

gemischter chorwald

HERZLICHE EINLADUNG

Matinée zum Sommeranfang

Sonntag, 26. Juni 2016, 10.45 Uhr, nach der Mitwirkung am Gottesdienst in der **Kirche Wald**

Der Gemischte Chor Wald gestaltet ab 9.30 Uhr den Gottesdienst von Pfarrerin Doris Engel Amara zum Thema «Schöpfung» musikalisch mit. Die daran anschliessende «Matinée zum Sommeranfang» hat schon fast Tradition. Wir freuen uns auf Sie, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, liebe Gäste aus nah und fern!

Sebastian Wehrfritz (Klavier)
Jürg Surber (Leitung)

Anschliessend Apéro

In Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Wald
www.chorwald.ch

Eintritt frei, Kollekte

Gleichentags um **17.00 Uhr** singt der Chor zusammen mit Suzanne Chappuis (Sopran) und Dani Bösch (Akkordeon) am Festgottesdienst zum **Paulusfest** in der **Katholischen Kirche Bendlehn, Speicher**. Auch zu diesem Anlass ein herzliches Willkomm.

Das Kino Rosental, Heiden macht Sommerpause vom 4. Juli bis 23. August

Das Rosental-Team wünscht Ihnen sonnige,
erholsame Ferientage!

Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem 26. August wieder besuchen!

Anmeldung

Grümpelturnier Wald AR vom 27./ 28. August 2016

Am Wochenende vom 27./ 28. August 2016 findet das Grümpelturnier Wald statt. Der Turnverein Wald lädt zusammen mit dem Männersportverein die Bevölkerung herzlich ein, sich aktiv am Turnier zu beteiligen. Es besteht die Möglichkeit, in den folgenden Kategorien teilzunehmen:

- Schüler/innen Jg. 01 und jünger: CHF 35.-
- NEU!** Plausch (keine Frauen Mindestanzahl): CHF 50.-
- Kategorie Herren: CHF 50.-

Mannschaftsname

Mannschaftsführer

Vorname & Name
Strasse
PLZ und Ort
Telefon Nr.
E-Mail

<u>Spieler</u> Vorname & Name	<u>Jahrgang</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unterschrift Mannschaftsführer

.....

Anmeldung

Bis am **11. Juli 2016** an: Mathias Blatter, Vordorf 667, 9044 Wald AR oder per Mail:
blatter.mathias@bluewin.ch

Startgeld

Überweisung des Startgeldes bis 11. Juli 2016 an folgende Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Mathias Blatter

Konto: IBAN CH79 0023 0230 1264 95M2 D, UBS Switzerland AG

Zahlungszweck: Mannschaftsname bitte nicht vergessen!

Spielplan

Der Spielplan wird Anfangs August unter www.tv-wald.ch veröffentlicht. Der Spielplan wird zudem bis spätestens 1 Woche vor Grümpelturnier dem Mannschaftsführer zugestellt.

Tannzapfencup 2016

Am Samstag, den 28. Mai 2016 machten sich rund 30 Turner und Turnerinnen des Turnvereins Wald AR auf den Weg nach Dussnang. Am Tannzapfencup traten Vereine aus der ganzen Schweiz in den beiden Disziplinen Geräteturnen und Gymnastik an. Da darf DIE Schaukelringsektion aus dem Appenzellerland natürlich nicht fehlen. Wir trafen uns voller Vorfreude rechtzeitig auf dem Gelände des Tannzapfencups. Eine halbe Stunde später begannen wir uns bereits für unseren Auftritt aufzuwärmen. Das Wetter war ganz auf unserer Seite - kaum angekommen, verschwanden die Wolken und die Sonne schien.

Endlich war es so weit. Um halb fünf durften wir zeigen, was wir können. Das Publikum war begeistert, doch konnten wir mit unserer Schaukelringvorführung auch die Wertungsrichter überzeugen? Ja, mit der Note 9.60 befanden wir uns nach dem ersten Durchgang auf dem 3. Platz. Somit erreichten wir den Finaleinzug, in welchem die 4 von 22 besten Sektionen nochmals gegeneinander antreten werden. Im Final zeigten wir einen sehr guten Durchgang und wurden auf dem hart erkämpften 3. Rang mit einer Note 9.58 platziert.

Nach dem Final wurde kräftig auf unser Ergebnis angestossen. Wir machten uns alle zusammen auf den Weg ins Festzelt, wo wir den perfekten Tag ausklingen liessen.

Erfolgreiche Jugi am Spiel ohne Grenzen

Am Sonntagmorgen, 29. Juni 2016, machten sich die Jugendriegler und ihre Leiter auf den Weg nach Gonten. Schon bei der Besammlung auf dem Schulhausplatz Wald fielen die ersten Regentropfen. Dieses Jahr war das Spiel ohne Grenzen nicht wie gewohnt beim Restaurant Mühleggli, sondern auf einem neuen Platz, in der Nähe vom Bahnhof. Nachdem wir unseren Bus, der uns gleichzeitig als Schutz vor dem Regen diente, parkiert hatten, waren die Jugendriegler startbereit. Als erstes starteten die Grossen mit der Disziplin „Crosslauf“. Sie zeigten eine starke Leistung, wie auch in den gefolgten Spielen, sodass sie auf eine gute Platzierung hoffen durften. Das Wetter hielt überraschend gut, obwohl die Prognosen schlecht waren. Zum Teil zeigten sich sogar einige Sonnenstrahlen. In der Mittagspause begann es dann sehr stark zu regnen. Der Platz verwandelte sich regelrecht in ein Schlammfeld. Die Jugendriegler konnten sich mit Wienerli und Brot verpflegen. Ebenfalls wurde ihnen heissen Punsch und Tee zur Verfügung gestellt.

Am Nachmittag waren dann endlich auch die kleineren der Jugi Wald an der Reihe. Auch sie starteten voller Motivation im „Crosslauf“ in den Wettkampf. Mit einer starken Zeit meisterten sie das Rennen. In den weiteren Disziplinen wurden dann die Bedingungen immer schlechter, doch das schwächte sie keineswegs. Mit super Leistungen auf der „Schmiersäfebahn“ und dem „Skilauf“ konnten auch sie auf

eine gute Platzierung hoffen. Alle waren froh, als die letzte Disziplin vorbei war und sie an die Wärme konnten. Im warmen Bus warteten nun alle gespannt auf das Rangverkündigung. Früher als erwartet begannen sie dann mit der Kategorie B. Die Jugi Wald war auf dem guten 10. Platz von 44. Jugendriegern platziert. In der Kategorie A belegten die Grossen der Jugi Wald den starken 7. Platz von 29. Jugendriegern. Nach einem erfolgreichen Wettkampf machten wir uns dann auf den Heimweg.

Jugi-Wald Leiterteam

Knapp eine Auszeichnung verpasst

Am Sonntag 22. Mai fand in Trimmis der erste Gerätewettkampf für unsere Turnerinnen und Turner auf graubündnerischem Boden statt. Da dieser Wettkampf ausserkantonale war, durften bei uns nur jene teilnehmen, welche mindestens in der Kategorie 4 mitturnen. Da ein Turner wegen einer Verletzung und zwei wegen einer Terminkollision nicht teilnehmen konnten, starteten Sandra Schulz und Remo Sturzenegger für das Geräteturnen Wald. Remo verpasste in der Kategorie 5, um einen Podestrang, knapp eine Auszeichnung mit dem 12. Schlussrang.

Sandra erkämpfte sich in der Kategorie Turnerinnen K5 eine Rangierung im vorderen Mittelfeld.

Die Rangliste kann unter www.tv-wald.ch eingesehen werden.

Jugendcup in Stein

Am Sonntagmorgen, 22. Mai 2016, traf sich die Jugi Wald um 8.00 Uhr auf dem Schulhausplatz. Das Wetter konnte für den Einzelwettkampf nicht besser sein. Mit dem Bus von Marco Steffen machten sie sich auf den Weg nach Stein. Pünktlich eingetroffen, bestritten sie bereits die ersten Wettkämpfe. In den Disziplinen Weitwurf, Sprint, Bodenturnen und Geschicklichkeit mit dem Unihockeyball sammelten die Turnerinnen und Turner Rangierungspunkte. Den Wettkampf schlossen die Wäldler mit einem knapp verfehlten Podestplatz ab. Sie können auf einen gelungenen und erfolgreichen Jugiwettkampf zurückblicken. Pünktlich kehrten sie auf den Schulhausplatz in Wald zurück. Da wurden sie von ihren Eltern empfangen.

Jugendriege Wald

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 17. Juni	Theater „Der Bauernhof“ von und mit Samuel Mosima	20 Uhr, Turnhalle Vordorf, Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen und Wald, Pauluspfarrei
Sa. 18. Juni	5. Standübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 19. Juni	Flüchtlingssonntag	9.30 Uhr, Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di. 21. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 22. Juni	Schulabschlussfeier „Spiel ohne Grenzen“	17 – 19.30 Uhr, Schulareal	Jugi Wald, Männersportverein, Schulteam
Fr. 24. Juni	Jugendraum geöffnet / Grillabend	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 26. Juni	Gottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald, anschliessend Matinee	9.30 Uhr, evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Gemischter Chor Wald
Mi. 29. Juni	Verschiebedatum: Schulabschlussfeier „Spiel ohne Grenzen“	17 – 19.30 Uhr, Schulareal	Jugi Wald, Männersportverein, Schulteam
So. 03. Juli	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 05. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 12. Juli	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

JETZT
kostenlos Batterien!

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 30. Juni 2016

Nr. 13 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Ein Wochenabschluss mit vielen Höhepunkten. So hielt am Mittwoch der ersehnte Sommer auch in Wald Einzug und das Spiel ohne Grenzen konnte plangemäss stattfinden. So viele strahlende und lachende Kindergesichter und sportliche Mütter und Väter die mit ihren Kindern als Gruppe die 9 Posten in und ums Schulhaus in Angriff nahmen, verdient ein ganz grosses Dankeschön an die Lehrerschaft. Die Posten waren für gross und klein machbar und es gab nur Sieger und der Siegerpreis war, dem Wetter entsprechend, für Alle ein Soft Ice. Bravo und nochmals Danke an alle Aktiven und die Lehrpersonen, die diesen schönen, und für einmal einen anderen, Schulabschluss ermöglicht haben. Danke auch den Zuschauern für's Anfeuern und Mitfiebern.

Am Sonntag bereicherte am Vormittag der gemischte Chor Wald mit wunderschönen Liedern aus verschiedenen Ländern, unter der Leitung von Jürg Surber, den Gottesdienst mit anschliessender bald schon traditionsmässiger jährlicher Matinee und am Nachmittag den Festgottesdienst zur Paulusfeier in unserer Kath. Pfarrei in Speicher. Für einmal war Wald in Speicher stark vertreten. Nebst dem gemischten Chor Wald, hat auch „unsere“ Geschichtenerzählerin und Clownin Annette Démarais die Anwesenden in ihren Bann gezogen.

Ein herzliches Dankeschön an ALLE die unser Dorf aktiv beleben. Für jeden Anlass braucht es auch im Hintergrund viele fleissige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, auch ein Dankeschön an sie für Ihre stetige unermüdliche Unterstützung.

Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern noch einen guten Schulabschluss und erholsame, hoffentlich warme sonnige Ferien. Dies gilt auch für alle Lehrerinnen und Lehrer und für Sie liebe Leserinnen und Leser.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
14. Juli 2016, Redaktionsschluss ist am Montag,
11. Juli 2016, 9 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Rade, Eliah Demian

geboren am 27. Mai 2016, Sohn des Rade Flurin Sebastian und der Läuchli, Lea, wohnhaft in Wald AR

Schmucki, Enya

geboren am 28. Mai 2016, Sohn des Schmucki, Michael und der Schmucki geb. Altherr, Marlies, wohnhaft in Wald AR

Kellerfest

Dieses Jahr findet wieder ein Kellerfest statt!

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Mit Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass dieses Jahr ein Kellerfest stattfindet. Am 3. September 2016 werden etliche Vereine in diversen vereinsgerecht gestalteten Räumlichkeiten in Wald ab 17.00 Uhr wieder verschiedene Attraktionen und kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Zeit zum „höckle und gnüsse!“

Es machen mit: die Schaukelringsektion, der TV Wald, der Schellnerclub Bergfründe, die Zimmerschützen, der Männersportverein und das Fasnachtsskomitee. Wir bitten Sie, sich diesen Termin schon jetzt gross in Ihrer Agenda einzutragen. Denn wir zählen auf eine rege Teilnahme und auf ein fröhliches Mitfesten der Wäldler Bevölkerung. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter uns im September gnädig gestimmt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie ab August in der Wanze und auf der KUKO-Homepage
<http://kukowald.ch/>

kulturkommission wald

Gesuchsteller Carmen Ege und Patrick Linder
Falkenhorst 160, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Paul Grunder AG
Bächli 2, PF 240, 9053 Teufen AR

Baulage Falkenhorst
Parzelle 689, Assek. Nr. 160

Zone Landwirtschaftszone
Spezialaspekt geschütztes Kulturobjekt Nr. 14.4

Bauprojekt Abbruch und Wiederaufbau Scheune mit Anbau (neu mit Garage und Hobbyraum), neue Zufahrt/Vorplatz, Wärmepumpe, Umbau Küche

Gesuchsteller Sutter Stefan, Dorf 35, 9044 Wald AR

Eigentümer Sutter Stefan und Erika, Dorf 37, 9044 Wald AR
Mosimann Beat und Ursula, Dorf 379, 9044 Wald AR
Böhi Johann, Höhi 517, 9044 Wald AR
Graf Kurt, Brunnenstr. 21, 9410 Heiden

Projektverfasser Dito Gesuchsteller

Baulage Dorf, Parzelle 685
Assek. Nr. 561, 562, 563, 564

Zone Kernzone, Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Sanierung Garagenvorplatz (Belagsersatz) und Anpassung Entwässerung

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 01. Juli 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. Juni 2016

Die Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 01. August 2016 bis Freitag, 12. August 2016 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Lina Graf, Gemeindeschreiberin.

M. Kessler, Bausekretariat

Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen

Im vergangenen Jahr sind zwei weitere fremdländische problematische Pflanzenarten bei uns vermehrt aufgetaucht, die sich invasiv verbreiten: das „Schmalblättrige Greiskraut“ und das „Einjährige Berufkraut“. In Appenzell Ausserrhoden werden seit längerem mit Erfolg vier eindringende, gebietsfremde Pflanzen bekämpft. Dies sind das Drüsige Springkraut, der Japanknöterich, die Amerikanische Goldrute und der Riesenbärenklau.

Der Einsatz bei der Bekämpfung invasiver und gebietsfremder Pflanzenarten (invasiver Neophyten) lohnt sich. Die Ausbreitung dieser Pflanzenarten konnte erfolgreich eingedämmt werden. In diesem Jahr sind zwei neue Arten aufgetaucht, bei denen Vorsicht geboten ist: das „Schmalblättrige Greiskraut“ und das „Einjährige Berufkraut“. Das Schmalblättrige Greiskraut ist bei Verzehr für Mensch und Tier giftig. Ab Juli entstehen reife Samen, die im Herbst keimen. Es wächst entlang von Strassen und breitet sich von dort aus. Das Schmalblättrige Greiskraut muss vor der Blütezeit samt den Wurzeln ausgerissen werden. Das Einjährige Berufkraut hingegen ist nicht giftig. Es kann sich aber auf Weiden und Magerwiesen vermehren und die einheimische Flora verdrängen. Zur Bekämpfung müssen die Pflanzen vor der Blüte ausgerissen werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger können einen grossen Beitrag zur Bekämpfung der invasiven Pflanzenarten leisten, indem sie neben den bekannten Arten auch das Einjährige Berufkraut und das Schmalblättrige Greiskraut ausreissen. Wer Pflanzen dieser zwei Arten sieht, kann sie dem Amt für Landwirtschaft melden (karin.kueng@ar.ch). Weitere Informationen sind auf der Homepage des Kantons abrufbar: www.ar.ch/alw →Landwirtschaftsamt →Beratung und Pflanzenschutz, Fachstelle Pflanzenschutz und Problem-pflanzen

Weitere Auskunft erteilt:

Karin Küng, Leiterin Fachstelle Pflanzenschutz, 071 353 67 64

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwälder Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts
mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischen Wasser.

Psalm 23,1-2

Gottesdienste

Gottesdienst mit Taufe am Sonntag, 3 Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Benno Rutz, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Flurin Rade an der Orgel.

Regionaler Gottesdienst in Trogen am Sonntag, 10. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der Kirche Trogen

Regionaler Gottesdienst in Speicher am Sonntag, 17. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst Pfarrereileiterin Rosmarie Wiesli in der katholischen Kirche im Bendlehn, Speicher.

Voranzeige

Berggottesdienst am Sonntag, 28. August

An diesem Sonntag feiern wir um 10 Uhr zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst bei der Blockhütte-Im Hau in Wald. Der Gottesdienst wird durch die Pfarrfrauen Doris Engel und Susanne Schewe gestaltet. Es spielt ein Alphorn-Duo und Flurin Rade am Akkordeon. Anschliessend Besuch der Festwirtschaft beim Grümpelturnier. Details werden in der Wanze und auf Flyers bekannt gegeben.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Dienstag, 5. Juli, 19.00-21.00 Uhr

Gemeindeausflug nach Appenzell

Am 1. September ist es wieder so weit. Wie fahren um 13.30 Uhr beim Hecht (neben Rest. Schäfli) los. Diesmal ist unser Ziel Appenzell. Pfarrer Andreas Schenk gibt uns in der Reformierten Kirche einen kurzen Überblick über die wechselvolle Geschichte des Ortes Appenzell zur Zeit der Reformation. Dann hören wir auf einer Führung durchs Dorf Spannendes und Interessantes. Anschliessend sind alle zum Imbiss ins Restaurant Eischen eingeladen. Die Kosten für den Ausflug werden von den Kirchgemeinden übernommen. Rückkehr ist um 19.30 Uhr- Anmeldung am besten vor den Sommerferien, spätestens bis 23. August an Doris Engel, 076 511 41 94 oder Marlis Urech 071891 61 64.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 5. Juli, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Wer will kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeiten können Sie mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler

071 877 14 49

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly und Hans Hohl

071 877 11 07

Therese Pecnik

071 877 21 14

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Schweizer MIVA

Sonntag, 3. Juli

10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser. Musikalische Begleitung: Männerchor Eintracht unter der Leitung von Maria Gabriella Spirig

Montag, 4. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für Hilfsverein Speicher

Samstag, 9. Juli

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 10. Juli

10.00 ökum. Regionaler Gottesdienst mit Doris Engel Amara, evang. Kirche Wald

Montag, 11. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Schulschlussfeier „Spiel ohne Grenzen“

Am Mittwoch, den 22. Juni fand die diesjährige Schulschlussfeier der Schule Wald statt.

Bei wunderbarem Sommerwetter konnten die Kinder mit ihren Familien ab 16.30 Uhr in Gruppen 9 Posten absolvieren. Mit Hilfe der Jugi Wald und den Hauswarten haben die Lehrpersonen attraktive Freizeitwettkämpfe gestaltet.

Neben Gummistiefelweitwurf und Pedalo fahren, Sackhüpfen, Kappla-Turm bauen, einem Auto ziehen, Gegenständen aus einem Pool rausfischen, Holzskifahren und Büchsenwerkonnte man auch mit der Feuerwehrpumpe Gegenstände abschiessen.

fen

Wenn die Mitmachenden eine Pause brauchten, konnten sie sich entweder an der Sirupbar oder am Verpflegungsstand stärken.

Zur Belohnung für den absolvierten Parcours gab es für alle Teilnehmenden ein Softeis.

Der Männersportverein Wald umrahmte den Anlass mit einer Festwirtschaft. So konnte man im Anschluss an die Wettkämpfe den Abend in geselliger Runde abschliessen.

Ein grosses Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer!

Jugendraum: Abschluss-Grillparty auf dem Begegnungsplatz

Die Jugendraumaktivitäten des ersten Semesters 2016 wurden mit einer Grillparty auf dem Begegnungsplatz bei wechselhaftem Wetter abgeschlossen.

Das erste Halbjahr war reger Betrieb im Jugendraum. Viele Kids und Jugendliche aus der 5. und 6. Primarklasse und einige schon Ältere haben das Angebot genutzt und den Jugendraum regelmässig besucht.

Auf Initiative der Arbeitsgruppe hin wurden wieder etliche Aktivitäten geplant und erfolgreich durchgeführt. Mit einem Casino-Abend, einer Disco, der Geisternacht, der Beauty-Night und dem abschliessenden Grillabend wurde das Programm des Jugendtreffs bereichert. Unter der Aufsicht von Nicole Signer und Thomas Baumgartner war jeweils jeden zweiten Freitagabend der Jugendraum geöffnet.

Die Grillparty zum Abschluss war aus verschiedenen Gründen von guten Vorzeichen geprägt: das Wetter schien einigermaßen mitzumachen, 16 Kids und Jugendliche erschienen, um ihr Grillgut zu geniessen und alle waren erwartungsfroh gestimmt und gut gelaunt.

Doch bald wurde das Donnern lauter und Blitze durchzuckten den Himmel. Um halb neun fielen die ersten schweren Tropfen und bald darauf schüttete es in Kübeln Wasser vom Himmel. Alle flüchteten in den Unterstand am Sportplatz.

Zu Beginn schien noch die Sonne zwischen den Wolken durch, dann näherten sich im Hintergrund jedoch zunehmend dunkle Wolken. Es reichte zum Glück noch, in Ruhe die Grillwürste und Fleischstücke zu geniessen.

Kaum dort angekommen, verwandelte sich der Regen in Hagel und die Körner blieben zentimeterdick liegen. Ein paar von den Kids liessen es sich nicht nehmen, einen Hagel- bzw. Regentanz aufzuführen. Der Regen dauerte gute zwanzig Minuten. Danach wechselten wir in den Jugendraum, weil der Begegnungsplatz und der Sportplatz, schon angereichert vom letzten Regen, in kurzer Zeit unter Wasser standen. In guter Discolaune wurden im Jugendtreff verschiedene Tänze ausprobiert und bei guter Stimmung weitergefeiert. Alle haben den Abend trotz Wetterpech geniessen.

Für die AG Jugendraum / Thomas Baumgartner

Abschied von der Sekundarschule

Nach zwei erfolgreichen Jahren verlassen folgende Lernenden der Klassen 2b (M. Nef) und 2c (R. Messmer) die Sekundarschulabteilung und besuchen nach den Sommerferien das Gymnasium hier in Trogen:

Hintere Reihe von links: Jonathan Eickhoff, Sarah Tachezy, Nora Stoffel, Aline Schefer, Vivienne Lull, Léonie Cauderay.
 Vordere Reihe von links: Moritz Koszinowski, Livia Züst, Alina Blumer, Celia Brülisauer, (auf dem Bild fehlen Mischa Link und Soen Rimmer)

Wir wünschen den angehenden Gymnasiasten einen guten Start in ihren neuen Klassen.

Schlussarbeiten der 3. Sek

Bevor sich die Wege der Schülerinnen und Schüler im Sommer trennen und sie sich in der Lehre oder weiterführenden Schule bewähren müssen, wurde noch ein grosser Schlusseinsatz von ihnen gefordert.

In Einzelarbeit haben die Lernenden während mehrerer Wochen ein Projekt realisiert, für das sie sich nach eigenen Interessen und Fähigkeiten entschieden haben. Der Startschuss für die Arbeiten fiel bereits Ende des letzten Jahres mit der Suche nach Ideen und Themen. Ab Januar wurde dann während drei Lektionen in der Woche und zahlreichen zusätzlichen Stunden während der Freizeit gebastelt, genäht, geplant, gesägt, überlegt, gemalt, geschrieben, hinterfragt, skizziert, gefräst, geübt und was sonst noch alles gefordert war.

Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick in die vielfältigen Arbeiten.

Sarina:

„Ich habe selber vegane und nicht vegane Pflegeprodukte hergestellt. Es war sehr interessant zu erfahren, dass es gute pflanzliche Alternativen zu Bienenwachs gibt. Auf meinen Lippenstift bin ich richtig stolz. Ich konnte vieles ausprobieren und freue mich umso mehr auf meine Ausbildung als Drogistin.“

Yannis:

„Ich habe 1280m² Wald aufgeforstet. Zuerst habe ich den Wald aufgeräumt, passende Bäume im richtigen Abstand gesetzt und bei den Lärchen und Föhren Wildschutzzäune aufgestellt. Ich hatte das Glück nur bei gutem Wetter arbeiten zu müssen, so hat mir die Arbeit im Freien grossen Spass gemacht. Ich habe viel über die Bäume selber und die ideale Zusammensetzung des Waldes gelernt. Manchmal waren die Arbeiten ganz schön streng.“

Alexandra:

„Essen ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Es hat mich deshalb sehr interessiert, was Menschen früher gegessen haben und was ihnen das Essen bedeutet hat. Es hat mich beeindruckt, wie sparsam man früher mit Essen umgegangen ist – heute wird unglaublich viel fortgeworfen.“

David:

„Mit meinem Projekt habe ich vielfältige Erfahrungen machen können, zum Beispiel habe ich gelernt genau zu arbeiten, Abläufe zu planen und die Arbeitszeiten einzuteilen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Abschlussarbeit, ich habe meine Ziele erreicht und ich schlafe sehr gut in meinem selbst-designten Bett“.

Raffael:

„Ich habe in und um Rehetobel geeignete Walkingstrecken zusammengestellt, dabei habe ich mein Dorf von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Für meine Walkingrunden muss man mindestens eine Stunde einrechnen, sie sind abwechslungsreich und bestehen hauptsächlich aus Naturbelag. Vielleicht ist ja das Tourismusbüro in Rehetobel an meiner Dokumentation interessiert.“

Am 8. Juli enden für die 3. Sek'l'er drei vielfältige Jahre an der Sekundarschule TWR. Das Lehrerteam wünscht allen viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg.

Zeichnungswettbewerb der 1. & 2. Sek

Im Bildnerischen Gestalten wird derzeit fleissig an der Zukunft gearbeitet. Zum Thema „Zukunftsvisionen für das Jahr 2100“ entstehen von den Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Sekundarklassen vielfältige und spannende Werke. Die besten Arbeiten werden an der Schlussfeier, am letzten Schultag vor den Sommerferien, vorgestellt und prämiert.

Liebe Wälderinnen und Wäldler

Seit Herbst 2015 gibt es das Kinderturnen wieder in unserem Dorf. Seither durften wir viele spannende, lustige und aufregende Stunden mit den Mädchen und Buben verbringen. Es macht jede Woche Spass mit den Kindern zu toben, klettern, hüpfen und Spass zu haben. Im Sommer verlassen uns die „Grossen“ und wir hoffen auf viel Turn-Nachwuchs!

Hat Ihr Kind Freude an Bewegung, möchte gerne neue Freunde finden und einfach Spass haben? Dann kommen Sie mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn schnuppern!

Am 22. Und 29. August dürfen Interessierte gerne vorbeischaun und mitturnen. Wir treffen uns jeweils von 16.00 bis 17.00 in der Turnhalle Wald. Bequeme Kleider und gute Laune mitnehmen!

Für Fragen rund ums Kinderturnen: 079 706 56 38 Rachel Abate
Wir freuen uns auf das nächste Turnjahr und hoffen auf viele neue Gesichter!

Das Kitu- Team
Marina, Rachel, Sonja und Lea

Beauty-Night

Am Freitag, 10. Juni 2016 war die Beauty-Night im Jugendraum. Es kamen Kinder von Wald und Trogen. Überwiegend Mädchen. Nicole führte diesen Jugendraum. Nochmals vielen herzlichen Dank an sie. Nicole kaufte vor dem Jugendraum Gesichtsmasken. Also machten wir als allererstes erfrischende Masken. Auch zwei Jungs kamen in den Genuss der Masken. Als wir die Masken wieder abwaschten, lackierten wir uns die Nägel. Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei und schon war es wieder 22.00 Uhr. Vielen 1000 Dank noch an Nicole die uns leitete und alles organisierte.

Für die Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Nina Brunetta und Larissa Blatter

Berge, Seen und Geisterkalm - ökumenische Seniorenferien 2016 in Seefeld im Tirol

Eine grosse Schar fröhliche Gesichter mit ihren Betreuern Claudia Rufer Ritter, Sozialdiakonin der evang. Kirche Speicher, Ursula Zeller, Annegret und Peter Abegglen, fahren in die beliebten ökumenischen Seniorenferien - zum ersten Mal ins Ausland.

Auf der A1 fahren wir Richtung Rheintal und bei Oberriet verlassen wir die Schweiz. Dunkle Wolken begleiten uns, nur hie und da blinzeln ein paar blaue Lücken hervor. Über Feldkirch nähern wir uns dem Arlberg, welchen wir über viele Kurven „erklimmen“. Es hat noch Schnee an den Berghängen und hie und da stürzt sich ein Wasserfall in die Tiefe. Nach St. Anton erreichen wir Flirsch-Dorf, wo wir Mittagspause machen. Gestärkt geht's weiter Richtung Telfs und auf der Landstrasse nach Mösern und Seefeld, zum Hotel „Alpenpark“, unserem Feriendomizil für eine Woche. Gemütlich packen wir unsere Koffer aus und während dem Nachtessen orientiert uns Claudia über die Aktivitäten des nächsten Tages. Wie all die anderen Jahre sind wir auch in diesen Ferien frei, je nach Kraft und Können die Angebote von C. Rufer anzunehmen.

Nach einem reichhaltigen Frühstück begeben wir uns mit Claudia zur Andacht in die Kirche von Seefeld. Anschliessend besuchen wir den Wochenmarkt und schon finden einige Spezialitäten den Weg in unsere Taschen. Am Nachmittag fahren wir mit dem Bus auf die Wildmoosalm. Nach einem Kaffee wandern einige zum Mösernsee, während die anderen in der Nähe einen kurzen Spaziergang machen. Auf einem kleinen Tümpel zanken ein paar Enten und weiter durch den Wald gibt es die schönsten Frühlingsblumen zu bestaunen. Doch schon bald geht's wieder mit dem Bus zurück nach Seefeld.

Am Mittwoch, 1. Juni 2016 wird der neue Gotthardtunnel mit einem Fest eingeweiht. Das Hotel hat uns einen Fernseher eingerichtet, damit Interessierte die Feier verfolgen können. Für alle anderen Ferienteilnehmer ist der Tag frei. Am Nachmittag spaziert eine Gruppe um den See. Leider ist es noch zu kalt zum Baden, aber die Natur entlang des Ufers ist traumhaft. Frühlingsblumen, zwitschernde Vögel, eine grosse Schar Enten und ein vorwitziges Eichhörnchen lassen uns staunen. Am späteren Abend sitzen noch einige Senio-

ren bei einem Schlummertrunk zusammen und erzählen von heiteren Begebenheiten in früheren Ferien.

Donnerstagsmorgen, die Sonne scheint und die Vögel singen um die Wette. Wir gehen zur Andacht von Claudia und nach dem Mittagessen warten drei Kutschen auf uns. In gemächlichem Trott ziehen die Pferde die Wagen zur „Triendelsäge“, einem Rasthaus mitten im Wald. Nach einem guten Kaffee und interessanten Gesprächen geht die Fahrt wieder zurück ins Hotel.

Am Freitag besucht uns Frau Pfarrerin Doris Engel aus Wald. Wir heissen sie herzlich willkommen. Am Nachmittag geht eine Gruppe mit dem Bus nach Innsbruck. Vor dem Nachtessen zeigt uns Claudia einen Film über Seefeld im Sommer. Nach dem Nachtessen erklärt uns Doris Engel anhand von Bildern die Fresken der Kirche von Waltensburg im Bündnerland.

Am Samstag hält Doris Engel die Andacht. Sie erzählt uns von der Fusswaschung von Jesus beim letzten Abendmahl. Zum Abschluss salbt sie uns, zusammen mit Claudia, mit einem feinen Balsam die Hände. Am Nachmittag geht eine Gruppe Wanderer mit der Standseilbahn zur Rosshütte, eine zweite Gruppe zur Geisterklamm. Nach dem Nachtessen gibt es wieder den beliebten Lotto-Match und einen kleinen Wettbewerb. Schon ist der letzte Abend vorbei.

Der Abreisetag, die Koffer sind im Car verstaut und wir verlassen Seefeld. Wir werfen nochmals einen Blick zurück zu dem hübschen Städtchen und über den Arlbergpass erreichen wir Stuben - unser letzter Halt mit Kaffee und Kuchen. Unser Chauffeur bringt uns sicher nach Speicher, wo wir zufrieden aussteigen und uns verabschieden.

Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an Claudia Rufer Ritter, Ursula Zeller, Annegret und dem Fahrer, Peter Abegglen. Ihr habt uns eine tolle Woche organisiert, auch wenn es der Wettergott nicht so gut gemeint hat. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Jahr.

Frieda Köpfl

Im 2017 finden wieder Seniorenferien statt, zu denen alle Interessierte aus Wald herzlich eingeladen sind. Die Ferienwoche wird von Claudia Rufer Ritter von der evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher für Speicher, Trogen und Wald organisiert.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Die Grillsaison startet bald...
 Wir werden über die Sommersaison
Anfang Juli bis Ende August
 anstelle Raclette und Fondue,
Bratwürste, Cervelat und falls die Nachfrage gross ist, auch Steaks
 in unserem Automaten haben.
 Wir hoffen unsere Idee findet gefallen.

Auf einen Besuch freuen sich:

Philipp & Eveline Messmer
 Käseerei Messmer, Nüret 630
 9044 Wald AR
 071 877 16 87
ph.messmer@bluewin.ch

Öffnungszeiten Direktverkauf Käseeriladen:
 Montag – Freitag: 10.00 - 11.30 / 17.45 - 18.45
 Samstag: 10.00 - 11.30

HEV St. Gallen
 Verwaltungs AG

Zu verkaufen in Wald AR
6-Zi. Appenzellerhaus mit Charisma
 Grundstück 349 m², Wohnfläche 170 m²,
 grosszügige Zimmer, angebaute Einzelgarage,
 ruhige und sonnig Lage mit Top-Aussicht.
Verkaufspreis CHF 575'000.--
Kontakt: Josy Frenda, 071 227 42 65
HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
 Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Deutschkurs-Programm 2. Semester 2016

- A1**

Deutsch, Niveau A1 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 - 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 15.08.2016 - 26.01.2017, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1 | vier Lektionen am Samstag
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Samstag, 08.30 - 12.00 Uhr
Beginn/Ende: 20.08.2016 - 28.01.2017, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A1 | intensiv, 2x3 Lektionen pro Woche
Voraussetzung: Keine Vorkenntnisse, Kennenlernen
Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 - 21.30 Uhr
Beginn/Ende: 16.08.2016 - 27.01.2017, 120 Lektionen
Kosten: CHF 590.- exkl. Lehrmittel
- A2**

Deutsch, Niveau A2 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 - 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 15.08.2016 - 26.01.2017, 80 Lektionen
Kosten: CHF 390.- exkl. Lehrmittel

Deutsch, Niveau A2 | intensiv, 2x3 Lektionen pro Woche
Voraussetzung: A1 abgeschlossen, Einstufungstest
Kurstage: Dienstag und Freitag, 19.00 - 21.30 Uhr
Beginn/Ende: 16.08.2016 - 27.01.2017, 120 Lektionen
Kosten: CHF 590.- exkl. Lehrmittel
- B1**

Deutsch, Niveau B1 | zwei Doppellektionen pro Woche
Voraussetzung: A2 abgeschlossen, Kompetenznachweis
Kurstage: Montag und Donnerstag, 19.00 - 20.30 Uhr
Beginn/Ende: 15.08.2016 - 26.01.2017, 120 Lektionen
Kosten: CHF 390.- exkl. Lehrmittel

Anmeldeschluss: 30. Juni 2016
Kursort: Teufen, Herisau oder Heiden
Leitung: Qualifizierte Deutsch-Lehrperson
Anmeldung: 071/333 12 96 | deutschkurse@webmittelland.ch

www.webmittelland.ch oder www.ar.ch/deutschkurse

Die Kurse werden durchgeführt vom Verein
 Weiterbildung Appenzeller Mittelland

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 03. Juli	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 05. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 05. Juli	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 12. Juli	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Anmeldung Grümpelturnier Wald AR vom 27./ 28. August 2016

Am Wochenende vom 27./ 28. August 2016 findet das Grümpelturnier Wald statt. Der Turnverein Wald lädt zusammen mit dem Männersportverein die Bevölkerung herzlich ein, sich aktiv am Turnier zu beteiligen. Es besteht die Möglichkeit, in den folgenden Kategorien teilzunehmen:

- Schüler/innen Jg. 01 und jünger: CHF 35.-
- NEU!** Plausch (keine Frauen Mindestanzahl): CHF 50.-
- Kategorie Herren: CHF 50.-

Mannschaftsführer

Vorname & Name

Strasse

PLZ und Ort

Telefon Nr.

E-Mail

Mannschaftsname

Anmeldung

Bis am **11. Juli 2016** an: Mathias Blatter, Vordorf 667, 9044 Wald AR oder per Mail: blatter.mathias@bluewin.ch

Spieler Vorname & Name

Jahrgang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Startgeld

Überweisung des Startgeldes bis 11. Juli 2016 an folgende Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Mathias Blatter

Konto: IBAN CH79 0023 0230 1264 95M2 D, UBS Switzerland AG

Zahlungszweck: Mannschaftsname bitte nicht vergessen!

Spielplan

Der Spielplan wird Anfangs August unter www.tv-wald.ch veröffentlicht. Der Spielplan wird zudem bis spätestens 1 Woche vor Grümpelturnier dem Mannschaftsführer zugestellt.

Unterschrift Mannschaftsführer

.....

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Juli 2016

Nr. 14 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 4. Juli 2016

Einspracheentscheide zum Baugesuch Dorfzentrum

Der Gemeinderat hat die drei Einsprachen zum Baugesuch Dorfzentrum abgewiesen und die Baubewilligung erteilt. Gegen den Baubewilligungs- und Einspracheentscheid kann beim Departement Bau und Volkswirtschaft AR Rekurs erhoben werden.

Gastwirtschaftlicher Gelegenheitsbetrieb Elisabeth Müller, Dorf 710

Elisabeth Müller plant, im Rahmen von Swiss Tavolata, einen Gelegenheitsgastwirtschaftsbetrieb zu führen. Dabei geht es darum, dass sie monatlich ca. zweimal eine angemeldete Gruppe bekocht. Der Gemeinderat hat für den Betrieb die Bewilligung erteilt.

ICT-Konzept Schule Wald

Gemäss Lehrplan 21 muss die IT-Hardware aufgestockt werden. In der Schule wird noch mit der Software Office 2007/2010 gearbeitet. Diese ist veraltet und muss ersetzt werden. Der Gemeinderat hat das erarbeitete ICT-Konzept der Schule Wald genehmigt.

Entlastungs- und Hospizdienst Speicher-Trogen-Wald

Im Sommer 2014 ist der Entlastungs- und Hospizdienst Speicher-Trogen-Wald gegründet worden. Im vergangenen Vereinsjahr sind total 188 Einsatzstunden geleistet worden, davon rund 2/3 zur Entlastung von Angehörigen und 1/3 für die Begleitung Sterbender. Der Gemeinderat hat wiederum einen Beitrag in Höhe von CHF 500 gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei 1. August 2016

Die Gemeindekanzlei bleibt am **Montag, 1. August 2016** geschlossen.

Pikettdienst Bestattungsamt Wald

Montag, 1. August 2016: Pikettdienst durch Karin Meier, Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

Infos der Gemeindepräsidentin aus dem Ressort Schule:

Das Schuljahr 2015/2016 ist bereits Vergangenheit.

Der Gemeinderat hat sich mit einem Grillabend, auf dem Pausenplatz, beim Lehrerteam herzlich bedankt für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr. Der spezielle Dank und zugleich Abschied galt für 9 Personen. Allen voran unserer Schulleiterin Sara Gschwend. Ihr wünschen wir, auch auf diesem Wege nochmals gute Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. Denise Steinmeier, zuletzt in der Unterstufe aktiv, verlässt uns nach 9 Jahren und nimmt in Heiden eine neue Herausforderung an. Theres Jäger hat unser Projekt Wald in Wald im Kindergarten während zwei Jahren unterstützt. So verlässt auch Aurine Osterwalder die Praktikumsstelle vom Kindergarten und beginnt nach den Ferien ein Studium an der PHSG. In der Logopädie haben Jeanine Breitenmoser und Corina Buechi unsere Schule unterstützt und werden nun andere Aufgaben übernehmen. Wegen der Umstellung auf das 2 Klassensystem mussten wir Muriel Hirschi leider das Pensum Wald in Wald kündigen. Die Religionsstunden von Peter Mahler werden im kommenden Schuljahr von Norbert Schneider übernommen. Markus Künzler war für ein halbes Jahr unser Schulleiter ad.interim. Er hat in dieser befristeten Zeit unsere Schule geleitet, mit seiner ruhigen Art das Lehrerteam und mich sehr gut unterstützt und wir konnten alle von seinem Fachwissen profitieren. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit und alles Gute für die Zukunft. Ein grosser Dank gilt dem ganzen Lehrerteam für ihren Einsatz in diesem Jahr und auch all jenen Personen, die in irgendeiner Weise unser Schule und Kinder mit Freiwilligenarbeit unterstützt haben. Ich wurde in diesem Schuljahr speziell gefordert, galt es doch immer wieder, in kurzer Zeit, wichtige Entscheide zu fällen. Ich sehe mit Zuversicht dem neuen Schuljahr entgegen. Die Kinder sind gut auf den Stufenwechsel vorbereitet. Nebst den Kindern im Kindergarten gibt es neu 3 Primarklassen. Die Kindergärtler aus dem 2. Kindergarten gesellen sich zu den Erstklässlern und werden, im neuen Schuljahr, zusammen in der Unterstufe als 1. und 2. Klasse von Cornelia Lanker unterrichtet. Neu wird auch die 3. und 4. Klasse zusammengesetzt und von Marlis Bänziger geführt. Die Mittelstufe mit der 5. und 6. Klasse wird weiterhin von Werner Hugentobler unterrichtet.

Ich wünsche allen vorerst erholsame Ferien und einen guten Start in ein neues spannendes und lehrreiches Schuljahr.

Edith Beeler, Gemeinde- und Schulpräsidentin

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Greuter Lisa und Kyburz Mark
Eschwiesenstrasse 3, 8003 Zürich

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Handwerkergruppe Trogen GmbH
Sandegg 1, 9043 Trogen AR

Baulage Nageldach
Parzelle 15, Assek. Nr. 52

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Einbau Dachgaube und Neueindeckung
Dach (Nordöstliche Dachhälfte)

Gesuchsteller Claudia und Thomas Fry-Schmid
Dorf 44, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Appenzeller Holzbau GmbH
Rosenböhleli 6, 9050 Appenzell AI

Baulage Dorf
Assek. Nr. 44, Parzelle 111

Zone Kernzone, Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Fassadensanierung mit Material- und
Farbänderung / Einbau Fenstertüre und
Anbau Treppenabgang (Ostfassade) /
Neue Eingangstüre und Ersatz/Ver-
grösserung eines Fensters (Nordfassade)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 16. Juli 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald 11. Juli 2016

Die Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 01. August 2016 bis Freitag, 12. August 2016 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Lina Graf, Gemeindeschreiberin.

M. Kessler, Bausekretariat

Wasserversorgung Wald AR

Das Lebensmittelinspektorat beider Appenzell hat am **23. Mai 2016 im Altersheim Obergaden** eine Wasserprobe für die amtliche Kontrolle genommen und folgenden Untersuchungsbericht abgegeben:

Untersuchungsbericht

Probe: Nr. G1171,
Netzwasser Altersheim Obergaden, 13.5 °C
Witterung: starker Regen in den letzten 24 Stunden
Härtegrad: 21.8 französische Härtegrade
Erklärung: 15-25 franz. Härtegrade gelten als
mittelhartes Wasser

Elementanalytik

Parameter	Einheit	TW	G1171
Calcium	mg/kg		55.70
Magnesium	mg/kg		13.31
Natrium	mg/kg		2.45
Kalium	mg/kg		1.82
Eisen	mg/kg	0.30	<0.005
Mangan	mg/kg	0.05	<0.0005
Zink	mg/kg	5.00	<0.264
Bor	mg/kg		n.n.

Chemisch-physikalische Befunde

Parameter	Einheit	TW	G1171
ph-Wert			7.80
Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm		359
Trübung	TE/F	1.00	0.22
Gesamthärte	mmol/l		2.18
Gesamthärte	°fH		21.8
Säureverbrauch	mmol/L		4.16
Karbonathärte	°fH		20.8
Resthärte	°fH		1.0
Oxidierbarkeit	mg/L		<2.5
Ammonium	mg/L	0.10	n.n.
Nitrit	mg/L	0.10	n.n.
Nitrat	mg/L	40.00	4.42
Chlorid	mg/L		2.81
Sulfat	mg/L		4.09

n.n.: nicht nachweisbar /

Anforderung: TW = Toleranzwert

Beurteilung des Lebensmittelinspektorat beider Appenzell:

Die Proben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme sowohl den mikrobiologischen wie auch den untersuchten chemisch-physikalischen Anforderungen an Trinkwasser.

Die mikrobiologische Qualität war sehr gut.

Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen

Im vergangenen Jahr sind zwei weitere fremdländische problematische Pflanzenarten bei uns vermehrt aufgetaucht, die sich invasiv verbreiten: das „Schmalblättrige Greiskraut“ und das „Einjährige Berufkraut“. In Appenzell Ausserrhoden werden seit längerem mit Erfolg vier eindringende, gebietsfremde Pflanzen bekämpft. Dies sind das Drüsige Springkraut, der Japanknöterich, die Amerikanische Goldrute und der Riesenbärenklau.

Der Einsatz bei der Bekämpfung invasiver und gebietsfremder Pflanzenarten (invasiver Neophyten) lohnt sich. Die Ausbreitung dieser Pflanzenarten konnte erfolgreich eingedämmt werden. In diesem Jahr sind zwei neue Arten aufgetaucht, bei denen Vorsicht geboten ist: das „Schmalblättrige Greiskraut“ und das „Einjährige Berufkraut“. Das Schmalblättrige Greiskraut ist bei Verzehr für Mensch und Tier giftig. Ab Juli entstehen reife Samen, die im Herbst keimen. Es wächst entlang von Strassen und breitet sich von dort aus. Das Schmalblättrige Greiskraut muss vor der Blütezeit samt den Wurzeln ausgerissen werden. Das Einjährige Berufkraut hingegen ist nicht giftig. Es kann sich aber auf Weiden und Magerwiesen vermehren und die einheimische Flora verdrängen. Zur Bekämpfung müssen die Pflanzen vor der Blüte ausgerissen werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger können einen grossen Beitrag zur Bekämpfung der invasiven Pflanzenarten leisten, indem sie neben den bekannten Arten auch das Einjährige Berufkraut und das Schmalblättrige Greiskraut ausreissen. Wer Pflanzen dieser zwei Arten sieht, kann sie dem Amt für Landwirtschaft melden (karin.kueng@ar.ch). Weitere Informationen sind auf der Homepage des Kantons abrufbar: www.ar.ch/alw →Landwirtschaftsamt →Beratung und Pflanzenschutz, Fachstelle Pflanzenschutz und Problempflanzen

Schmalblättriges Greiskraut oder Schmalblättriges Kreuzkraut (Senecio inaequidens)

Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)

Weitere Auskunft erteilt:
Karin Küng, Leiterin Fachstelle Pflanzenschutz, 071 353 67 64

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: „tut“ Kinderzeitschrift

Sonntag, 17. Juli

10.00 ökum. Regionaler Gottesdienst mit Josef Manser

Montag, 18. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 21. Juli

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Alterszentrum Hof, Speicher

10.00 Andacht mit Doris Engel Amara im Altersheim Obergarden, Wald

Freitag, 22. Juli

09.30 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Boden, Trogen

17. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 23. Juli

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 24. Juli

10.00 ökum. Regionaler Gottesdienst mit Sigrun Holz in der evang. Kirche Speicher

Montag, 25. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Dargebotene Hand, Telefonseelsorge

Sonntag, 31. Juli

10.00 ökum. Regionaler Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Montag, 1. August

16.30 Rosenkranzgebet

19. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 6. August

07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 7. August

10.00 ökum. Regionaler Gottesdienst mit Susanne Schewe, ref. Kirche Trogen

Montag, 8. August

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchenzettel

Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Off. 21,16

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst in Speicher am Sonntag, 17. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli in der katholischen Kirche im Bendlehn, Speicher.

Regionaler Gottesdienst in Speicher am Sonntag, 24. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Hans Lerch und Samuel Harte an der Orgel in evang.-ref. Kirche in Speicher

Regionaler Gottesdienst in Trogen am Sonntag, 31. Juli

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelinger in der evang.-ref. Kirche Trogen

Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller am Sonntag, 7. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Dan Giezendanner, mit Pfarrer Hans Ulrich Müller und Rosy Zeiter an der Orgel

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 21. Juli um 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Voranzeige

Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst am Freitag, 19. August, 13.30-15.00 Uhr

mit den Erst- und Zweitklässlern, Marianne Mesmer, Religionslehrerin und Doris Engel, Pfarrerin

Gottesdienst mit dem Orchester Adorable, Im Gottesdienst am 21. August um 11 Uhr spielt das Orchester Adorable aus Holland auf.

Berggottesdienst am Sonntag, 28. August

An diesem Sonntag feiern wir um 10 Uhr zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst bei der Blockhütte-Im Hau in Wald. Der Gottesdienst wird durch die Pfarrerinnen Doris Engel und Susanne Schewe und Elisabeth Müller gestaltet. Es spielt ein Alphorn-Duo und Flurin Rade am Akkordeon. Anschliessend Besuch der Festwirtschaft beim Grümpelturnier.

Mitteilungen

Gemeindeausflug nach Appenzell

Am 1. September ist es wieder so weit. Wir fahren um 13.30 Uhr beim Hecht (neben Rest. Schäfli) los. Diesmal ist unser Ziel Appenzell. Pfarrer Andreas Schenk gibt uns in der Reformierten Kirche einen kurzen Überblick über die wechselvolle Geschichte des Ortes Appenzell zur Zeit der Reformation. Dann hören wir auf einer Führung durchs Dorf Spann-

des und Interessantes. Anschliessend sind alle zum Imbiss ins Restaurant Eischen eingeladen. Die Kosten für den Ausflug werden von den Kirchgemeinden übernommen. Rückkehr ist um 19.30 Uhr. Anmeldung spätestens bis 23. August an Doris Engel, 076 511 41 94 oder Marlis Urech 071891 61 64.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 2. August, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Sie suchen ein kühles Plätzchen?

Die Kirche ist im Juli in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 1.-7. August Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen, Tel. 079 669 16 26.

Wir wünschen Ihnen einen unbeschwerten Sommer und schöne Ferien.

Besuche können Sie mit Doris Engel im Juli gerne telefonisch abmachen oder wenn Sie sie im Dorf sehen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	076 511 41 94
KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler Kirchenvorstehererschaft	071 877 14 49 ev.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst: Nelly und Hans Hohl Therese Pecnik	071 877 11 07 071 877 21 14

10 Jahre Appenzeller Singwochenende: Miteinander singen

Walzenhausen. „Geistliches und Weltliches“: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2016 das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das mehrstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2016.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; E-Mail: singwochenende@bluewin.ch
www.singwochenende.ch.vu

Altersheim Obergaden

Unser **Ferienzimmer** ist wieder frei ab
20. Juli 2016

Wenn Sie Interesse haben melden Sie sich
bei Frau M. Keller 071 877 12 34
oder ao-wald@bluewin.ch

Jugendraum Wald

Forest 9044

Von August bis Dezember 2016, ist unser
Jugendraum an folgenden Daten geöffnet:

19. August 20.00 – 22.00 Uhr

2. September 20.00 – 22.00 Uhr
Casino Night

16. September 20.00 – 22.00 Uhr

23. September 20.00 – 22.00 Uhr
Cinema Night

4. November 20.00 – 22.00 Uhr

18. November 20.00 – 22.00 Uhr

Pizza Plausch

2. Dezember 20.00 – 22.00 Uhr

16. Dezember 20.00 – 23.00 Uhr
Disco

Unser Jugendraum ist für **Alle ab der 5.Klasse** geöffnet.
Die **Aufsicht/ Betreuung** findet „nur im“ Jugendraum statt!
Für private Anlässe wie z.B. Geburtstagsfeier kann der
Jugendraum gebucht werden. Einzig muss eine Erwachsene
Person (mind.18 Jahre) die Verantwortung / Aufsicht
übernehmen. Bei Interesse, Fragen oder Unklarheiten,
meldet Euch bei Simone Brunetta 078 888 03 66 /
simonebrunetta@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Euch, eure
Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Aüb-Wirtschaftsnews Ausgabe Juli 2016

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristalisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist – wie andere ländliche Regionen – gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Das lokale Gewerbe und die lokale Gastronomie stehen vor der Herausforderung, mit städtischen Angeboten in Konkurrenz zu stehen. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner droht, sich in die nahe Stadt zu verlagern.

Der Verein Aüb will einen Dialog eröffnen über gemeinsame kulturelle Werte und die Raum- und Lebensqualitäten im Appenzellerland über dem Bodensee. In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache dafür zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst, wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Der Verein Aüb lädt Sie – zusammen mit anderen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – ein, an einem Abend mit zu diskutieren, was das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben im Appenzellerland über dem Bodensee wirklich lebenswert und einzigartig macht und auch in Zukunft machen wird. Die Dialog-Abende finden statt am 25. August und am 15. September 2016. Jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr.

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aeub.ch mit dem Stichwort **LebensWERT**.

Die definierten Werte und Kriterien dienen als Grundlage, um Projekte und Initiativen des Gelingens zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen. Diese sollen dann vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden und fördern so die Identifikation mit der Region. Für ein lebendiges und lebenswertes Appenzellerland über dem Bodensee.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3,
9410 Heiden, www.Aueb.ch,
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aeub.ch

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX **UNIQUE**™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83

heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Wir wünschen unserer Kundschaft
schöne Sommerferien

Betriebsferien vom 23. Juli – 7. August 2016

www.brunnerwald.ch

BRUNNER

Spenglerei, Bedachungen, Fassaden, Sanitäre Anlagen, Gerüste

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 9 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite	190 mm	x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite	190 mm	x 125 mm oder
	93 mm	x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm	x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite	93 mm	x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Eugster AG, Heiden AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 11. August 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 8. August 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Verein Dance Power

Wo?	Singsaal Schulhaus Wies, Heiden	
Wann??	Kids	9.00 bis 9.45 Uhr Samstag
	Midi	9.45 bis 10.30 Uhr Samstag
	Teens	10.30 bis 11.20 Uhr Samstag

Wo?	Mehrzweckanlage Wald AR, Bühne	
Wann?	Teens	18.30 – 19.30 Uhr Mittwoch
	Erwachsee	19.30 - 20.30 Uhr Mittwoch
	Midi	17.30 – 18.30 Uhr Donnerstag

Während den Schulferien finden keine Kurse statt!

ZUMBA:	Singsaal Schulhaus Wies, Heiden	
		19.00 – 20.00 Uhr Donnerstag

Die **neuen Kurse** beginnen nach den Sommerferien:

Heiden	Samstag, 20. August 2016
Wald	Mittwoch, 17. August 2016
	Donnerstag, 18. August 2016

Wir begrüßen Euch gerne zu einer Schnupperstunde!

Weitere Infos/Rückfragen an:

Simone Brunetta	078 888 03 66 (simonebrunetta@bluewin.ch)
Jessica Cannistraci	079 271 05 45

www.DancePower.ch

Unsere Teens-Gruppe aus Wald, wurde in diesem Semester von Leonie Baumann zusammen mit Simone Brunetta unterrichtet. Leonie absolvierte ein Schulprojekt und sammelte auf diesem Weg ihre ersten Erfahrungen, wie man eine Choreographie erstellt und unterrichtet. Wir vom Verein Dance Power unterstützen immer wieder sehr gerne solche Projekte. Auch für die Tänzerinnen war es eine schöne Erfahrung. Es war toll mitzuerleben, wie offen sie sich gegenseitig gegenüber getreten sind. Nach dem anschliessenden Apéro verabschiedeten wir uns in die Sommerpause.

Wir bedanken uns bei allen Eltern für Ihr Vertrauen, den Gemeinden Heiden und Wald für die Benützung der Räume und allen Mitwirkenden für Ihr Dabeisein!

Allen schöne, erholsame Ferien, wir freuen uns Euch wieder an einem unserer Kurse zu begrüßen, wenn es dann wieder heisst: let's Dance !

Euer Dance Power Team/ Simone Brunetta

Am 18. Juni 2016 um 16.30 Uhr trafen sich 70 Tänzer und Tänzerinnen zu einer weiteren Hauptprobe. Nach einem kurzen Aufwärmen wurde ein letztes Mal die erlernte Choreographie geübt. Um 18.00 Uhr galt es dann ernst und die 100 Zuschauer wurden mit verschiedenen Tanzshows begeistert.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 07. Aug.	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 12. Aug.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 16. Aug.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Fr. 19. Aug.	Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst	13.30 – 15 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Pauluspfarrei
Fr. 19. Aug.	6. Standübung	18 - 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 21. Aug.	Gottesdienst mit dem Orchester Adorable aus Holland	11 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Sa. 27. Aug.	7. Standübung (Anmeldung Cupfinal)	14 - 16 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Sa. 27. Aug.	Letzte Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 28. Aug.	Berggottesdienst	10 Uhr, Blockhütte Im Hau in Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

KUKO kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 30. September 2016
 Festwirtschaft und Spaghettiplausch

jahrmarkt

mit attraktionen für gross und klein
 marktstände, bücherflohmarkt,
 harassenspiel,
 gratis nostalgiekarussell
 und kinderartikelbörse

Jahrmarkt mit Festwirtschaft:
 9 bis 17 Uhr
 Schulhausplatz,
 Festwirtschaft mit Erika und Hampi

Koffermarkt:
 9 bis 17 Uhr,
 Mehrzweckanlage

Spaghettiplausch:
 Ab 18 Uhr, Turnhalle
 Damenturnverein

SCHULHAUSPLATZ / MZA WALD AR

KUKO kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 30. September 2016

oldies night

60ies bis 90ies
 ab 18 jahren, eintritt frei
let's dance

Oldies Night:
 20.30 Uhr,
 mit DJ Mamao-k
 alias Heidi Künzler

Barbetrieb:
 Bier, Mineral,
 feine Mixgetränke
 und Hotdogs

BÜHNE MZA WALD AR

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. August 2016

Nr. 15 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Walter Meier geht in den Ruhestand

Es ist mir eine Ehre im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung von Wald, Dir **lieber Walter** die Laudatio zu halten und Dir für Deine 28 Jahre im Dienste als „unser“ Wasserwart herzlich zu danken.

Wir drehen die Zeit etwas zurück und lassen Erinnerungen wieder aufleben.

Dein Anfang ist wohl Mitte März 1988 passiert. Du hast dich als Wasserwart beworben und wurdest zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das fand vor dem sogenannten „Büro“ des Gemeinderates mit Gemeindepräsident Jakob Sturzenegger, dem GR Rolf Arnold, GR Fredy Nagel und Gemeinbeschreiber Max Bänziger statt. Man war sich schnell einig und wollte Dich sofort anstellen, am liebsten wäre es gewesen, wenn Ruedi Schläpfer Dich schon am nächsten Tag hätte einarbeiten können. Aber einer dieser Herren wollte es doch noch genauer wissen und stellte Frage die Du schon beantwortet hattest, aber ihm schienen die Antworten nicht ganz genügend...Walter, wie geht es denn weiter mit dem Schäfli, wenn Du diese Stelle antrittst und wie siehst Du es nun mit der Stellvertretung als Totengräber? Ja wir wissen alle, wie es herausgekommen ist mit Deiner Anstellung. Du hast am 1. April 1988 Deine Stelle angetreten (es war zu unserem Glück kein Aprilscherz) und vieles ist uns nicht mehr bewusst, was sich in diesen 28 Jahren verändert hat. Wenn wir heute das Wasser von damals trinken müssten, ich meine, wenn die Wasserqualität noch dieselbe wäre... Aber eben, die Zeiten ändern sich, mit ihnen die Forschungen und Vorschriften. Du hast Dich mit so viel Herzblut in Deinen Job eingelebt, wie kaum jemand. Du hattest in diesen 28 Jahren einige Chefs. Direkter Vorgesetzter war jeweils der Gemeindepräsident, von denen hast Du 4 gehabt und dann waren da aber noch „unter Chefs“, die weisungsbefugt waren, das waren die Präsidenten der Kommission, denen die Wasserversorgung zugeteilt war, heute ist es die Technische Kommission. Auch wir haben uns in der Organisation verbessert und so hast Du seit 5 Jahren als direkte Vorgesetzte die Gemeinbeschreiberin, die doch mehr oder weniger auch täglich auf der Gemeindeganzlei anwesend ist. Du musstest jeweils Deine Chefs einarbeiten, denn das Wissen über unsere Wasser-

versorgung, kannte und kennt keiner so wie Du. Für diese 17,5 Km Hauptleitungen die 383 Hausanschlüsse mit 855 Bewohnerinnen und Bewohnern bist Du 365 Tage im Jahr dagewesen. Nicht zu vergessen die über 100 Hydranten und 22 Quellen die Du stets überprüft hast. Dir, und uns natürlich auch, war bewusst, was es heissen würde, wenn eine Störung im Wasserreservoir auftritt und unser Wasserwart Walter ist nicht im Dorf anwesend. Ein Wasserverlust oder unreines Wasser ist das Schlimmste oder sogar ein Alptraum für eine Gemeinde und den Wasserwart. Wir kennen Dich als gradlinige direkte Person. Bei Dir wusste man auch immer woran man bei Dir ist. Deine Direktheit und Deine Verlässlichkeit sind starke Merkmale von Dir. Als ich kürzlich Leute befragte über Dich, kamen stets die gleichen Aussagen. Verlässlich, gradlinig und direkt. Es gibt bestimmt ein dickes Buch zu schreiben, würden wir alle unsere Begegnungen und Erfahrungen, die wir mit Dir Walter machen durften, notieren. Schönes, Lustiges und Erstaunliches käme zu Tage.

Wir müssen nun gezwungenermassen neue Wege gehen. Auch wir als Gemeinde haben dazugelernt. Du hast Deinen Nachfolger gut eingearbeitet und auch dafür sind wir Dir dankbar. Natürlich profitierst ja auch Du davon, denn genügend Wasser und in guter Qualität zu haben, ist unser aller Wunsch.

Lieber Walter, ein herzliches DANKESCHÖN für Deinen Einsatz in unserer Gemeinde. Wir wissen, dass Du mehr als nur Deinen Job gemacht hast. Wir wünschen Dir Gesundheit und weiterhin alles Gute.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Voranzeige

Öffentliche Versammlung

Mittwoch, 7. September 2016

20.00 Uhr

MZA Bühne

Der Gemeinderat

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 25. August 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 22. August 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Handänderungen April - Juni 2016

Ege Carmen Maria, Wald (Erwerb 25.06.2003, 20.02.2006)
an Linder Patrick Stefan, Wald, ½ Miteigentumsanteil an
Liegenschaft Nr. 689, 1'508 m² Grundstückfläche,
Wohnhaus mit Stadel Nr. 160, Falkenhorst

Walser Immobilien Wald AG, in Wald (Erwerb 28.09.2005)
an Bischofberger Franz, Herisau, und Graf Carmen, Herisau,
zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 710, 1'002 m²
Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 2, Unterdorf

Erbengemeinschaft Weber Claudia (Erwerb 27.06.2016) an
Rade Donat, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft
Nr. 736, 1'185 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 150,
Spitz

Über alle Berge

Am Sonntag, 28. August 2016, um 10.30 Uhr, wird die
Filmpremière „Über alle Berge“ im Kino Rosental, Heiden
gefeiert. Herbert Mäder persönlich und auch der Produzent
Arthur Spirk werden an diesem Morgen zu Gast sein.

Biwakieren auf hohen Bergen war Herbert Mäders
Leidenschaft. Sein Ziel: die magischen Lichtstimmungen der
Bergwelt fotografisch festzuhalten und das Bergerlebnis mit
anderen zu teilen. Doch die Berge führten ihn auch in die
Ferne - und zu den Menschen dort. Seine Bilder aus
Afghanistan (1967-69), dem Hogar (1970) und Kirgisien
(1977) sind zeitgeschichtliche Dokumente. Ebenso seine
Aufnahmen vom letzten Appenzeller Seidenweber und vom
alten St. Galler Gaswerk. Als Herbert Maeder 1983 in
Appenzell Ausseroden als parteiloser Grüner in den
Nationalrat gewählt wird, ist das eine Sensation. Und seinen
Fotografien und Fotobüchern zu verdanken. Zwölf Jahre lang
setzt er sich politisch für den Schutz von Natur und Umwelt
ein und beteiligt sich insbesondere am Kampf für die
Erhaltung der Greina-Hochebene. Spätere Reisen führen ihn
in die Malediven jenseits der damals noch abgeschotteten
Tourismus-Resorts. Seine lebhaften Erinnerungen lassen ein
nicht einfaches, aber erfülltes Leben als freier Fotograf
Revue passieren.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Friedensprojekt in Israel / Palestina

Sonntag, 14. August

- 11.00 regionaler Gottesdienst der SeelsorgeEinheit auf
der Hohen Buche mit allen Seelsorgerinnen und
Seelsorger.
Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zum
Grillieren und gemütlichen Zusammensein
eingeladen. Wir haben einen Fahrdienst ab
Speicherschwendi eingerichtet. Feiern Sie mit
uns.

Montag, 15. August

- 16.30 Rosenkranzgebet
18.00 Maria Himmelfahrt – in Zusammenarbeit
mit dem Frauechreis, Rosmarie Wiesli und
Annitta Raggenbass. Besammlung beim kath.
Pfarrezentrum Bendlehn

Donnerstag, 18. August

- 19.30 Taufweg: „Gott hat mich bei meinem
Namen gerufen.“
Kath. Pfarrezentrum Bendlehn

21. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Schweizerische Caritas Luzern

Samstag, 20. August

- 07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 21. August

- 10.00 ökumenischer Familiengottesdienst zum
neuen Schuljahr, kath. Kirche Bendlehn
10.00 ökumenischer Gottesdienst zum
Schulanfang evangelisch-reformierte Kirche
Trogen

Montag, 22. August

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. August

- 08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und
Senioren mit Rosmarie Wiesli

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

"Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft,
und dich leitet auf dem Weg, den du gehst."
Jesaja 48,17

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst in Trogen am Sonntag, 14. August
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schwede in
der evang.-ref. Kirche Trogen

**Schulanfangsgottesdienst am Freitag,
19. August, 13.30-15.00 Uhr**
mit den Erst- und Zweitklässlern, Marianne Mesmer,
Religionslehrerin und Doris Engel, Pfarrerin

**Gottesdienst mit dem Orchester Adorable am
Sonntag, 21. August**
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel. Es spielt
das Orchester Adorable aus Holland auf.

Berggottesdienst am Sonntag, 28. August
An diesem Sonntag feiern wir um 10 Uhr zusammen mit der
Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst bei der
Blockhütte-Im Hau in Wald. Der Gottesdienst wird durch die
Pfarrerinnen Doris Engel und Susanne Schewe und durch
Elisabeth Müller gestaltet. Leandro Lehner wird getauft und
es musiziert ein Alphorn-Duo und Flurin Rade am
Akkordeon. Anschliessend Besuch der Festwirtschaft beim
Grümpeliturnier. Ab 9.15 Uhr Fahrdienst ab Schulhausplatz.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche
Wald statt.

Mitteilungen

Gemeindeausflug nach Appenzell

Am 1. September ist es wieder so weit. Wir fahren um 13.30
Uhr beim Hecht (neben Rest. Schäfli) los. Diesmal ist unser
Ziel Appenzell. Pfarrer Andreas Schenk gibt uns in der
Reformierten Kirche einen kurzen Überblick über die
wechselvolle Geschichte des Ortes Appenzell zur Zeit der
Reformation. Dann hören wir auf einer Führung durchs Dorf
Spannendes und Interessantes. Anschliessend sind alle zum
Imbiss ins Restaurant Eischen eingeladen. Die Kosten für den
Ausflug werden von den Kirchgemeinden übernommen.
Rückkehr ist um 19.30 Uhr. **Anmeldung spätestens bis 23.
August an Doris Engel, 076 511 41 94 oder Marlis Urech
071891 61 64.**

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 16. August, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus
Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Schulferien wieder am
Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will,
kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche
ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit
Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

Abschied Walter Meier

Nach 28 Jahren als Wasserwart unserer Gemeinde geht Walter Meier in den Ruhestand. Wohlverdient und mit Vorfreude; Hat er doch zukünftig eine neue, wichtige Aufgabe mit dem Abschiedsgeschenk erhalten. Doch dazu später mehr.

Um sich von Walter zu verabschieden organisierte die Gemeinde Wald ein Abschiedsfest im kleineren Rahmen. Allzu viel Aufhebens um seine Person mag Walter nicht. So waren Kollegen und Kolleginnen aus Gemeinderat, Gemeindekanzlei, technischer Kommission und Wasserwarte der umliegenden Gemeinden geladen.

Am Samstag, 16. Juli, gegen 17.00 Uhr versammelten sich die Gäste vor dem Rechbergstöbli. Kurz darauf traf der Ehrengast mit Ehefrau Heidi ein.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde erst einmal zum Wohle Walters angestossen. Mit einem Gedicht von Tochter Jeanette, vorgetragen durch Lina Graf, wurde das Abschiedsgeschenk präsentiert. Zwei Esel! Mutter Pippa, ein Geschenk von Heidi und den Kindern, Tochter Bärli, ein Geschenk der Gemeinde.

Beim Anblick der beiden Grautiere glänzten Walters Augen. Schon lange Zeit habe er sich Esel gewünscht, erklärte er voller Freude. Es seien faszinierende Tiere und keinesfalls stur, sondern nur misstrauisch.

Es folgte eine Laudatio von Gemeindepräsidentin Edith Beeler.

Ausschnitt aus „Die appenzellischen Gewässer“, erschienen beim Appenzeller Verlag 2014

Zu guter Letzt stehen hinter einer funktionierenden Wasserversorgung eine ganze Reihe von Menschen, die mehr leisten als „Dienst nach Vorschrift“ – nebenamtlich tätige Kommissionsmitglieder, Gemeinderäte, Ingenieure und Planer, Rohrleitungsmonteur oder eben: Wasserwarte wie Walter Meier.

Corina Vuilleumier

Später nahmen die Anwesenden ihre Plätze in der gemütlichen Besenbeiz ein. Die Gastwirte Heidi und Köbi Frehner waren um das leibliche Wohl besorgt. Nach einer kurzen Ansprache seitens Köbi war das bunte Salatbuffet eröffnet und der Gastwirt am Grill ganz in seinem Element.

Es herrschte ausgelassene Stimmung. Das kleine Lokal füllte sich mit allerlei angeregten Gesprächen, schallendem Gelächter und klingenden Gläsern.

Die Zeit verging wie im Flug. Schon wurden Kaffee und feine Crèmeschnitten serviert. Und obwohl die ersten Gäste sich verabschiedeten wurde im Rechbergstöbli noch lange nicht an Feierabend gedacht.

Ein gebührender Abschied für ein ganz besonderes Gemeindemitglied.

Dankä Walter und mach's guet!

1988 bis 2016 im Dienst der Gemeinde:

Amtsantritt als Wasserwart am 1. April 1988

365 Tage im Jahr war Walter zuständig für rund 17.5 km Hauptleitungen die 383 Hausanschlüsse mit 855 Bewohnerinnen und Bewohner versorgen.

Nicht zu vergessen die über 100 Hydranten und 22 Quellen, die es stets zu überprüfen galt.

Direkter Vorgesetzter war der jeweils amtierende Gemeindepräsident. Vier davon hat Walter in den 28 Jahren kommen und gehen sehen.

Herzlichen Dank allen MuKi's

Seit Februar 2015 haben schon mehr als 14 Mamis, teilweise Papis, Grossis und Opas, zusammen mit ihren Kindern/Enkelkindern regelmässig am Mittwoch vormittag in unserer Turnhalle mitgeturnt, gelacht und gesungen. Dieses Jahr fand im Mai das erste VaKi-Turnen statt, welches ebenfalls rege besucht wurde. Herzlichen Dank Euch allen fürs Mitturnen und Dabeisein! Nun verlassen uns einige Kinder (und Mamis) das MuKi-Turnen, weil sie nach den Sommerferien in den Kindergarten und somit ins Kinderturnen kommen (KiTu jeweils Montag von 16 bis 17 h). Wir vom MuKi-Team wünschen Euch einen guten Start und weiterhin viel Freude und Spass an der Bewegung.

Wir laden alle Eltern, Grosseltern oder Bekannte von Kindern ab dem 2. Lebensjahr herzlich zu den Schnuppertagen nach den Sommerferien (17., 24. Und 31. August 2016) ein - jeweils am Mittwoch von 9.15 bis 10.15 Uhr in der Turnhalle Wald.

Weitere Auskünfte bekommen Sie unter 071 890 03 18 oder via Mail an fabienne@duelli.ch.

Wir freuen uns auf viele bekannte und noch unbekannte MuKi's!

Herzlichst Eurer MuKi-Team Wald

Andrea Giezendanner,
Graziella Todt und
Fabienne Duelli

Angebote für Kleinkinder

Die neue Plattform der Pro Juventute AR ist online!

HERISAU - Das neue Onlineportal der Pro Juventute AR bietet eine Unterstützung im Alltag mit Kleinkindern. Kurse, Veranstaltungen, Betreuungsangebote oder nützliche Links können bequem und einfach gesucht werden.

Die Pro Juventute AR hat über Jahre die Broschüre «Programm für Kleinkinder» herausgegeben. Sinkende Spendenzahlen, hohe Druckkosten und der grosse Personalaufwand haben dazu geführt, dass diese künftig nicht mehr in der gewohnten Form publiziert werden kann. Ein mehr als würdiger Ersatz wurde mit dem neuen Onlineportal ins Leben gerufen. Auf der neuen Plattform können verschiedene Angebote kostenlos publiziert werden. Die Angebote für Kleinkinder und deren Eltern werden übersichtlich zusammengefasst. Interessierte können unter www.projuventute-ar.ch/kleinkinderangebote gezielt und einfach nach Kursen, Beratungsstellen, Veranstaltungen oder Betreuungsangeboten suchen.

Projektverantwortliche ist Danielle Bruggmann-Battaglia (Speicher), Assistenz der Geschäftsstelle und Vorstandsmitglied der Pro Juventute AR. Sie betreut ebenfalls die Aktualisierung der Angebote im Mittel- und Hinterland. Das Vorderland wird von Rahel Rohner (Heiden) bearbeitet.

Damit wir, die Pro Juventute AR, Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche finanzieren können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Informieren Sie sich online (www.projuventute-ar.ch) über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten oder nehmen Sie direkt mit der Geschäftsstelle (Tel. 071 351 15 90) Kontakt auf.

Kontakt Onlineportal

Pro Juventute AR
Danielle Bruggmann-Battaglia
Tel. 078 613 30 32
projuve_dbruggmann@hotmail.com

Landfrauenverein Wald AR

HELPERINNEN GESUCHT!

HELPERINNEN GESUCHT!

HELPERINNEN GESUCHT!!!

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL

Freitag, 23. September 2016

Wie jedes 2. Jahr, sind wir Landfrauen von Wald für die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“ verantwortlich. Wir freuen uns, wieder viele Bauernfamilien und Besucher mit Speis und Trank verpflegen zu dürfen.

Um all die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

Mi. 21. Sept. ab 13.30 Uhr: Schmücken des Schauplatzes hinter dem Schweizerbund (Kranzen des Schaubogens)
Do. 22. Sept. ab 13.30 Uhr: Einrichten der Festwirtschaft
Fr. 23. Sept. ganzer Tag: Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen

Auch möchten wir wiederum ein Kuchenbuffet machen und sind dankbar um Bäckerinnen, die uns Kuchen oder einen Cake backen.

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte auch unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Heidi erwartet bis **Mittwoch, 14. Sept. 2016** möglichst viele Anrufe / E- Mails von Helferinnen.

Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!

Der Vorstand der Landfrauen Wald

Der Lebenskurs

Ort und Kosten:

- FEG Heiden, Seeallee 1
- Dauer: 19.30 bis 21 Uhr.
- Kurskosten: Fr. 60.-
- Info: www.feg-heiden.ch

MyLife - Der Lebenskurs:

- Wer kennt sie nicht - die (An) Fragen an das eigene Leben:
- Was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin?
 - Was hat mich positiv oder auch negativ geprägt?
 - Wie kann ich Heilung meiner Verletzungen erfahren?
 - Wohin führt mein Leben?

6 Einheiten bilden den

MyLife - Workshop:

- 23. August 2016: Münze**
Was mein Leben geprägt hat
- 30. August 2016: Buch**
Mein Leben als Buch verstehen
- 06. September 2016: Brücke**
Was ist das Ziel in meinem Leben?
- 13. September 2016: Musik**
Gott als den Grundton kennen lernen
- 20. September 2016: Pflaster**
Unseren Schmerz durchkreuzen
- 27. September 2016: Schatz**
Das Geschenk des Lebens annehmen

Eine Initiative der
FEGHeiden
Freie Evangelische Gemeinde
Heiden

MyLife
Workshop

!!! Steffen Marco - 10 jähriges Jubiläum !!!

Nach vierjähriger Berufslehre ist Steffen Marco am 22.07.2006 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit Fortbildungen stetig weiterentwickelt, wodurch er laufend immer mehr Aufgaben wahrnehmen konnte. Mittlerweile sind zehn Jahre vergangen und er steht der elektro furer ag nach wie vor zur Seite.

Es freut uns daher sehr ihm zu seinem 10 jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken und wünschen Ihm einen weiterhin erfolgreichen Berufsweg in bester Gesundheit.

DANKE STEHLI

Ihr Partner für Ihre Technik.

elektro furer
wolfhalden • oberegg

elektro furer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 12. Aug.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 16. Aug.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Mi. 17. Aug.	Muki-Turnen (Schnupper-Muki)	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Fr. 19. Aug.	Ökumenischer Schulanfangsgottesdienst	13.30 – 15 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald und Pauluspfarre
Fr. 19. Aug.	6. Standübung	18 - 20 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 21. Aug.	Gottesdienst mit dem Orchester Adorable aus Holland	11 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Mi. 24. Aug.	Muki-Turnen (Schnupper-Muki)	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Sa. 27. Aug.	7. Standübung (Anmeldung Cupfinal)	14 - 16 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Sa. 27. Aug.	Letzte Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 28. Aug.	Berggottesdienst	10 Uhr, Blockhütte Im Hau in Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen
Mi. 31. Aug.	Muki-Turnen (Schnupper-Muki)	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 25. August 2016

Nr. 16 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Die externe Evaluation, die der Kanton AR über unsere Schule in Auftrag gegeben hat, ist nun abgeschlossen und der Schlussbericht liegt vor. Der Bericht wurde vom Kanton mit den Lehrpersonen und der Schulleitung besprochen. Zusammengefasst dürfen wir mit unserer Schule im Dorf sehr zufrieden sein und unserer ehemaligen Schulleiterin Sara Gschwend und dem Lehrerteam ein herzliches Dankeschön und ein Lob aussprechen.

Die Schüler und Schülerinnen, ebenso einige der Eltern wurden entsprechend befragt. Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Gerne veröffentliche ich hier eine Zusammenfassung und stehe für Fragen an der öffentlichen Versammlung zur Verfügung.

Ausgangslage

Die letzte Evaluation der Primarschule Wald hatte 2010 stattgefunden. Im Sommer 2014 erfolgte ein Wechsel der Schulleitung. Ab Januar 2016 fiel die Schulleiterin krankheitshalber aus und deren Aufgaben wurden von der Schulpräsidentin (Edith Beeler), SL-ad interim (Markus Künzler) und Personen des Kollegiums übernommen.

Leider konnte zu diesem Zeitpunkt die Evaluation nicht mehr verschoben werden.

Der Kern der externen Schulevaluation ist der zweitägige Besuch des Teams vor Ort. Bereits im Vorfeld fanden auf allen Stufen schriftliche Befragungen und eine umfangreiche Dokumentenanalyse statt.

Ziele der Evaluation

Die Evaluation der Primarschule Wald AR verfolgt das Ziel, die Qualität von Schule und Unterricht ganzheitlich zu erfassen, unter Berücksichtigung spezifischer Aspekte der aktuellen Klassenorganisation. Die Ergebnisse werden mit Kernaussagen und Entwicklungshinweisen zurückgemeldet, welche im Evaluationsbericht detailliert erläutert werden. Der Bericht soll primär die Schule in der kurz- bis mittelfristigen Planung der Schulentwicklung unterstützen, verhilft der Schulbehörde und dem Departement Bildung jedoch

auch zu Steuerungswissen. Im Hinblick auf die Neubesetzung der Schulleitung auf Sommer 2016 dient er dieser zudem als Auslegeordnung und Instrument der Einarbeitung.

Kernaussagen

Die Primarschule Wald ist eine überschaubare Dorfschule mit grosszügigen Platzverhältnissen, attraktivem Pausenareal sowie einem vielseitigen Angebot für Schülerinnen und Schüler. Erwachsene und Kinder sind mit der Schule in weiten Bereichen sehr zufrieden.

Schulführung

Die geleitete Schule ist breit akzeptiert. Die Lehrpersonen fühlten sich durch die ehemalige Schulleitung gut unterstützt und entlastet. Die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterführung gelang vorbildlich.

Erwachsene, Schülerinnen und Schüler sind mit der Organisation der Schule grundsätzlich zufrieden. Sowohl die interne Information, als auch die Führung von Konventen respektive Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen gelangen bislang sehr gut.

Schulklima

Fast alle Kinder fühlen sich wohl und sicher. Die geltenden Regeln und Werte sind den Schülerinnen und Schülern bekannt und akzeptiert. Der gleichwertigen Einforderung von Regeln, Absprachen bezüglich Sanktionen sowie der Vorbildwirkung von Lehrpersonen ist weiterhin Beachtung zu schenken.

Klima und Unterstützung innerhalb des Teams der Lehrpersonen sind gut.

Kontaktpflege mit Eltern (Erziehungsberechtigten)

Die Eltern sind mit der Informationspraxis der Schulleitung sehr zufrieden, mit jener des Gemeinderates nur teilweise. Von Seiten der Lehrpersonen wünschen sie sich mehr kind- und unterrichtsbezogene Informationen. Einzelne brachten den Wunsch nach einem Elternrat zum Ausdruck.

Unterricht

Stärken des besuchten Unterrichts waren die anregend gestalteten Lernräume, die gute Lernatmosphäre, eine positive Feedback- und Fehlerkultur, konsequente Führung der Klassen sowie die individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Die Standartsprache wird von den Kindern unterschiedlich konsequent eingefordert.

Im kantonalen Durchschnitt hat die Schule Wald einen guten Stand.

Entwicklungshinweise

Schulführung

Entwicklung eines schulinternen Qualitätskonzepts gemäss den kantonalen Vorgaben. Klarere Trennung der strategischen und operativen Aufgaben. Erarbeitung einer mehrjährigen Entwicklungsplanung. Langfristigere Planung und optimalere Abstimmung der Inhalte von Schulinternen Weiterbildungen.

Schulklima – Förderung der Selbstverantwortung

Transparentere Gestaltung des Weiterbearbeitungsprozesses der Anliegen des Kinderrats und sorgfältigere Information der Schülerinnen und Schüler, wieso spezifische Anliegen nicht weiterverfolgt werden können.

Kontaktpflege mit Eltern

Entwicklung von Vorstellungen, wie Eltern verstärkt in die Schule als Lern- und Lebenswelt einbezogen werden könnten.

Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit

Struktur der Zusammenarbeitsgefässe auch nach Umstellung auf Doppelklassensystem aufrechterhalten und für Entwicklung der Unterrichtsqualität nutzen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Schläpfer, Markus Robert und **Schläpfer geb. Schoch, Ramona**, Trauung am 25. Juli 2016 in Rehetobel AR, wohnhaft in Wald AR

Einladung zur Öffentlichen Versammlung

Mittwoch, 7. Sept. 2016, 20.00 Uhr, MZA Bühne

Voranschlag 2017
Schule Wald, Externe Evaluation
Varia

Wir freuen uns auf eine Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

Gesuchsteller Christian Mitschke und Jana Grohmann
Blumenfeldstrasse 3, 9410 Heiden

Eigentümer Baugesellschaft Oberdorf Wald
c/o Jürg Schweizer
Bruggereggestrasse 26, 9100 Herisau

Projektverfasser Schläpfer & Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen

Baulage Oberdorf
Parzelle 766, Assek. Nr. (neu)

Zone W1, GRIG (Grünzone im Baugebiet)
Quartierplan Oberdorf
Gewässerschutzbereich Au

Bauprojekt Neubau EFH mit Doppelgarage

Gesuchsteller Beat Wenk, Wenk AG Wald,
Ebni 584, 9044 Wald AR

Eigentümer Wenk AG Wald, Hoch- und Tiefbau
Ebni 584, 9044 Wald AR

Projektverfasser Schläpfer & Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen

Baulage Ebni
Parzelle 674, Assek. Nr. 584

Zone WG 2 (Wohn- und Gewerbezone)

Bauprojekt Erweiterung EG durch Anbau einer Gaube
(Wohnraumerweiterung)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 26. August 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald 22. August 2016

Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 8. September 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 5. September 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (2. Quartal 2016)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Döring Christian und Angela Niderenweg 16, 9043 Troge AR	Projektänderungen/Nachtrag: Dachersatz, Ersatz Westwand OG und Sanierung EG (innen),	Ochsenwees Parzelle 581, Assek. Nr. 581
Sprecher Christian Schiben 248, 9044 Wald AR	Unterhalt Brunnenleitung Ersatz Drainagen	Hofguet Parzelle 327, Assek. Nr. ---
Friedauer Alfred Unnothstrasse 28, 9430 St. Margrethen SG	Erdwärmepumpe (Sole/Wasser)	Langenegg Parzelle 367, Assek. Nr. 127
Gegenschatz Walter Rechberg 63, 9044 Wald AR	Ersatzbau Pferdeunterstand und Stütz- mauer, Anbau Scheune, Sanierung Dach	Rechberg Parzelle 160, Assek. Nr. 354, 675
Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR	Sanierung Zugang Kindergarten und Bühneneingang MZA	Dorf Parzelle 80, Assek. Nr. 592, 629
Wasserversorgung Wald Dorf 37, 9044 Wald AR	Erweiterung Reservoir Waldebni	Höhi (Assek. Nr. 355) Parzellen 90, 91, 634
Maddalena Michele und Marianne Dorf 384, 9044 Wald AR	Ersatz Garagentore (mit Materialänderung)	Dorf Parzelle 507, Assek. Nr. 384
Gut Peter und Andrea Bachtelstrasse 9, 8123 Ebmatingen	Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage	Büchler Parzelle 437, Assek. Nr. 467
Bianchi Gisela, Bianchi Mathias und Deborah Büel 120, 9044 Wald AR	Belagseinbau Garagenvorplatz, Befestigung Zugang Haus	Büel Parzelle 661, Assek. Nr. 120
Keller Andreas Hofguet 230, 9044 Wald AR	Fassadensanierung	Hofguet Parzelle 320, Assek. Nr. 230
Lüthi Werner Hofguet 225, 9044 Wald AR	Fassadensanierung	Hofguet Parzelle 317, Assek. Nr. 221
Stahr Thomas und Corinna Grüt 2, 9056 Gais	Neubau EFH und Aufschüttung	Allee Parzelle 762, Assek. Nr. 508
Reinhard Gschwend Unterdorf 9, 9044 Wald AR	Dachsanierung, Photovoltaikanlage	Unterdorf Parzelle 48, Assek. Nr. 9
Einwohnergemeinde, Techn. Kommission, Dorf 37, 9044 Wald AR	Neubau Wartehäuschen Haltestelle Hopsbermoos	Ebni Parzelle 709, Assek. Nr. 729
Duelli Dino und Fabienne Grund 525, 9044 Wald AR	Belagseinbau Vorplatz und Zufahrtsstrasse	Grund Parzelle 375, Assek. Nr. 525, 526
Baldauf Veronika Vordorf 557, 9044 Wald AR	Sanierung / Ersatz Lärm- und Sichtschutzwand	Vordorf Parzelle 665, Assek. Nr. 557

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 25. August

10.00 Andacht mit Pfarrerin Sigrun Holz im
Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 26. August

09.30 Andacht mit Pfarrerin Sigrun Holz im Altersheim
Boden, Trogen

15.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Speicher

22. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Schweizerische Caritas, Luzern

Sonntag, 28. August

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Klaus Dörig, Spitalpfarrer i.R.

Montag, 29. August

16.30 Rosenkranzgebet

23. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas „Flüchtlinge“

Samstag, 3. September

07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 4. September

10.00 Gast-Gottesdienst zum Thema: Schutzengel mit
Rosmarie Wiesli, Musikalische Gestaltung:
Schwiizerörgeli – Gruppe und Frédéric Fischer
Anschliessend lädt uns die Kontaktgruppe Wald
Marlies Bänziger und Irene Reifler
zum Apéro ein.

Montag, 5. September

16.30 Rosenkranzgebet

Freitag, 9. September

17.00 Sommerfest Familienbegegnungstag

24. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Theologische Fakultät Luzern

Sonntag, 11. September

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Klaus Dörig, Spitalpfarrer i.R.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht einen Geist der Frucht
gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit. 2. Tim.1,7

Gottesdienste

Berggottesdienst am Sonntag, 28. August

An diesem Sonntag feiern wir um 10 Uhr zusammen mit der
Kirchgemeinde Trogen den Berggottesdienst bei der
Blockhütte-Im Hau in Wald. Näheres siehe Inserat in dieser
Wanze.

Gastgottesdienst der Paulusparrei am Sonntag, 4. September

10.00 Uhr Gastgottesdienst mit Pfarreileiterin Rosmarie
Wiesli und Frédéric Fischer an der Orgel. Anschliessend
Apéro, vorbereitet von Marlis Bänziger und Irene Reifler.

Gottesdienst "Einfach feiern" am Sonntag, 11. September

9.30 Uhr Einfach feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris
Engel Amara

Mitteilungen

Gemeindeausflug nach Appenzell

Donnerstag, 1. September: Treffpunkt für Angemeldete:
13.30 Uhr vor dem Hecht.

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 6. September, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus
Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00
Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee
vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie
gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!!!

VIHESCHAU WALD / REHETOBEL

Freitag, 23. September 2016

Wie jedes 2. Jahr, sind wir Landfrauen von Wald für die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“ verantwortlich. Wir freuen uns, wieder viele Bauernfamilien und Besucher mit Speis und Trank verpflegen zu dürfen.

Um all die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

Mi. 21. Sept. ab 13.30 Uhr: Schmücken des Schauplatzes hinter dem Schweizerbund (Kranzen des Schaubogens)
Do. 22. Sept. ab 13.30 Uhr: Einrichten der Festwirtschaft
Fr. 23. Sept. ganzer Tag: Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen

Auch möchten wir wiederum ein Kuchenbuffet machen und sind dankbar um Bäckerinnen, die uns Kuchen oder einen Cake backen.

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte auch unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Heidi erwartet bis **Mittwoch, 14. Sept. 2016** möglichst viele Anrufe / E- Mails von Helferinnen.

Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!

Der Vorstand der Landfrauen Wald

Landfrauenverein Wald AR

Biber backen mit Gnusshöck

Bei Hans Kern in Rehetobel backen und füllen wir feine Biber. Während die Biber auskühlen, spazieren wir zum Urwaldhuus und lassen den Abend ausklingen. (Hans Kern bringt die Biber vorbei).

Wann: Mittwoch, 7. September 2016
Wo: Bei Hans Kern in Rehetobel
Treffpunkt: 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Kosten: Fr. 20.—für das Backen, das Einkehren individuell.

Anmeldeschluss: Montag, 5. September 2016 bei: Iris Bechtiger Tel: 071/ 87726 86
Mail: s.i.bechtiger@bluewin.ch

Es braucht mindestens 8 Personen, um den Kurs durchführen zu können!!

eNothelferkurs Praxisteil 7 Std.

Samstag, 10. September 2016
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.-
Praxisteil Fr. 125.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch (beschränkte Teilnehmerzahl)

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch,
Telefon 071 877 29 79

BRILLIANT
PRÄVENTION MIT ZIVILCOURAGE
SPEICHER, TROGEN, WALD, REHETOBEL, TEUFEN

ERLEBNISKOCHEN FÜR KINDER

„Brilliant“ startet eine Kursreihe für Kinder von der 2. - 6. Klasse, die gerne kreativ und lustvoll mit Gleichaltrigen in der Schulküche und einmal Outdoor im Wald mit gesunden, frischen Zutaten leckere Gerichte zubereiten.

Spas und Freude beim Vor- und Zubereiten der Speisen oder beim Geniessen der kunterbunten Menus – vielleicht entdecken einige Kinder eine Leidenschaft, die sie später in der Familie oder mit Freunden weiterleben.

Die erste Kursreihe von 3 Nachmittagen findet ab September 2016 für die Primarschulkinder von Trogen statt.

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Unser Waggel - Wäldler Kunst Gewerbe Erlebnislauf - soll aktualisiert werden

1994 hat der Verkehrsverein im Auftrag des Gemeinderates Waggel ins Leben gerufen.

Auf dem insgesamt rund 10 km langen Spaziergang konnte man Einblick in verschiedene Künste und Handwerke erhalten und die Naturschönheiten unserer Gemeinde erkunden.

Seither hat sich vieles verändert. Einzelne Restaurants und Gewerbe sind inzwischen verschwunden. Neue, attraktive (Kunst)-Gewerbe sind entstanden.

Kurz: Das Angebot ist veraltet und muss neu aufgearbeitet werden.

Aufruf:

Um die neue Wander-Route festzulegen, ist die Arbeitsgruppe Waggel auf Ihre Hilfe angewiesen.

Sie führen ein spezielles Handwerk aus, sind KünstlerIn, leiten einen landwirtschaftlichen Betrieb oder ein Gastgewerbe in unserer Gemeinde? Sie haben Interesse in der neuen Waggel-Broschüre berücksichtigt zu werden? (Der Eintrag ist kostenlos.)

Bitte melden Sie sich bis 30. September unter www.kukowald.ch oder 078 827 00 88.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

KU KO

Kellerfest

Zur Erinnerung!

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler, liebe Gäste

Wie Sie bereits dem Faltprospekt in der letzten Wanze entnehmen konnten, findet dieses Jahr am 3. September wieder ein Kellerfest statt. Nach einem beschwingten Auftakt um 17.00 Uhr mit der Schaukelringsektion laden die beteiligten Vereine in verschiedene Keller und andere Lokalitäten ein. Dort können Sie in gemütlichem Ambiente diverse Angebote und Leckerbissen geniessen. Wir freuen uns auf zahlreiche Festbesucher/innen.

Es machen mit: die Schaukelringsektion, der TV Wald, der Schellnerclub Bergfründe, die Zimmerschützen, der Männersportverein und das Fasnachtskomitee. Dazugekommen ist noch das Holländerbeizli des Töpferateliers Wenk.

Korrektur zum Faltprospekt: Das Schellerdepot des Schellnerclubs befindet sich im neuen Feuerwehrdepot (unterhalb der MZA).

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der KUKO-Homepage
<http://kukowald.ch/>

kulturkommission wald

Grümpeli Wald

Dieses Wochenende vom 21. & 22. August dreht sich alles um das runde Leder auf dem Sportplatz Wald.

Der Turnverein Wald und der Männersportverein lädt die Bevölkerung herzlich dazu ein, an diesem Anlass teilzunehmen. Sei es an beim "Anfeuern" des TV Wald am Spielfeldrand, beim Verköstigen der Grillade des Männerturnvereins oder beim spannenden Töggelturnier mit Freunden und Bekannten.

Der Turnverein Wald und der Männersportverein freut sich auf Ihren Besuch wenn es heisst: "Schiedsrichter und Spieler Achtung....."

Schule Wald

Bücherflohmarkt am Jahrmarkt in Wald Freitag, 30. September 2016

Liebe Bücherfreunde

Auch dieses Jahr wird wieder ein Marktstand mit spannenden Taschenbüchern und Sachbüchern zum Stöbern einladen.

Wir sammeln:

- ✓ Krimis
- ✓ Thriller
- ✓ Liebesromane
- ✓ Abenteuergeschichten
- ✓ Science fiction
- ✓ Fantasy
- ✓ Kinder- und Jugendbücher

Zum Preis von Fr. 1.- bis 5.- werden wir die Bücher weiterverkaufen und den Erlös für den Kauf von Büchern für die Schulbibliothek verwenden.

Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach Ihrem Geschmack!

Abgabebestimmungen:

Bei offenem Schulhaus jederzeit in der **Pausenhalle** vom Schulhaus in die bereitgelegten Bananenschachteln. Dies bis **spätestens Mittwoch, 28. September 2016.**

Kontaktperson bei Fragen:

Marlis Bänziger, 071 / 877 26 80

Danke für Ihre Mithilfe!
Schulteam Wald

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—

½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—

¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—

⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044

Wald AR; Tel. 071 877 31 08,

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen

der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier

Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden

Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler

Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

„ANDERES HÖREN“

**Berggottesdienst
für Kinder und Erwachsene
aus Wald und Trogen**

**Sonntag, 28. August, 10 Uhr
Blockhütte – Im Hau in Wald**

Fahrdienst bis zur Blockhütte um 9.15 Uhr ab Schulhaus Wald
Bitte Parkplätze bei Schreinerei Höhener, Säge benutzen,
ab dort gelangt man in 40 Minuten zur Blockhütte.

Anschliessend gibt es einen Fahrdienst zum
Sportplatz in Wald. Dort ist ein Tisch in der
Festwirtschaft beim Grümpelturnier für uns
reserviert und man kann Würste und Getränke
geniessen.

(Bei schlechtem Wetter feiern wir den Gottesdienst in der Kirche Wald und
besuchen anschliessend die Festwirtschaft in der MZH)

Der Gottesdienst mit Taufe wird gestaltet von
Pfrn. Doris Engel, Pfrn. Susanne Schewe und Elisabeth Müller, Flurin Rade
am Akkordeon und einem Alphorn-Duo aus St. Gallen.

Bei Fragen: Pfrn. Doris Engel 076 511 41 94

Nationaler Spitex-Tag am 3. September 2016

Für Sie unterwegs ...

Nebst den Kerndienstleistungen wie Grundpflege, Behandlungspflege, Abklärung und Beratung sowie den hauswirtschaftlichen und sozialbetreuerischen Tätigkeiten verfügt die Spitex Appenzellerland auch über ein vielfältiges spezialisiertes Dienstleistungsangebot.

Am nationalen Spitetag stellt die Spitex Appenzellerland die Fachteams vor:

- Fachteam Diabetes
- Fachteam Palliative Care
- Fachteam Psychiatrie
- Fachteam Wunden

Wir messen ihnen gratis:

- den Blutdruck
- den Puls
- den Blutzucker

Wald beim Spar	10.30 – 12.00 Uhr
Urnäsch bei der Kirche	08.00 – 10.00 Uhr
Schwellbrunn bei der Kirche	10.30 – 12.00 Uhr
Speicher beim Spar	08.00 – 10.00 Uhr
Herisau auf dem Obstmarkt	09.00 – 12.00 Uhr

Wir gratulieren...

...zur bestandenen Abschlussprüfung!

Die Spitex Appenzellerland freut sich über den erfolgreichen Abschluss der zwei Mitarbeiterinnen. Aida Mujkic hat während drei Jahren die FAGE-Ausbildung in der Filiale Speicher absolviert und freut sich nun auf die neue Herausforderung, die das anschliessende HF-Studium an sie stellen wird.

Enbaba Kahsay hat den Einstieg ins Berufsleben mit der Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales in Angriff genommen. Wir freuen uns, dass sie sich auch in Zukunft mit dem erworbenen Fachwissen für eine gute Hilfe und Pflege von unseren Kunden einsetzen wird.

Enbaba Kahsay, Assistentin Gesundheit und Soziales und Aida Mujkic, Fachfrau Gesundheit

Rhea Fahrni, neue Praktikantin an der Sekundarschule TWR

Lehrerin zu werden ist für mich schon seit langer Zeit einer meiner Berufswünsche. Durch meine Erfahrungen als Pfadileiterin festigte er sich. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen und darf nun die Gelegenheit nutzen, diese in einem anderen Umfeld zu erleben.

Ich habe im Sommer 2016 die Matura an der Kanti Trogen abgelegt und nutze nun die Möglichkeit, durch das halbjährige Praktikum an der TWR, hinter die Kulissen einer Sekundarstufe zu blicken. Damit erhoffe ich mir Klarheit darüber zu gewinnen, ob mich der Lehrerberuf auf der Oberstufe so anspricht, wie ich mir das vorstelle.

Ich freue mich darauf, die Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsen werden ein Stück weit zu begleiten.

Via Chastenloch in die 1. Sek

Es ist zu einer geschätzten Tradition geworden, dass die Klassenlehrpersonen die neuen Schülerinnen und Schüler in den drei Dörfern abholen um ihnen dadurch den Einstieg in die Schule und in die neue Klasse zu erleichtern. Nach der Begrüssung und einem kurzen Quiz ging es ins Chastenloch, wo die Schülerinnen und Schüler sich trafen, durchmischten und mit Hilfe eines Puzzles zu den drei neuen ersten Sekundarschulklassen vereinten. Es war erfreulich zu beobachten, wie schnell sich die 44 Mädchen und Knaben bereits nach wenigen Kennenlern- und Begegnungsspielen im Chastenloch und später auf dem Turnplatz näher kamen. Das offizielle Aufnahme ritual der neuen Lernenden in die ganze Schülerschar der Sek TWR fand drei Tage später an unserer Schuljahresbeginnfeier statt.

„Zusammen arbeiten – Zusammenarbeit“ - Das war im vergangenen Schuljahr unser Jahresmotto

Kreativ, sportlich oder gestalterisch haben die Sekundarschüler/-innen mit dem letzten Projekt zu unserem Jahresmotto ihre Ideen umgesetzt. Ein mexikanischer Abend, zu dem die Eltern eingeladen wurden, eine Longboardtour am Bodensee, ein gemeinsames Grillieren mit Teamspielen sind nur drei der neun Projekte zum Schuljahresschluss.

„Wir leben die verbindende Gemeinschaft“ so heisst es in unseren Leitsätzen – so zeigen es auch die Fotos von den gelungenen Anlässen.

Unser neues Jahresmotto lautet: „Sorgfalt“. Sorgfalt im Sinne von Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, Sorgfalt auch im Sinne von Verlässlichkeit und Behutsamkeit im Umgang miteinander. Fingerspitzengefühl, Geduld und Achtsamkeit sind im Schulalltag gefragt. Dies ist der Boden, auf dem ein soziales Miteinander gedeiht. Auch in diesem Schuljahr wird Ideenreichtum gefragt sein, wenn verschiedene Projekte unser Motto fokussieren. Sind wir gespannt auf den Einfallsreichtum unserer Jugendlichen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelndland
Telefon 071 891 36 36

August / September Rosental. Das Kino.

Fr 26.8.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 26.8.20:15	Suburra	16/14	I/d
Sa 27.8.17:15	Me before You	12/10	E/d
Sa 27.8.20:15	La vache	6/4	D
So 28.8.10:30	Über alle Berge (mit Fotograf Herbert Mäder)	6/4	dialekt
So 28.8.15:00	The BFG	8/6	D
So 28.8.19:15	Birnenkuchen mit Lavendel	6/4	D
Di 30.8.20:15	Suburra	16/14	I/d
Fr 2.9.18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 2.9.20:15	Me before You	12/10	E/d
Sa 3.9.17:15	Frühstück bei Monsieur Henry	6/4	D
Sa 3.9.20:15	Where the Elefant Sleeps (mit Regisseurin)	12/10	OV
So 4.9.15:00	CH-Kinotag / The BFG	8/6	D
So 4.9.19:15	CH-Kinotag / La vache	6/4	D
Di 6.9.20:15	Acorda Brasil – The Violin Teacher	12/10	Port/d
Fr 9.9.20:15	Kinoteens: Ghostbusters	12/10	D
Sa 10.9.17:15	Birnenkuchen mit Lavendel	6/4	D
Sa 10.9.20:15	Captain Fantastic	12/10	E/d
So 11.9.15:00	The Secret Life of Pets*	6/4	D
So 11.9.19:15	Toni Erdmann	12/10	D
Di 13.9.20:15	Frühstück bei Monsieur Henry	6/4	D
Fr 16.9.20:15	Acorda Brasil – The Violin Teacher	12/10	Port/d
Sa 17.9.17:15	Über alle Berge (Der Fotograf Herbert Mäder)	6/4	dialekt
Sa 17.9.20:15	Sing Street	12/10	E/d
So 18.9.15:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
So 18.9.19:15	Wunder der Lebenskraft	16/14	D
Di 20.9.20:15	Willkommen im Hotel Mama	8/6	D
Mi 21.9.20:15	Cinéclub: Hallå hallå	16/16	OV
Fr 23.9.20:15	Sing Street	6/4	E/d
Sa 24.9.17:15	Wunder der Lebenskraft	16/14	D
Sa 24.9.20:15	Toni Erdmann	12/10	D
So 25.9.15:00	Ghostbusters	12/10	D
So 25.9.19:15	Willkommen im Hotel Mama	8/6	D
Di 27.9.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 27.9.20:15	Captain Fantastic	12/10	E/d
Fr 30.9.20:15	Sing Street	6/4	E/d

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19:30 Uhr, ca. 60 Minuten, im Anschluss wird ein Start-Aperó offeriert!
Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

MI, 7.9.2016 **Ungeklärter Bauchschmerz**
Jürgen Lemter, Leitender Arzt Frauenklinik, Spital Hösli

MI, 21.9.2016 **Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?**
Bernd Schneider, Leitender Arzt, Standortleiter Spital Heiden, Departement für Chirurgie SVAR

MI, 19.10.2016 **Angst haben, trotzdem Schritte wagen**
Dr. med. Ursy Ottenlied Eder, Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste, Psychiatrisches Zentrum AH

MI, 9.11.2016 **Arthrose der grossen Gelenke**
Clem Dillen, Operativ mbF, Departement für Chirurgie SVAR

MI, 23.11.2016 **Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?**
Geert Derks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Heiden

MI, 18.1.2017 **Herzfilmmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?**
Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

MI, 15.2.2017 **Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können**
Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

Bildschöne Wohnung in Appenzeller Ambiente

Geniessen Sie den gepflegten und modernen Komfort im historischen Haus an einzigartiger Lage. Spannend designte 3.5 Zi. – Wohnung im 1. OG im „Türmlihus“ (Gruenholz 266, 9044 Wald) per sofort oder nach Vereinbarung zu vermieten. Küche mit grossem Kühlschrank, Glaskeramik und Geschirrspüler, Kachelofen, Bad/WC mit eingelassener Badewanne, Laminatboden, langgezogener Eingangsbereich, separate Terrasse, Spielplatz und Vieles mehr....

Miete Netto : Fr. 970.- + Nebenkosten Fr. 225.-

Kontakt für eine Besichtigung der Wohnung :

Herr Daniele Martinetti **071 888 88 62 ***

Wald vor 25 Jahren:

Robert Walser Ehrenbürger – „Löwen“ niedergebrannt

1991 wurde alt Gemeindehauptmann Robert Walser Zum Gemeinde-Ehrenbürger ernannt. Für Schrecken sorgte der Brand des Restaurants „Löwen“.

Peter Eggenberger

Für seine grossen Verdienste wurde Robert Walser (1914 – 2000) am 25. Oktober 1991 zum ersten Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Als Gemeindehauptmann, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, Kantonsratspräsident und in vielen Kommissionen, aber auch als Unternehmer und Gründer der Walser+Co. AG hatte er sich zeitlebens für Wald und die Region engagiert. Für unerfreuliche Schlagzeilen sorgte der Brand des Restaurants „Löwen“ am 28. September kurz vor 22 Uhr, wobei die Feuerwehr trotz des Föhnsturms ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern konnte. Gleichenorts erstellte die Firma Walser 1997/98 das heutige Mehrfamilienhaus. Betroffen vom „Löwen“-Brand waren u.a. die Zimmerschützen, die hier ihre Übungen durchführten. Als provisorisches Schiesslokal konnte der Verein einen Raum im „Spar“-Markt mieten.

Singen macht Freude

„Gemeinsames Singen gegen die Misere“ lautete das Motto des Sängertreffens vom 9. März 1991. Im Mehrzweckgebäude sangen nebst dem gemischten Chor Wald auch die Vereine „Choeur mixte“ aus Gollion VD und „Cor maschado“ aus Feldis GR. Zu den Verstorbenen des Jahres 1991 gehörten Konrad Künzler, Trogen (er wirkte von 1963 bis 1972 als Pfarrer in Wald), sowie Berta Mettler-Eisenhut, alt „Hirschen“-Wirtin.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 24. September 2016 von 08.30 – 10.30 Uhr

Chinderhüti von 08.30 – 11.45 Uhr

Chinderfiir von 09.15 – 10.30 Uhr

Am Samstag, 24. September 2016 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Größen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. **Der Verkauf beginnt bereits wieder ab 08.30 Uhr.**

Die Annahme findet am Freitag, 23. September 2016 nach **vorgängiger Anmeldung** ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti – Dienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch...das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden

Fragen / Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86, Email capaul.frey@bluewin.ch

RAUSCHEN – ein bewegtes Projekt zum Reformationsjubiläum

Trogen kommt in Bewegung – bereits am 18. September 2016, dem Eidgenössischen Dank-, Buss- und Betttag. Wurde früher das Bettagsmandat in den Kirchen verlesen, so erhalten Sie in diesem Jahr um 11 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz Trogen im Anschluss an den ökumenischen Betttagsgottesdienst eine „fliegende Einladung“, bei den bewegten Kunst-Aktionen „RAUSCHEN“ der Kirchgemeinde Trogen mitzumachen.

Das Projekt im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ fragt nach dem Aufbruch heute, nach Visionen und neuen Freiheiten, stellt quere Fragen. Es richtet sich an Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, verschiedener Eigenheiten und Sichtweisen, an Amateure und Bewegungsprofis. Geleitet wird das regionale und interkonfessionelle Projekt von der Choreografin Gisa Frank, musikalisch werden die Aktionen von Ensembles der Kantonsschule Trogen gestaltet.

Montag, 31. Oktober 2016 (historischer Reformationstag)

„**Paukenschläge für eine neue Zeit**“ – Thesen und Performance | 19h | Kirche und Landsgemeindeplatz Trogen
Vorprobe: Freitag, 28. Oktober 2016 | 18-21h

Sonntag, 7. Mai 2017 (im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr)

„**RAUSCHEN**“ – ein grosses MenschenRauschen in performativer Form | 10.45h | Landsgemeindeplatz Trogen
Probentag: Samstag, 29. April 2017 | 10-17h

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 27. Aug.	7. Standübung (Anmeldung Cupfinal)	14 - 16 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Sa. 27. Aug.	Letzte Bundesübung	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
So. 28. Aug.	Berggottesdienst	10 Uhr, Blockhütte Im Hau in Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen
Mi. 31. Aug.	Muki-Turnen (Schnupper-Muki)	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Do. 01. Sept.	Gemeindeausflug nach Appenzell	13.30 – 19.30 Uhr, Anmeldung bei Doris Engel, Tel. 076 511 41 94	Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Fr. 02. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 04. Sept.	Gastgottesdienst der Pauluspfarrei	10 Uhr, Evang. Kirche Wald	Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald
So. 04. Sept.	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Di. 06. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 07. Sept.	Muki-Turnen	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Mi. 07. Sept.	Öffentliche Versammlung		Gemeinderat Wald
Fr. 09. Sept.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

KUKO kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 30. September 2016
Festwirtschaft und Spaghettiplausch

jahrmarkt

mit attraktionen für gross und klein
marktstände, bücherflohmarkt,
harassenspiel,
gratis nostalgiekarussell
und kinderartikelbörse

Jahrmarkt mit
Festwirtschaft:
9 bis 17 Uhr
Schulhausplatz,
Festwirtschaft mit
Erika und Hampi

Koffermarkt:
9 bis 17 Uhr,
Mehrweckenanlage

Spaghettiplausch:
Ab 18 Uhr, Turnhalle
Damenturnverein

SCHULHAUSPLATZ / MZA WALD AR

KUKO kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 30. September 2016

oldies night

60ies bis 90ies
ab 18 jahren, eintritt frei
let's dance

Oldies Night:
20.30 Uhr,
mit DJ Mamao-k
alias Heidi Künzler

Barbetrieb:
Bier, Mineral,
feine Mixgetränke
und Hotdogs

BÜHNE MZA WALD AR

WÄLDLER WANZIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 8. September 2016

Nr. 17 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Die Swisscom möchte den Natelempfang in unserer Gegend verbessern. Sie sieht unseren Kirchturm, im Innenbereich, als mögliche Variante und möchte gerne ein Vorprojekt ausarbeiten, damit sie den Standort ausmessen und technische Lösungen ausarbeiten kann. Der Gemeinderat hat der Prüfung zugestimmt.

Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass das Gebäude „Schäfli“ verkauft wurde und die Besitzer wiederum einen Gastrobetrieb führen wollen. Wir sind gespannt wie es weitergehen wird.

Während den Ferien wurde der Zugang zum Kindergarten erneuert und die Arbeiten sind abgeschlossen. Nicht nur die Trittsicherheit und für's Auge erfreulich, sondern auch die Schlussrechnung liegt Fr.4'000.00 unter dem Budget.

Das Ausarbeiten des Budgets in erster Lesung gab eine lange Gemeinderatssitzung. Unser Wunsch, Ihnen ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren, ist leider gescheitert. Zu viele Positionen sind fremdbestimmt, durch Gesetze und Verträge vorgegeben und lassen uns keinen Spielraum. Im Anhang finden Sie die entsprechenden Zahlen. Ich möchte den Ratskolleginnen und Ratskollegen danken, dass sie sich steht bemühen, unsere Ausgaben bewusst abzuwägen nach Sinn und Nutzen.

Das Kellerfest vom vergangenen Samstag wurde wiederum toll organisiert und auch Petrus war auf unserer Seite. Herzlichen Dank allen Beteiligten die den riesen Aufwand nicht scheuten und zum guten Gelingen beigetragen haben. Es war wieder ein super Anlass.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23. August 2016

Schulgeld Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Auf das Schuljahr 2017/18 werden nach heutigem Kenntnisstand insgesamt 120 Lernende aus den drei Vertragsgemeinden erwartet. Gestützt auf die Abrechnung des Kalenderjahres 2015 und auf die gemeinsame Besprechung vom 26.2.2015 wird für das Schuljahr 2017/2018 mit Kosten pro Lernenden in Höhe von CHF 22'860.00 gerechnet. Der Gemeinderat hat der Schulgelderhöhung auf das SJ 2017/18 zugestimmt.

Neues Mitglied Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Um die Arbeitsgruppe Jugend in Wald wieder mit einem jungen Mitglied aus der Mittelstufe komplettieren zu können, hat der Gemeinderat Nico Bianchi, Büel in die Arbeitsgruppe gewählt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Altersheim Obergraden, 9044 Wald AR

Wir suchen auf den 1. April 2017 oder nach Vereinbarung, infolge Pensionierung, eine

Heimleitung mit Pflegeverantwortung

mit einem Pensum von 70 – 100 %.

Sie bringen Erfahrungen mit im Führungsbereich und haben eine entsprechende Ausbildung in Heimleitung und Pflege. Wir erwarten von Ihnen einen liebevollen Umgang mit unseren Pensionärinnen und Pensionären, Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten sowie Nachtpikettdienst.

Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabe, ein motiviertes engagiertes Team in einer familiären Atmosphäre.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung bis am 22.09.2016 an Edith Beeler, Dorf 37, 9044 Wald. Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen auch Maya Keller, Heimleiterin, Tel. 071 877 12 34.

Kommentar zum Voranschlag 2017

Erste Lesung Gemeinderat

ERFOLGSRECHNUNG

Der Gemeinderat legt einen Voranschlag für das Jahr 2017 mit einem Aufwand von 4'873'800.00 und einem Ertrag von 4'729'100.00 vor. Dies ergibt ein Aufwandüberschuss von 144'700.00 Franken, bei gleich bleibenden Steuerfuss von 4,1 Einheiten.

Vorliegend handelt es sich um die Version, welche der Gemeinderat nach seiner ersten Lesung den Einwohnern von Wald anlässlich der öffentlichen Versammlung zur Diskussion vorlegt. Der Gemeinderat wird sich dann an seiner nächsten Sitzung vom 19. September 2016 erneut mit dem Vorschlag befassen und diejenige Version festlegen, welche dann am 27. November 2016 zur Abstimmung kommt.

GEMEINDERAT WALD AR

Eugen Koller, Gemeinderat Ressort Finanzen

Gemeinde Wald AR

Erfolgsrechnung
Voranschlag 2017 / ÖV

Gestufter Erfolgsausweis		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Betrag		Betrag		Betrag	
	Betrieblicher Aufwand		4'772'700.00		4'743'100.00		4'785'541.36
30	Personalaufwand		2'001'300.00		2'079'600.00		2'110'828.80
31	Sach- und übriger Aufwand		869'900.00		969'800.00		1'014'987.78
33	Abschreibungen		46'800.00		40'000.00		2'700.00
35	Einlagen						2'400.00
36	Transferaufwand		1'852'200.00		1'650'400.00		1'651'839.28
37	Durchlaufende Beiträge		2'500.00		3'300.00		2'785.50
	Betrieblicher Ertrag		4'508'000.00		4'723'300.00		4'695'771.31
40	Fiskalertrag		2'408'200.00		2'478'800.00		2'411'122.79
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte		1'207'300.00		1'338'600.00		1'275'615.37
43	Verschiedene Erträge		-5'000.00		4'800.00		11'794.85
45	Entnahmen Fonds						
46	Transferertrag		895'000.00		897'800.00		994'452.80
47	Durchlaufende Beiträge		2'500.00		3'300.00		2'785.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-264'700.00		-19'800.00		-89'770.05
34	Finanzaufwand		9'200.00		55'300.00		7'787.08
44	Finanzertrag		81'300.00		57'200.00		86'056.05
	Ergebnis aus Finanzierung		72'100.00		1'900.00		78'268.97
	Operatives Ergebnis		-192'600.00		-17'900.00		-11'501.08
38	Ausserordentlicher Aufwand						
48	Ausserordentlicher Ertrag						32'884.52
90	Spezialfinanzierung Aufwand - Ertrag		47'900.00		18'900.00		-37'848.05
	Ausserordentliches Ergebnis		47'900.00		18'900.00		-4'963.53
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-144'700.00		1'000.00		-16'464.61

Gemeinde Wald AR

Erfolgsrechnung
Voranschlag 2017 / ÖV

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	441'200.00	81'700.00	429'500.00	61'600.00	453'436.84	81'756.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'500.00</i>		<i>367'900.00</i>		<i>371'680.64</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	115'900.00	89'700.00	116'900.00	90'500.00	127'148.85	83'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'200.00</i>		<i>26'400.00</i>		<i>43'863.85</i>
2	BILDUNG	2'094'300.00	202'100.00	2'037'500.00	220'100.00	2'109'017.91	262'543.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'892'200.00</i>		<i>1'817'400.00</i>		<i>1'846'474.66</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	56'700.00	12'100.00	64'900.00	13'100.00	70'848.00	13'193.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600.00</i>		<i>51'800.00</i>		<i>57'654.70</i>
4	GESUNDHEIT	961'300.00	788'100.00	954'800.00	872'400.00	951'861.14	781'132.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'200.00</i>		<i>82'400.00</i>		<i>170'728.79</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	398'700.00	35'600.00	440'700.00	52'300.00	447'863.85	72'923.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'100.00</i>		<i>388'400.00</i>		<i>374'939.95</i>
6	VERKEHR	317'300.00	129'100.00	276'700.00	113'400.00	250'515.35	137'433.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'200.00</i>		<i>163'300.00</i>		<i>113'082.25</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	453'200.00	407'700.00	462'100.00	415'200.00	460'199.62	397'157.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'500.00</i>		<i>46'900.00</i>		<i>63'041.70</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'100.00	9'200.00	37'200.00	19'800.00	26'517.80	17'785.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'900.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>8'732.55</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	15'100.00	2'973'800.00	60'800.00	3'023'700.00	-22'988.02	3'027'211.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'958'700.00</i>		<i>2'962'900.00</i>		<i>3'050'199.09</i>
	Gesamtergebnis	4'873'800.00	4'729'100.00	4'881'100.00	4'882'100.00	4'874'421.34	4'874'421.34
		4'873'800.00	4'873'800.00	4'882'100.00	4'882'100.00	4'874'421.34	4'874'421.34

Gemeinde Wald AR

Investitionsrechnung mit Details

Voranschlag 2017 / ÖV

Funktionale Gliederung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			2'500'000.00		239'307.70	
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften					239'307.70	
5040.00 Hochbauten					239'307.70	
INV00001 Projektierungskosten Dorzentrum			2'500'000.00		239'307.70	
2 BILDUNG					287'739.60	
2170 Schulliegenschaften					287'739.60	
5040.00 Hochbauten					204'134.00	
INV00009 Dachsanierung MZA					204'134.00	
5090.00 Übrige Sachanlagen					83'605.60	
INV00008 Solaranlage MZA					83'605.60	
6 VERKEHR	160'000.00		270'000.00		385'000.00	20'000.00
6130 Kantonsstrassen, übrige	135'000.00				235'000.00	20'000.00
5610.00 Investitionsbeiträge an Kanton	135'000.00				235'000.00	
INV00004 Kantonsstrasse Morgenlicht-Dorf					5'000.00	
INV00012 Kantonsstrasse Tannenweidli-Kaien	35'000.00				55'000.00	
INV00013 Kantonsstrasse Dorf-Tannenweidli	100'000.00				175'000.00	
6000.00 Übertragung von Grundstücken						20'000.00
INV00013 Kantonsstrasse Dorf-Tannenweidli						20'000.00
6150 Gemeindestrassen	25'000.00				150'000.00	
5010.00 Trottoirbauten	25'000.00		125'000.00		150'000.00	
INV00014 Trottoirbauten	25'000.00		125'000.00		150'000.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			670'000.00	20'000.00	139'171.56	
7101 Wasserversorgung Gemeinde			520'000.00	20'000.00	139'171.56	
5030.00 Übriger Tiefbau			520'000.00		59'115.46	
INV00005 Wasserleitung Vordorf					59'115.46	
INV00007 Rohwasserstapelvolumen			520'000.00			
5090.00 Übrige Sachanlagen					80'056.10	
INV00020 Fernsteuerungsanlage WV					80'056.10	
6340.00 Assekuranzbeitrag				20'000.00		
INV00007 Rohwasserstapelvolumen				20'000.00		
7201 Abwasserbeseitigung Betrieb			150'000.00			
5620.00 Investitionsbeiträge an ARA			150'000.00			
INV00018 Investitionsbeiträge ARA Trogen-Wald			150'000.00			
	160'000.00		3'440'000.00	20'000.00	1'051'218.86	20'000.00
Nettoinvestition		160'000.00		3'420'000.00		1'031'218.86
	160'000.00	160'000.00	3'440'000.00	3'440'000.00	1'051'218.86	1'051'218.86

Erläuterungen zur Funktionalen Gliederung Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Die Mehrkosten sind auf höhere Kosten der externen Revision zurückzuführen, welche von der GPK für die Beantwortung zusätzlicher finanztechnischer Fragen herangezogen werden. Mehrkosten entstehen auch im Zusammenhang mit der EDV, welche im Kanton Appenzell Ausserrhoden über die ARI (Appenzell Ausserrhoden Informatik) zusammengefasst worden ist. Der Vorteil dieses Zusammenschlusses besteht darin, dass die Informatikanwendungen vereinheitlicht werden und somit auch der Informationsaustausch erleichtert wird, was zu Einsparungen in den Verfahrensabläufen führen sollte.

Der Mehrertrag ist auf die Mietzinseinnahmen aus der Liegenschaft Dorf 36 zurückzuführen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Gegenüber der Rechnung 2015 sind bei der Feuerwehr Mehrkosten von rund 17'000 Franken veranschlagt. Der Ausgleich dieser Zusatzkosten erfolgt über die Spezialfinanzierung.

2 Bildung

Wegen der Reduktion der Pensen im Kindergarten ist ein Minderaufwand von 40'000 Franken zu erwarten.

Für die Primar- und Oberstufe sind keine nennenswerten Abweichungen festzustellen, obwohl der kantonale Beitrag für das Jahr 2017 pro Schüler reduziert worden ist.

Im Zusammenhang mit Mehrzweckanlage (MZA) und Kindergarten sind nur allgemeine Unterhaltsarbeiten budgetiert worden. Für das Schulhaus sind Umbauarbeiten (Einbau Verbindungstüre usw.) geplant, welche voraussichtlich Kosten von 55'000 Franken verursachen.

Die Anzahl der Schüler, für welche eine Sonderbeschulung notwendig ist, hat sich im Verhältnis zum letzten Rechnungsjahr massiv erhöht. Hier fallen zusätzliche Ausgaben von 123'000 Franken an. Da es sich um gebundene, das heisst notwendige Ausgaben handelt, hat die Gemeinde darauf keinen Einfluss.

Fortsetzung:

4 Gesundheit

Der Ertrag im Altersheim Obergaden hat sich spürbar reduziert, da nicht alle Zimmer, welche in den letzten Monaten infolge Todesfällen frei geworden sind, haben vermietet werden können. Daraus resultiert ein Ertragsausfall von voraussichtlich rund 85'000 Franken. Wegen des hohen Anteils an Fixkosten reduziert sich dem gegenüber der Aufwand lediglich um rund 26'000 Franken.

Zunehmende Kosten verursachen auch die Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung und die Spitex.

5 Soziale Sicherheit

Im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe reduzieren sich die Kosten gesamthaft. Höhere Unterstützungsleistungen fallen auf finanzschwache Einwohner. Reduzieren werden sich die Kosten, welche im Zusammenhang mit verfügbaren Fremdplatzierungen und mit der Unterstützung auswärtiger Bürger zu leisten sind.

Im Asylwesen verdoppeln sich praktisch die Beiträge, welche die Gemeinde an die Beratungsstelle für Flüchtlinge zu entrichten sind, was aufgrund der steigenden Anzahl an Asylgesuchen nicht wirklich erstaunt.

6 Verkehr

Es sind in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in die Sanierung der Kantonsstrasse getätigt worden. Diese Investitionen müssen auch wieder abgeschrieben werden, was zu höheren Abschreibungsraten und demzufolge zu einem höheren Aufwand führt, welcher den Finanzhaushalt belastet.

Die zu erwartenden Anteile an Strassenverkehrssteuern und LSWA werden sich kaum verändern, weshalb von gleich hohen Erträgen wie im Vorjahr auszugehen ist.

Diverse Flurgenossenschaften haben ein Gesuch um Beiträge an die Strassensanierung eingereicht. Die Gemeinde hat sich an diesen Kosten von Gesetzes wegen zu beteiligen. Gegenüber dem Vorjahr ist hier mit Mehrkosten von rund 60'000 Franken zu rechnen.

8 Volkswirtschaft

Die Viehschau im Jahre 2017 wird in Rehetobel durchgeführt. Somit fallen diese Kosten nicht bei der Gemeinde Wald, sondern bei der Gemeinde Rehetobel an.

Das Forstrevier rechnet für 2017 mit einem Betriebsverlust von 5'500 Franken. Die Kosten für die hoheitlichen Aufgaben reduzieren sich dafür aber auf 3'000 Franken. Das Forstwesen belastet die Erfolgsrechnung jedoch nicht, da diese über den Waldbaufonds ausgeglichen wird.

9 Finanzen und Steuern

Bei den Steuererträgen wird davon ausgegangen, dass sich diese Erträge bei unverändertem Steuerfuss gegenüber der Rechnung 2015 nur leicht erhöhen.

Für die Berechnung der Sondersteuern wurde der Durchschnitt der letzten vier Jahre herangezogen. Bei einer kleinen Gemeinde wie der unsrigen, kann es hier aber zu bedeutenden Abweichungen kommen.

Der Zinsaufwand hält sich auf dem Niveau der Rechnung 2015, da sich das Projekt Dorfzentrum aufgrund der Einsparungen verzögert.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Die total vorgesehenen Nettoinvestitionen von 160'000 Franken setzen sich wie folgt zusammen:

61 Strassenverkehr

135'000 Franken ist unser gebundener Anteil an die restlichen Kosten der Erneuerung der Kantonsstrasse. Davon entfallen 100'000 Franken auf die Erneuerung Dorf-Tannenweidli und 35'000 auf das Teilstück Tannenweidli-Nasen.

Im Zusammenhang mit der Strassensanierung fallen im 2017 für das Trottoir noch Kosten von 25'000 Franken an.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag		
Inseratpreise	1 Seite	190 x 260 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	93 x 125 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	93 x 60 mm = Fr.	14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.		
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 22. September 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19. September 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 26. September 2016 bis Freitag, 07. Oktober 2016 nicht besetzt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Martin Roth, Präsident Baukommission.

M. Kessler, Bausekretariat

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller Lehner Benedikt
Erbschrot 210, 9044 Wald AR

Eigentümer Lehner Benedikt und Denise
Erbschrot 210, 9044 Wald AR

Projektverfasser Langenegger AG
Haufen 534, 9426 Lutzenberg AR

Baulage Erbschrot, Assek. Nr. 210, Parzelle 563

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Umbauten im Innern mit Wohnraum-
erweiterung, Sanierung Dach, Einbau
Dachflächenfenster, Einbau Fenster
und Fenstertüre / Neubau Hühnerstall

Gesuchsteller Walter Gegenschatz
Rechberg 63, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Dito Gesuchsteller

Baulage Rechberg, Assek. Nr. 63, Parzelle 160

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Neue Gartengestaltung mit Sitzplatz
und Biotop

Gesuchsteller Stefan Sturzenegger
Girtannen 260, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Hohl AG, Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage Girtannen, Assek. Nr. 260, Parz.41, 42

Zone Landwirtschaftszone
Gewässerschutzbereich Au

Bauprojekt Abbruch/Neubau Anbau Wohnhaus mit
Wohnraumerweiterung, Neubau Gebäu-
de für SAK-Transformatorstation

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 09. September 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindeganzlei öffentlich auf.

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 9. September

17.00 Sommerfest Familienbegegnungstag
Pfarreizentrum Bendlehn

24. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Theologische Fakultät Luzern

Sonntag, 11. September

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Klaus Dörig,
Spitalpfarrer i.R.

Montag, 12. September

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 15. September

14.00 Erntedank Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
in der Kirche Bendlehn, Speicher

25. Sonntag im Jahreskreis / Dank-, Buss- und Bettag

Kollekte: Inländische Mission (IM), Zug

Samstag, 17. September

07.00 Meditation und Kontemplation
10.00 Fiire mit de Chline in der ref. Kirche Trogen

Sonntag, 18. September

10.00 Ökum. Betttagsgottesdienst in der Kirche Trogen.
Mit Doris Engel, Sigrun Holz, Norbert Schneider
und Susanne Schewe; Musik: Blechbläserensemble
der Kantonsschule Trogen unter der Leitung von
Thomas Länzlinger und Jürg Surber.

Montag, 19. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. September

08.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
Kath. Kirche Speicher
08.30 Glaubensgespräch mit Rosmarie Wiesli
Thema: Das Vater unser im Meditationsbild des
Bruder Klaus 2. Teil, Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 21. September

20.00 Firmweg Infoabend für Eltern
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 22. September

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim
Obergraden, Wald
19.40 Firmweg Infoabend für die Jugendlichen
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 23. September

17:30 Filmabend für Kinder der Primarschule, im
Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher

26. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas „Flüchtlinge“

Sonntag, 25. September

10.00 Familiengottesdienst mit Peter Mahler und
Josef Manser

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat Euch zur Freiheit berufen. Aus Liebe diene einer dem andern.
Gal. 5,13

Gottesdienste

Gottesdienst "Einfach feiern" am Sonntag, 11. September
9.30 Uhr Einfach feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel

Ökumenischer, regionaler Gottesdienst am Bettag, Sonntag, 18. September
10.00 Uhr ökumenischer, regionaler Bettagsgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Trogen mit den Pfarrern Doris Engel Amara, Sigrun Holz, Susanne Schewe und Religionspädagoge Norbert Schneider und dem Blechbläserensemble der Kantonsschule Trogen. Anschliessend fliegende Einladung zum Reformationsprojekt "Rauschen".

Mer fiired mit de Chline
Samstag, 17. September, 10 Uhr in der Kirche Trogen, gestaltet von Mirjam Zillig und Susanne Schewe. Thema: "Königliches Apfelfest".

Andacht im Altersheim Obergaden
Donnerstag, 22. September, 10.00 Uhr Andacht mit Pfarrleiterin Rosmarie Wiesli.

Mitteilungen

Familienforum für Eltern, Kinder und weitere Fachpersonen mit Workshops und Konzert

Wer setzt hier wem Grenzen und wenn ja warum? mit Linhard Bardill und Claudine Kölbener.
Sonntag, 29. Oktober, 9.00-15.00 Uhr in der Aula Gringel, Appenzell
Nähere Informationen und Anmeldung unter www.ref-arai.ch/Veranstaltungen. Flyers liegen in der Kirche auf.

Über alle Berge
Ein Film von Arthur Spirk über den Fotografen Herbert Maeder
Freitag, 9. September in der evang.-ref. Kirche Rehetobel: um 19 Uhr Apéro, anschliessend Filmvorführung. Herbert Maeder wird anwesend sein.
Durchgeführt durch "Gleis 2" der evang.-ref. Kirchgemeinde Rehetobel

Alti Lieder vörehole
Dienstag, 20. September, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

Cinema-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag-Abend

23. September 2016

20.00 Uhr

Teen Beach 2

Tauche ein und werde Teil der coolsten Surfer-Fortsetzung! Die Sommerferien sind zu Ende und der Schulstress beginnt wieder von vorne. In der Beziehung von Brady (Ross Lynch) und Mack (Maia Mitchell) deutet alles auf eine Auszeit hin, als plötzlich Lela (Grace Phipps), Tanner (Garrett Clayton) und die anderen Kids der „Wet Side Story“ auftauchen!

Wir freuen uns auf Euch
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Landfrauenverein Wald AR

Feuersäule aus Stahl

Wir haben noch einmal die Gelegenheit, trendige, einzigartige Feuersäulen herzustellen. Es können jeweils nur 3 Personen pro Abend werken. Die Grösse der Feuersäule ist ca. 30/30cm Durchmesser und 80 cm hoch. An den folgenden Daten hat es freie Plätze.

Daten:	Dienstag, 25. Oktober 2016 Dienstag, 8. 15. und 22. November 2016
Zeit:	18.00 bis 21.00 Uhr in Speicher
Kosten:	Fr. 180.—inkl. Material
Anmelden:	bis Mittwoch, 12. Oktober 2016 bei Heidi Frischknecht. h.j.frischknecht@bluewin.ch oder Telefon: 071 877 28 06

Unbedingt ältere Kleider anziehen, es können kleine Löcher entstehen!!

HELFERINNEN GESUCHT!

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL 23.09.2016

Wie jedes 2. Jahr, sind wir Landfrauen von Wald für die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“ verantwortlich. Wir freuen uns, wieder viele Bauernfamilien und Besucher mit Speis und Trank verpflegen zu dürfen.

Um all die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

Mi. 21. Sept. ab 13.30 Uhr:
Schmücken des Schauplatzes hinter dem Schweizerbund

Do. 22. Sept. ab 13.30 Uhr: Einrichten der Festwirtschaft

Fr. 23. Sept. ganzer Tag:
Mithilfe Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen

Auch möchten wir wiederum ein Kuchenbuffet machen und sind dankbar um Bäckerinnen, die uns Kuchen oder einen Cake backen.

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte auch unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Heidi erwartet bis **Mittwoch, 14. Sept. 2016** möglichst viele Anrufe / E- Mails von Helferinnen.
Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!
Der Vorstand der Landfrauen Wald

AM FREITAG 23. SEPT. 2016

VIEHSCHAU WALD / REHETOBEL

Wie alle 2 Jahre, ist die Viehschau Wald-Rehetobel in der Ebni, unterhalb vom Schweizerbund. Die Bauernfamilien aus Wald und Rehetobel werden mit ihrem Vieh auffahren. Die einen traditionell mit Senntum, die anderen haben ihre Kühe mit Blumenschäppel und Schellen geschmückt.

Ab 8.30 Uhr werden die Bauernfamilien aus Wald im Dorf mit ihrem Vieh vorbeilaufen. Zuschauer sind herzlich Willkommen!

Im Festzelt wird man von den Landfrauen verwöhnt, mit Getränken, einem feinen Zmittag, Würsten vom Grill und selbstgemachten Kuchen.

Tagesprogramm:

- 9.00 Uhr : Auffuhr**
 - 9.30 Uhr : Beginn Rangierung**
 - 12.00 Uhr : Mittagessen**
 - 13.30 Uhr : Ehrung der Lebensleistungskühe**
 - 13.45 Uhr : Fruchtbarkeitsstar**
 - 14.00 Uhr : Schöneuterwettbewerb**
 - 14.45 Uhr : Mutter-Tochter-Cup**
 - 15.00 Uhr : Misswahl**
 - 16.00 Uhr : Heimkehr**
 - 20.00 Uhr : öffentlicher Schauabend im Rest. Hirschen**
- Musikalische Unterhaltung mit der Kapelle "Moosbänkli-Gruess"**

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit vielen Besuchern!

Die Schaukommission

Gratulation an Sandra Schulz!

Das Geräteturnen Wald gratuliert Sandra Schulz zur gewonnen Auszeichnung an der St. Galler Kantonalmeisterschaft in Kriessern vom Sonntag, 4. September.

Sandra erzielte folgende Noten:

- Reck: 9:40
- Sprung: 8:95
- Boden: 9:00
- Schaukelring: 9:30

Schafschau Falkenhorst 2016

am Montag 19. September

Neu bei Irene und Hans Hohl, Falkenhorst, 9044 Wald

Beginn Schafschau 12.30 Uhr

Walliser Schwarznasenschafe sind auch mit dabei.

Festwirtschaft ab 10.00 Uhr

Mittagessen ab 11.30 Uhr

Nachessen bis ca. 22 Uhr

Die Festwirtschaft ist durchgehend offen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Euch zum z Mittag, zum z Nacht oder einfach zwischendurch begrüßen könnten.

Auf einen gelungenen Schautag freut sich der Schafzuchtverein Wald und Umgebung.

Herzlich Willkommen

**WÄDLER TURNER
WAISCH** NO...

Abendunterhaltung des Turnverein Wald AR

Fr./Sa. 11./12. November 2016, MZA Wald

Saalöffnung:
Fr. 18:30 / Start 20 Uhr
Sa. 13:00 / Start 14 Uhr
Sa. 18:30 / Start 20 Uhr

12 Fr. pro Person
Samstagnachmittag gratis
Reservation ab 10. Oktober
www.tv-wald.ch
071 888 02 60 ab 19 Uhr

 TV Wald
der Turnverein aus dem Appenzel A.O.

App. Herbstmeisterschaft in Gais 2016

An den Frühlingsmeisterschaften im Geräterturnen in Gais vom 27. & 28. August nahmen zehn Turnerinnen und drei Turner vom GETU Wald teil.

Folgende Rangierungen wurden erzielt:

Kategorie 1 Turnerinnen:

Platz 45. Hidber, Lena
Platz 51. Démarais, Sophia
Platz 57. Kelemen, Juna
Platz 62. Graf, Chiara

Kategorie 2 Turnerinnen:

Platz 26. Giezendanner, Laurina
Platz 44. Bühler, Paulina

Kategorie 4 Turnerinnen:

Platz 52. Gähler, Ladina
Platz 63. Giezendanner, Selina
Platz 73. Gähler, Jasmin

Kategorie 5 Turnerinnen:

Platz 18. Schulz Sandra

Kategorie 4 Turner:

Platz 13. Sturzenegger, Silvio

Kategorie 5 Turner:

Platz 9. Sturzenegger, Remo

Final Schaukelring Turner

Platz 4. Sturzenegger, Remo

Berggottesdienst am 28. August 2016 auf der Wiese bei der Blockhütte im Hau in Wald AR

Der Berggottesdienst der evang.-ref. Kirchgemeinden Wald und Trogen lebt, davon, dass verschiedene Menschen sich einbringen: Die Familie Hohl brachte ihre Schellen zum Ein- und Ausläuten mit. Flurin Rade am Akkordeon und Lea Läubli am Cello musizierten gemeinsam. Die Tauffamilie entrollte eine riesig lange Wunschliste für ihr Kind, ein starkes Bild, das im Gedächtnis haften bleibt und zur Bitte anregt, Gott möge immer wieder auf diese Liste schauen. Als die Alphörner erklangen, machten sich auch die Schellen wieder bemerkbar: sie fielen mit leisem Getöse um. Olivier Flückiger las die Antworten des blinden Klangforschers Wolfgang Faser. Angeregt durch dessen Faszination für die verschiedenen Arten von Klängen, lauschten wir in die Umgebung und hörten die verschiedenen Geräusche: die menschlichen Laute, wie das Schnutzen des Nachbarn, technische wie das Flugzeug in der Luft, biologische, wie das Chelnen der anwesenden Hunde. Es fiel sofort auf, wenn ein Geräusch verstummte. Die geologische Töne waren mit dem Windhauch sehr schwach zu hören, aber angenehm auf den Armen zu spüren. Durch die leisen Töne angeregt, kam Pfarrerin Doris Engel auf die leisen Töne in der Bibel zu sprechen und staunte darüber, dass man sich beim Hören sammelt, obwohl die Ohren nach aussen gerichtet ist. So kommt man vom Hören auf Andere zum Hören auf sich und auf Gott und wieder zurück zum Hineinhören in die Welt. Beim Kinderprogramm mit Elisabeth Müller und Pfarrerin Susanne Schewe achteten die Kinder nicht nur darauf, was für Töne erklangen, sondern hörten auch genau hin, von wem sie kamen (oder blinzelten sie durch die geschlossenen Augen?). Der Alphornspieler Ruedi Bächler sprach den Alpsegen, der durch das Echo wunderbar wirkte. Am Schluss gab es einen kräftigen Schluck Wasser oder Flauder, bevor man sich auf den Weg zur Festwirtschaft am Grümpelitunier machte.

Bericht und Fotos: Doris Engel

Cinéclub Rosental neue Präsidentin gewählt

HEIDEN. An der 21. Hauptversammlung im Juni wurde Fabienne Duelli aus Wald als neue Präsidentin und Sybille Falkenbach aus Wolfhalden als neue Vize-Präsidentin in den Vorstand des Cinéclub Rosental gewählt. Mit den Worten und dem Büchlein der Illustratorin Mascha Kaléko «einmal sollte man ...» übergab Franziska Bannwart aus Heiden ihr Amt als Präsidentin - nach engagierten und begeisternden 12 Jahren - in neue Hände. Der Cinéclub bedankte sich dabei herzlich bei Franziska für ihr leidenschaftliches Engagement für den Filmclub.

Der Cinéclub Rosental unterstützt seit mehr als 20 Jahren das Kino Rosental im Appenzeller Vorderland und bringt jeweils während der Wintermonate das grosse Weltkino nach Heiden. Die Vorstandsmitglieder wählen mit Leidenschaft und kritischem Blick die Filme für die kommende Saison aus und zeigen den Mitgliedern sehenswerte und künstlerisch wertvolle Filme. Das neue Programm mit neun Filmperlen finden Sie auf der Kino Rosental Homepage unter www.kino-heiden.ch/programm/cineclub/.

VERLOSUNG. Wir verlosen pro Dorf im Kanton Appenzell Ausserrhoden **eine Cinéclub Mitgliedschaft!** Schicken Sie uns **bis zum 20. September eine Mail mit der Lösung** sowie Ihren Koordinaten an cineclub.rosental@gmail.com. Die Frage lautet: «Wie heisst der Titel des Films, den der Cinéclub am 14. Dezember 2016 zeigen wird?»

Der **Saisonöffnungsabend am Mittwoch, 21. September 2016** mit dem Film «Hallå, Hallå» beginnt um **19 h mit Prosecco und Grissini** in der Rosenbar. Alle Cineasten sind herzlich zum Apéro eingeladen

Für den Cinéclub Rosental Fabienne Duelli, Juli 2016

Ein stimmiges Kellerfest

Petrus ist ein Wäldler! Bei guten Wetterbedingungen konnte das diesjährige Kellerfest durchgeführt werden.

Eine gut besetzte Schaukelringsektion trat zur Eröffnung an und verzauberte uns mit dynamischer und präziser Ringakrobatik. Begleitet von stimmungsvoller Musik zeigten die Sportlerinnen und Sportler elegante Schwünge, harmonisches Zusammenspiel, rhythmische Wechsel, bestens koordinierte Teamarbeit und verschiedene Variationen von meist gut gelungenen Abgängen. Das Ganze sorgte für eine schöne und reichhaltige Show, welche das Publikum, das durchaus noch etwas zahlreicher hätte sein können, geniessen durfte.

Die Schaukelringsektion in Aktion

Unsere kleine Gemeinde darf stolz sein auf eine solch hoch motivierte und gut trainierte Schaukelringsektion. Der Auftritt vor dem Kellerfest war zudem die stimmige Hauptprobe für die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Widnau. Dazu drücken wir den Sportler/innen des TV Wald ganz fest die Daumen.

Nach der Eröffnung machte sich eine bunte Schar auf den Weg, die verschiedenen Lokalitäten, welche von den Vereinen liebevoll hergerichtet wurden, aufzusuchen. Dort warteten kulinarische Spezialitäten und natürlich Getränke in Hülle und Fülle auf die Besucher/innen.

Mitglieder des Schellnerclubs in ihrem Element

Im Feuerwehrdepot war der Schellnerclub Bergfründe Gastgeber. Dort konnte man sich, unter der gastronomischen Leitung von Daniel Koller, mit feinen Siedwürsten auf den Abend einstimmen. Später gaben dann die Schellner ihre rhythmischen Schellen-Klänge zum Besten.

In der Rauchhöhle des Männersportvereins

Der Männersportverein, traditionell im Keller der Firma Walser untergebracht, servierte - unter Anleitung von René Kunz und den anderen sportlichen Männern - feinen Rauchschinken aus dem Smoker und Kartoffelsalat.

Der Smoker in Aktion

Auf dem Weg in Richtung Unterdorf traf man rechterhand Benedikt Lehner an, der die Leute zum Spielen verführte, mit der Aussicht, einen Tauchkurs zu gewinnen. Das Kaffeestübli, geführt von Denise Lehner, dass sich in der Garage der Familie Signer eingenistet hatte, wartete bereits auf erste Besucher/innen. Feine Kuchen harrten in dem fantasievoll dekorierten Lokal auf ihre Geniesser/innen.

In der Kafistubä

Empfang zur Kafistubä

Nach der scharfen Linkskurve lud der Holländerclub, namentlich Marjo Wenk, mit orangen Ballonen ins Holländerstübli ein. Dort konnte man feine Satéspiesschen mit Erdnussauce geniessen. Als Süssigkeit gab es Oliebollen zu essen.

Gut besuchtes Holländerbeizli

Im Vereinslokal der Zimmerschützen, im Keller des Restaurants Krone, wurde Raclette serviert. Unter der Ägide von Fredy Knöfler und Claudia Tinner wurden zahlreiche Gäste bewirtet.

Vor dem Schützenkeller der Zimmerschützen

Wenn man dann in den verschiedenen Gastbetrieben die diversen Speisen genossen hatte, konnte man sich zu einem Absacker in die Tikibar des TV Wald begeben. Dort herrschte buntes Treiben unter den hauptsächlich jüngeren Gästen. Doch auch ältere trinkfeste Gemüter mischten sich immer wieder unter das Barpublikum.

In der Tikibar

Alles in Allem ein gelungenes Fest mit guter Stimmung, in schönem Ambiente und gut besuchten Lokalitäten. Ein Kellerfest das zu einer Wiederaufnahme animiert.

Und Abgang!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an:

An die Schaukelringsektion, die teilnehmenden Vereine und deren viele Helferinnen und Helfer.

An Peter und Silvia Kaufmann für die Bereitstellung von Getränken.

An Martin Rempfler und Christian Knöpfel für ihre engagierte Unterstützung in verschiedenen Bereichen.

Danke auch den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern der Kellerlokalitäten, ohne die ein so tolles Fest nicht möglich gewesen wäre.

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX **UNIQUE**™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard.
Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die
Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reser-
vieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83

heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

sieht wie en feenege Hedepfl*

*viele Falten im Gesicht

Emil Bischofberger, Niederlassungsleiter Oberegg

Ohne Sorgenfalten wirken Sie jünger. Wir können Ihnen vielleicht nicht
alle Sorgen abnehmen, aber wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

News aus dem AüB

www.AüB.ch

Ausgabe September 2016

Was bedeutet eigentlich Standortförderung?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee versteht sich als regionale Standortförderung. Was steckt hinter diesem Begriff und wo steht das AüB im Vergleich mit anderen Regionen?

Als neue Geschäftsführerin des Vereins AüB komme ich immer wieder in die Situation erklären zu müssen bzw. zu dürfen, was denn der Verein AüB eigentlich macht. In erster Linie versteht sich der Verein als regionale Standort-förderung. Gibt man den Begriff Standortförderung in die Suchmaschine Google ein, stösst man auf diverse grosse regionale Standortförderungsorganisationen des Bundes und der Metropolitanräume. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen oft die Ansiedelung von Unternehmen oder aufwändige Imagekampagnen. Immer häufiger aber trifft man auf Regionalverbände, welche das Thema Standortförderung ganzheitlicher angehen. Dann fliessen auch gesellschaftliche und ökologische Themen ein wie z.B. Raumentwicklung, Siedlungs- und Mobilitätsplanung, Generationenpolitik, Kultur und Bildung.

Kräfte bündeln und Kooperationen pflegen

Und was versteht nun der Verein Appenzellerland über dem Bodensee unter Standortförderung? Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Es geht also um Arbeitsplätze, um innovative Unternehmen, um Lebensqualität, um Mobilität und um Ausbildungschancen. Eine breite Palette. Als kleine Region macht es Sinn, die Kräfte zu bündeln. Daher nimmt sich der Verein nicht aller obengenannten Themen an. Die Ansiedelung von Unternehmen beispielsweise erfolgt hauptsächlich durch die kantonale Standortförderung (Amt für Wirtschaft). Wenn lokale Kontakte oder Türöffner gefragt sind, steht das AüB jedoch selbstverständlich zur Verfügung. Auch für den Tourismus gibt es mit der ATAG eine Spezialistin.

Zusammenarbeit, Berufserkundung, Energie und Lebensqualität

Der Verein AüB legt einen Schwerpunkt auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Da ist er konkret aktiv in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen. Ein weiteres wichtiges Themenfeld ist die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Schulen. Der Berufserkundungstag, organisiert durch den Verein AüB, ist ein Beispiel dafür. Er ermöglicht dieses Jahr bereits zum zweiten Mal allen Jugendlichen der 2. Oberstufen, einen niederschweligen Alltag in den Berufsalltag. 39 Betriebe im AüB öffnen am 21. September 2016 ihre Türen und bieten Berufserkundungsplätze an. Zudem ist AüB aktiv im Thema nachhaltige Energiepolitik. Fünf Gemeinden sind mit Unterstützung von AüB dabei, sich als Energie-Region zertifizieren zu lassen. Schliesslich nimmt sich AüB neu dem Thema Lebensqualität vertieft an. Wir laden Interessierte ein, folgende Fragen mit uns zu diskutieren: Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert? Heute und in Zukunft? Sind es die Arbeitsplätze, die saubere Luft, die Kleinkultur, die Mitwirkungsrechte, die Schulen, die örtlichen Läden? Und wir fragen die Teilnehmenden nach Ideen, wie es weitergehen könnte oder sollte? Die Resultate der beiden Abende münden in neue Massnahmen bzw. Projekte, die wir als Verein oder gemeinsam mit Netzwerkpartnern umsetzen wollen. Anmeldungen für die beiden Abende am 25. August 18.30-21.00 im Alpenhof Oberegg und am 15. September 18.30-21.00 Uhr in der Linde Heiden sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf den Dialog und spannende Begegnungen. Details auf www.aueb.ch.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 09. Sept.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Seeli, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 10. Sept.	8. Standübung / gleichzeitig Vorschiesen Endschiessen	16 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Di. 13. Sept.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Mi. 14. Sept.	Muki-Turnen	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Fr. 16. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 18. Sept.	Ökumen., regionaler Berggottesdienst	10 Uhr, Kirche Trogen	Evang.-ref. Kirchgemeinden Trogen, Wald und Speicher, Pauluspfarre Speicher-Trogen-Wald
Mo. 19. Sept.	Schaufschau	Ab 10 Uhr, bei Irene und Hans Hohl, Falkenhorst	Schafzuchtverein Wald und Umgebung
Di. 20. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Mi. 21. Sept.	Muki-Turnen	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Do. 22. Sept.	Altpapiersammlung		Schule Wald
Fr. 23. Sept.	Jugendraum geöffnet / Cinema Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 23. Sept.	Viehschau	Ab 9 Uhr, Unterhalb Schweizerbund, Ebni	Schaukommission
Sa. 24. Sept.	Endschiessen für alle	15 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Mi. 28. Sept.	Muki-Turnen	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Fr. 30. Sept.	Jahrmart	9 – 17 Uhr, Schulhausplatz	Kuko
Fr. 30. Sept.	Spaghettiplausch	Ab 18 Uhr, Turnhalle MZA	Damenriege
Fr. 30. Sept.	Oldies Night	Ab 20.30 Uhr, MZA	Kuko
So. 02. Okt.	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 14. Okt.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 18. Okt.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Altpapiersammeltag Do. 22. Sept. 2016, ab 8.00 Uhr

durch die Mittelstufenklassen
Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.
Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Danke!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden
sein, telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott,
Elektroschrott, Haushalt-Grossgeräte
sowie Giftstoffe findet am

**Samstag, 29. Oktober 2016,
13.15 – 15 Uhr auf dem Schulhausplatz statt.**

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes
bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr)
abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. September 2016

Nr. 18 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

An der öffentlichen Versammlung vom 07. September wurde der Budgetentwurf diskutiert und zum externen Evaluationsbericht über unsere Schule konnten ebenfalls Fragen gestellt werden. Die vielen Ausgaben die mehrheitlich durch gebundene Verträge oder Gesetze entstanden sind, lösten wenige Fragen aus.

Am Schluss wurde angeregt, etwas zur Werbung für unser Dorf zu tun. Sei es zum Überdenken unserer Webseite Wald oder allgemein zur Attraktivität von unserem Dorf. Zur Frage, was oder warum ist es in unserem Dorf lebenswert, möchten wir gerne die Bevölkerung einbeziehen und eine mögliche Form dafür suchen.

Zum Projekt Windkraftwerk Honegg, über das in den letzten Wochen einiges in den Medien zu lesen war, wurden ebenfalls aus der Runde Fragen gestellt. Der Gemeinderat hat noch keine Stellungnahme dazu abgegeben, aber an verschiedenen Infoveranstaltungen dazu teilgenommen. Auskünfte über den Projektverlauf finden Sie auf der Webseite www.appenzellerwind.ch.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Meier, Walter

gestorben am 6. September 2016, in Wald AR, geboren 1952, wohnhaft gewesen in Wald AR

Am 12. September läuteten die Kirchenglocken in Wald für einen traurigen Anlass. Wir mussten unerwartet **schnell** und viel zu früh von Walter Meier Abschied nehmen.

Walter Meier wurde am 6. August 1952 geboren und ist mit zwei Schwestern zusammen in Wald aufgewachsen. Seine Eltern betrieben das Gasthaus mit Metzgerei Schäfli. So lag es nahe, dass auch Walter den Beruf des Metzgers erlernte. Durch die frühe Erkrankung seines Vaters wurde Walter zu Hause gebraucht und er hat die Metzgerei dann auch während einigen Jahren geführt.

Am 1. April 1988, damals bereits verheiratet mit Heidi und Vater von vier Kindern, hat Walter Meier bei der Gemeinde Wald die Stelle des Wasserwarts angetreten. Dies hat sich für die Gemeinde als grosser Glücksfall herausgestellt. Wal-

ter Meier hat die ihm übertragenen Aufgaben mit all seiner Energie und viel Engagement bewältigt. Die Wasserqualität lag ihm sehr am Herzen und er war bereit, dafür auch unzählige Nacht- und Sonntageeinsätze zu leisten. Auf Behördenebene gab es in der Gemeinde naturgemäss immer wieder Personalmutationen. Walter aber hat während 28 Jahren für eine grosse und wertvolle Kontinuität in den Ressorts Wasser, Abwasser und im Bauamt gesorgt.

Walter Meier war als Wasserwart verantwortlich für rund 18 km Hauptleitungen, 400 Hausanschlüsse, 100 Hydranten und 22 Quellen. Walter war Ansprechperson für 850 Wasserbezügler, für die Mitglieder der Technischen Kommission, des Gemeinderates und der Kanzlei.

Walter war immer zu Sondereinsätzen bereit und äusserst zuverlässig. Er hat sich auch vor komplexen Aufgabenstellungen nicht gescheut und diese mit seinem enormen Fachwissen, einer bewundernswerten Vertrautheit mit den örtlichen Verhältnissen und dem manchmal nötigen Improvisationsvermögen vorbildlich gemeistert.

Walter war gradlinig und direkt, hin und wieder impulsiv, leicht „lesbar“. Walter Meier war aber auch ein eigentliches Wäldler Geschichtenbuch. Zu fast jedem Haus und jedem Wäldler Original wusste Walter spannende Geschichten zu erzählen. Dabei war er ganz Mensch und hat seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf gelassen. Man wusste immer gleich woran man mit ihm war und wenn Walter etwas machte, dann leidenschaftlich und ganz - oder gar nicht.

Walter Meier hat für das Gemeindewasser gelebt, aber nicht nur. Gelebt hat er besonders auch für seine Familie, seine Grosskinder, von denen wir immer mal wieder ein Münsterchen erzählt bekommen haben. Mit grosser Hingabe hat Walter seine vielen Schafe gehegt und gepflegt.

Die Frühpensionierung auf Ende August war Walters Wunsch. Noch am 16. Juli dieses Jahres haben wir mit Walter und Heidi seinen Abschied in den Ruhestand gefeiert. Wir haben mit Walter angestossen, ihm für sein Wirken gedankt und ihn in die verdiente Frühpension verabschiedet. Mit dem Abschiedsgeschenk, einer Eselin und einem Jungen, ging für Walter ein lange gehegter Wunsch noch in Erfüllung.

Nun ist die stimmungsvolle Verabschiedung in die Pension leider zum letzten Fest mit Walter geworden. Umso mehr sind wir froh, dass wir mit ihm noch gefeiert haben. Trotzdem steht viel im Raum, was wir mit Walter noch gerne besprochen oder getan hätten. Dankbar sind wir, dass Walter seinen Nachfolger als Wasserwart noch gut einarbeiten konnte. Jeder Tropfen genutzten Wäldler-Wassers wird uns im Guten an Walter Meier erinnern – er bleibt unvergessen.

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller Schläpfer Elsa
Gruenholz 261, 9044 Wald AR

Eigentümer Erbgemeinschaft Schläpfer Karl
c/o Elsa Schläpfer

Projektverfasser Brunner GmbH
Unterdorf 4, 9044 Wald AR

Baulage Gruenholz, Assek. Nr.261 , Parz. 36

Zone Landwirtschaftszone

Bauprojekt Fassadensanierung mit Material- und Farbänderung (Nordfassade)

Gesuchsteller Sennhauser Josef und Rita
Rechberg 69, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller/in

Projektverfasser Streule + Alder AG
Blumenstrasse 24, 9400 Rorschach SG

Baulage Rechberg, Assek. Nr. 69, Parz.166

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone
Geschütztes Kulturobjekt Nr. 14.7

Bauprojekt Indach-Photovoltaikanlage auf Scheunendach (Süd-, West- und Ostseite)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. September 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. September 2016

Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 6. Oktober 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 3. Oktober 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Wir gratulieren

Rita Fisch, Dorf 710, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **92. Geburtstag**, den sie am 1. Oktober 2016 feiern darf.

Wir wünschen der Jubilarin für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Gemeindekanzlei Wald

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller Sturzenegger Jakob und Irene
Girtannen 259, 9044 Wald AR

Eigentümer Dito Gesuchsteller

Projektverfasser Hohl AG Planungsbüro
Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage Gruenholz, Assek. Nr. 265, Parzelle 601

Zone Landwirtschaftszone
Gewässerschutzbereich A_u

Bauprojekt Fassadenänderungen, Umbauten im Innern, Einbau Garage, Erstellung Vorplatz, Erstellung Sitzplatz

Gesuchsteller Metzler Barbara
Rebengasse 17, 9436 Balgach SG

Eigentümer Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser hpm-Architektur Planung Design
Kurvenstrasse 26, 9062 Lustmühle AR

Baulage Nageldach, Assek. Nr. 53, Parzelle 816

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone
Geschütztes Kulturobjekt Nr. 14.2

Bauprojekt Ersatz Kachelofen, Sanierung/Ersatz Küche, Bad und Dusche

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. September 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. September 2016

Die Baukommission

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 22. September

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli im Altersheim Obergaden, Wald

19.40 Firmweg Infoabend für die Jugendlichen
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 23. September

17:30 Filmabend für Kinder der Primarschule, im Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher

26. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas „Flüchtlinge“

Sonntag, 25. September

10.00 Familiengottesdienst zum Erntedank mit Peter Mahler, Josef Manser und den 4. Klässern

Donnerstag, 29. September

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof in Speicher

Freitag, 30. September

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden, Trogen

27. Sonntag im Jahreskreis

Keine Kollekte

Samstag, 1. Oktober

07.00 Meditation und Kontemplation

13.30 Väter-Kinder-Nachmittag

„Brücken bauen“ bis ca. 20.00 Uhr

Wir überwinden miteinander grosse Hindernisse und überbrücken tiefe Gräben. Wir schaffen Verbindungen – miteinander und zueinander. Wir verbinden hier und dort, Himmel und Erde, Tag und Nacht. Teilnehmer sind Kinder im Primarschulalter mit ihren Vätern(oder einer anderen, männlichen Bezugsperson). Wir sind am Wasser. Bitte dem Wetter entsprechende Kleider und Schuhe anziehen.

Unkostenbeitrag: Fr. 20.00 pro Familie.

Treffpunkt: Parkplatz Bendlehn

Informationen und Anmeldung bei

peter.mahler@paulusparrei.ch, T 071 340 02 85.

Sonntag, 2. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Doris Engel in der Kirche Wald

Donnerstag, 6. Oktober

14.00 Rosenkranz für Seniorinnen und Senioren
Kath. Kirche Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mit meinem Gott überwinde ich Hindernisse,
mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Psalm 18.30

Gottesdienste

Sonntag, 25. September

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Einfach Feiern am Sonntag, 2. Oktober

10.00 Uhr Einfach Feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Zu diesem Gottesdienst sind Besucher und Besucherinnen aus Wald, Speicher und Trogen herzlich eingeladen.

Regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Josef Manser am Sonntag, 9. Oktober

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Josef Manser in der **kath. Kirche im Bendlehn in Speicher**.

Zu diesem Gottesdienst sind Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 22. September, 10.00 Uhr Andacht mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 4. Oktober, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser am 27. September am Dienstag-nachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Reformationsprojekt "Rauschen"

Am Reformationstag werden neue Thesen angeschlagen!
Montag, 31. Oktober um 19 Uhr in der Kirche Trogen. Näheres siehe Inserat.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:
Nelly und Hans Hohl 071 877 11 07
Therese Pecnik 071 877 21 14

Kultur in Wald: Faszination Schaukelringe

Die Schaukelringsektion Wald belegte an den schweizerischen Vereinsmeisterschaften in Widnau den guten achten Rang von 28 Vereinen.

Wald ist „chlii aber häämelig“. Nichtsdestrotz findet in Wald ein reges Kulturleben statt. Dies einerseits wegen einer aktiven Kulturkommission, andererseits aber auch, weil viele Menschen in Wald sich für kulturelle Anlässe engagieren oder sich selbst allein, in einer Gruppe oder einem Verein aktiv kulturell betätigen. Was den Einen zu viel des Guten ist, mag den Anderen zu wenig sein. Kultur mitgestalten oder geniessen bedeutet für viele Menschen in Wald ein Muss und gleichzeitig einen Genuss.

Von Mut, Kraft, Selbstdisziplin, Koordination und einem guten Teamgeist profitiert eine Kultursparte, welche im Vereinssport angesiedelt ist: Das Turnen an den Schaukelringen. Es ist faszinierend, wie diese jungen Menschen hochmotiviert und mit viel Trainingsaufwand diese Sportart lebendig halten und gestalten.

Hauptprobe für Widnau in der MZA

Diese gekonnte Mischung aus Kraft, Bewegung und Eleganz wird in der Schaukelringsektion Wald kultiviert und gepflegt. Unter Anleitung von Alissa Schläpfer und Damian Bänziger finden die regelmässigen Trainings statt, welche eine wichtige Grundlage für den Erfolg dieser Truppe bilden. Dazu gehört auch ein toller Zusammenhalt und gemeinsamer Spass während des Trainings und danach.

Etwas wehmütig träumt wohl manch Sportbegeisterter davon, selber so durch die Lüfte zu schwingen, den alten Traum vom Fliegen zu verwirklichen und vielleicht diesen Hauch von Zirkusatmosphäre zu spüren, welcher den Auftritten der Schaukelringsektion innewohnt.

Wer am 8. September in Widnau die Atmosphäre der verschiedenen Schaukelring-Vorführungen miterleben durfte, weiss, wieso diese Sportart schlicht purer Genuss ist. Der Schaukelringsektion Wald sei an dieser Stelle herzlich zum 8. Rang gratuliert!

Thomas Baumgartner

Schule Wald

Bücherflohmarkt am Jahrmarkt in Wald Freitag, 30. September 2016

Liebe Bücherfreunde

Auch dieses Jahr wird wieder ein Marktstand mit spannenden Taschenbüchern und Sachbüchern zum Stöbern eingeladen.

Wir sammeln:

- ✓ Krimis
- ✓ Thriller
- ✓ Liebesromane
- ✓ Abenteuergeschichten
- ✓ Science fiction
- ✓ Fantasy
- ✓ Kinder- und Jugendbücher

Zum Preis von Fr. 1.- bis 5.- werden wir die Bücher weiterverkaufen und den Erlös für den Kauf von Büchern für die Schulbibliothek verwenden. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach Ihrem Geschmack!

Abgabebelegenheit:

Bei offenem Schulhaus jederzeit in der **Pausenhalle** vom Schulhaus in die bereitgelegten Bananenschachteln. Dies bis **spätestens Mittwoch, 28. September 2016.**

Kontaktperson bei Fragen: Marlis Bänziger, 071 / 877 26 80

Danke für Ihre Mithilfe!

Schulteam Wald

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

KUKO

Freitag, 30. September 2016
Festwirtschaft und Spaghettiplausch

Jahrmarkt

mit attraktionen für gross und klein
marktstände, bücherflohmarkt,
harassenklettern, spar hüpfburg,
gratis nostalgiekarussell
und kinderartikelbörse

Jahrmarkt mit
Festwirtschaft:
9 bis 17 Uhr
Schulhausplatz,
Festwirtschaft mit
Erika und Hampi

Koffermarkt:
9 bis 17 Uhr,
Mehrzweckanlage

Spaghettiplausch:
Ab 18 Uhr, Turnhalle
Damenturnverein

SCHULHAUSPLATZ / MZA WALD AR

Landfrauenverein Wald AR

Feuersäule aus Stahl

Wir haben noch einmal die Gelegenheit, trendige, einzigartige Feuersäulen herzustellen. Es können jeweils nur 3 Personen pro Abend werken. Die Grösse der Feuersäule ist ca. 30/30cm Durchmesser und 80 cm hoch. An den folgenden Daten hat es freie Plätze.

- Daten:** Dienstag, 25. Oktober 2016
 Dienstag, 8. 15. und 22. November 2016
- Zeit:** 18.00 bis 21.00 Uhr in Speicher
- Kosten:** Fr. 180.—inkl. Material
- Anmelden:** bis Mittwoch, 12. Oktober 2016 bei Heidi Frischknecht. h.j.frischknecht@bluewin.ch oder Telefon: 071 877 28 06

Unbedingt ältere Kleider anziehen, es können kleine Löcher entstehen!!

AM FREITAG 23. SEPT. 2016

VEIHSCHAU WALD / REHETOBEL

Wie alle 2 Jahre, ist die Viehschau Wald-Rehetobel in der Ebni, unterhalb vom Schweizerbund. Die Bauernfamilien aus Wald und Rehetobel werden mit ihrem Vieh auffahren. Die einen traditionell mit Senntum, die anderen haben ihre Kühe mit Blumenschäppel und Schellen geschmückt.

Ab 8.30 Uhr werden die Bauernfamilien aus Wald im Dorf mit ihrem Vieh vorbeilaufen. Zuschauer sind herzlich Willkommen!

Im Festzelt wird man von den Landfrauen verwöhnt, mit Getränken, einem feinen Zmittag, Würsten vom Grill und selbstgemachten Kuchen.

Tagesprogramm:

- 9.00 Uhr : Auffuhr
 - 9.30 Uhr : Beginn Rangierung
 - 12.00 Uhr : Mittagessen
 - 13.30 Uhr : Ehrung der Lebensleistungskühe
 - 13.45 Uhr : Fruchtbarkeitsstar
 - 14.00 Uhr : Schöneuterwettbewerb
 - 14.45 Uhr : Mutter-Tochter-Cup
 - 15.00 Uhr : Misswahl
 - 16.00 Uhr : Heimkehr
 - 20.00 Uhr : öffentlicher Schauabend im Rest. Hirschen
- Musikalische Unterhaltung mit der Kapelle "Moosbänkli-Gruess"

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit vielen Besuchern!

Die Schaukommission

Sport, Spass und Freundschaft für 13- und 14-Jährige

Das grösste J+S Schneesportlager des Landes verzaubert Jahr für Jahr 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und dem Ausland. Hunderte von Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren melden sich jedes Jahr für das traditionelle Jugendskilager (Juskila) an der Lenk/BE an. Junge Menschen aus allen Schweizer Kantonen sowie aus dem Ausland finden vom 1. – 8. Januar 2017 im Juskila zusammen und erleben eine Woche Schneesport, Spass und Geselligkeit. Dank vielen Sponsoren sowie unzähligen freiwilligen Leiterinnen und Leiter wird das Schneesportlager erst möglich.

Das Los entscheidet

Für das Juskila 2017 sind Jugendliche mit den Jahrgängen 2002/03 zugelassen. Wer zu den 600 Glückspilzen gehört, die ein unvergessliches Lager im Berner Oberland geniessen dürfen, entscheidet jeweils das Los. In diesem Jahr ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden Juskila-Patronatskanton. Dieser wird durch den Skiclub Bühler vertreten, welcher die Auslosung der teilnahmeberechtigten Mädchen und Knaben aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt. Am Samstag, 5. November 2016, werden sämtliche, angemeldeten Jugendlichen des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Auslosung eingeladen. Für die Promotionsveranstaltung mit Sport, Spiel und Spass ist die ganze Familie willkommen.

Anmeldung und weitere Infos unter:

- <http://www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-camps/juskila.html>
- <http://www.skiclubbuehler.ch/>

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Freitag, 30. September 2016

oldies night

Oldies Night:
 20.30 Uhr,
 mit DJ Mamao-k
 alias Heidi Künzler

Barbetrieb:
 Bier, Mineral,
 feine Mixgetränke
 und Hotdogs

60ies bis 90ies
 ab 18 jahren, eintritt frei
let's dance

BÜHNE MZA WALD AR

„Unterwegs im Appenzellerland“

Am nationalen Spitextag vom 3. September 2016 besuchten zahlreiche Besucherinnen und Besucher unseren Stand in den Gemeinden Herisau, Schwellbrunn, Speicher, Urnäsch und Wald und auch das Spätsommerfest in Waldstatt erfreute sich vieler Gäste. Überall wurde die Gelegenheit genutzt, sich Blutdruck, Puls oder Blutzucker messen zu lassen. Im Speziellen wurde die Arbeit der Fachteams Palliative Pflege, Wundpflege, psychiatrische Pflege und Diabetes vorgestellt, was ebenfalls auf reges Interesse stiess.

Hilfe und Pflege zu Hause ist sehr umfassend. Neben den erwähnten Spezialgebieten, welche die Spitex Appenzellerland anbietet, sind Behandlungspflege, Grundpflege, Beratung und Anleitung, Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich sowie Entlastung pflegender Angehöriger wichtige Pfeiler der Hilfe und Pflege zu Hause. Mit Unterstützung der Spitex können Spitalaufenthalte verkürzt oder gar verhindert werden.

Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern für das Interesse und gratulieren den Gewinnern des Wettbewerbes noch einmal herzlich. Dies sind:

- Sara Cerqueira, Herisau
- Lydia Kast, Herisau
- Tildi Nef Schönengrund
- Emma Rickli, Speicher
- Elsa Steiner, Wald
- Kathrin Messmer, Urnäsch
- Sibylle Blumer, Urnäsch
- Sutter Céline, Gonten

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

RAUSCHEN – ein bewegtes Projekt zum Reformationjubiläum

Vor 500 Jahren entdeckt Kopernikus, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, Kolumbus entdeckt Amerika. Der Buchdruck wird entwickelt und das Wort erfährt neue Freiheiten. Gleichzeitig machen Epidemien, Korruption und die Machtlosigkeit gegenüber Herrschaften das Leben eng. Männer und Frauen wollen sich bilden, die eigene Sprache finden und nicht mehr mit fremdem Denken zugedeckt werden. Fest verankerte Überzeugungen und Machtverhältnisse geraten ins Wanken. Der Mönch Martin Luther leidet am Glaubenszwang seiner Kirche und entdeckt in seiner Bibelübersetzung die freimachende Menschenfreundlichkeit Gottes. Um die Kirche wachzurütteln, schlägt er am 31. Oktober 1517 in Wittenberg 95 Thesen an die Kirchentür und bringt die Reformation in Gang.

Die Kunst-Aktion RAUSCHEN fragt nach dem Aufbruch heute, nach Visionen und neuen Freiheiten, stellt quere Fragen. Sie ist regional, interkonfessionell und richtet sich an Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, Eigenarten und Sichtweisen, an Amateure und Profis.

Montag, 31. Oktober 2016, 19h, Kirche Trogen
 PAUKENSCHLÄGE FÜR EINE NEUE ZEIT

Am historischen Reformationstag werden neue Thesen angeschlagen, welche Menschen aus allen Himmelsrichtungen liefern.

Wer an der Performance aktiv mitwirken will, ist eingeladen zur Vorprobe am Freitag, 28. Okt., 18.00-21.00.

Sonntag, 7. Mai 2017, 10.45h, Landsgemeindeplatz Trogen
 (im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr)

RAUSCHEN – ein grosses MenschenRauschen in performativer Form

Probentag: Samstag, 29. April 2017, 10-17h

GESUCHT SIND 100 AKTEURIN-
 NEN UND AKTEURE!

Infos und Anmeldungen unter www.rauschen.info oder 071 340 00 39 (Pfarramt Trogen) oder 076 511 41 94 (Pfarramt Wald).

Einladung zum Projekt Rauschen, 18. Sept. in Trogen

Geleitet wird das Projekt von der Choreografin Gisa Frank, musikalisch begleiten die Aktionen Ensembles der Kantonschule Trogen.

Ein Projekt der ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen unter Mitwirken der ev.-ref. Kirchgemeinden Rehetobel und Wald im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“. Leitung: Gisa Frank (Choreografie/Regie), Jürg Surber (Musik), Werner Meier, Fabian Harb (Gestaltung), Pfarrerin Susanne Schewe

Wald vor 30 Jahren: 1986 war ein Festjahr

Mit verschiedensten Anlässen wurde in Wald das dreihundertjährige Bestehen der Gemeinde gefeiert. Vorgestellt wurde bei dieser Gelegenheit auch das Buch „Geschichte der Gemeinde Wald“.

Peter Eggenberger

Am 25. Mai 1686 wurde der Grundstein zur Kirche gelegt, was zugleich die Trennung von Trogen bedeutete. Mit einem historischen Kirchgang von Wald nach Trogen am 11. Mai wurden die 300-Jahr-Feierlichkeiten eröffnet. Der Hauptfesttag war der 25. Mai. Gemeindehauptmann Jakob Sturzenegger durfte in der Mehrzweckanlage die Gratulationswünsche von Landammann Hans Höhener und vom Lutzenberger Gemeindehauptmann Werner Meier als Vertreter der Ausserrhoder Gemeinden entgegen nehmen.

Festspiel mit über 100 Laienschauspielern

Unter der Leitung von Regisseur Alfred Fischli hatten über hundert Laienschauspieler ein Festspiel eingeübt, das ein zahlreich erschienenenes Publikum begeisterte. Gezeigt wurden in bunten Bühnenbildern Episoden aus der 300-jährigen Gemeindegeschichte. Im Juni erfolgte eine weitere Aufführung für alle ehemaligen Wäldler Schülerinnen und Schüler.

Kinderfest im Oktober

Im Verlaufe des weiteren Jahres erfolgten weitere, ebenfalls im Zeichen des Jubiläums stehende Veranstaltungen. So fand im Oktober ein Kinderfest statt, und am 22. November wurde mit einem weiteren Anlass der offizielle Schlusspunkt zum Jubiläumsjahr gesetzt.

Erste Frau im Gemeinderat

Etwas im Schatten des Gemeindejubiläums standen die weiteren Ereignisse. Bei den Ersatzwahlen vom 4. Mai 1986 wurde mit Agnes Schläpfer erstmals eine Frau in den Gemeinderat gewählt. Als weitere neue Gemeinderäte wurden im gleichen Wahlgang Fritz Eugster und Jürg Häni in die kommunale Exekutive berufen.

„Hirschen“-Saal abgebrochen

Mitte Juni 1986 wurde der Saalanbau des Restaurants „Hirschen“ von Familie Mettler im Büel abgebrochen. An gleicher Stelle entstand in den folgenden Monaten der heutige Saalneubau. Am 7. Dezember bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Kredit von 600000 Franken, bestimmt für den Neubau der Scheune beim Altersheim Obergaden.

Abschied von Lehrer Barandun

Im März 1986 wurde Lehrer Linard Barandun verabschiedet. Seit 1957 und damit während 29 Jahren stand er im Schuldienst der Gemeinde Wald, wo er sich unter anderem auch für das Chorwesen engagiert hatte.

pro audito st.gallen

«Hören heisst dazugehören - in jedem Alter»

Das Gehör ist für unser Leben von unschätzbarem Wert, denn die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Der Verein pro audito hilft Menschen mit Hörproblemen um mit ihrer Hörschwäche im Alltag besser zurechtzukommen. Das Verständigungstraining richtet sich an Erwachsene mit einer bestehenden Hörschwäche jeglicher Ursache, Vorkenntnisse sind keine nötig.

Wir trainieren

- Erlernen und Üben des Absehens der Sprechbewegungen
- Trainieren der Sprachverarbeitung (Merkfähigkeit und Gedächtnis)
- Gute Kenntnisse im Umgang mit dem Hörgerät und Hilfsmitteln
- Verständigungstaktik
- Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten

Infoveranstaltung:	Montag, 7. November 2016, 15:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr (kostenlos)
Kursort:	«haus vorderdorf», Wäldlerstr.4, 9043 Trogen
Semesterkurs /Daten:	28.11./ 5.12./ 12.12./19.12.2016 9.1./ 16.1./ 23.1/ 6.2.2017
Zeit:	15:00 bis 16:50 Uhr
Kursleitung:	Sabine Selmanaj, dipl. Audioagogin
Kosten:	Fr. 50.00 Mitglieder / Fr. 80.00 Nichtmitglieder

Anmeldung und Information: pro audito st.gallen, Merkurstrasse 4, 9000 St.Gallen
Tel. 071 223 22 40, E-Mail: info@pro audito-sg.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 22. Sept.	Altpapiersammlung		Schule Wald
Fr. 23. Sept.	Jugendraum geöffnet / Cinema Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 23. Sept.	Viehschau	Ab 9 Uhr, Unterhalb Schweizerbund, Ebni	Schaukommission
Sa. 24. Sept.	Endschieszen für alle	15 - 18 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Mi. 28. Sept.	Muki-Turnen	9.15 – 10.15, Turnhalle MZA	Muki-Team
Fr. 30. Sept.	Jahrmarkt	9 – 17 Uhr, Schulhausplatz	Kuko
Fr. 30. Sept.	Spaghettiplausch	Ab 18 Uhr, Turnhalle MZA	Damenriege
Fr. 30. Sept.	Oldies Night	Ab 20.30 Uhr, MZA	Kuko
So. 02. Okt.	Spielzeugsammlung Waldfee geöffnet	14 – 17 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 14. Okt.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 18. Okt.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 29. Okt.	Spezialentsorgung von Elektronik und Giftstoffen	13.25 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wan- nen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Kino Rosental goes classic

Heiden. Das Landkino Rosental in Heiden – seines Zeichens das älteste Lichtspieltheater im Appenzellerland – wird ab Herbst 2016 ein neues Format einführen: Klassische Werke im Kino.

Neu werden im Kino Rosental ab Oktober an ausgesuchten Sonntagmorgen beliebte Highlights aus allen Opernhäuser der Welt aufgeführt. Es werden Operetten, Opern, Ballettstücke - aber auch Musicals - im Programm aufgenommen. Die Veranstalter bieten eine fachkundige Einführung zu jedem Stück, somit wird der Zugang zu diesen klassischen Werken einfach und verständlich. Und wie in den grossen Schauspielhäusern werden neben den musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen an diesen Matinées serviert.

Das KlassiKino startet am 30. Oktober mit der wohl bekanntesten Oper schlechthin: der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 4. Dezember folgt dann die Fledermaus von Johann Strauss. Die Matinées beginnen jeweils um 1000 h. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa 1.10. 17:15	Maggie's Plan	16/14	E/d
Sa 1.10. 20:15	Vor der Morgenröte	8/6	D
So 2.10. 15:00	Conni & Co.	6/4	D
So 2.10. 19:15	El Olivio	8/6	Span/d
Di 4.10. 20:15	Maggie's Plan	16/14	E/d
Fr 7.10. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 7.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Lea	16/16	I/d
Sa 8.10. 17:15	Vor der Morgenröte	8/6	D
Sa 8.10. 20:15	Captain Fantastic	12/10	E/d
So 9.10. 15:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
So 9.10. 19:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
Di 11.10. 14:15	Kinomol: Schellenurstli	6/4	dialekt
Di 11.10. 20:15	Frantz	12/10	D
Fr 14.10. 20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Sa 15.10. 17:15	El Olivio	8/6	Span/d
Sa 15.10. 20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
So 16.10. 15:00	Conni & Co.	6/4	D
So 16.10. 19:15	The Beatles – Eight Days a Week	12/10	E/d
Di 18.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Lea	16/16	I/d
Fr 21.10. 20:15	Tschick	12/10	D
Sa 22.10. 17:15	Médecin de campagne	8/6	F/d
Sa 22.10. 20:15	Frantz	12/10	D
So 23.10. 15:00	Finding Dory	6/4	D
So 23.10. 19:15	Alpzyt	8/6	dialekt
Di 25.10. 14:15	Kinomol: Ein Herz und eine Krone	12/10	D
Di 25.10. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 25.10. 20:15	The Beatles – Eight Days a Week	12/10	E/d
Mi 26.10. 20:15	Cinéclub: 45 Years	16/16	OV
Fr 28.10. 20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
Sa 29.10. 17:15	Filmhit vom September		
Sa 29.10. 20:15	Tschick	12/10	D
So 30.10. 10:00	KinoKlassik: Die Zauberflöte		OV/d
So 30.10. 15:00	Finding Dory	6/4	D
So 30.10. 19:15	Médecin de campagne	8/6	F/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. Oktober 2016

Nr. 19 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Letzte Woche war ich an einer Vermittlungsverhandlung bezüglich privatrechtliche Baueinsprache gegen das Bauge-such Dorfzentrum. Leider kam es zu keiner Einigung und der klägerischen Seite wurde die Klagebewilligung erteilt.

Wie wir bereits informiert haben, sind auf dem öffentlich rechtlichen Weg ebenfalls Einsprachen eingegangen, die wir abgewiesen haben. Wir sind zur Stellungnahme eingeladen worden und warten nun auf Rekursentscheid, vom Depar-temment Bau- und Volkswirtschaft. Dies zwingt uns, weiter-hin zuzuwarten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.9.2016

Betriebsbewilligung Gastgewerbe

Der Gemeinderat hat den Herren Martin Höhener, Spei-scherschwendi und Martin Romer, Altstätten die Betriebs-bewilligung für das Rest. Schäfli erteilt. Zwischenzeitlich hat auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit AR die Betriebsbe-willigung erteilt. Die Eröffnung ist auf Freitag, 28. Oktober geplant.

Altersheim – Betriebskonzept, Leitbild, Betriebsreglement

Die Altersheimkommission hat für das Altersheim Obergaden ein Betriebskonzept, ein Leitbild und ein Betriebsreg-lement erarbeitet resp. überarbeitet. Der Gemeinderat hat die Papiere genehmigt.

Homepage Altersheim und Schule

Der Gemeinderat hat entschieden, für die Schule und das Altersheim eine neue Homepage zu erstellen. Beim Alters-heim erhofft man sich mit einem neuen und frischen Auf-tritt eine bessere Auslastung. In der Schule läuft das Hosting aus, weshalb die Homepage erneuert werden muss.

Abrechnung Dachsanierung/Solaranlage MZA

Die Dachsanierung inkl. Solaranlage konnte mit Kosten von CHF 261'003 abgerechnet werden. Budgetiert war ein Be-

trag von CHF 280'000. Für die Realisierung der Solaranlage wurden wir vom Verein „Solardorf Rehetobel“ kompetent und kostenlos unterstützt. Der Verein arbeitet nicht ge-winnorientiert. Deshalb hat der Gemeinderat eine Spende von CHF 300 an den Verein bewilligt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Rücktrittsfristen für kommunale Behördenmitglieder

Gemäss Gesetz über die politischen Rechte, Stand 12.12.2014 sind Rücktritte aus kommunalen Behörden bis spätestens Ende November schriftlich zu erklären.

Einladung zur Öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 3. 11.2016, MZA Bühne

- Sekundarschule Trogen, Info der Schulleitung über Klassen-systemwechsel
- Voranschlag 2017
- Varia

Wir freuen uns auf eine Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Hohl geb. Schläpfer, Emma

gestorben am 20. September 2016, in Wald AR, geboren 1921, wohnhaft gewesen in Wald AR

Geburten

Schneider, Franca

geboren am 26. August 2016, Tochter des Schneider, Ueli und der Schneider geb. Heis, Tanja, wohnhaft in Wald AR

Fernandez Collet, Luis Fran Martin

geboren am 9. September 2016, Sohn des Kolb, Jupp Oskar Martin und der Fernandez Collet, Aizea Noemi, wohnhaft in Wald AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge **bis zum 31. Oktober 2016** so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug aus dem Strassenreglement Art. 22

¹ Strassen sind bis auf eine Höhe von 5,0 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2,5 m, von überhängenden Ästen freizuhalten.

² Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Fahrbahnrand in einer Breite von 0,5 m horizontal auszubilden.

³ Künstliche Einfriedungen haben einen Strassenabstand von 0,5 m gegenüber dem Fahrbahnrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Strassenabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 m.

⁴ Das Ableiten von Oberflächen- und Dachwasser und die Ablagerung von Schnee auf öffentliche Verkehrsanlagen sind nicht gestattet.

⁵ Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Abstand von 0,8 m gegenüber dem Fahrbahnrand und 0,5 m gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen. Wenn die Verkehrssicherheit dies verlangt, können grössere Strassenabstände verlangt werden.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Technische Kommission Wald, Wald, 3. Oktober 2016

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott, Elektro- schrott, Haushalt-Grossgeräte sowie Giftstoffe findet am

Samstag, 29. Oktober 2016,

13.15 – 15 Uhr auf dem Schulhausplatz statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerä- tes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden. **Die Abgabe ist unentgeltlich.**

Wir kommen immer!! – Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit - der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «be- tritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feu- erwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehr- mannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird eben- falls gross geschrieben.

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel, Meinrad Bamert/Lorenz Schefer info@fwwr.ch

„Und wie streiten Sie?“

Vortrag von Eveline Degani, Konfliktpädagogin und Mediatorin

Ein Streit kann eskalieren, die Fronten verhärten oder eine Beziehung beleben und Spannungen lösen. Welche Dynamik steckt dahinter? Wie können wir konstruktiv streiten?

Gerne laden wir Sie ein zum öffentlichen Vortrag am

Montag, 7. November 2016, 20 Uhr

Im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes der Gemeinde Rehetobel

Weitere Information unter www.konfliktbewaeltigung.ch

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:
Dienstag, 25.10.2016, 19.30 Uhr in Wald (Feuerwehr-Depot) oder
Mittwoch, 26.10.2016, 19.30 Uhr, Rehetobel (Feuerwehr-Depot)

Schule Wald

Bücherflohmarkt am Jahrmarkt in Wald

Wir bedanken uns bei allen, die

- unseren Stand mit Kinderbüchern, Romanen, Krimis und Sachbüchern bereichert haben.
- am Jahrmarkt sich die Zeit genommen haben, in den Büchern zu stöbern.

Mit dem Erlös von CHF 282.- werden wir für unsere Bibliothek viele neue Bücher für die Schüler kaufen können.

Schulteam Wald

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 6. Oktober

14.00 Rosenkranz für Seniorinnen und Senioren
Kath. Kirche Bendlehn

28. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für die Theologiestudierenden des Bistum (Gallus-Opfer)

Sonntag, 9. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Eucharistiefeier mit Aushilfe in der kath. Kirche Speicher

Dienstag, 11. Oktober

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Kath. Pfarrzentrum Bendlehn

29. Sonntag im Jahreskreis

Weltmissionssonntag

Keine Kollekte

Samstag, 15. Oktober

07.00 Meditation und Kontemplation

Sonntag, 16. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Geraldine Walther in der reformierten Kirche Speicher

Dienstag, 18. Oktober

08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren
Sitzungszimmer im Pfarrzentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott ist treu und wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren.

2. Thess. 3,3

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Josef Manser am Sonntag, 9. Oktober

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Josef Manser in der **kath. Kirche im Bendlehn in Speicher**.

Zu diesem Gottesdienst sind Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Geraldine Walther am Sonntag, 16. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Geraldine Walther in der **evang.-ref. Kirche Speicher**.

Zu diesem Gottesdienst sind ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe am Sonntag, 23. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der **evang.-ref. Kirche Trogen**.

Zu diesem Gottesdienst sind ref. und kath. Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 18. Oktober, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 10.-23. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Herbstferien wieder am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Reformationsprojekt "Rauschen"

Am Reformationstag werden neue Thesen angeschlagen! Montag, 31. Oktober um 19 Uhr in der Kirche Trogen: «Paukenschläge für einen neue Zeit.» Aktion mit 40 Menschen in der Kirche Trogen.

Vorprobe: Freitag 28. Oktober 2016, 18-21h

www.rauschen.info

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

WÄDLER TURNER WAISCH NO...

Abendunterhaltung des Turnverein Wald AR

Fr./Sa. 11./12. November 2016, MZA Wald

Saalöffnung:

Fr. 18:30 / Start 20 Uhr

Sa. 13:00 / Start 14 Uhr

Sa. 18:30 / Start 20 Uhr

12 Fr. pro Person

Samstagnachmittag gratis

Reservation ab 10. Oktober

www.tv-wald.ch

071 888 02 60 ab 19 Uhr

TV Wald
der Turnverein aus dem Appenzel

Landfrauenverein Wald

Ein herzliches Dankeschön! An alle Helferinnen und Helfer der Viehschau Wald-Rehetobel.

Bei schönstem Wetter durften wir Landfrauen wieder viele Besucher bei uns im Festzelt Willkommen heissen! Danke liebe Frauen für eure Mithilfe beim kranzen des Schaubogens und beim Einrichten des Festzeltes. euch allen die am Schautag am Buffet, im Service und am Grill im Einsatz waren, beim abwaschen vom ganzen Geschirr und vielem mehr.....

Danke allen Frauen, die für unser Kuchenbuffet feine Cakes, Kuchen und Torten gebacken haben. die Gäste hatten es schwer bei der schönen Auswahl!

Danke an die Gemeinde und dort besonders an Martin Rempfler und Christian Knöpfel, dass wir immer auf euch zählen dürfen und aus der MZA Geschirr, Besteck, Festbankgarnituren usw. bekommen für diesen Anlass.

Eure Vorstandsfrauen
Heidi, Iris, Heidi, Claudia und Elisbaeth

81. Hauptversammlung

Unsere Hauptversammlung steht vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, welche Interesse am Landfrauenverein Wald haben, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 28. Oktober 2016
Wo: Restaurant Linde Wald
Beginn: 19.30 Uhr
Anmelden: bis Montag, 24. Oktober 2016
bei Heidi Frischknecht
(Tel: 071 / 877 28 06)
E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch
Oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Olma: 24. Tag der Bäuerin

Tagesmotto:

Motivation als Triebfeder für den Alltag

Wer mit Motivation bei der Sache ist, hat es Leichter. Motivation hat viele Gesichter! Dass Motivation beflügelt, ist unbestritten. Nur – wie kann ich mich motivieren? Der Alltag verlangt viel von mir.

Lasst euch am 24. Tag der Bäuerin an der OLMA motivieren und besucht den Anlass.

Wann: Donnerstag, 20. Okt. 2016
Wo: Olma: Forum Halle 9.2
Dauer: 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr (inkl. Begrüssungskaffee)

mit Volleyball durch das Winterhalbjahr

Bereits schon das fünfte Winterhalbjahr werden wir in einer gemischten Gruppe einmal in der Woche Volleyball spielen.

Die einzige Voraussetzung fürs Dabeisein ist die Freude am Volleyballspiel!

Fragen?

Unsicher, ob das auch für dich etwas wäre?

Dann melde dich bei

Sylvia Frommenwiler (Tel.: 071 877 25 60) oder Marlis Bänzi-ger (Tel.: 071 877 26 80)

Start:

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 20.00 Uhr
Turnhalle Wald

Vorbeischaun lohnt sich bestimmt!

Sylvia und Marlis

Kirschblüten und rote Bohnen

Ein Roman von Durian Sukegawa der uns in die Kultur Japans entführt. Diese Geschichte feiert die Schönheit der kleinen Dinge und das augenblickliche Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen.

Die Welt meint es nicht gut mit der alten Tokue, dem Ex-Häftling Sentaro und dem Schulmädchen Wakana. Doch als sich diese drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zusamm tun, ändert sich alles. Durian Sukegawa erzählt von der Unnachgiebigkeit des Schicksals und der Möglichkeit des Glücks zugleich – ein federleichter und tröstlicher Roman voll grosser Lebensweisheit.

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub

Wir starten mit dem neuen Buch:

Dienstag, 18. Oktober 2016 von 19h bis 21h

Herzlich willkommen - alle die Lust haben mitzuhören!

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

An Gartenfreunde

Da ich meine Heidelbeeranlage liquidiere, habe ich ab sofort einige schöne Kulturheidelbeer-Sträucher zu vergeben

Hans Sprecher Schachen 246
Tel 071 877 23 74

Ein Prachtvoller Jahrmarktstag und eine gut besuchte Oldies Night

Nach einem wunderschönen Jahrmarktstag mit dem ersten Wäldler Koffermarkt und gut besuchtem Spaghettiplausch lud Djane Mamao-K wieder mit Oldies aus 60ies, 70ies und 80ties zum Tanzen und Geniessen ein.

Prächtiger hätte das Wetter kaum sein können an diesem letzten Septembertag! Erikas und Hampis Beiz lief auf Volltours. Wer von den leckeren Angeboten geniessen wollte, musste in einer zünftigen Warteschlange anstehen und sich gedulden.

Gut besuchte Festbeiz

Die Marktstände strahlten im Sonnenschein und eine bunte Völkerschar belebte den Schulhausplatz. Karussell, Hüpfburg, Zuckerwatte und Harassenklettern lockte viele Familien mit ihren Kindern an, diesen Prachtstag zu geniessen. Der Koffermarkt, mit reichhaltigen Angeboten an attraktivem Kunsthandwerk, lief zunächst etwas harzig an. Nach zusätzlicher Beschilderung und Mund zu Mund-Propaganda legte die Besucherzahl dann doch noch zu.

Der 1. Wäldler Koffermarkt

Die freundlichen Damen vom TV Wald duften dann gegen Abend viele Portionen der leckeren Spaghetti an die zahlreich eingetroffenen hungrigen Mäuler verkaufen.

Es durfte wieder getanzt werden

Um halb neun öffnete die Bar auf der Bühne der MZA und die nächste Oldies Night Party konnte starten. Erneut nutzten viel tanz- und festfreudige Gäste das musikalische Angebot von Heidi Künzler in der wieder stimmungsvoll eingerichteten Oldies Night-Disco. Barbetrieb und tänzerische Aktivitäten versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen. Gegen 2.30 Uhr morgens verabschiedeten sich die letzten Gäste und eine stimmungsvolle Party ging zu Ende. Freuen wir uns auf die nächste Oldies Night im 2017.

Die KUKO hat sich gefreut über die rege Teilnahme am ersten Koffermarkt. Der lebendige Jahrmarkt mit anschliessendem Spaghettiplausch des Damen-TV Wald und die kultige Oldies Night haben Wald verbunden mit dem Prachtswetter einen tollen Kulturtag beschert!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an:

Erika und Hampi Ehrbar (Restaurantbetrieb)
 Stefan Weber (Lichtanlage)
 Heidi und Werner Künzler (Musik)
 Christian Knöpfel und Martin Rempfler
 (Hilfe Auf- und Abbau)
 TV Wald (Bar)

Konfirmandenlager in Konstanz

Am Samstag nach der Viehschau fuhren Doris Engel, ihre Kollegin Anita Mazenauer mit Andreas, Andrin, Dominik, Julia, Ladina, Marlen und Noemi ins Konfirmandenwochenende. Doris Engel freute sich sehr über das schöne Wetter, da alle Aktivitäten für draussen geplant waren.

In Konstanz angekommen, machten wir zuerst einen Postenlauf zum Thema „Konzil in Konstanz“: „Wie war das mit der Papstwahl? Wo schiefen die Gäste, die kein Zimmer mehr ergattern konnten? Wo wohnte Jan Hus vor seiner Verhaftung und der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen? Wen stellt die grosse Statue im Hafen dar?“ Anschliessend gab es Döner zum Mittagessen. Danach hatten alle Freizeit, was ausgiebig zum Shoppen genutzt wurde. Am späten Nachmittag machten wir uns auf den Weg in die Jugendherberge. Dort wohnten wir oben im Turm mit schöner Aussicht und ohne Lift. In der Jugi liehen sich die Jugendlichen Tischtennisschläger und zeitweise waren alle an einem Tisch am Spielen. Bei dem schönen Wetter konnten wir sogar draussen im Hof essen.

Später am Abend trafen wir den Nachtwächter, der uns durchs nächtliche Konstanz führte, auf der Route die früher die Nachtwächter abliefen. Da gab es einiges zu entdecken.

Am Sonntag ging es in den Erlebniswald Mainau. Dort konnten die Jugendlichen nach einer Einführung ausgiebig klettern, immer gut gesichert liefen sie über Seile, wacklige Stege und hängende Objekte. Am längsten waren zwei Mädchen zwischen den Bäumen in luftiger Höhe unterwegs.

Nach dem Klettern stärkten wir uns in der Waldwirtschaft. Anschliessend ging es zurück nach Konstanz und von dort aus nach Wald, wo wir müde und zufrieden ankamen.

Ich erinnere mich gerne an dieses Wochenende, an die tolle Gruppe und an die gute Stimmung. Ein herzliches Dankeschön geht an die Kirchgemeinde Wald, die dieses Wochenende finanziert hat und an meine Kollegin für die Unterstützung während des Wochenendes.

Text und Fotos: Doris Engel

Einstieg in die Lehre: Fabian Hohl

Seit einigen Wochen sind unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 3. Sek in der Lehre. Uns hat interessiert, wie es ihnen geht. Je ein Lehrling aus Trogen, Wald und Rehetobel hat uns Rede und Antwort gestanden und uns von seinem spannenden neuen Leben in der Berufswelt berichtet. Hier nun das Interview mit Fabian Hohl aus Wald.

Guten Abend Fabian. Was machst du jetzt nach Beendigung der 3. Sek?

Nach Beendigung der 3. Sek habe ich eine Lehre als Versicherungs-Kaufmann bei der Mobiliar Versicherung in Speicher begonnen.

Warum hast du diesen Beruf und diesem Betrieb gewählt?

Diesen Beruf habe ich mir ausgesucht, da mich der Kontakt mit den Kunden und das Arbeiten am Computer anspricht. Die Mobiliar Versicherung ist eine gesunde und sichere Firma. Als Lehrling werde ich ins Team integriert und kann ein Teil des Erfolgs sein. Die Nachwuchsentwicklung wird stark gefördert.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Die Nacht vor meinem Arbeitstag habe ich viel und auch gut geschlafen, aber ich war etwas nervös.

Wie verlief die erste Woche, welches sind deine ersten Eindrücke?

Die erste Woche verlief super, da mir das Arbeiten viel Spass bereitet und die Woche sehr interessant war. Am dritten Tag war ich in Bern im Hauptsitz. Dort lernte ich alle Lehrlinge des ersten Lehrjahrs kennen. Dies war eindrücklich.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Ich hatte einen leichten Einstieg in die Berufsschule, da ich bereits viele Lehrlinge in meiner Klasse und meiner Schule kenne.

Ein Tipp für die jetzigen Lehrstellensuchenden

Mein Tipp für alle Lehrstellensuchenden ist, geht so viel wie möglich bei verschiedenen Firmen und Berufen schnuppern, um ein klares Bild zu erhalten und lasst euch nicht unterkriegen, falls ihr eine Absage bekommt.

Vielen Dank für deine Antworten und alles Gute für die Zukunft!

VIEHSCHAU WALD/REHETOBEL

Am Freitag 23. September 2016 fand bei schönem Herbstwetter traditionsgemäß die Wälder/Rehetobler Viehschau statt. Rund 14 Landwirte aus Wald und Rehetobel fuhren mit ihren 505 Tieren zum Teil sennisch auf.

Einmal mehr präsentierte sich der Schauplatz von seiner besten Seite, was auch dem trockenen Wetter gutzuschreiben war.

Der Schaubogen wurde dieses Jahr wieder von den Wäldler-Landfrauen geschmückt.

Dank speditiver Arbeit von Wärtern und Bauern, konnten die Experten Ihre Arbeit schon bald aufnehmen.

Nach dem Mittagessen im Festzelt fanden die verschiedenen Vorführungen im Ring statt.

Die Kuh mit der grössten Lebensleistung stammt von der BG Hohl. Ebenfalls gingen die Auszeichnungen des Fruchtbarkeitsstar, der Mutter-Tochter Wettbewerb und der Schöneuter 4-7 Jahre an Hans und Andreas Hohl. Der Schöneuterpreis bis 4 Jahre ging an Christian Sprecher.

Den Titel Miss Wald-Rehetobel gewann Watana vom Stall Andreas Breitenmoser.

Am Abend ging ein langer, aber sicher unvergesslicher und schöner Viehschautag im Rest. Hirschen in Wald zu Ende. Wir danken allen Helfern, besonderes Andreas Hohl, dem Speaker Johannes Reifler, den Landfrauen, allen Bauerfamilien und allen Sponsoren die zum guten Gelingen der Viehschau beigetragen haben.

Viehschaukommission Wald
Sonja Blatter

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX **UNIQUE**[™]

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83

heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Trogen Kebap

Kebap im Taschenbrot mit Salat, Zwiebeln, Tomaten
 Dürüm mit Salat, Zwiebeln, Tomaten
 Kebapbox mit Pommes und Cocktailsauce
 Falafel mit Salat, Zwiebeln, Tomaten, Joghurtsauce
 Lahmacun mit Salat

Jedes Menu mit Dosengetränk 10.-

Öffnungszeiten:
 Montag bis Freitag 078 943 80 10
 10-14 Uhr

Dönerfleisch: Kalb-, Rind-, Pouletfleisch
 Hergestellt in der Schweiz

 Naturmuseum
 St. Gallen

ERÖFFNUNG NEUBAU
 12. / 13. Nov. 2016

naturmuseumsg.ch
 Rorschacher Strasse 263
 Bus Nr. 1 bis «Naturmuseum»

bischt me no zlötzl zwenzgi*

*dafür bist du mir noch zu jung

Michèle Frischknecht, Privatkundenberaterin

Genau darum haben wir auch für dich die passenden Produkte – und die STUcard mit massenhaft Vorteilen für deinen Geldbeutel.

appkb.ch

Empfehlenswert.
Appenzeller Kantonalbank

News aus dem AüB

Ausgabe Oktober 2016

Berufserkundungstag am 21.9.2016

Am Mittwoch 21. September 2016 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum zweiten Mal.

39 Betriebe in 9 Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Die erste Durchführung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die während des Berufserkundungstages geknüpften Kontakte vermehrt in Schnupperlehren und auch Lehrverträge münden. Schliesslich soll der Berufserkundungstag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch, Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Der Cinéclub Rosental bringt Bewegung ins Leben

Was haben der Witzwanderweg und Cinéclub Rosental im Kino Heiden gemeinsam? Der Wanderweg führt direkt am Haus der Cinéclub Vizepräsidentin Sybille Falkenbach vorbei. Daraus ergibt sich die Idee zur neuen Cinéclub Aktion: Wandert man an Sybille Falkenbachs Haus vorbei und zeigt seinen Cinéclub Mitgliederausweis 2016/17 bekommt man ab sofort einen Wiener-Kaffee mit auf den Weg. Die Kaffeebohnen sind immer frisch gemahlen und spendiert vom BIONAT NATURLADEN in Heiden.

Für alle Nichtmitglieder gibt es Gutscheine: Gegen Vorweisen des Bon an der Kinokasse und einen guten Witz, kann man für nur fünf Franken einen Cinéclub Film genießen. Wo genau am Witzwanderweg das Haus von Sybille Falkenbach steht, wird nicht verraten. Es ist aber gut zu finden: eine rote Tafel mit Kulturtipps steht davor. Die Aktion des Cinéclub gilt bis Juni 2017. Der Vorstand wünscht frohes Wandern.

Nächster Cinéclub Film: "45 Years" am 26. Oktober um 20.15 h im Kino Rosental Heiden.

www.kino-heiden.ch/cineclub

Für den Cinéclub Sybille Falkenbach, September 2016

Gottlose Politik?

Dürfen oder sollen unsere Kirchen zu politischen Fragen Position beziehen? Ja, ist es gar ihre Pflicht, ihre Stimme zu erheben? Und in welcher Weise ist in politischen Belangen die einzelne Christin, der einzelne Christ, gefragt?

Solche Fragen erörtert Frank Mathwig im Rahmen der vierten Fokus-Veranstaltung am Montag, 7. November, 19.30 Uhr, im Speicherer Pfarreizentrum Bendlehn. Der Referent ist Beauftragter für Theologie und Ethik beim Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund. Ausserdem lehrt er als Titularprofessor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Frank Mathwig gehört der nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin und der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus an. Im Weiteren fungiert er als Mitherausgeber der online-Zeitschrift "ethikundgesellschaft", ökumenische Zeitschrift für sozial-ethik" sowie der Reihe "reformiert!" im Theologischen Verlag Zürich.

Getragen werden die Fokus-Veranstaltungen von der Evangelischen Kirchgemeinde Speicher und von der Katholischen Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald. pd.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 14. Okt.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 18. Okt.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Di. 18. Okt.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Evang. Kirche Wald	Der kleine Literaturclub
Di. 25. Okt.	Informationsanlass	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Wald	Feuerwehr Wald-Rehetobel
Mi. 26. Okt.	Informationsanlass	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Rehetobel	Feuerwehr Wald-Rehetobel
Do. 27. Okt.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Sa. 29. Okt.	Spezialentsorgung von Elektronik und Giftstoffen	13.25 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald
Do.-So. 01.-06. Nov.	Ausstellung Spielzeugsammlung Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum Waldfee	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 04. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 05. Nov.	Absenden	19.30 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald
Do. 10. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald
Fr. 11. Nov.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 11. Nov. Sa. 12.	Abendunterhaltung		TV Wald
Di. 15. Nov.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wan- nen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Ludothek Speicher-Trogen präsentiert:

Wawuschel mit den grünen Haaren“

am Sonntag, 27. November 2016 um 15.00 Uhr
auf der Bühne der Primarschule Nideren in Trogen

aufgeführt vom Märlietheater Rorschach.

Dieses witzige und kurzweilige Stück ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, aber auch ein Genuss für junggebliebene Erwachsene. Das Märlietheater Rorschach spielt seit 1978 mit theaterbegeisterten Laien und Kindern vor meist ausverkauften Plätzen spannende, farbige und tolle Märchen.

Das Stück dauert ca. 1 Stunde, anschliessend gibt es den traditionellen feinen Zvieri. Der Eintritt bleibt traditionell bei Fr. 7.50 pro Person, aber maximal Fr. 25 pro Familie, dies dank der Unterstützung der Rudolf und Gertrud Bünzli-Scherrer Stiftung Trogen.

Türöffnung ist 20 Minuten vor Beginn. Es gibt keinen Vorverkauf.

Ludothek Team

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 9 Uhr**, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 20. Oktober 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 17. Oktober 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. Oktober 2016

Nr. 20 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur Öffentlichen Versammlung

Donnerstag, 3. 11.2016, MZA Bühne

- Sekundarschule Trogen, Info der Schulleitung über Klassensystemwechsel
- Voranschlag 2017
- Varia

Wir freuen uns auf eine Diskussion im Kreise vieler StimmbürgerInnen!

Der Gemeinderat

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 31. Oktober 2016, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott, Elektro-
schrott, Haushalt-Grossgeräte sowie Giftstoffe** findet am

**Samstag, 29. Oktober 2016, 13.15 – 15 Uhr auf dem
Schulhausplatz** statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsbühr) abgegeben werden.
Die Abgabe ist unentgeltlich.

Handänderungen Juli - September 2016

Engler Maja, St. Gallen (Erwerb 11.01.1984, 04.06.2007) an Metzler Barbara Maria, Balgach, Liegenschaft Nr. 816, 1'388 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 497, Wohnhaus Nr. 53, Nageldach

Erbengemeinschaft Walser Rudolf (Erwerb 29.07.2016) an Walser Amelia Rosmarie, Heiden, Liegenschaft Nr. 393, 9'923 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 181, Untere Tanne

Solenthaler Ulrich, Speicher, und Solenthaler Ernst, Speicher, Miteigentümer zu ½ (Erwerb 29.06.1994) an Romer Martin Christian, Altstätten, und Höhener Martin, Speicherschwendi, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 59, 609 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 29, Dorf, und Liegenschaft Nr. 61, 551 m² Grundstückfläche, Restaurant Nr. 30, Dorf

Erbengemeinschaft Schläpfer Karl (Erwerb 12.09.2016) an Schläpfer Paula Erika, Wald, Liegenschaft Nr. 35, 2'365 m² Grundstückfläche, Gruenholz, Liegenschaft Nr. 36, 27'199 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 548, Wohnhaus mit Stadel Nr. 261, Gruenholz, und Liegenschaft Nr. 281, 3'085 m² Grundstückfläche, Obergaden

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel,
Meinrad Bamert/Lorenz Schefer

info@fwwr.ch

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Dienstag, 25.10.2016, 19.30 Uhr in Wald (Feuerwehr-Depot) oder

Mittwoch, 26.10.2016, 19.30 Uhr, Rehetobel
(Feuerwehr-Depot)

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald (3. Quartal 2016)

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Bolleter Willi und Dora Brühlstrasse 77, 9320 Arbon	Wärmepumpe Luft-Wasser (Splitanlage)	Tanne Parzelle 538, Assek. Nr. 286
Gschwend Adrian Rechberg 67, 904 Wald AR	Wärmepumpe Luft-Wasser (Aussenanlage)	Rechberg Parzelle 782, Assek. Nr. 67
FLG Grauenstein-Bensol-Rüteg Rütegstrasse 12, 9413 Oberegg AI	Sanierung und Ausbau Flurstrasse	Zelg Parzelle 475
Bauer Klose Ursula Höhenweg 44, 9000 St. Gallen	Fassadensanierung mit Fensterersatz	Rechberg Parzelle 170, Assek. Nr. 64
Altherr Hans Ulrich Tannenweidli 114, 9044 Wald AR	Belageeinbau Vorplatz und Zufahrt bei Liegenschaft Assek. Nr. 114 und 115	Tannenweidli Parzelle 141, 142 und 743
Sprecher Christian Schiben 248, 9044 Wald AR	Neubau Jauchegrube und Laufstall, Erweiterung Melkstand, Neubau- Mastkälberstall, neue Zufahrt	Schiben Parzelle 261, Assek. Nr. 638
Wenk AG Wald Ebni 584, 9044 Wald AR	Umgebungsgestaltung, Stützmauer, Umgestaltung und Sicherung Kippstelle	Ebni Parzelle 674, Assek. Nr. 584
Roth Elsa Birli 90, 9044 Wald AR	Tür- und Fensterersatz	Birli Parzelle 196, Assek. Nr. 90
Sturzenegger Werner Albisstrasse 37, 8800 Thalwil	Ersatz Fenster	Birli Parzelle 200, Assek. Nr. 95
Döring Christian und Angela Ochsenwees 311, 9044 Wald AR	Einbau Schwedenofen	Ochsenwees Parzelle 581, Assek. Nr. 311
Bruderer Ernst Dufourpark 10, 9030 Abtwil	Fassadensanierung	Büchler Parzelle 438, Assek. Nr. 213
Sutter Stephan Dorf 35, 9044 Wald AR	Sanierung Garagenvorplatz	Dorf Parzelle 685
Ege Carmen und Linder Patrick Falkenhorst 160, 9044 Wald AR	Abbruch/Wiederaufbau Stall (mit Garage und Hobbyraum)	Falkenhorst Parzelle 689, Assek. Nr. 160
Greuter Lisa Eschwiesenstrasse 3, 8003 Zürich	Gaubeneinbau / Neueindeckung Dach Nordost	Nageldach Parzelle 15, Assek. Nr. 52
Fry Thomas und Claudia Dorf 44, 9044 Wald AR	Fassadensanierung mit Material- und Farbänderungen, Aussentreppe	Dorf Parzelle 111, Assek. Nr. 44
Lehner Benedikt und Denise Erbschrut 210, 9044 Wald AR	Erweiterung Reservoir	Erbschrut Parzelle 563, Assek. Nr. 210
Kast Elisabeth Wannen 240, 9044 Wald AR	Fassadensanierung mit Einbau Fenster anstelle bestehender Türe	Wannen Parzelle 757, Assek. Nr. 240
Buchli Roman Höfli 76, 9044 Wald AR	Fassadensanierung	Höfli Parzelle 189, Assek. Nr. 76

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

30. Sonntag im Jahreskreis

Keine Kollekte

Sonntag, 23. Oktober

10.00 ökum. Reg. Gottesdienst mit Susanne Schewe in der reformierten Kirche Trogen

Donnerstag, 27. Oktober

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher

17.55 Freiwilligen-Abend

Freitag, 28. Oktober

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

19.30 Taufweg: „Gott hat mich bei meinem Namen gerufen“, mit Josef Manser im kath. Pfarreizentrum Speicher

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: App. Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 29. Oktober

07.00 Meditation/Kontemplation

11.00 Firmweg: „Kennenlernen, Ich und die Gruppe, Lebensweg“, bis 16.00 Uhr

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser zu Allerseelen in der kath. Kirche Speicher
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Sonntag, 30. Oktober

10.00 Eucharistiefeier zu Allerseelen mit Josef Manser in der kath. Kirche Speicher
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Dienstag, 1. November

19.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser zu Allerheiligen
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Mittwoch, 2. November

19.30 Kommunionweg: Elternabend
Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Wenn ich dich rufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele grosse Kraft.

Psalm 138,3

Gottesdienste

Regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe am Sonntag, 23. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen.

Zu diesem Gottesdienst sind reformierte und katholische Besucher und Besucherinnen aus allen drei Dörfern herzlich eingeladen.

Einfach feiern am Sonntag, 30. Oktober

9.30 Uhr Einfach feiern auf der Empore mit Pfarrerin Doris Engel und Flurin Rade am Akkordeon.

Gottesdienst mit dem Grueberchörli am Reformationssonntag, 6. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl mit dem Grueberchörli, Pfarrerin Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel.

Am Montag, 31. Oktober, 19 Uhr werden in Trogen neue Thesen angeschlagen!

Dies im Rahmen der Aktion "Rauschen" zum Reformationsjubiläum (www.rauschen.info/ siehe Inserat)). Eine dieser Thesen wird im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes am 6. November stehen.

Mitteilungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 1. November, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat bis zum 23. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen, Tel. 079 669 16 26. Sie können Doris Engel ab Montag, 24. Oktober wieder erreichen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Herbstferien wieder am Dienstag-nachmittag von 15-18 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	076 511 41 94
KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler	071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst: Nelly und Hans Hohl	071 877 11 07
Therese Pecnik	071 877 21 14

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. November 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 31. Oktober 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Der Sporttag 2016 - Eine Olympiade in Trogen

An dem diesjährigen Sporttag trafen sich unsere Schülerinnen und Schüler zu einem Fest der Jugend der ganzen Welt. Während am Nachmittag in gewohnter Manier die Ballsportarten wettkämpfmässig ausgeübt wurden, fand am Vormittag eine glanzvolle Olympiade statt. Der Wettkampfgedanke und der sportliche Ehrgeiz sowie der Gedanke der Völkerverständigung und des Fairplays standen bei den fantasievollen und originellen Spielen am Vormittag im Zentrum. Acht Nationen in den Landesfarben gekleidet traten gegeneinander an und erfreuten sich an dem ausgefallenen Wettkampf. Fahnen und Trikots in den Landesfarben vermittelten ein authentisches Olympiagefühl. Der Schülerschaft und dem Lehrerteam der Sekundarschule Trogen ist es gelungen, den Geist von Olympia auf den Rasen von Trogen zu zaubern.

Eine Zukunft für das Spital Heiden - 31. Oktober 2016 im Kursaal Heiden

Die Zukunft des Spital Heiden bewegt die Gemüter. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee AÜB lädt die Bevölkerung der Gemeinden Heiden, Grub, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und Oberegg ein zur Informationsveranstaltung mit hochkarätiger Besetzung: Regierungsrat Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR, Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg und Heinz Locher, Gesundheitsökonom. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, die Situation sachlich zu analysieren und einen realistisch-mutigen Blick in die Zukunft zu werfen.

Die Informationsveranstaltung findet am 31. Oktober 2016 um 19.00 Uhr im Kursaal Heiden statt. Zu Beginn wird Heinz Locher in einem Einführungsreferat die Grundlagen der Spitalfinanzierung erläutern und Einblick geben in die Erfolgsfaktoren eines Regionalspitals. Heinz Locher ist Gesundheitsökonom und ausgewiesener Kenner der schweizerischen Spitallandschaft.

Anschliessend werden Gesundheitsdirektor Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR und Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg Heiden, auf dem Podium diskutieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Podium wird moderiert durch Max Koch

Die Veranstaltung dauert bis ca. 21.00 Uhr. Anschliessend wird ein Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Vorstand des AÜB lädt alle Interessierten zur Teilnahme und zum Mitdiskutieren ein.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

mit Volleyball durch das Winterhalbjahr

Bereits schon das fünfte Winterhalbjahr werden wir in einer gemischten Gruppe einmal in der Woche Volleyball spielen. Die einzige Voraussetzung fürs Dabeisein ist die Freude am Volleyballspiel!

Fragen?

Unsicher, ob das auch für dich etwas wäre?

Dann melde dich bei

Sylvia Frommenwiler (Tel.: 071 877 25 60) oder Marlis Bänziger (Tel.: 071 877 26 80)

**Start: Donnerstag, 27. Oktober 2016, 20.00 Uhr
Turnhalle Wald**

Vorbeischaun lohnt sich bestimmt!
Sylvia und Marlis

Herzliche Einladung zur

Kunsthandwerk - Ausstellung in der Spielzeugsammlung Waldfee

1.- 6. November 2016

Dienstag bis Sonntag

9.30 bis 17.30 Uhr

www.puppenmuseum.ch

www.puppenmuseum.ch

Juskila-Auslosung mit attraktivem Programm

Wer Jahrgang 2002/03 besitzt und gratis eine Schneesportwoche verbringen möchte hat noch bis am 28. Oktober 2016 die Gelegenheit sich unter

www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-campus/juskila

für das Jugendskilager anzumelden. Am 5. November findet die offizielle Auslosung mit einem attraktiven Nachmittagsprogramm in Bühler statt. Ab 13.00 Uhr kann ein Spiel-Sport-Plausch von allen interessierten Kindern und Erwachsenen absolviert werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei Ralph Weber, Marc Bischofberger, ... ein Autogramm zu ergattern bevor dann das Glücksrad gedreht wird. Für Unterhaltung sorgt eine Jugendband und für das leibliche Wohl steht eine Festwirtschaft bereit.

RAUSCHEN

PAUKENSCHLÄGE FÜR EINE NEUE ZEIT

31. Oktober 2016, 19h, Kirche Trogen

Am historischen Reformationstag (31. Oktober) werden mit Paukenschlägen und performativer Bewegung „neue Thesen“ angeschlagen. Am 31. Oktober 1517 schlug der Reformator Martin Luther 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg, um seine Kirche aufzurütteln. Fast 500 Jahre danach fragen wir nach dem Aufbruch heute, nach Visionen und neuen Freiheiten, stellen quere Fragen. Die Thesen liefern Menschen aus allen Himmelsrichtungen.

Auch Ihre Thesen sind gefragt!

Die Aktion wird geleitet von der Choreografin Gisa Frank, musikalisch begleitet die Aktion ein Ensemble der Kantonschule Trogen.

Ein Projekt der ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen unter Mitwirkung der ev.-ref. Kirchgemeinden Rehetobel und Wald im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“. Leitung: Gisa Frank (Choreografie/Regie), Jürg Surber (Musik), Werner Meier, Fabian Harb (Gestaltung), Pfarrerin Susanne Schewe

www.rauschen.info

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Kultur in Wald: Der gemischte Chor Wald bereitet sich auf das Weihnachtsoratorium vor

Der gemischte Chor Wald verbrachte 5 Tage auf der Musikinsel Rheinau und probte für das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Für dieses Jahr hat sich der gemischte Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber einiges vorgenommen. Wir führen im Dezember die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in vier verschiedenen Kirchen auf. Als Teil der Vorbereitung auf die Interpretation dieses Werks zog sich der Chor für fünf Tage auf die Musikinsel Rheinau zurück.

Im ehemaligen Kloster Rheinau, in welchem seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine Heil- und Pflegeanstalt eingerichtet war, wurden 2014 die Räumlichkeiten renoviert und für die heutige Musikinsel so konzipiert, dass sie für Musikgruppen und Chöre ideale Unterkunft und optimale akustische Bedingungen für ihr Musizieren bieten. Das grosszügig gestaltete Haus verfügt über 63 Zimmer mit insgesamt 130 Schlafmöglichkeiten. Zudem stehen den dort anwesenden Musikerinnen und Musikern 16 Proberäume mit Flügel und Klavier von unterschiedlicher Dimension zur Verfügung.

Der Samstagmorgen fing gut an, als die über 50 Sängerinnen und Sänger des Chors bei sonnigem Wetter um acht Uhr gutgelaunt und voller Erwartungen in den von Slavko Pecnic bereitgestellten und chauffierten Car auf dem Schulhausplatz in Wald stiegen. Auf der Insel angekommen, traf sich die singefreudige Truppe bald in der alten Bibliothek der ehemaligen Klosterräume, um sich für die kommenden Tage einzusingen. Die grosszügigen Räume des Klosters, die freundliche Atmosphäre und das wunderschöne Wetter boten optimale Voraussetzungen, um die nächsten Tage intensiv zu proben.

Jürg Surber, unser Chorleiter, hatte sich hohe Ziele gesetzt, die es in diesen fünf Gesangstagen zu erreichen galt. Mit täglichen Proben am Vormittag, Nachmittag und abends wurden die Sängerinnen und Sänger gefordert. Jürg verstand es, mit gekonnter Methodik, Geduld, Humor und Gelassenheit, die Chorsänger/innen bei der Stange zu halten, ja, sie von Tag zu Tag immer ein bisschen mehr in die Mystik dieses Oratoriums einzubinden.

Der Car steht bereit

Am Sonntag durften wir in der prächtig geschmückten und mit viel Gold versehenen Klosterkirche auftreten und die dort anwesenden Kirchenbesucherinnen und Besucher mit unseren Gesängen erfreuen.

Die mächtige Klosterkirche auf Rheinau

Am Sonntagnachmittag schloss sich das Kammerorchester von Appenzell den Proben an und verlieh unseren Gesängen eine neue Dimension. Die im Dezember bevorstehende Aufführung nahm langsam Gestalt an. Nebst der von allen anerkannten Notwendigkeit des unermüdlichen und intensiven Probens stellte sich Schritt für Schritt auch eine innere Verbundenheit, leise Freude, wenn nicht gar gesangliche Lust ein, dieses magistrale Werk zu singen.

Ein Ausflug an den Rheinfluss, von den einen wandernd, von den anderen im Rheinschiff vollbracht, gab uns am Montagnachmittag etwas Distanz zu den intensiven Proben. Auch die Abendstunden nach den Proben wurden zum Relaxen, manch intensivem Austausch oder einfach für vergnügliches Zusammensein genutzt. Auch dazu boten die Räumlichkeiten im ehemaligen Kloster gute Gelegenheit.

Am Mittwoch, unserem Abreisetag, machte sich die erfreuliche Erkenntnis breit, dass wir in diesen Tagen in unserem gesanglichen Tun hörbare Fortschritte gemacht hatten. Fröhliche, zum Teil etwas müde, aber zufriedene Gesichter trafen sich an der letzten Probe am Mittwochmorgen, um noch an weiteren Feinheiten des Oratoriums zu feilen. Zuletzt blieb nur noch das etwas wehmütige Abschiednehmen von einer intensiven Singzeit, die wohl in so manchen Sängerseelen nachklingen wird.

Dieser Stimmungsbericht ist auch verbunden mit einem grossen Dankeschön an unseren phänomenalen Chorleiter, Jürg, der uns die ganzen Tage mit seiner ihm eigenen Begeisterung mitgezogen und motiviert hat. Danke auch an Heidi Eisenhut, unsere Präsidentin, die diese Probetage organisiert hat. Georg Schmidt hat den Montagnachmittagsausflug organisiert und Hans Sprecher hat uns während dieser Tage mit knackigen und vitaminreichen Äpfeln aus eigener Ernte versorgt. Slavko Pecnic fuhr uns sicher im Car auf die Musikinsel und wieder zurück nach Wald. Auch ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Aufführungsdaten des Weihnachtsoratoriums:

08.12.	19.30	evangelische Kirche Herisau
10.12.	19.30	evangelische Kirche Rehetobel
16.12.	19.30	Pfarrkirche St. Mauritius Appenzell
17.12.	19.30	Kirche Trogen
25.12.	09.30	Weihnachtsgottesdienst Kirche Wald

Fotos: Milena Klueppel / Christian Fitze
 Text: Thomas Baumgartner

Der gemischte Chor Wald zusammen mit den Musikern des Appenzeller Kammerorchester

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellland
Telefon 071 891 36 30

November '16 Rosental. Das Kino.

Di 1.11.20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Mi 2.11.14:00	Elliot, der Drache	6/4	dialekt
Fr 4.11.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 4.11.20:15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole	16/16	I/d
Sa 5.11.17:15	Ma Loute	12/10	F/d
Sa 5.11.20:15	Die Welt der Wunderlichts	6/4	D
So 6.11.15:00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	6/4	D
So 6.11.19:15	Bridget Jones' Baby	10/8	D
Di 8.11.14:15	Kinomat: Wie Brüder im Wind	6/4	D
Di 8.11.20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Mi 9.11.14:00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	6/4	D
Fr 11.11.20:15	Bridget Jones' Baby	10/8	D
Sa 12.11.17:15	Die Welt der Wunderlichts	6/4	D
Sa 12.11.20:15	Snowden	12/10	D
So 13.11.10:30	Tomorrow mit Aüb und Solardorf Rehetobel	8/6	F/d
So 13.11.15:00	Elliot, der Drache	6/4	dialekt
So 13.11.19:15	Ma Loute	12/10	F/d
Di 15.11.20:15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole	16/16	I/d
Mi 16.11.20:15	Cinéclub: Conducta	16/16	OV
Mi 16.11.14:00	Trolls	6/4	D
Fr 18.11.18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 18.11.20:15	Power to change mit Umweltaktivist Martin Vosseler	8/6	D
Sa 19.11.17:15	Filmhit vom Oktober		
Sa 19.11.20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
So 20.11.15:00	Trolls	6/4	D
So 20.11.19:15	Snowden	12/10	D
Di 22.11.14:15	Kinomat: Der Kuss der Tosca	12/10	D
Di 22.11.20:15	Filmhit vom Oktober		
Mi 23.11.14:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
Fr 25.11.20:15	Kinoteens: Tschick	12/10	D
Sa 26.11.17:15	Power to change	8/6	D
Sa 26.11.20:15	Finsteres Glück	12/10	D
So 27.11.15:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
So 27.11.19:15	The Girl on the train	14/12	D
Di 29.11.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 29.11.20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover	16/16	I/d
Mi 30.11.14:00	Pettersson und Findus	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 30

Leserbeitrag:

Windkraftanlagen Oberegg

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Wald

Haben Sie es schon mitbekommen? Vor unserer Haustüre ist der Bau eines Windparks geplant. Im Gebiet Honnegg/Oberegg AI sollen zwei Windkraftanlagen erstellt werden.

Saubere Energie auf dem Hausberg?

Die Realität sieht folgendermassen aus: Moderne Windkraftanlagen sind Hightech-Industrieanlagen mit gewaltigen Dimensionen: Knapp 200 m hoch, Rotordurchmesser 127 m, Fundamentdurchmesser 20-30 m, Gesamtgewicht bis 6000t! Waldrodungen für Erschliessungen und Installationsplätze von mehreren 1000m². Der Eingriff in die einzigartige und kleinräumige Appenzeller Landschaft ist somit beträchtlich. Das Landschaftsbild wird sich dadurch massiv verändern – bestimmt nicht zum Besseren.

Stellen Sie sich vor: Bauten, fast doppelt so hoch wie der Säntis-Turm, aber in unmittelbarer Nähe zu Wohnbauten. Hinzu kommen die Bewegungen der Rotoren – ist dies für die Schönheit unserer Gegend zuträglich? Diese Bauwerke werden von weit herum sichtbar sein und verschandeln unsere sanften Hügelzüge.

Bedenken Sie auch den Lärm: 105 dB (entspricht dem Schallpegel einer Disco) entstehen gemäss Herstellerangaben an der Anlage – dies in einer Gegend, die sich durch idyllische Ruhe, durchbrochen von Glockengeläute, auszeichnet. Die Anwohner, die kaum 300m davon entfernt wohnen, werden den Lärm Tag und Nacht erdulden müssen.

Weiter erzeugt der Rotor von 127 m Durchmesser beim Drehen Schattenschlag – Schatten, die 1-mal pro Sekunde über die Landschaft und die Anwohner geworfen werden. Werden Sie bei dieser Vorstellung nicht auch nervös?

Infraschall: Die Faktenlage ist hier wissenschaftlich nicht klar untermauert. Wollen wir den Anwohnern und den Tieren zumuten hier als Versuchskaninchen zu dienen?

Wir laden Sie herzlich ein unsere Informationsseite unter www.pro-landschaft-arai.ch zu besuchen. Bitte informieren Sie sich und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Sollten Sie unseren Argumenten folgen, so heissen wir Sie gerne bei der Gründung unseres Vereins «Interessengemeinschaft PRO LANDSCHAFT AR/AI» willkommen:

Datum: Donnerstag, 24. November 2016

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: Wirtschaft Landmark, Oberegg

PRO LANDSCHAFT AR/AI
Melchior Looser | Fredy Städler | Dino Duelli

Nm
Naturmuseum
St.Gallen

ERÖFFNUNG NEUBAU
12. / 13. Nov. 2016

naturmuseumsg.ch
Rorschacher Strasse 263
Bus Nr. 1 bis «Naturmuseum»

Mit Vorbereitung in eine effiziente Heizsaison

Noch lassen die milden Herbsttemperaturen kaum an den Winter denken. Das ist der richtige Zeitpunkt, für den ersten Besuch im Heizungskeller. Mit Massnahmen in drei Bereichen kann jeder Haushalt Heizkosten sparen: die Heizung richtig vorbereiten, die Temperatur bedarfsgerecht regeln und optimal lüften.

Bevor es richtig kalt wird, gilt es, die Heizanlage zu kontrollieren. Dazu sind Bedienungsanleitung und Anlagebeschreibung nötig. Bleiben die Heizkörper etwa eine halbe Stunde nach Inbetriebnahme der Heizung kalt, ist zu prüfen, ob Brenner und Umwälzpumpe arbeiten. Es kann vorkommen, dass diese nach einer längeren Pause nicht auf Antrieb starten. Allenfalls müssen auch die Heizkörper entlüftet und mit Wasser nachgefüllt werden. Die Manometer-Anzeige beim Heizkessel gibt an, ob genügend Wasser in den Heizkörpern und den Leitungen zirkuliert. Sollten dann noch Startschwierigkeiten bei der Heizung auftreten oder Heizungsunterlagen fehlen, hilft der Heizungsfachmann weiter.

Heizung richtig einstellen

Während des Winters entscheidet die richtige Regelung der Heizung über den Energieverbrauch. Prüfen Sie auf dem Heizungsregler die Betriebszeiten, die in Abstimmung auf das System und ihre Lebensgewohnheiten zu programmieren sind. Nachts kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden. Ist tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant, erübrigt sich der Vollbetrieb ebenfalls.

Regeln sie ferner in jedem Zimmer die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend. Dazu eignen sich Thermostatventile. Im Wohnbereich sorgen 21 °C (Position 3) für eine behagliche Atmosphäre, während im Schlafzimmer auch 18 °C (Position 2) genügen.

Sinnvoll lüften

Das richtige Lüften ist vor allem in der Heizsaison wichtig. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Als Grundregel gilt: mindestens dreimal pro Tag während fünf bis zehn Minuten kräftig Durchzug machen. So lässt sich die feuchte, verbrauchte Luft vollständig durch frische ersetzen. Bei einem ständig geöffneten Kipfenster hingegen, wird die Raumluft kaum erneuert, die Zimmertemperatur kühlt unnötig ab und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Im MINERGIE[®]-Gebäuden erfolgt der konstante Luftwechsel automatisch durch die Komfortlüftung.

Weitere Informationen rund ums Heizen und Lüften bietet der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung: Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Sonne für Warmwasser anzapfen

Mit der Sonne lässt sich neben Strom auch Wärme für das Warmwasser und die Heizunterstützung produzieren. Die thermischen Solaranlagen zeichnen sich durch einfache Technik aus und liefern rund 25 Jahre lang CO₂-frei, kostenlose Wärme.

In nur einem Tag ist sie installiert und produziert kostenlos, praktisch wartungsfrei und ohne CO₂-Ausstoss warmes Wasser für Küche und Bad: Der einfachste Typ einer thermischen Solar- oder Sonnenkollektoranlage liefert übers Jahr betrachtet bis zu 70 Prozent des warmen Wasser. Dabei eignen sich für Einfamilienhäuser Kompaktsysteme mit einer Kollektorfläche von 4 bis 6 m² (verglaste Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren) in Verbindung mit einem 400 bis 500 Liter fassendem Warmwasserspeicher. Während der Lebensdauer von gut 25 Jahren spart die Kollektoranlage bis zu 60'000 Kilowattstunden (kWh) Energie, was verglichen mit durchschnittlichen Stromkosten von 20 Rappen rund 12'000 Franken ausmacht. Die Mehrinvestition in eine Kollektoranlage lohnt sich. Sie beträgt gegenüber einer konventionellen Wassererwärmung (elektrisch, Öl) je nach Steuererleichterung um die 8000 Franken.

Mit jedem Heizsystem kombinierbar

Bei einer thermischen Solaranlage, die neben der Wassererwärmung zur Heizunterstützung beiträgt, liegt der solare Deckungsgrad bei 25 bis 30 Prozent des Wärmebedarfs. Dabei wird die Anlage mit einer Heizung und einem Kombispeicher gekoppelt. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind eine Kollektorfläche von 10 bis 15 m² und ein Solarspeicher mit 800 bis 1500 Litern nötig. Eine solche Anlage erzeugt über die Lebensdauer von 25 Jahren rund 120'000 kWh Solarwärme und spart rund 50 Tonnen CO₂. Die Investitionskosten liegen je nach Montagekosten und Steuererleichterung bei rund 25'000 bis 30'000 Franken. Sonnenkollektoranlagen lassen sich mit allen anderen Heizsystemen (Holz, Erdgas, Öl) kombinieren. Das Zusammenspiel läuft automatisch und sichert die Wärmeerzeugung, wenn die Sonne nicht genügend Energie liefert.

Fördergelder und Beratung

Ausserdem zahlt der Kanton Appenzell Ausserrhoden an thermische Solaranlagen einen Grundbeitrag von 1000 Franken sowie 100 Franken pro m² Kollektorfläche.

Weitere Informationen bietet der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung: Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR				
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein	
Di. 25. Okt.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund	
Di. 25. Okt.	Informationsanlass	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Wald	Feuerwehr Wald-Rehetobel	
Mi. 26. Okt.	Informationsanlass	19.30 Uhr, Feuerwehrdepot Rehetobel	Feuerwehr Wald-Rehetobel	
Do. 27. Okt.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald	
Fr. 28. Okt.	HV Landfrauen	19.30 Uhr, Rest. Linde	Landfrauenverein Wald, Heidi Frischknecht, 071 877 28 06	
Sa. 29. Okt.	Spezialentsorgung von Elektronik und Giftstoffen	13.25 – 15 Uhr, Schulhausplatz	Gemeinde Wald	
Do.-So. 01.-06. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	Täglich, 9.30 – 17.30 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee	Puppenmuseum Waldfee	
Do. 03. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald	
Fr. 04. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“	
Sa. 05. Nov.	Absenden	19.30 Uhr, Schiessanlage Spitz	Feldschützen Wald	
Di. 08. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund	
Do. 10. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald	Volleyballgruppe Wald	

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, frische Äpfel und Birnen sowie Süssmost pasteurisiert in Bag in Box 5 l und 10 l	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

10% Rabatt zum
25. Geburtstag!

SPAR feiert 25 Jahre Jubiläum in Wald!

Vom 27. – 29. Okt. 2016 laden wir Sie herzlich zum Geburtstagsfest ein – Sie erhalten 10% Rabatt auf Ihren Einkauf*, und die Kinder dürfen sich an diesen 3 Tagen in der Hüpfburg vergnügen.

Am Samstag, 29. Oktober 2016, empfangen wir Sie zum Käse-Schätzen mit Festwirtschaft. Tolle Preise gibt's zudem bei der Kassenbon-Verlosung zu gewinnen:

- 1. Preis:** Die Rückerstattung Ihres Einkaufs
- 2. Preis:** Ein 50-Franken-SPAR-Gutschein
- 3. Preis:** Ein Früchte- und Gemüsekorb im Wert von 30 Franken

Viel Glück & herzlich willkommen im SPAR Wald!

Silvia & Peter Kaufmann mit Team

Donnerstag, 27. Oktober 2016:
8 – 10 Uhr: Kaffee und Gipfeli gratis
Samstag, 29. Oktober 2016:
11 – 16 Uhr: Raclette auf Brot und ein alkoholfreies Getränk (5dl) für 4 Franken

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 03. November 2016

Nr. 21 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat nimmt an der **Vernehmlassung** zum öffentlichen Regionalverkehr 2018 – 2022 teil. Uns ist es ein Anliegen, die Wichtigkeit unserer ÖV-Anschlüsse nach Trogen wie auch nach Heiden und deren Weiter-Anschlüsse, zu untermauern.

Am Samstag fand die Alarm-Hauptübung der **Feuerwehr** statt. Geübt wurde bei der Stiftung Waldheim im neuen Wohnheim Sonne. Mit viel Einsatz und Fachwissen standen Feuerwehrleute aus beiden Gemeinden Wald und Rehetobel mit den Samaritern im Einsatz. Es gibt mir ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass sich Leute in ihrer Freizeit für ihre und unsere Sicherheit einsetzen und sich weiterbilden. Im Ernstfall stehen sie für uns ein. Auch an dieser Stelle allen Samariterinnen und Samariter sowie der ganzen Feuerwehr Wald-Rehetobel ein herzliches Dankschön für ihre Verlässlichkeit.

Projekt Dorfzentrum – Rekurse

In den Rekursverfahren zum Projekt Dorfzentrum sind als nächster Schritt vom Departement Bau und Volkswirtschaft Augenscheine, im November, terminiert worden.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Weber, Walter

gestorben am 18. Oktober 2016, in Heiden AR, geboren 1923, wohnhaft gewesen in Wald AR

Schläpfer geb. Alabor, Anna Ursula

Gestorben am 28. Oktober 2016, in Wald AR, geboren 1918, wohnhaft gewesen in Wald AR

Gratulation

Wir gratulieren **Hjördis Barandun-Kristiansen**, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **90. Geburtstag**, den sie am 17. November 2016 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Aus der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2016

Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Aus der Arbeitsgruppe Jugend in Wald haben nachstehende Personen den Rücktritt erklärt:

Lino Kurz, Girtannen 255

Melanie Widmer, Tanne 283

Neu gewählt hat der Gemeinderat folgende Personen:

Emmanuel Flückiger, Dorf 1

Noah Roth, Dorf 40

Wir danken den zurückgetretenen für ihren Einsatz und wünschen den Neugewählten viel Befriedigung in ihrem Amt.

Baumpflanzaktion 2017

Im Jahr 2017 plant das Departement Bau und Volkswirtschaft eine nächste Baumpflanzaktion. Wie bei den früheren Baumpflanzaktionen hat der Gemeinderat einen Beitrag gesprochen für Bäume, die auf Gemeindegebiet gepflanzt werden.

Voranschlag 2017

Der Voranschlag 2017 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 128'900 und Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 160'000. Weitere Erläuterungen finden Sie im Abstimmungsedikt oder an der heutigen Orientierungversammlung um 20.00 Uhr in der MZA.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Altersheim Obergaden

Wir haben eine 2 Zimmer Dachwohnung und ein grosses Zimmer zu vermieten
Zum Schnuppern, zur Erholung und Entlastung von Angehörigen haben wir ein Ferienzimmer.

Wenn Sie Interesse und gerne eine Hausführung hätten melden sie sich bei
Frau M. Keller 071 877 12 34
oder ao-wald@bluewin.ch

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller	Ebnetter Christian Niklaus Obere Sonnenbergstr. 5, 9100 Herisau
Eigentümer	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser	Mettler Holzbau GmbH Eisigeli 705, 9103 Schwellbrunn
Baulage	Grund, Assek. Nr.136 , Parz. 354
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone Gewässerschutzbereich Au Grundwasserschutzzone S3
Bauprojekt	Abbruch Bauernhaus Neubau EFH mit Garage

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. November 2016 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Gesuchsunterlagen im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 31. Oktober 2016

Die Baukommission

Altersheim Obergaden

**Herzliche Einladung
zum Hauskonzert**

mit dem Gruber Bläserensemble
am 24. November 16.00 Uhr

Eva Emch	Flöte
Hanspeter Schlapp	Oboe
Josef Signer	Klarinette
Rudolf Hoch	Bassklarinette
Emil Horvath	Horn
Barbara Vögele	Fagott

Im Anschluss ans Konzert servieren wir
einen kleinen Apéro

In Zusammenarbeit mit

Samichlaus im Wald

03.12.2016

15:00 Uhr

Waldsofa

Erzählung einer Geschichte
ca. 16:00 Uhr Besuch des Samichlaus
Lagerfeuer
offerierte Zwischenverpflegung
10.- Fr./Familie

Anmeldung bis 26.11.16 bei Denise Lehner unter 071/ 870 02 76

Schule Wald

ERZÄHLNACHT vom 17. November 2016

„Streng geheim“

Kinder mit ihren Eltern, Grosseltern, Bekannten, Freunden – aber auch alle anderen Interessierten sind eingeladen, in Geschichten einzutauchen, die vorgetragen werden. Das Motto der diesjährigen Erzählnacht verspricht viel Spannung: „Streng geheim“.

In verschiedenen Zimmern des Schulhauses gibt es Hör – Leckerbissen!

Datum:	Donnerstag, 17. November 2016
Türöffnung:	17.45 Uhr
Dauer der Erzählnacht:	18.00 – 19.30 Uhr
	Eine Übersicht der Angebote bringen die Kinder nach Hause und folgt in der nächsten Wanze, am Tag der Erzählnacht.

Auf einen spannenden Abend freut sich das Schulteam Wald!

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 17. November 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 14. November 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Wir halten fest an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott steht zu seinem Wort.

Brief an die Hebräer 10,23

Gottesdienste

Gottesdienst mit dem Grueberchörli am Reformationssonntag, 6. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Marino Graf und Abendmahl mit Pfarrerin Doris Engel und Rosy Zeiter an der Orgel. Es singt das Grueberchörli.

Regionaler Gottesdienst in der Kirche in Trogen am Sonntag, 13. November

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wolfgang Schait in der Kirche Trogen

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 17. November, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser.

Ewigkeitssonntag, 20. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen. Es wirken mit Suzanne Chappuis, Gesang, Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Mitteilungen

Gottlose Politik?

Montag, 7. November, 19.30 Uhr

Vortrag und Gespräch mit dem Prof. Dr. theol. Frank Mathwig, Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Lesen in der Kirche-Der kleine Literaturclub

Mittwoch, 9. November, 19-21 Uhr mit Ursula Mosimann und Therese Pecnik

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 15. November, 14-16 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher, mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Schweizer Reformation und Wirren im Appenzellerland

Geschichtliches und Gegenwärtiges

Samstag, 19. November, 16-18 Uhr,

evang.-ref. Kirche Teufen

Vortrag von Prof. Dr. Peter Opitz, Reformationshistoriker an der Universität Zürich

Anschliessend Gelegenheit für Rückfragen und Diskussion, danach Apéro riche im Kirchgemeindehaus Hörli.

Eintritt frei, Kollekte.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Herbstferien wieder am Dienstag-nachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne

auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler

071 877 14 49

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly u. Hans Hohl

071 877 11 07 / 079 561 93 55

Therese Pecnik

071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Allerheiligen

Kollekte: für den Ausgleichsfonds der Weltkirche

Sonntag, 6. November

10.00 Salbungs-Gottesdienst mit Josef Manser

Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Montag, 7. November

19.30 FOKUS „Werte in der Gesellschaft“: Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Theol.

Frank Mathwig „Gottlose Politik?“

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Dienstag, 8. November

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren

kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 11. November

17.30 Familienbegegnungs-Abend: Lichtermeer

kath. Pfarreizentrum Bendlehn

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 12. November

07.00 Meditation / Kontemplation

Sonntag, 13. November

10.00 Gottesdienst mit Sabina Weilenmann, Rolf Suter und Peter Mahler

Dienstag, 15. November

14.00 Frauechreis: Strick- und Bastelstübli

Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 16. November

15.00 Fiire mit de Chline, ref. Kirche Speicher

Gottlose Politik?

Wie sollen und müssen unsere Kirchen bei der Gestaltung der Politik mitwirken? Wo sind ihre Chancen? Wo bin ich als Christ persönlich gefordert?

Vortrag und Gespräch

mit Prof. Dr. theol. Frank Mathwig

- SEK Beauftragter für Theologie und Ethik
- Titularprofessor für Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern
- Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
- Eidgenössische Kommission gegen Rassismus

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Montag, 07. November 2016, Beginn 19.30 Uhr

Frank Mathwig

FOKUS wird getragen von der Katholischen Pfarrei und Kirchengemeinde Speicher-Trogen-Wald und der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Speicher

Entlastungs- und Hospizdienst Speicher Trogen Wald

Unsere Arbeit ist gefragt!

2014 wurde der Verein zur Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und der Unterstützung ihrer Angehörigen gegründet. Inzwischen ist unsere Arbeit so gefragt, dass wir Verstärkung brauchen.

Vielleicht sind Sie die Person (männlich oder weiblich) die das Team unserer Freiwilligen unterstützt?

Wenn Sie sich vorstellen können, einen Teil Ihrer Zeit (evtl. auch nachts) für diese sinnstiftende Arbeit einzusetzen, fähig sind, sich einfühlsam auf die Situation von Schwerkranken und Sterbenden sowie ihrer Angehörigen einzulassen, bereit sind, sich regelmässig weiterzubilden und in der Supervision über Ihre Tätigkeit auszutauschen

- dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktnahme mit der Einsatzleiterin, Karin Bruderer, 079 942 64 39, hospiz-speicher-trogenwald@gmx.ch.

Für Auskünfte steht Ihnen auch die Präsidentin des Vereines, Pfrin. Sigrun Holz, 071 344 10 62, sigrunholz@bluewin.ch, zur Verfügung oder Sie besuchen unsere homepage: www.hospiz-speicher-trogen-wald.ch.

Falls Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen möchten: PC 61-534100-0
Herzlichen Dank!

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELLER VORDERLAND

Ihre Adresse für private und geschäftliche Feste.
Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude
in schönster Atmosphäre!

Öffentliche Veranstaltung mit den

APPENZELLER SPACE SCHÖTTL
Samstag 19. Nov. 2016 | 19.00 Uhr | Konzert+Essen

Töbi Tobler am Hackbrett und Ficht Tanner an der Bassgeige.
Ein einmaliges Konzert in schönster Novemberstimmung.
Kommen Sie zu uns und geniessen Sie.

Konzert Fr. 40.- | Essen Fr. 35.-
Nur zusammen buchbar,
bitte um Reservation.
Danke.

Wir freuen uns auf Sie
Brigitte Bänziger Kern

www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
oder 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Das Grueber Chörli singt in Wald

6. November 2016, 9.30 Uhr

**Abendmahlsgottesdienst mit Taufe,
anschliessend Apéro,
evang.-ref. Kirche Wald**

News

Vom Jugendraum Wald Forest 9044

Melanie Widmer, Lino Kurz und Marlis Bänziger haben den Rücktritt aus der Arbeitsgruppe mitgeteilt. Ein herzliches Dankeschön für Euer engagiertes und wertvolles Mitwirken in der Arbeitsgruppe. Vielen Dank!

Neu dürfen wir Emmanuel Flückiger, Nico Bianchi und Noah Roth in der Arbeitsgruppe begrüßen.

Ein herzliches Willkommen !

Unsere Arbeitsgruppe setzt sich nun wie folgt zusammen:

Nicole Signer	Aufsicht
Thomas Baumgartner	Aufsicht
Emmanuel Flückiger	Aufsicht
Simone Brunetta	Gemeinderätin/Präsidentin
Sonja Blatter	Gemeinderätin
Deborah Bianchi	Mutter
Ivana Papak	Mutter
Nina Brunetta	Jugendliche
Larissa Blatter	Jugendliche
Nico Bianchi	Jugendlicher
Noah Roth	Jugendlicher

Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass Eltern jederzeit für einen Besuch im Jugendraum willkommen sind.

Am **Sonntag 27. November** findet das alljährliche Adventsingen in der Kirche in Wald statt. Wir organisieren auch in diesem Jahr wieder das Kuchenbuffet und freuen uns Ihren Besuch.

Wer einen Kuchen beitragen möchte, kann sich gerne melden.

simonebrunetta@bluewin.ch

Oder 078 888 03 66

Wir freuen uns auf Euch
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Pizza-Plausch

Im Jugendraum Wald

Forest 9044

Wann? Freitag-Abend

18. November 2016

20.00 bis 22.00 Uhr

Zusammen mit Nicole und Emmanuel
Bakt Ihr Eure Pizza und genießt einen tollen Abend.

Bitte anmelden bis Mittwoch 16. November

Unter simonebrunetta@bluewin.ch

Oder 078 888 03 66

Wir freuen uns auf Euch
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare;

geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck: Druckerei Eugster AG, Heiden

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

<U <O

kulturkommission wald ar www.kukowald.ch

Abendunterhaltung

Samstag 11. Februar 2017 / 20 Uhr

Überraschigä

mit ond vom

Hannes vo Wald

zaubriges ✨ feuriges ✨ überraschiges

3 Gang Dinner 18.30 Uhr (bitte reservieren)
Saalöffnung 18 Uhr / Barbetrieb

Eintritt:

Erwachsene CHF 20

mit Essen CHF 40

Kinder bis 12 Jahre CHF 10 / 25

Reservierungen:

www.kukowald.ch

oder 078 827 00 88

Feuriges Finale:

Schulhausplatz ca. 21.45 Uhr

Danach Barbetrieb und
gemütlicher Ausklang

MZA / SCHULHAUSPLATZ WALD AR

***** Termin Vormerken! *****

Sternenklang

Eine musikalische Adventsgeschichte

Mit dem
Liechtensteinischen Panflötenchor

und den
**Primarschüler/innen
der 3./4. Klasse**
mit der Weihnachtsgeschichte „das rote Paket“

sowie Dekorationen der
5. / 6. Religionsklasse

Es führt uns durch die Feier:
Pfarrerin Doris Engel Amara

1. Advent 27.11.2016 Kirche Wald 17:00 Uhr

Anschließend feines
Kuchenbuffet mit Punsch
und Glühwein
Arbeitsgruppe Jugend in
Wald

WÄLDLER TURNER WAISCH NO...

Abendunterhaltung des Turnverein Wald AR
Fr./Sa. 11./12. November 2016, MZA Wald

Unter dem Motto „Waisch no...“, wird der Turnverein Wald alte Zeiten aufleben lassen, in Erinnerungen schwelgen und verschiedenste Erlebnisse Revue passieren lassen. Haben Sie am Freitag um 20.00 Uhr oder am Samstag um 13.00/ 20.00 Uhr noch nichts vor, dann freuen wir uns über Ihren Besuch im Mehrzweckgebäude Wald!

Folgende Highlights sind zu sehen: das **Muki- und Kinderturnen**, der **Geräteturnverein**, die **kleine und grosse Jugendriege**, der **Turn- und Damenturnverein**, der **Verein Dance Power** und die **Schaukelringsektion**.

Tragen Sie sich also den Termin in die Agenda ein, denn nebst einer turnerisch hochstehenden Unterhaltung, kommen Sie in den Genuss von **kulinarischen Köstlichkeiten** des Küchenteams vom Männerturnverein Wald, einem Barbetrieb und weiteren Überraschungen.

Die Turnerfamilie Wald freut sich bereits im Voraus auf zahlreiche, schöne Erinnerungen und verbleibt bis im November mit turnerischen Grüßen.

Voranmeldung: 071/888'02'60 ab 19.00 Uhr oder unter www.tv-wald.ch (begrenzte Plätze bei Abendkasse)

Thai - Kochen

mit Lek Etter-Chanwichai

Über 20 jährige Kocherfahrung u.a. bei Betty Bossi und Migros Klubschule

Samstag, 17. Dezember 2016
17 bis 22 Uhr, Küche MZA
Kosten CHF 80 inkl. Getränke / Wein

Sie kochen original Thai Gerichte und lernen thailändische Gewürze kennen.

Für eine Kursdurchführung sind 10 Teilnehmer erforderlich.

Kursprogramm:

- Tisch decken, Servietten falten
- Gemüseschnitzereien
- Das Zubereiten verschiedener Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts
- Gemeinsam essen und geniessen

Alle Rezepte werden abgegeben.

Anmeldung bis 30. November unter kukowald.ch oder 078 827 00 88

Wann bist du das letzte Mal so richtig Ski gefahren?

Auch in dieser Sportwoche findet zum 23. Mal das beliebte Ski- und Snowboardlager der Sek TWR statt.

Vom 29.1. bis 4.2.2017 sind wir wieder in Sent zu Gast und werden im Skigebiet von Scuol unsere Fahrkünste zum Besten geben.

Informationen und Anmeldung bei vehefti@kst.ch

HÖHENER
natürlich mit Holz

Es freut uns ausserordentlich David Höhener als frisch diplomierten Holzbau-Techniker und Namensträger der vierten Generation in unserem Betrieb zu begrüssen.

Im Zuge dieser Verstärkung übergibt Bernhard Steffen die operative Geschäftsführung per Ende 2016 an David Höhener und Jakob Forrer; 2 starke und kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Holzbau. Ein engagiertes Holzbau-Team freut sich auf Ihre spannenden Projekte...

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR

Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88

info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

News aus dem AüB

Ausgabe November 2016

Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft

Global denken

In den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO spielt saubere Energie eine zentrale Rolle. Nicht umsonst. Unser Energiekonsum trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Ein Ziel besteht darin, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie im weltweiten Energiemix massgeblich zu erhöhen (siehe www.un.org/sustainabledevelopment).

Lokal handeln

In unserer Region sind verschiedene Akteure aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung. So setzt sich die Appenzeller Wind AG in Oberegg mit seinem Projekt dafür ein, das Windenergiepotential optimal zu nutzen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Solarenergie sinnvoll zu ergänzen. Der Verwaltungsrat und die Geldgeber möchten einen Beitrag an eine Zukunft mit erneuerbaren Energien leisten. Bis jetzt hat die Appenzeller Wind AG das Windpotential mit einem 99 Meter hohen Mast gemessen. Laut dem Resultat können mit der projektierten Windanlage 3'500 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Derzeit werden eine Machbarkeitsstudie und ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt. Gleichzeitig versucht die Appenzeller Wind AG, die Ängste und Bedenken aus der Bevölkerung aufzugreifen. So haben die Initianten eine Exkursion in einen Windpark organisiert und suchen das Gespräch. Im Falle einer Realisierung ist die Bevölkerung zudem eingeladen, sich finanziell am Windpark zu beteiligen und damit auch vom Ertrag zu profitieren. Bei einer positiven Entscheidung rechnen die Initianten mit Baubeginn im Jahr 2018 (siehe auch www.appenzellerwind.ch).

Ins Kino gehen

Für jene, die mit einem kleineren Schritt beginnen wollen, empfehlen wir einen Kinobesuch. Der Verein Solardorf Rehetobel und die Fachgruppe Energie sowie die Energie-Region des AüB bringen am 13. November 2016 um 10.10-13.00 Uhr den Film TOMORROW ins Kino Rosental in Heiden. Der Film berichtet von kleinen und grossen Initiativen für eine bessere Welt. Er macht Mut, selber aktiv zu werden. Wir beginnen die Filmmatinée mit einer Begrüssung, schauen gemeinsam den Film und laden danach zum gemütlichen Austausch mit Apéro ein. Der Eintritt ist frei.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Wahlfach „Fotografie“: Bilder zum Jahresmotto „Sorgfalt“

Das Wahlfach Fotografie stand während einer Doppellektion ganz im Zeichen des Schuljahresmottos „Sorgfalt“. Wann benötigen wir im Alltag das entsprechende Fingerspitzengefühl, wann ist exaktes Arbeiten gefragt, wann Zuverlässigkeit und wann einfach nur Geduld? Die Fotografien der Schülerinnen und Schüler zeigen vielseitige Interpretationen des diesjährigen Mottos.

Jan Häfliger & Shane Ringger

Balance: Es braucht Sorgfalt um die Innere Balance zu finden

Morena Dujakovic

Fingerspitzengefühl: Man braucht Fingerspitzengefühl um sorgfältig zu sein. Man muss sorgfältig miteinander umgehen.

Elena Monnet & Julian Eggenberger

Herbstblatt: Das Blatt zeigt die Sorgfalt und Detailliertheit der Natur

Andreas Candinas

Farben: Etwas zu ordnen braucht Sorgfalt und Geduld.

Vincenzo Tosca & Lukas Burri

In Gedanken versunken: Wir haben uns dabei gedacht, dass man auch mit seinen eigenen Gedanken sorgfältig umgehen und mit negativen Gedanken abschliessen muss.

Joshua Broger & Ramon Büchler

Sorgfalt in der Schule: In der Schule muss man täglich mit viel Sorgfalt arbeiten

Geplante Windkraftanlagen auf der Honegg

Saubere Energie vom Hausberg?

Lesen Sie auch unsere Argumente und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

www.pro-landschaft-arai.ch

Haben wir Sie überzeugt? Wollen Sie uns unterstützen? Dann kommen Sie vorbei!

Einladung zur Gründungsversammlung

Interessengemeinschaft PRO LANDSCHAFT AR/AI

Donnerstag, 24. November 2016 um 19:30 Uhr

Restaurant Landmark, Ruppenstrasse 1, Obereg

PRO LANDSCHAFT AR/AI

Melchior Looser | Fredy Städler | Dino Duelli

«Nichts berührt uns so sehr wie das Unberührte»

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT

*kostenlos
Batterien!*

Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83

heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Abgebrannt und neu aufgebaut: 170 Jahre Altersheim Obergaden, Wald

Im Oktober 1846 und damit vor 170 Jahren konnte in Wald das neue, heute als Altersheim dienende Waisenhaus in Obergaden bezogen werden. Der Altbau wurde ein Raub der Flammen, nachdem der neunjährige Johannes Rechsteiner im Estrich mit Streichhölzern hantiert hatte.

Peter Eggenberger

Mit dem jungen Übeltäter wurde hart ins Gericht gegangen, zumal beim Brand vom 13. Juli 1845 ein Menschenleben zu beklagen war. Nebst dem Ortspfarrer Johann Conrad Büchler verlangte auch die Vorsteherschaft (Gemeinderat), dass der Übeltäter hart anzufassen und unter Arrest zu stellen sei. An der Martinikirchhöri (Gemeindeversammlung) vom 7. Dezember 1845 wurde der Wiederaufbau nach den Plänen von Meister Künzler, Trogen, am gleichen Ort gutgeheissen. Im Oktober 1846 konnte das stattliche Gebäude bezogen werden, wobei im östlichen Teil zwanzig Frauen und Männer und in der westlichen Hälfte sechzehn Kinder eine Unterkunft fanden.

Mit Wintergarten aufgewertet

Heute leistet das Haus im Obergaden als Altersheim beste Dienste, zumal in jüngerer Zeit immer wieder Sanierungen und Erneuerungen erfolgten. Eine markante Aufwertung des Heims bedeutet zudem der Anbau eines grosszügigen Wintergartens.

(Quelle: „Geschichte der Gemeinde Wald“ von Ernst Züst)

Das Altersheim im Obergaden, Wald, besteht seit 170 Jahren.

Der Theaterverein hoistock lädt Sie ein in Nachbars Garten «Änet em Hag»

Nach rund 350 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr tritt der Theaterverein hoistock aus Trogen nun bereits mit seinem vierten Theaterstück auf die Bühne. Am Freitag 4. und Samstag 5. November wird das selbstgeschriebene und einstudierte Stück «Änet em Hag» den Zuschauer in Nachbars Garten hineinlocken.

Hermann Zwingli – ein Rentner im Obergwändli aus Tägerfelden – mäht am Samstag um 8 Uhr morgens in einer Selbstverständlichkeit und wie gewohnt seinen sattgrünen Rasen. Hie und da nimmt sich Hermi bei all seinem Fleiss aber schon einen Moment Zeit, um einen verächtlichen Blick über den Zaun zur selbsternannten Erzfeindin und Batiknachbarin Elvira Castano zu werfen. Welch eine Freude, dass sein Garten einen solch gepflegten Eindruck macht, im Gegensatz zu deren Wuchergestrüpp. Da sticht Hermi aber plötzlich eine Lilie änet em Hag ins Auge, welche er doch mit ganzem Einsatz in SEINEM Beet gesät, gehegt und gepflegt hat. Was macht denn seine Lilie in Elviras Garten!? Da treibt es Hermi die Zornesröte ins Gesicht und mit stämmigen Schritt tritt er an den schwächtigen Zaun heran, parat für einen weitaus lautereren Krawall, als sein Mäher es hätte veranstalten können.

So beginnt die Geschichte, welche in einem Einfamilienhausquartier in Tägerfelden seinen Lauf nimmt. Mit zahlreichen Dialogen über den Gartenhag hinweg, lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer das «Bünzli-Schweizer»-Rentnerpaar Zwingli, seine schrille Nachbarin «Kräuter-Tante» Elvira Castano und weitere Personen aus Tägerfelden kennen. Für genügend Zündstoff im Garten ist auf jeden Fall gesorgt. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Wer Lust auf einen kostenlosen Most von Hermi's Garten hat, darf aber auch gerne bereits früher erscheinen. Die Türen sind ab 19 Uhr geöffnet. Tickets sind im Vorverkauf unter tickets@hoistock.ch und an der Abendkasse erhältlich.

Vorfürhungen: Freitag 4. November und Samstag 5. November jeweils um 20 Uhr, Barbetrieb ab 19 Uhr in der Turnhalle Nideren in Trogen AR. Infos und Tickets unter www.hoistock.ch.

Änet em Hag
 Freitag, 4. & Samstag, 5. November
 20.00 Uhr Turnhalle Nideren, Trogen
 Tickets & Infos: www.hoistock.ch

RAIFFEISEN www.raiffeisen.ch/hoisten
 MIGROS kulturprozent
 Schützengarten
 die Mobilbar
 KURZSCHUSS

Eröffnung des neuen Naturmuseums

Am Wochenende vom **12./13. November 2016** öffnet das neue Naturmuseum im Osten der Stadt seine Türen. Die neue Dauerausstellung beinhaltet sechs Themenbereiche rund um die Natur. Kernstück ist das schweizweit grösste Landschaftsrelief, welches die Kantone St.Gallen und Appenzell abbildet. Umrahmt wird es von den tierischen Bewohnern der verschiedenen Lebensräume zwischen Bodensee und Ringelspitz. Ein Ausstellungsteil ist dem Bären und weiteren Waldbewohnern gewidmet. Dort ist auch der Höhlenbär aus dem Wildkirchli in passender Umgebung präsent. Viele Versteinerungen, darunter das Skelett des grossen Entenschnabel-Dinosauriers, zeigen die Entwicklungsgeschichte der Tiere auf. Eingebettet in eine künstliche Gebirgslandschaft können die verborgenen Schätze der Natur, verschiedene Gesteine und funkelnde Mineralien, entdeckt werden. Technische Erfindungen, welche der Natur abgeschaut sind, werden im Bereich Bionik vorgestellt. Der Ausstellungsteil „Energien und Rohstoffe“ ist wie ein Warenhaus gestaltet und befasst sich mit den Energiequellen und unserem Konsumverhalten.

Der grosse Sonderausstellungsraum wird zu Beginn für Veranstaltungen genutzt und beherbergt eine Ausstellung mit Aufnahmen aus dem Museumsdepot. Zwei spezielle Kinderspuren führen unsere kleinen Besucher zu geheimnisvollen Schubladen. Im Jugendlabor können junge Forscherinnen und Forscher an regelmässig stattfindenden Veranstaltungen die Wunder der Natur entdecken. Ein Shop und das Museums-Café runden das Angebot ab.

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller Kantonalbank**

Adventzeit ist [g]wonder-Zeit

Bald verwandelt sich der Buchensaal in Speicher wieder in eine weihnachtliche [g]wonder-Welt.

Weihnachtliche Klänge in einer schönen Atmosphäre, Kulinarische Angebote, Spiel und Spass für die Kinder aber vor allem viele Kreative Ausstellende freuen sich am 19. & 20. November auf Ihren Besuch am **[g]wonder**.

Wie immer stehen am [g]wonder Hobby und Handwerk im Mittelpunkt. 40 Ausstellende präsentieren Ihr kreatives, handgemachtes oder kulinarisches Angebot. Bestaunen Sie die Krippenausstellung von Doris Roduner oder schauen Sie Jan Löhrrer beim Arbeiten über die Schulter. Für die kleinen Besucher gibt es wieder den [g]wondergarten. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr das Team der Kita Chinderwelt aus Speicher dafür gewinnen konnten. Sie werden im [g]wondergarten liebevoll ihre Kinder betreuen und mit ihnen spielen, basteln, malen und mehr.

Unser ganz spezielles Highlight am [g]wonder

Wir konnten den bekannten Sänger Salvo und seine Lebenspartnerin Stefanie für ein einmaliges Gesangsprojekt gewinnen. Zusammen mit den Leiterinnen vom und mit dem Schülerchor Spiicher haben alle die grosse Herausforderung angenommen, fleissig dafür geprobt, geübt und Anfang November eine Weihnachts- CD im Studio aufgezeichnet. Ergänzt werden die Lieder durch eine von Stefanie geschriebene und gelesene Weihnachtsgeschichte, welche Sie am Sonntag zwischen den Auftritten auch im [g]wondergarten erzählen wird.

Salvo, Stefanie und der Schülerchor Spiicher präsentieren am Sonntag um 11.00 und 14.00 Uhr einige Ausschnitte aus der CD in zwei Live-Auftritten. Anschliessend wird die CD natürlich vor Ort zu kaufen sein.

Das ganze Projekt konnte nur durch grosszügige Sponsoren und den Einsatz des Leiterteams vom Chor ermöglicht werden. Lassen Sie sich den [g]wonder nicht entgehen. Treffen Sie bekannte Gesichter, geniessen Sie die Ausstellung, versuchen Sie Ihr Glück beim Wettbewerb von der grillwerkstatt.ch oder lassen Sie sich vom Team des [g]wonder-Beizli zu familienfreundlichen Preisen verwöhnen.

Ganz neu finden Sie auf www.gwonder.ch noch viele weitere Informationen. Beachten Sie auch unsere Flyer und Plakate.

Beginnen Sie am [g]wonder die besinnlichste Zeit im Jahr und CHÖMED SIE GO LUEGE...

Bildschöne Wohnung in Appenzeller Ambiente

Geniessen Sie den gepflegten und modernen Komfort im historischen Haus an einzigartiger Lage. Spannend designte 3.5 Zi. – Wohnung im 1. OG im „Türmlihus“ (Gruenholz 266, 9044 Wald) per sofort oder nach Vereinbarung zu vermieten. Küche mit grossem Kühlschrank, Glaskeramik und Geschirrspüler, Kachelofen, Bad/WC mit eingelassener Badewanne, Laminatboden, langgezogener Eingangsbereich, separate Terrasse, Spielplatz und Vieles mehr....

Miete Netto : Fr. 970.- + Nebenkosten Fr. 225.-

Kontakt für eine Besichtigung der Wohnung :

Herr Daniele Martinetti **071 888 88 62 ***

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di.-So.	01.-06. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	Täglich, 9.30 – 17.30 Uhr, Spielzeugsammlung Waldfee Puppenmuseum Waldfee
Do.	03. Nov.	Volleyball für alle	20 Uhr, Turnhalle Wald Volleyballgruppe Wald
Fr.	04. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa.	05. Nov.	Absenden	19.30 Uhr, Schiessanlage Spitz Feldschützen Wald
So.	06. Nov.	Gottesdienst mit dem Grueberchörli	9.30 Uhr, Kirche Wald Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald
Di.	08. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten Ruth Freund
Mi.	09. Nov.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche Wald Der kleine Literaturclub
Fr.	11. Nov.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34 Seniorengruppe Wald
Fr.	11. Nov.	Abendunterhaltung Turnverein	20 Uhr, MZA TV Wald
Sa.	12. Nov.	Abendunterhaltung Turnverein	13 Uhr und 20 Uhr, MZA TV Wald
Di.	15. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten Ruth Freund
Di.	15. Nov.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden Altersheim Obergaden
Do.	17. Nov.	Erzählnacht „Streng geheim“	18 – 19.30 Uhr, Schule Wald Schulteam Wald
Fr.	18. Nov.	Jugendraum geöffnet / Pizza Plausch	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Metzgete

Krone Wald AR

Freitag 4. November

ab 12:00

Samstag 5. November

ab 10:00

Sonntag 6. November

ab 10:00

auf Ihren Besuch freut sich
Familie Weber

**Wir machen Betriebsferien vom
 Dienstag, 8. November bis
 Mittwoch, 23. November 2016**

Am Donnerstag, 24. November 2016
 sind wir wieder für Sie da und freuen
 uns auf Ihren Besuch.

Familie Mettler

Hirschen Wald GmbH | Fam. Mettler | CH-9044 Wald AR | Tel. +41 71 877 11 46
 www.hirschenwald.ch | info@hirschenwald.ch | Dienstag & Mittwoch geschlossen

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. November 2016

Nr. 22 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Waisch no... kann nun jede Person sagen, die am letzten Wochenende am Anlass vom TV Wald teilgenommen hat. Sei es als Besucher oder als aktives Mitglied. Ein grosses Kompliment allen Beteiligten hinter und auf der Bühne. Angefangen mit der Darbietung auf dem Bauernhof durch die Mukiturngruppe über's Kinderturnen mit der Pyjamaparty, der Geräteturngruppe, der kleinen und grossen Jugi, den Dance Powers, dem Damenturnverein, der aktiven TV-Gruppe und der Schaukelringsektion. Eine grossartige Leistung die Euch super gelungen ist. Herzlichen Dank an Euch Alle und den OK-Leiter Christian Knöpfel und sein Team.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Infos aus den Ressorts

Schule

Der Gemeinderat hat dem Antrag „Wechsel Schulmodell“ der Kommission Sekundarschule TWR zugestimmt. Da auch unsere Partner-Gemeinden Rehetobel und Trogen zugestimmt haben, wird der Wechsel vom jetzigen kooperativen zum integrierten Modell mit heterogenen Stammklassen, Niveaugruppen und Lernraum umgestellt. Das neue Modell soll ab dem Schuljahr 2018/19 beginnend mit der 1. Sekundarklasse eingeführt werden. An der öffentlichen Versammlung vom 3. November 16, wurde von beiden Schulleitern der Sek Trogen, Peter Jäger und Urs Brey die Unterschiede der beiden Modelle erklärt. So ganz freiwillig wurden die Gedanken zu einem möglichen Wechsel nicht angegangen. Zum einen sind die sinkenden Schülerzahlen eine Herausforderung für eine Planung und zum andern Teil die kantonale Weisung bezüglich der Vorgabe von minimaler Anzahl Lernenden. Beim kooperativen Modell, können wir über die nächsten Jahre die vorgegeben mindest Zahlen für Schüler in einer Klasse nicht mehr einhalten.

Technische Kommission Wald

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Um diese Arbeiten rationell und wirkungsvoll durchzuführen, muss

mit der Schneeräumung bereits ab **02.00 Uhr** begonnen werden. Damit wird es möglich, dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung zu stellen.

Parkieren von Fahrzeugen

Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Fahrzeuge behindern die Schneeräumung und verursachen zusätzliche Handarbeit und damit zusätzliche Kosten. Fahrzeughalter, die über keinen eigenen Garagen- oder Abstellplatz verfügen, müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Die Fahrzeuge können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden (Art. 44 der Strassenverordnung), wenn sie eine bevorstehende Schneeräumung behindern könnten. Für Schäden, welche durch die Schneeräumung an Fahrzeugen entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Schneeablagerung auf öffentlichem Grund

Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grund untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes.

Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren oder abzuführen. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn zurückgeworfen werden.

Anpassung des Fahrverhaltens an winterliche Verhältnisse

Ausserordentliche Witterungsverhältnisse verlangen von allen Verkehrsteilnehmern besondere Vorsicht. Es ist deshalb unumgänglich, das Fahrzeug wintertauglich zu machen und das Fahrverhalten den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Die Kantonspolizei und das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden danken für Ihre Kooperation und wünschen allen eine gute Fahrt durch den Winter.

Gratulationen

Die Gemeindekanzlei gratuliert **Paula Lüthi-Kunz**, Betreuungszentrum, Heiden und **Frieda Sturzenegger-Kunz**, Dorf 710, Wald AR, recht herzlich zum **93. Geburtstag**, den sie beide am 23. November 2016 feiern dürfen.

Wir wünschen den Jubilarinnen alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
im Altersheim Obergaden, Wald
- 19.30 Kommunionweg: Glaubensgespräch für Eltern,
Pfarrezentrum Bendlehn

Freitag, 18. November

- 18.30 Firmweg: Mein Glaubensweg – Suche nach Gott.
bis Samstag, 19. November, 17.00 Uhr

Christkönigssonntag

Kollekte: Haus Gnade Haifa, Zürich

Sonntag, 20. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Donnerstag, 24. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
im Alterszentrum Hof, Speicher
- 19.30 Taufweg: „Gott und Gotteserfahrung“

Freitag, 25. November

- 09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
im Altersheim Boden, Trogen

Erster Adventssonntag

... nun singet und seid froh ...

„Macht hoch die Tür, die Tür macht weit“

Kollekte: Universität Freiburg

Samstag, 26. November

- 07.00 Meditation / Kontemplation
- 16.08 Jugend-Erlebnissnacht / Nacht der Lichte,
Abfahrt Bahnhof Speicher
- 18.30 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und
Josef Manser zum ersten Advent
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Sonntag, 27. November

- 10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und
Josef Manser zum ersten Advent
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Dienstag, 29. November

- 06.00 Meditative Rorate

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott kann euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch andern reichlich Gutes tun könnt. Brief an die Korinther 9,8

Gottesdienste

Andacht im Altersheim Obergaden, 17. November
10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Ewigkeitssonntag, 20. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen.
Es wirken mit Suzanne Chappuis, Gesang, Rosy Zeiter an der Orgel und Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sternenklang am Sonntag, 1. Advent, 27. November

Siehe Inserat KUKO

Einfach Feiern am Sonntag, 2. Advent, 4. Dezember

9.30 Uhr Einfach feiern mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Flurin Rade am Akkordeon.

Mitteilungen

Samichlaus im Wald, Samstag, 3. Dezember

Siehe Inserat Team Kindermaskenball organisiert, unterstützt von unserer Kirchgemeinde.

Adventfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 15. Dezember, 14 -ca.17 Uhr im Restaurant Hirschen. Es singt die Klasse von Werner Hugentobler und Mäddel Fuchs erzählt von Arthur Zünd, dem letzten Hausierer im Appenzellerland. Anschliessend sind alle zum Imbiss eingeladen. **Anmeldung bis Dienstag, 6. Dezember** bei Marlis Urech, 071 891 61 64 oder Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94.

Schweizer Reformation und Wirren im Appenzellerland

Geschichtliches und Gegenwärtiges

Samstag, 19. November, 16-18 Uhr, evang.-ref. Kirche Teufen, Vortrag von Prof. Dr. Peter Opitz.
Eintritt frei, Kollekte.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94
KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Mesmerdienst:
Nelly u. Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Therese Pecnik 071 877 21 14

Sternenklang

Eine musikalische Adventsgeschichte

Mit dem
Liechtensteinischen Panflötenchor
und den
**Primarschüler/innen
der 3./4. Klasse**
mit der Weihnachtsgeschichte „das rote Paket“
sowie Dekorationen der
5. / 6. Religionsklasse

Es führt uns durch die Feier:
Pfarrerin Doris Engel Amara

1. Advent 27.11.2016 Kirche Wald 17:00 Uhr

Anschließend feines
Kuchenbuffet mit Punsch
und Glühwein
**Arbeitsgruppe Jugend in
Wald**

Nahe sein in schwerer Zeit

Suzanne Chappuis singt Lieder von Bach und Dvořák. Rosy Zeiter begleitet sie an der Orgel.

Wir zünden Kerzen für die Verstorbenen an.

Anschliessend gibt es die Möglichkeit zum Zusammensein bei Süssmost und Birnenbrot.

**Gottesdienst am Ewigkeitssonntag,
20. November 2016, 9:30 Uhr
in der Kirche Wald**

Thai - Kochen

mit Lek Etter-Chanwichai

Über 20 jährige Kocherfahrung u.a. bei Betty Bossi und Migros Klubschule

Samstag, 17. Dezember 2016
17 bis 22 Uhr, Küche MZA
Kosten CHF 80 inkl. Getränke / Wein

Sie kochen original Thai Gerichte und lernen thailändische Gewürze kennen.

Für eine Kursdurchführung sind 10 Teilnehmer erforderlich.

Kursprogramm:

- Tisch decken, Servietten falten
- Gemüseschnitzereien
- Das Zubereiten verschiedener Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts
- Gemeinsam essen und geniessen

Alle Rezepte werden abgegeben.

Anmeldung bis 30. November unter kukowald.ch oder 078 827 00 88

In Zusammenarbeit mit

Samichlaus im Wald

03.12.2016
15:00 Uhr
Waldsofa

Erzählung einer Geschichte
ca. 16:00 Uhr Besuch des Samichlaus
Lagerfeuer
offerierte Zwischenverpflegung
10.- Fr./Familie

Anmeldung bis 26.11.16 bei Denise Lehner unter 071/ 870 02 76

Landfrauenverein Wald AR

Moderner Adventsschmuck

Die Adventszeit steht vor der Tür und wir kreieren wieder einmal einen schönen Tür- oder Tischschmuck in gemütlicher Runde. Frau Bischofberger vom Bluemä Eggli Oberegg zeigt uns wie wir mit Moss oder Filz, dekoriert mit Kerzen, Kugeln, Draht oder Naturmaterialien eine schöne Deko gestalten können.

Wann: Mittwoch, 23. November 2016
Wo: Im Werkraum Wald
Beginn: 19.30 Uhr bis fertig
Mitbringen: Baumschere und eigenes Material, wenn vorhanden (Zapfen, Nüsse etc.)
Kosten: Fr. 25.—zusätzlich Materialkosten
Anmelden: bis Sonntag, 20. Nov. 2016
Bei Claudia Tinner
(Tel: 071 / 344 12 50)
E-Mail: claudia_tinner@bluewin.ch

Guetzlinacht

Wieder Lust auf selbstgemachte Weihnachtsguetzli? Dann bist du genau richtig bei der Guetzlinacht der Landfrauen! Gemeinsam gehen wir ans Werk und backen in geselliger Runde verschiedene Sorten Guetzli und nehmen nicht nur die gute Laune, sondern auch die verschiedensten Guetzli mit nach Hause.

Wann: Montag, 28. November 2016
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Altersheim Obergaden
Kosten: Fr. 20.-/25.— (je nach Anmeldungen) für Zutaten der bereits vorbereiteten Guetzliteige.
Mitnehmen: Eigenes Werkzeug wie Wallholz, Ausstechformen, Schürze, Dose für Guetzli.
Anmelden: Bis Donnerstag, 24. Nov. 2016, bei Heidi Frischknecht, Tel: 071 877 28 06 oder h.j.frischknecht@bluewin.ch und Heidi Gähler, Tel. 071 888 38 32 oder beat.gaehler@bluewin.ch

Auch Nichtmitglieder sind herzlich dazu eingeladen!

Dä Samichlaus chunnt!!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 3-6. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 01. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per E-mail an Samichlaus-Wald-AR@outlook.com zu senden.

Vor dem Besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir auch Vereine oder erfüllen Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr. Für Nachbargemeinden (Heiden, Rehetobel, Trogen, Oberegg) pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr. Für Familien ausserhalb der Nachbargemeinden, Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Ein Teil des Samichlauslohnes werden wir wiederum an eine Organisation für Kinder spenden.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen die Chlausgruppe Wald AR

Andrea Giezendanner
(Tel.071 340 01 50)
Samichlaus-Wald-AR@outlook.com
www.chlaus.ch

Weihnachtsoratorium J. S. Bach, BWV 248 Kantaten I-III

J.S. Bachs Weihnachtsoratorium ist eines der bekanntesten und meistgespielten Chorwerke und ist um die Weihnachtszeit herum regelmässig zu hören.

Das Appenzeller Kammerorchester und der Gemischte Chor Wald AR unter der Leitung von Jürg Surber und der Konzertmeisterin Christine Baumann lassen dieses Werk zusammen mit Wiegenliedern und Instrumentalstücken aus dem orientalischen Kulturraum erklingen. Denn es gibt einen aktuellen Kontext:

Die neutestamentliche Erzählung der Geburt Jesu Christi ist über 2000 Jahre alt und im Orient beheimatet. In mündlicher und schriftlicher Überlieferung ist sie über das Meer nach Mitteleuropa gelangt. Dort wurde sie von einem Textdichter des 18. Jahrhunderts neu gefügt und von Johann Sebastian Bach vertont. Gesungen und gespielt wird diese Geschichte von uns Menschen des 21. Jahrhunderts in einer Zeit, in der nicht nur Geschichten, sondern vor allem Menschen in grosser Zahl über das Mittelmeer nach Europa kommen. Die Weihnachtsgeschichte ist auch die Geschichte einer Flucht, und sie ist eine Geschichte mit der zentralen Botschaft der Geburt und damit verbunden der Hoffnung von „Friede auf Erden“. Die an einigen Stellen in Bach's Komposition eingefügte Musik aus dem Orient wird diese Verbindung hörbar machen.

Als Gesangssolisten sind Suzanne Chappuis, Sopran, Maria Walpen, Alt, Jens Weber, Tenor, und Fabrice Hayoz, Bass, zu hören, dazu Martin Schumacher, Klarinette und Christian Berger, Oud.

Eintritt frei, Kollekte

Aufführungsdaten:

Donnerstag, 8.12.2016, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Herisau
 Samstag, 10.12.2016, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Rehetobel
 Freitag, 16.12.2016, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Mauritius Appenzell
 Samstag, 17.12.2016, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Trogen
 Türöffnung jeweils 18.45 Uhr

Kontakte:

Monika Risse, Medienverantwortliche Appenzeller Kammerorchester, Kurvenstr. 14,
 9062 Lustmühle, moni.risse@gmx.ch 071 223 13 63 oder
 079 573 13 81

Heidi Eisenhut, Präsidentin Gemischter Chor Wald AR, heidi.eisenhut@ar.ch 079 703 33 39

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 1. Dezember 2016, Redaktionsschluss ist am **Montag, 28. November 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Kulturobjekt im Dorfzentrum: Das „Schäfli“ ist wieder offen

Das im Dorfzentrum gelegene „Schäfli“ ist unter dem neuen Namen „Bierhalle“ wieder offen. Geführt wird es von den neuen Eigentümern Martin Romer und Martin Höhener.

Rund zwei Jahre war das „Schäfli“ geschlossen. Zur Wiedereröffnung schreibt die Appenzeller Zeitung: „Die neuen Eigentümer und Wirte wollen das Restaurant mit einem neuen Konzept wiederbeleben. Im Zentrum des Angebots stehen verschiedene Biere und für den kleinen Hunger hausgemachter Chäs-Zwiebel-Fladen sowie kalte Plättchen. Im Saal im oberen Stockwerk ist der Einbau einer Wohnung geplant, und im Untergeschoss soll der grosse Bogenkeller künftig als Festlokal genutzt werden.“

Gasthaus, Pension, Metzgerei

Früher war das „Schäfli“ ein Mehrfachbetrieb. Im touristischen Werbeheft „Appenzellerland“ für das Jahr 1971 heisst es: „Gasthaus, Pension und Metzgerei ‚Schäfli‘. Luftgetrocknete Appenzeller Spezialitäten wie Pantli und Mostbröckli. Besitzer: Walter Meier-Pletscher.“ Im gleichen Heft rufen sich auch die Restaurants „Hirschen“, „Tanne“, „Ochsen“, „Harmonie“, „Hecht“, „Krone“, „Seeli“, „Löwen“ und „Linde“ in Erinnerung.

Ein Kulturobjekt

Prominent aufgeführt ist das stattliche „Schäfli“ auch im Buch „Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden/Band Vorderland“. Verfasser Eugen Steinmann schreibt: „Das Haus wurde 1811 vermutlich als Fabrikantenhaus erbaut. Es handelt sich um ein geschindeltes Walmdachhaus mit fünf Fensterachsen. Am schön gequadrerten Erdgeschoss besticht das korbogige Mittelportal, das von je drei ionischen Pilastern flankiert und mit den gequadrerten Ecklisenen durch ein Gurtgesims verbunden ist. Speziell ist im Oberlicht des Portals das geschmiedete Gitter aus symmetrischen Blattspiralen, die mit einer Louis-XVI-Girlande und Rosetten besetzt sind...“

Seit 1834 Wirtschaft

Seit wann dient das Haus auch als Wirtschaft? Ernst Züst hält dazu im Buch „Geschichte der Gemeinde Wald“ fest: 1834 wird das ‚Schäfli‘ erwähnt. Auf einer Liste der Wirtschaften aus dem Jahre 1887 ist als Wirt und Eigentümer Albert Schlöpfer aufgeführt.“

Das „Schäfli“ (rechts) gehört zu den das Ortsbild prägenden Bauwerken. Bericht und Bild Peter Eggenberger

Nichts ist wichtiger, als die Erde bewohnbar zu halten

„Power to Change – Die Energierbellion“

Am Freitag, 18. November um 20.15 Uhr, wird im Kino Rosental Heiden der Film „Power to Change“ gezeigt. Aus diesem Anlass wird der Umweltaktivist Martin Vosseler zu Besuch sein.

Der aktuelle Film „Power to Change“ zeigt die Problematik der heutigen Energiegewinnung auf. Noch immer beruht ein wesentlicher Teil der Weltwirtschaft auf der Nutzung von Kernkraft und fossilen Brennstoffen. Doch die seit Jahren lauter werdende Kritik an diesen althergebrachten Methoden zur Energiegewinnung hat das Bewusstsein für die Gefahren und Schäden, die mit diesen einhergehen - von Umweltverschmutzung über den Klimawandel bis hin zu den Risiken nuklearer Unfälle - zunehmend gestärkt. In seiner Dokumentation "Power to Change - Die Energierbellion" versucht Regisseur Carl-A. Fechner, die Notwendigkeit, Möglichkeiten und Vorteile der nachhaltigen Energiegewinnung mithilfe von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse herauszustellen. Dabei lässt er auch noch einmal die bisherigen Erfolge und Misserfolge im Kampf um die Umstellung auf diese erneuerbare Energien Revue passieren.

Unser Gast Martin Vosseler dürfte vielen engagierten Umweltschützern bekannt sein. Setzt er sich doch unermüdlich mit diversen spektakulären Aktivitäten für unsere bewohnbare Erde ein; so wurde er und seine Crew mit dem Guinness World Record Award für die schnellste Atlantiküberquerung mit seinem Solarboot "sun21" ausgezeichnet, er durchquerte die USA „für ein besseres Klima“ und organisierte die Sonnenwanderung von Basel nach Petersburg. Weiter war er Mitbegründer der Schweizer Sektion „Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges“ und hat viele Bücher zur Umweltproblematik geschrieben (www.martinvosseler.ch).

Vosseler wird aus seinem bewegten Leben berichten, den Film „Power to Change“ kommentieren und mit dem Publikum diskutieren.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr	2.12. 20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover	16/16	I/d
Sa	3.12. 17:15	Frantz	12/10	D
Sa	3.12. 20:15	The Girl on the train	14/12	D
So	4.12. 10:00	KlassiKino: Die Fledermaus		OV/d
So	4.12. 15:00	Pettersson und Findus	6/4	D
So	4.12. 19:15	Finsteres Glück	12/10	D
Di	6.12. 14:15	Kinomol: Boychoir		D
Di	6.12. 20:15	The Girl on the train	14/12	D
Mi	7.12. 14:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
Fr	9.12. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	9.12. 20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo	16/16	I/d
Sa	10.12. 17:15	Finsteres Glück	12/10	D
Sa	10.12. 20:15	Sully	12/10	D
So	11.12. 10:30	Beeing there mit Regisseur Th. Lüchinger	10/8	dialekt
So	11.12. 15:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
So	11.12. 19:15	Frantz	12/10	D
Di	13.12. 20:15	Alpzyt	8/6	dialekt
Mi	14.12. 14:00	Finding Dory	6/4	D
Mi	14.12. 20:15	Cinclub: Carol	16/16	OV
Fr	16.12. 20:15	Sully	12/10	D
Sa	17.12. 17:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	17.12. 20:15	Alpzyt	8/6	dialekt
So	18.12. 15:00	Finding Dory	6/4	D
So	18.12. 19:15	Sully	12/10	D
Di	20.12. 14:15	Kinomol: An – Kirschlüten und rote Bohnen		Jap/d
Di	20.12. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	20.12. 20:15	Filmhit vom November		
Mi	21.12. 14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	6/4	D
Fr	23.12. 20:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	24.12. 15:00	Pettersson und Findus	6/4	D
Di	27.12. 20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo	16/16	I/d
Mi	28.12. 14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	6/4	D
Fr	30.12. 20:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	31.12. 17:15	Alpzyt	8/6	dialekt

Dezember '16 Rosental. Das Kino.

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!!!
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Am 27.10. - 29.10.2016 feierten wir „25 Jahre SPAR Wald“, welches ein gelungener Anlass war!!!

Das Käse schneiden/schätzen, gratis Kaffee und Gipfeli, Raclette, die Hüpfburg und die Kassenbonverlosung kamen gut bei unseren treuen Kunden an.

Folgende Gewinner durften einen tollen Preis einlösen oder mitnehmen:

Fabienne Duelli

1. Preis: Rückerstattung Ihres Einkauf's

Lilo Jud (Trogen)

2. Preis: Gutschein von Fr. 50.00

Agnes Schläpfer

3. Preis: Früchte/Gemüsekestli

Herzliche Gratulation!!!

Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch und freuen uns, Sie weiter in unserem Spar begrüßen zu dürfen.

Bis bald

Familie Kaufmann und Mitarbeiterinnen

Appenzellerland über dem Bodensee: Friedensweg nimmt Gestalt an

Der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden verlaufende Appenzeller Friedensweg nimmt Gestalt an. Sichtbares Zeichen der baldigen Fertigstellung ist der kürzlich platzierte Friedentisch im Hinterbüeli (Wolfhalden), dessen Standort einmalige Tief- und Ausblicke gewährt.

Peter Eggenberger

Weltweit einzigartig ist die im Appenzellerland über dem Bodensee festzustellende Häufung verdienter Persönlichkeiten, die sich alle für den Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg engagiert haben. Humanisten wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlingspfarrer und Sonneblick-Gründer Paul Vogt sowie Armeniervater und Arzt Jakob Künzler (alle Walzenhausen), Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, Sozialreformer Pater Theodosius Florentini und Carl Böckli (Bö) als journalistisch-zeichnerischer Kämpfer gegen Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin und allen voran Rotkreuzgründer Henry Dunant (alle Heiden) werden an Stationen entlang des Friedenswegs in Erinnerung gerufen.

Ein Werk des Vereins Dunant 2010plus

Initiiert wurde der Weg mit seinen Stationen vom Verein Dunant 2010plus. Präsident Hansjörg Ritter, Heiden: „2010 wurde mit diversen Feierlichkeiten des vor hundert Jahren in Heiden verstorbenen Rotkreuzgründers und Friedens-Nobelpreisträgers Henry Dunant gedacht. Der Friedens-Stationenweg will dem Leben und Wirken der erwähnten Persönlichkeiten Nachhaltigkeit verleihen. Dabei werden die bereits existierenden Gedenktafeln und –stätten in den vier Gemeinden am Weg miteinbezogen, und für zusätzliche Akzente sorgen die Friedentische in Heiden und Wolfhalden.“

Einladung zu Friedensgesprächen im Kleinen

„Frieden im Kleinen ist die Voraussetzung für Frieden weltweit.“ Dieser Wahrheit sind die Friedentische verpflichtet, die 2010 vom Trogener Künstler Hansruedi Fricker in Form eines roten Kreuzes (Tischplatte) auf weissem Grund (Sitzgelegenheiten) geschaffen wurden. Appenzeller Friedentische stehen nicht nur in Heiden (gegenüber dem Dunantplatz) und Wolfhalden, sondern auch in Berlin, Stuttgart und Marburg an der Lahn. Sie laden zum Verweilen, zum gegenseitigen Respekt und zum persönlichen Gespräch ein, in dessen Verlauf für allfällige Konflikte eine Lösung zu suchen ist. Die Eröffnung des Friedenswegs über dem Bodensee erfolgt am 25. März 2017.

Vom Friedentisch im Hinterbüeli, Wolfhalden, aus ist der Blick auf den Lutzenberger Weiler Haufen gewährleistet, wo Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit verbracht hat.

Bild Peter Eggenberger

Besuchen Sie in Wald die

Bröckens t u b e

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00
Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 17. Nov.	Erzählnacht „Streng geheim“	18 – 19.30 Uhr, Schule Wald	Schulteam Wald
Fr. 18. Nov.	Jugendraum geöffnet / Pizza Plausch	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 20. Nov.	Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Suzanne Chappuis, Gesang	9.30 Uhr Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 24. Nov.	Hauskonzert mit Gruber Bläserensemble	16 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden / Gruber Bläserensemble
So. 27. Nov.	Sternenklang	17 Uhr, Kirche Wald	Kuko Wald
Di. 29. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 02. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 03. Dez.	Samichlaus im Wald	15 Uhr, Waldsofa	Fasnachtskomitee / Evang. Kirchgemeinde Wald
Fr. 09. Dez.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Di. 13. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 13. Dez.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche	Der kleine Literaturclub
Do. 15. Dez.	Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen	14 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bis 6.12.2016 an Pfarrerin Doris Engel	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 16. Dez.	Jugendraum geöffnet / Disco	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 20. Dez.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 24. Dez.	Gottesdienst am Heilig Abend Es musiziert Familie Zeiter	22 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Weihnachtsausstellung

Keramik-Atelier
Robert Wenk
Unterdorf 368
9044 WALD AR

Sa./So. 19./20. Nov. 2016
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Marjo & Robert Wenk

**Altersheim
Obergaden**

**Herzliche Einladung
zum Hauskonzert
mit dem Gruber Bläserensemble
am 24. November 16 Uhr**

Eva Emch	Flöte
Hanspeter Schlapp	Oboe
Josef Signer	Klarinette
Rudolf Hoch	Bassklarinette
Emil Horvath	Horn
Barbara Vögele	Fagott

Im Anschluss ans Konzert servieren wir einen kleinen Apéro

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. Dezember 2016

Nr. 23 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Der Verein AüB, Appenzellerland über dem Bodensee, wird nächstes Jahr zum aktuellen Thema Windenergie, bei uns in der MZA, eine Veranstaltung durchführen. Das Projekt auf der Honegg AI betrifft nicht nur den Bezirk Obereg, sondern über seine Grenzen hinaus, das ganze Appenzellerland. Ziel soll sein, breite Infos zur Meinungsfindung.

Altersheim Obergaden

Wir sind in der Endphase vom Auswahlverfahren der Nachfolgeregelung unserer Heimleiterin. Die Vorbereitungsgruppe kann an der nächsten GR-Sitzung vom 13. Dezember 16 dem Gemeinderat einen Wahlvorschlag unterbreiten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Nov. 16

Rücktritte aus der Behörde

Bis am 30. November sind nachstehende Rücktritte eingereicht worden:

- Peter Kaufmann, GR
- Cornelia Walser Nagel, GPK
- Hansueli Widmer, Viehschaukommission

Die Amtsträger werden an der Öffentlichen Versammlung vom 24. April 2017 gewürdigt und verabschiedet.

Ergänzungswahlen 2017

Die Rücktritte von Peter Kaufmann und Cornelia Walser Nagel machen eine Ergänzungswahl am 19. März 2017 nötig. Personen, welche interessiert sind an einer engagierten Mitarbeit in der Gemeinde sind herzlich eingeladen sich bei einem beliebigen Gemeinderatsmitglied oder bei der Gemeindekanzlei zu melden.

Am Mittwoch, 18. Januar 2017 wird eine Wahlversammlung durchgeführt.

Teilzonenplan Oberdorf

Der Gemeinderat hat den Teilzonenplan Oberdorf genehmigt und zuhänden der Öffentlichen Planaufgabe verabschiedet. Die Direktbetroffenen werden persönlich darüber informiert.

Spende an Loipenclub Heiden-Bodensee

Der Loipenclub Heiden-Bodensee spart seit längerer Zeit auf ein neues Pistenfahrzeug. Der Gemeinderat hat eine Spende von CHF 300 bewilligt.

Neuzuzüger- und Behördenanlass

Am 11. Februar 2017 findet der nächste Neuzuzüger- und Behördenanlass statt. Die persönlichen Einladungen werden im Januar 2017 versandt.

Informatik-Technik Schule Wald

Die Informatik Technik in unserer Schule war veraltet und in schlechtem Zustand. Es wurden nun 10 PC's inkl. Bildschirm und 4 Laptops angeschafft. Für diese Anschaffungen hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung von CHF 6'315.00 genehmigt.

Kläranlage Trogen / Abwasserverband Altenrhein

In die Kläranlage Trogen müssen in den nächsten 10 Jahren rund 3,25 Mio. Franken investiert werden. Anstelle der Investitionen in Trogen wäre der Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein eine Alternative. Die Kosten dafür sind gegenwärtig auf rund 3,6 Mio. Franken veranschlagt. Die Gemeinderäte Trogen und Wald lassen sich vorerst die beiden Projekte vorstellen und werden danach das weitere Vorgehen festlegen.

Nächste Öffentliche Versammlungen

- Mi. 18.1.2017, Wahlversammlung für Ergänzungswahlen
- Mo. 24.4.2017, Öffentliche Versammlung, Rechnung 2016

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Abstimmungsergebnisse vom 27. November 2016

Atomausstiegsinitiative	159 Ja	126 Nein
Voranschlag 2017	244 Ja	20 Nein

Gemeindekanzlei Wald

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schläpfer, Lea, geboren am 30. Oktober 2016, Tochter des Schläpfer, Markus Robert und der Schläpfer geb. Schoch, Ramona, wohnhaft in Wald AR

Sekundarschule TWR passt ihr Schulmodell an

Die Sekundarschule TWR in Trogen wird vom kooperativen zum integrierten Modell wechseln, da die Schülerzahlen zurückgegangen sind und zudem stark schwanken. Die Gemeinderäte der drei betroffenen Gemeinden, Trogen, Wald und Rehetobel, haben diesem Systemwechsel zugestimmt. Ab August 2018 werden die neuen Lernenden der 1. Sek mit dem angepassten Schulmodell starten.

Seit dem Zusammenschluss der ehemaligen Sekundar- und Realschule im Jahr 2004 wurde an der Sekundarschule TWR in Trogen im „Kooperativen Schulmodell“ unterrichtet. Dabei werden die Lernenden in eine Stammklassen G (grundlegende Anforderungen) und zwei Stammklassen E (erhöhte Anforderungen) eingeteilt. In den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch werden die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit in drei Niveaus unterrichtet. 2014 wurde das kooperative Modell mit dem Lernraum „Pharos“ ergänzt, um dem selbständigen und eigenverantwortlichen Lernen einen höheren Stellenwert beizumessen.

Abb.1: Kooperatives Modell

Seit mehreren Jahren sinken die Schülerzahlen im Einzugsgebiet der Sekundarschule TWR. Nachdem es über 180 Lernenden im SJ 11/12 waren, sind es im aktuellen Schuljahr noch knapp 120. Die Prognosen zeigen einen weiteren Rückgang auf rund 100 Lernende, bevor ab 2021 die Zahlen wieder ansteigen. Daraus resultierten kleine Stammklassen, insbesondere im G. Dieser Trend wurde durch eine weitere Entwicklung verstärkt: In den letzten Jahren sind immer weniger Lernende in die Stammklasse G eingeteilt worden. Zusammen mit der Vorgabe des Kantons, dass eine kooperative Schule mindestens 120 Lernende brauche, hat dies zur Entscheidung geführt, das Modell anzupassen. Auf Antrag der Kommission Sek TWR haben sich die drei Gemeinderäte umfassend mit dem „Integrierten Schulmodell mit Niveaugruppen und Lernraum“ befasst und dieses genehmigt. Die Gemeinderäte sind der Überzeugung, dass sich damit die Sekundarschule qualitativ weiterentwickelt und auch auf schwankende Schülerzahlen flexibel reagieren kann.

Neu werden die Schülerinnen und Schüler jeweils am Ende der 6. Klasse nicht mehr in unterschiedliche Stammklassen (E und G) eingeteilt, sondern auf zwei heterogene, d.h. leistungsgemischte Klassen verteilt. Ein Lernender wird somit zum Sek-Schüler, zur Sek-Schülerin mit verschiedenen Leistungs-Niveaufächern und nicht mehr in erster Linie zum G-

oder E-Lernenden. Die Jugendlichen werden wie in der Primarschule innerhalb der Stammklasse entsprechend ihren Begabungen und Leistungen gefördert und bei Bedarf wie bis anhin durch eine schulische Heilpädagogin unterstützt. In den Fächern Französisch, Englisch und Mathematik werden die Lernenden wie bisher von der Primarschule in drei Leistungsniveaus eingeteilt und somit durch eine strukturelle Differenzierung gefördert. Auch der Lernraum „Pharos“, mit dem gute Erfahrungen gemacht wurden, wird beibehalten.

Abb.2: Integriertes Modell

Aus pädagogischer Sicht verzichtet das neue Modell auf Selektion im Stammklassenunterricht und setzt auf Integration und verstärkten individualisierten Unterricht, was auch im Sinne des Lehrplans 21 ist. Auch andere Schulen in unserem Kanton, so z.B. Speicher und Heiden haben auf dieses Modell umgestellt.

Der Zeitplan sieht vor, dass bis zum Juni 2017 ein entsprechendes Feinkonzept erarbeitet wird, in dem es gilt, insbesondere auf die folgenden Fragen eine Antwort zu finden:

- Wie wird der Unterricht in den heterogenen Klassen und Lerngruppen organisiert?
- Wie erfolgt die Beurteilung in heterogenen Lerngruppen?
- Wie wird eine ausreichende Betreuung und Förderung von leistungsschwachen Lernenden sichergestellt?
- Wie wird die gezielte Förderung von leistungsstarken Lernenden gewährleistet?

Es ist geplant, die Eltern der vom Modellwechsel betroffenen Jugendlichen im Januar 2018 detailliert zu informieren, sodass ab Sommer 2018 die Lernenden der 1. Klasse mit dem neuen Schulmodell starten können.

Eine integrative Sekundarschule stellt eine langfristige Lösung dar, die auch allfällige Schwankungen in den Schülerbeständen gut auffangen kann. Die Lernenden werden weiterhin in den Niveaufächern ihren Leistungen entsprechend gefördert und erfahren in den weiteren Fächern einen auf die verschiedenen Anforderungen ausgerichteten Unterricht.

Die Sekundarschule TWR ist seit vielen Jahren eine integrative Schule – somit ist der Wechsel vom ‚Kooperativen Modell‘ zum ‚Integrierten Modell‘ nur die logische Konsequenz, um die Integration der Lernenden konsequent zu vollziehen.

Schule Wald: Weihnachtswerken

In der Primarschule Wald schon fast zur Tradition geworden ist das Weihnachtswerken. Am Dienstag, den 22. November trafen sich die Primarschulkinder nicht wie gewohnt in ihren Klassenzimmern. Nein, sie verbrachten den ganzen Tag in Werkateliers, in denen in altersdurchmischten Gruppen eine zuvor ausgewählte Werkarbeit entstand.

An dieser Stelle wird natürlich nicht verraten, was genau hergestellt wurde, da viele Kinder die Geschenke bis Weihnachten gut verpackt und versteckt aufbewahren....

Besonders freuen sich die Kinder jeweils auf die Pause. Dann bringen die fleissigen Kindergarten - Bäcker und Bäckerinnen aus der Backstube ihre mit viel Liebe verzierten Mailänderli! Was wäre das Weihnachtswerken ohne die Gutzli!

Nicht verpassen: Bei offenem Schulhaus ist vom 1. Dezember an der von den Kindern der 1. bis 4.Klasse gestaltete Adventskalender zu bewundern. In Bildern, die sie im Religionsunterricht gemalt haben, wird die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ein Besuch lohnt sich!

Gratulation

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Hermine Heeb, wohnhaft in Wald AR, Birli 284. Sie feiert am 5. Dezember 2016 ihren 80. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihr für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Die **letzte Wanze im 2016** erscheint am Donnerstag, 15. Dezember, Redaktionsschluss ist am **Montag, 12. Dezember 2016, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 9 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Eugster AG, Heiden
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Schule Wald: Aktionswochen 2016

Organisiert vom **hhg**, Dachverband der Ostschweizer Lehrpersonen für **H**andarbeit, **H**auswirtschaft und **G**estalten.

Handwerk überzeugt
überrascht
überreicht

Etwas entwerfen, etwas mit den Händen entstehen lassen oder eine Suppe selber kochen...wie einst Pestalozzi sagte: „Mit Kopf, Herz und Hand.“

Diese drei Schlagwörter sind heute, nebst dem stetig wachsenden Medienkonsum, nach wie vor aus der Stundentafel der Volksschule nicht wegzudenken.

Immer mehr gehen Fähigkeiten und Fertigkeiten vergessen und verloren. Das Handwerk und das kreative Handeln /Arbeiten müssen gestärkt und geschätzt werden.

Die Kinder der Schule Wald machen bei diesen Aktionswochen mit. Einige kreative Geschenke aus dem Näh- und Gestaltungsatelier bringen die „Künstler und Künstlerinnen“ nachhause.

Am 6. Dezember 16 wird Ihnen als Kunde/Kundin im Spar, Wald ein kleines Präsent überreicht. (solange Vorrat)

Viel Freude wünschen Ihnen die Primarschulkinder von Wald und Anita Habermacher ☺ ☺ ☺

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 1. Dezember

06.00 Rorategottesdienst, Schüler/-innen der Primarschule und ihre Familien, Zmorge

2. Adventssonntag

...nun singet und seid froh... „Maria durch ein' Dornwald ging“

Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Samstag, 3. Dezember

17.00 Jubla: Samichlaus bis ca. 20.00 Uhr, Infos folgen online

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Sonntag, 4. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser,
Musik: Andrea Zeller, Panflöte.
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Dienstag, 6. Dezember

06.00 Meditative Roratefeier, Zmorge
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 8. Dezember

06.00 Rorategottesdienst, Schüler/-innen der Primarschule und ihre Familien, Zmorge

14.00 Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren,
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 9. Dezember

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden,
Trogen

3. Adventssonntag

...nun singet und seid froh...: „Tauet, Himmel, den Gerechten“

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 10. Dezember

07.00 Meditation/Kontemplation
18.30 Tag der Menschenrechte – Mahnfeuer,
Landsgemeindeplatz in Trogen

Sonntag, 11. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Peter Mahler und Josef Manser,
Musik: Sergio Pastore, Gitarre und Beatrice Rogger,
Querflöte
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier
anschliessend an den Gottesdienst Kerzenziehen
für alle, organisiert durch die JUBLA,
Jublaräume im Bendlehn (bis 16.00 Uhr)

Dienstag, 13. Dezember

06.00 Meditative Roratefeier, Zmorge
08.30 Glaubensgespräch für Seniorinnen und Senioren,
Sitzungszimmer, Pfarreizentrum Bendlehn
19.40 Firmweg: Gruppen-Abend „Kirchenerfahrungen“,
kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln tappen, sondern das Licht des Lebens haben. Joh. 8.12

Gottesdienste

Einfach Feiern am Sonntag, 2. Advent, 4. Dezember

9.30 Uhr Einfach feiern mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Flurin Rade am Akkordeon.

Gottesdienst am Sonntag, 3. Advent, 11. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann und Rosy Zeiter an der Orgel

Abendgottesdienst am Sonntag, 4. Advent, 18. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heilig Abend, Samstag, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Familie Zeiter singt und musiziert.

Bitte bringen Sie, wenn vorhanden, eine Laterne mit, damit Sie das Licht von Bethlehem nach Hause nehmen können.

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Der Gemischte Chor Wald mit Solisten & Instrumental-Ensemble singt aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Veranstaltungen

Samichlaus im Wald

Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr beim Waldsofa (für Angemeldete), organisiert vom Team des Kindermaskenballs und der evang.-ref. Kirchgemeinde

Menschenrechtstag, 10. Dezember

Samstag, 10. Dezember, 18.30 Uhr Mahnfeuer auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub

Dienstag, 13. Dezember, 19.00-21.00 Uhr

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 6. Dezember, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Adventfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 15. Dezember,

14 -ca.17 Uhr im Restaurant Hirschen.

Anmeldung bis Dienstag, 6. Dezember bei Marlis Urech, 071 891 61 64 oder Pfarrerin Doris Engel, 076 511 41 94. (siehe Inserat)

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15.00-18.00 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler

071 877 14 49

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly u. Hans Hohl

071 877 11 07 / 079 561 93 55

Therese Pecnik

071 877 21 14

Restaurant Pizzeria Linde, 9044 Wald

**Will das Glück nach seinem Sinn
 Dir was Gutes schenken,
 sage Dank und nimm es hin
 ohne viel Bedenken.
 Jede Gabe sei begrüsst,
 doch vor allen Dingen
 das, worum du dich bemüht
 möge dir gelingen.
 (Wilhelm Busch)**

In diesem Sinne danken wir unseren Gästen für Ihre Treue und wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage.

Das Restaurant ist ab 25. November wie folgt geöffnet:

Freitag, Samstag ab 17.00 Uhr

Sonntag ab 9.00 Uhr durchgehend.

Betriebsferien vom

19. Dezember 2016 bis 5. Januar 2017

Landfrauenverein Wald AR

Liebe Landfrauen

Wir besuchen die Bewohner/Innen im Altersheim Obergaden. Es soll eine gemütliche, gesellige Stunde werden, einfach ein wenig Zeit spenden, Zeit die oft fehlt oder man sich einfach nicht nimmt.

Der Chlaus schaut auch noch vorbei.

Wann: Montag, 5. Dezember 2016
Zeit: von 14.30 bis ca. 16.30/17.00 Uhr
Ort: Altersheim Obergaden
Kosten: keine
Anmelden: Nicht notwendig, für eine Mitfahrgelegenheit einfach um 14.20 Uhr auf dem Schulhausplatz bereitstellen.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich dazu eingeladen!

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

**Donnerstag, 15. Dezember 16, 14 Uhr
im Restaurant Hirschen.**

Foto: Mäddel Fuchs

Mäddel Fuchs erzählt von Arthur Zünd, dem letzten Hausierer im Appenzellerland.

Die Schüler und Schülerinnen von Werner Hugentobler tragen Lieder und Gedichte vor. Anschliessend sind alle zu einem Imbiss eingeladen.

Fahrdienst vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli) um 13.30 Uhr.

**Anmeldung bis am 6. Dezember an Marlis Urech
071 891 61 64 oder Doris Engel 076 511 41 94.**

Kerzenziehen 2016

Öffnungszeiten der Kerzenküche

Freitag, 9. Dezember 2016, 18.30 Uhr – 21.30 Uhr
Samstag, 10. Dezember 2016, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Im Werkraum der Schule Wald

**Gönnen Sie sich eine Stunde der Ruhe und Zeit,
fürs Ziehen von farbigen, prachtvollen Kerzen.**

**Kinder, ab ca. sieben Jahre können Kerzen
problemlos selbständig ziehen.**

Auch Bienenwachs steht zur Verfügung.

Mitbringen: „Lumpen“ (fürs Trocknen der Kerze), ältere Kleider von Vorteil.

Alle sind herzlich eingeladen!

Das Kerzenküchen-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Dä Samichlaus chunnt!!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 3-6. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Dienstag den 01. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per E-mail an Samichlaus-Wald-AR@outlook.com zu senden.

Vor dem Besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir auch Vereine oder erfüllen Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr. Für Nachbargemeinden (Heiden, Rehetobel, Trogen, Obereggen) pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr. Für Familien ausserhalb der Nachbargemeinden, Vereine und Gruppen nach Vereinbarung. Ein Teil des Samichlauslohnes werden wir wiederum an eine Organisation für Kinder spenden.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen die Chlausgruppe Wald AR

Andrea Giezendanner, Tel.071 340 01 50,
Samichlaus-Wald-AR@outlook.com / www.chlaus.ch

Abendunterhaltung TV Wald AR

Nach unendlich vielen Trainings und langer Zeit der Vorbereitung kehrt endlich wieder Normalität in den Alltag der Turnenden des TV Walds zurück. Voller Wehmut und Erleichterung können wir auf eine gelungene Unterhaltung zurückschauen und werden uns sicher noch oft mit den Worten „Waisch no“ an dieses Wochenende erinnern.

Am 11. und 12. September begrüßte die Wäldler Turnerfamilie an zwei Abend- und einer Nachmittagsvorstellung zahlreiche Gäste zu ihrer Unterhaltung mit dem Motto „Waisch no“ in der MZA in Wald. Wer es an diesem Freitagabend in grösstem Schneetreiben bis nach Wald geschafft hat, wurde beim Eingang schon herzlich mit Glühwein und Punsch begrüßt. Im Foyer lud der TV mit alten Vereinsfotos ein, noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen und an vergangene Zeiten zurückzudenken. Als dann alle Platz genommen und sich verpflegt hatten, startete das Programm auch schon mit der Begrüssung der alteingesessenen Wäldler Alois und Melchior, welche souverän und mit viel Witz durch den Abend führten.

Die kleinsten des Geräteturnen in Aktion.

Als erstes zeigten die Mukiturner/-innen, was es auf einem Bauernhof alles zu entdecken gibt, gefolgt von dem Kinderturnen mit einem riesen „Fägnäscht“ samt Tanz und waghalsigen Sprüngen. Mit dem Geräteturnen hatte man Einblick in die ganze Karriere des schon in die Jahre gekommenen Starturners Alois Vorderwäldler. Die kleine und die grosse Jugi verzauberten die Zuschauer kurz vor der Pause noch mit Zirkusatmosphäre und Tänzen der 80er Jahre. Der Männerturnverein verwöhnte das Publikum in der Pause mit verschiedenen Köstlichkeiten kulinarisch, sei es mit einer Bratwurst oder mit Nusschinkli aus dem Smoker. Es war für alle etwas dabei. Bei der Tombola konnte man sein Glück versuchen und viele gute Preise absahnen.

Nach der Pause ging es weiter mit der etwas anderen und freizügigeren Interpretation einer Feldübung des TV's. Das einstudierte Programm konnte mit sexy Tänzen und spektakulären Sprüngen auf der Russenschaukel überzeugen.

Nach dieser Vorlage zeigte die Gruppe „Dance Power Wald“ dem Publikum, dass man auch professionell sehr gut tanzen kann. Der DTV erinnerte sich zurück an die Zeit, als Wald noch einen eigenen Skilift hatte und drückte seine Sehnsucht sogar mit einem selbstgeschriebenen Jodel aus. Im Anschluss zeigten die Turner der Schaukelringsektion eindrücklich die Geschichte von Tarzan und Jane und wie es wohl ausgesehen hatte, als Tarzan noch das Thema der Sektion in den Saisons 2002-2004 war.

Die Schaukelringsektion bei ihrem ausdrucksstarkem Kampftanz.

Am Schluss stimmten Alois und Melchior noch das Turnerlied des Schweizerischen Turnverbandes an, um sich gemeinsam mit einer erschöpften aber glücklichen Turnerfamilie auf die Bar und die bevorstehende Nacht zu freuen.

Ein grosses Dankeschön an alle, welche zum Gelingen dieser Unterhaltung beigetragen haben.

Manuel Bänziger

www.tv-wald.ch
Samstag, 7. Januar 2017 MZA Wald
Hallenfussballturnier
 Von 09⁰⁰ bis 18⁰⁰ Uhr

Drüü Tanne Cup
 Von 18²⁰ bis 22³⁰ Uhr
Paar-Gerätewettkampf
Mit nationalen Spitzturnerinnen und -turnern

Spaghettiplausch ab 17³⁰
 Anschliessend legendäre Party an der Bar des TV Wald

gemischter
chorwald

HERZLICHE EINLADUNG

Wir freuen uns auf Ihren Besuch eines der vier Konzerte!

An **Weihnachten, 25. Dezember 2016, 9.30 Uhr**, wird der Gemischte Chor in der **Kirche Wald** den Gottesdienst mit Doris Engel Amara mitgestalten und nochmals Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium erklingen lassen.

www.chorwald.ch

J. S. Bach
Weihnachtsoratorium
 BWV 248 Kantaten I – III

Gemischter Chor Wald AR
 Appenzeller Kammerorchester

Christine Baumann, Konzertmeisterin
 Leitung Jörg Surber

Suzanne Chappuis, Sopran
 Maria Walpen, Alt
 Jens Weber, Tenor
 Fabrice Hayoz, Bass

Martin Schumacher, Klarinette
 Christian Berger, Oud

Eintritt frei, Kollekte, Türöffnung 18.45 Uhr

Herisau Evang. Kirche	Rehetobel Evang. Kirche	Appenzell Pfarrkirche St. Mauritius	Trogen Evang. Kirche
Donnerstag 8. Dezember 2016 19.30 Uhr	Samstag 10. Dezember 2016 19.30 Uhr	Freitag 16. Dezember 2016 19.30 Uhr	Samstag 17. Dezember 2016 19.30 Uhr

«**ICH FÜHLE MICH
 UM 10 JAHRE JÜNGER ...**»

**JETZT
 kostenlos
 Batterien!**
 Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... **DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!**», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
 Poststrasse 24 · 9410 Heiden
 Telefon 071 888 83 83
 heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
 Sa nach telefonischer Vereinbarung

Stimmungsvoller Sternenklang zum Advent

Der Lichtensteinische Panflötenchor und die Theateraufführung „das rote Paket“ der 3. und 4. Primarklasse sorgten für eine stimmungsvolle und musikalische Adventsfeier.

Der erste Adventssonntag ist traditionsgemäss jeweils einer Adventsfeier in den frühen Abendstunden gewidmet. Gegen 17.00 Uhr strömten die Leute, jung und alt, vorallem aber auch viele Familien mit ihren Kindern in die Kirche und vermochten die Sitzbänke im Kirchenchor beinahe bis zu den letzten Reihen zu füllen. (Die leeren Bänke im Vordergrund sind für den Panflötenchor reserviert!)

Mit harmonischen Panflötenklängen eröffnete der Lichtensteinische Panflötenchor die Feier würdevoll. Nach der Begrüssung durch Pfarrerin Doris Engel Amara fing es auf der Bühne an zu wuseln und die sechs Dritt- und Viertklässler/innen formierten sich zum Gesang. Danach entwickelte sich die Geschichte passend zur Adventszeit.

Ein rotes Paket spielte im Stück die Hauptrolle. Im Dorf der Grossmutter der kleinen Anna wanderte ein Paket von Mensch zu Mensch. Es durfte nicht geöffnet werden und versprach Glück für jeden, der es erhielt und auch weiterverschenken würde. Die Menschen veränderten sich und hatten mehr Verständnis füreinander. Die von den Kindern unter Anleitung von Marlies Bänziger und musikalisch begleitet von Kathrine Walser aufgeführte Geschichte stiess beim Publikum auf ein gutes Echo und erntete Applaus. Das Bühnenbild war durch die 5. und 6. Religionsklasse gestaltet worden.

Der Lichtensteinische Panflötenchor

Danach präsentierte sich nochmals der Lichtensteinische Panflötenchor mit einem reichen Repertoire an stimmungsvollen und melodiosen Panflötenklängen. Auch diese lösten beim Publikum Begeisterung aus und erhielten jeweils warmen Applaus. Nach einer Zugabe gab uns Doris Engel Amara ihre sich auf die Geschichte bezogenen Wünsche für eine besinnliche Adventszeit mit auf den Weg.

Abschliessend sorgte ein reichhaltiges Kuchenbuffet, organisiert durch die **Arbeitsgruppe Jugend in Wald**, für einen süssen Abschluss der Adventsfeier. Dabei durften natürlich Glühwein oder ein Becher Punsch nicht fehlen. Der Erlös kommt dem Jugendraum Wald zugute.

Die KUKO Wald wünscht an dieser Stelle allen Wäldlerinnen und Wäldlern eine geruhsame und besinnliche Adventszeit!

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 02. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 03. Dez.	Samichlaus im Wald	15 Uhr, Waldsofa	Fasnachtskomitee / Evang. Kirchengemeinde Wald
Sa. 03. Dez.	3. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone	Zimmerschützen Wald
Fr. 09. Dez.	Senioren-Mittagstisch	Rest. Zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 10. Dez.	Hauskonzert mit der Schwyzerörgelklasse der Musikschule Appenzeller Vorderland	10 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden und Musikschule App. Vorderland
Di. 13. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Di. 13. Dez.	Lesen in der Kirche	19 – 21 Uhr, Kirche	Der kleine Literaturclub
Di. 13. Dez.	Training Zimmerschützen	20 Uhr, Rest. Krone	Zimmerschützen Wald
Do. 15. Dez.	Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen	14 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bis 6.12.2016 an Pfarrerin Doris Engel	Evang.-ref. Kirchengemeinde
Fr. 16. Dez.	Jugendraum geöffnet / Disco	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 17. Dez.	4. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone	Zimmerschützen Wald
Di. 20. Dez.	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 24. Dez.	Gottesdienst am Heilig Abend Es musiziert Familie Zeiter	22 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchengemeinde
So. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchengemeinde

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Altersheim Obergaden

Einladung zum Hauskonzert

Die Schwyzerörgelklasse der Musikschule Appenzeller Vorderland spielt für uns am

Samstag, 10. Dezember um 10.00 Uhr

Leitung Frau Seitz

Anschliessend servieren wir einen kleinen Apéro

Zu vermieten ab 1. April 2017 in Wald AR, Ebni 584

Grosse 5 ½ Zimmer Wohnung / 130 m2

Komplett neuer und moderner Ausbau

Offene Küche mit Kochinsel

2 Nasszellen

Grosser Sitzplatz mit Garten

Separater Keller und Waschraum

1690.—exklusiv

Tel. für Besichtigung 079 236 64 54

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz

mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00**

einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 15. Dezember 2016

Nr. 24 • 26. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler
Liebe Leserinnen und Leser

Verweile nicht in der Vergangenheit
und träume nicht nur von der Zukunft
konzentriere Dich auf den gegenwärtigen Moment
ehe du ihn verpasst.

Mit diesem Zitat wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und
ein gesundes erfolgreiches 2017.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Infos der Gemeindepräsidentin

Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir diese Woche die Nachfolgeregelung unserer Heimleitung, im Altersheim Obergaden, vertraglich abschliessen konnten. Frau Elisabeth Manser-Hämmerli aus Gais, als dipl. Pflegefachfrau, wird sich im Januar 2017 von unserer jetzigen Heimleiterin Maya Keller einarbeiten lassen. An unserer Wahlversammlung vom 18. Januar 2017, wird sich Frau Manser persönlich vorstellen. Wir heissen Frau Manser herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start.

Die AüB (Appenzellerland über dem Bodensee) wird am **Donnerstag, 26. Januar 2017** einen informativen Anlass zum Thema Windenergie durchführen. Ziel soll es sein, die Verständigung zwischen den Gruppierungen zu fördern und die fachlichen Grundlagen für einen konstruktiven Dialog zu bilden. Bitte reservieren Sie sich dieses Datum ab 19:15 Uhr bis ca. 21:30 Uhr in der MZA Wald.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeganzlei bleibt von **Montag, 26. Dezember 2016** bis und mit **Montag, 2. Januar 2017** geschlossen.

Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an

Karin Meier, Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

Adventskonzert im Altersheim Obergaden

mit der Schwyzerörgelklasse der Musikschule Appenzeller Vorderland

Am vergangen Samstag lud das Altersheim Obergaden zum Hauskonzert ein. Viele Besucher aus dem Dorf folgten der Einladung. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims fanden sich im sonnigen Wintergarten ein. Insgesamt waren es über dreissig Personen, die dem weihnächtlichen Konzert mit grosser Freude lauschten.

Unter der **Leitung von Priska Seitz** spielten acht Kinder, darunter von Wald auch Lara und Lena mit ihrer Mutter Erika Sprecher, gekonnt bekannte Weihnachtslieder, die die Anwesenden zum Mitsingen animierten. Es war ein Genuss, den Schülerinnen und Schülern zuzuhören und zuzuschauen. Auch die Jüngsten, 6jährig, waren mit grosser Hingabe am Spielen.

Nach dem Konzert liessen es sich alle Anwesenden mit Getränken und Snacks im Wintergarten gut gehen.

Frau Priska Seitz und ihrer Klasse danken wir ganz herzlich für das wunderschöne Konzert.

Dem Obergaden-Team danken wir für die herzliche Gastfreundschaft und den feinen Apéro.

Gratulationen

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an **Klara Siering**, Ochsenwees 332. Sie feiert am 30. Dezember 2016 ihren 85. Geburtstag und an **Henry Ferber**, Birli 100, Wald AR. Er feiert am 25. Dezember 2016 seinen 90. Geburtstag.

Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert den Jubilaren ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihnen für die Zukunft nur das Beste.

Gemeindeverwaltung Wald AR

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 15. Dezember

06.00 Rorategottesdienst für Frauen

Freitag, 16. Dezember

19.00 Versöhnungsfeier mit Josef Manser

4. Adventssonntag

..nun singet und seid froh: „O Heiland reiss die Himmel auf“

Kollekte: Nachbegleitung Gefangener

Samstag, 17. Dezember

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Sonntag, 18. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser, Musik:
Andreas Chor Gossau.
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

16.30 „Oberuferer Christgeburtsspiel“ von den Betreuten
des Trogener Werkheims Neuschwende, Pfarrei-
zentrum Bendlehn

Dienstag, 20. Dezember

06.00 Meditative Roratefeier, Zmorge

Freitag, 23. Dezember

06.00 Rorategottesdienst für SchülerInnen ab
der 1. Oberstufe, Zmorge

Heiligabend

... nun singet und seid froh ...: „O du fröhliche, o du selige“

Kollekte: Kinderhilfe Bethlehem

Samstag, 24. Dezember

07.00 Meditation/Kontemplation

16.30 Andacht zu Heiligabend mit Doris Engel Amara,
Altersheim Obergaden

- 16.30 Eröffnung des Adventsfenster gestaltet von
Schülerinnen und Schülern, Kirchplatz Bendlehn
- 17.00 Familienweihnachtsgottesdienst mit Peter Mahler,
Bettina Ledergerber und Josef Manser, Friedenslicht
- 22.30 Mitternachtsmesse mit Josef Manser und dem
Seelsorgeteam
Musik: Maria Barbara Barandu am Cello und
Frédéric Fischer am Klavier, Friedenslicht

Weihnachten

... nun singet und seid froh ...: „O du fröhliche, o du selige“

Kollekte: Kinderhilfe Bethlehem

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Festgottesdienst mit Josef Manser, Friedenslicht
Musik: Anna Heimann, Bläserquintett
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Stephanstag

Kollekte: Mütter in Not

Montag, 26. Dezember

10.00 Regionale Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit
Gäbris mit Josef Manser, Friedenslicht
kath. Kirche Speicher

Silvester

Kollekte: Dargebotene Hand, Telefon-Seelsorge

Samstag, 31. Dezember

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Gelegenheit zum Beichtgespräch vor der Feier

Sonntag, 1. Januar

17.00 ökum. Gottesdienst mit Sigrun Holz,
Susanne Schewe, Doris Engel und
Norbert Schneider, ref. Kirche Speicher

Freitag, 6. Januar

19.00 Eucharistiefeier zum Dreikönigstag
mit Josef Manser

Taufe des Herrn

Kollekte: Epiphanieopfer für Kirchenrestorationen

Samstag, 7. Januar

07.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 8. Januar

10.00 Familiengottesdienst mit den Dreikönig
Stensinger, Peter Mahler, Claudio Kasper
und der JUBLA

Dienstag, 10. Januar

08.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Siehe, ich verkündige euch eine grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus in der Stadt Davids.

Lk2, 10-11

Gottesdienste

Abendgottesdienst am Sonntag, 4. Advent, 18. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Simone Perron an der Orgel

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heilig Abend, Samstag, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Familie Zeiter singt und musiziert. Bitte bringen Sie, wenn vorhanden, eine Laterne mit, damit Sie das Licht von Bethlehem nach Hause nehmen können.

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Der Gemischte Chor Wald mit Solisten und Instrumental-Ensemble singt aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Neujahr, Sonntag, 1. Januar

17.00 Uhr Regionaler, ökumenischer Neujahrsgottesdienst in der evang.-ref. Kirche in Speicher, mit Pfarrersfrauen Sigrun Holz, Doris Engel, Susanne Schewe und Religionspädagogin Norbert Schneider und Hermann Hohl an der Orgel.

Gottesdienst am Sonntag, 8. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst. Zu diesem Gottesdienst sind Interessierte aus Wald und Trogen herzlich eingeladen.

Gottesdienst mit anschliessendem Kirchenkino am Sonntag, 15. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend um 10.30 Uhr Kirchenkino: Die Geschichte vom weinenden Kameel.

Konfirmanden am Start am Sonntag, 22. Januar

17.00 Uhr Der besondere Gottesdienst "Let's Fätz" mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen. Danach gibt es Pizza.

Veranstaltungen

Alti Lieder vörehole

Dienstag, 3. Januar, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher mit Elsa Graf und Hermann Hohl

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag-nachmittag von 15-18 Uhr offen. Wer will, kann gerne auf einem Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit Pfarrerin Doris Engel abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
 Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 076 511 41 94

KiVo Kontaktperson, Heinz Reifler 071 877 14 49
 Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Mesmerdienst:

Nelly u. Hans Hohl 071 877 11 07 / 079 561 93 55
 Therese Pecnik 071 877 21 14

Disco

Im Jugendraum Wald

Forest 9044

Wann? Freitag-Abend

16. Dezember 2016

20.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Let's Dance

Wir hoffen auf viele fröhliche Gesichter..
 Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Fragen? 078 888 03 66 Simone Brunetta

Landfrauenverein Wald AR

Rezept für ganz viel Weihnachtsglück

Einen Löffel Herzenswärme,
ein Päckchen Liebe,
ein Gramm Vorfreude,
eine grosse Portion Versöhnlichkeit,
eine Handvoll gute Wünsche,
einen Hauch Besinnlichkeit.

Zubereitung:

Alle Zutaten tief im Herzen bewegen
Und mit lieben Menschen teilen.

*Wir wünschen allen ein fröhliches und besinnliches
Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr.*

Der Vorstand der Wäldler Landfrauen

Samichlaus im Wald

Die Laternen wiesen den Weg vom Parkplatz bis zur Feuerstelle beim Waldsofa. Bei kühler aber schöner Witterung konnten wir uns am wärmenden Feuer niederlassen. Im Waldsofa erfuhren wir, warum der Samichlaus so viele Helfer hat. Eine gute Einstimmung für Jung und Alt, auf dass was bald kommen werde. Doch zuvor konnten wir uns alle nochmals am Feuer, diesmal mit Wienerli mit Brot und Punsch, wärmen. Nicht nur das Feuer knisterte, es herrschte auch eine knisternde Spannung. Aber selbst die Suchaktion zwischen den Bäumen brachte keinen Erfolg, der Samichlaus lies noch auf sich warten. Doch dann, weit oben im Wald ein schwaches Licht. Zwei Gestalten bahnten sich den Weg durch das Unterholz. Schnell waren sie umzingelt von vielen kleinen Menschen, mit grossen Augen. Einige sehr neugierig, andere etwas unsicher und auf Abstand bedacht. Am Feuer stellte der Schmutzli seinen Sack auf den Boden und die Kinder durften nacheinander zum Samichlaus nach vorn. Die Kinder waren erstaunt, was der Samichlaus alles über sie wusste und sie sogar mit Name kannte. Nach 15 Säcklis und vielen Sprüchlis zogen der Samichlaus und sein Helfer weiter. Auch wir machten uns auf den Heimweg, wieder im Kerzenschein der Laternen am Wegrand.

Ein herzliches Dankeschön geht an Doris Engel und Philipp Künzler, für die Organisation und das Bereitstellen der Verpflegung während des Anlasses. Dank Jakob und Esther Eisenhut durfte der Anlass an einem stimmigen Ort durchgeführt werden. Ein weiteres Dankeschön geht an Marie-Therese Lehner-Hautle, die alle Kinder einmal mehr mit einer passenden Geschichte zum stauenden brachte.

Ein grosser Dank gebührt Denise Lehner-Stalder, welche mit dem Faschachtskomitee und unter Mithilfe der evangelischen Kirchgemeinde diesen Anlass organisierte.

Sollte dieser Bericht den Samichlaus und den Schmutzli im Hohen Norden erreichen, möchten wir uns sehr herzlich bei ihnen bedanken und hoffen, ihnen am 02.12.2017 wieder beim Samichlausanlass im Wald in Wald zu begegnen.

Verein Dance Power

Aufgeregt und nervös warteten unsere siebzig Tänzer und Tänzerinnen auf Ihre Gäste, welche am Samstag 10. Dezember, pünktlich um 18.00 Uhr in den Singsaal im Schulhaus Wies strömten.

Nach einem kurzen Begrüßungswort erfreute unsere jüngste Gruppe Dancing Kids 1 mit ihrer Einlage. Darauffolgend begeisterten die Gruppen Dancing Kids 2 und Dancing Kids 3 mit ihren erlernten Choreographien mit einem Mix aus Hip Hop, Jazz und Salsa Moves.

Die drei Tanzgruppen aus Wald boten eine gemeinsame Show, gemischt von Michael Jackson bis Funky Hip Hop. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen die uns immer wieder unterstützen und wünschen von Herzen frohe Festtage und einen guten Start im neuen Jahr.

Interessierte können sich unter 078 888 03 66 bei Simone Brunetta oder unter www.DancePower.ch informieren! Wir freuen uns auf Euch, Euer Dance Power Team

News aus dem AüB Ausgabe Dezember 2016

Die einzige Konstante ist der stete Wandel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Herbst brachte nebst einem neuen amerikanischen Präsidenten auch hier in der Region einige teilweise unerwartete Neuigkeiten. Der Spitalverbund AR gibt zu Reden. Ein finanzielles Defizit hat die Spitalleitung dazu bewogen, die Chirurgie des Spitals Heiden zu schliessen und für chirurgische Eingriffe mit der Hirslanden Klinik am Rosenberg zusammenzuarbeiten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich insbesondere bei den Mitarbeitenden des Spitals Heiden ist gross. Das Spital Heiden ist nicht nur Gesundheitsversorger sondern auch wichtiger Arbeitgeber in der Region. Dennoch waren wir vom Ansturm überrascht: Rund 400 Personen kamen an die Informations- und Diskussionsveranstaltung des Vereins AüB am 31. Oktober im Kursaal Heiden. Auch wenn die Verantwortlichen auf dem Podium nicht alle Fragen aus dem Publikum zufriedenstellend beantworten konnten, der Verein AüB konnte seine Rolle als regionale Plattform wahrnehmen. Die Zukunft des Spitals Heiden ist offen und hängt unter anderem von uns allen ab. Sicher ist, dass wir uns aktiv für eine regionale Gesundheitsversorgung und für attraktive und sichere Arbeitsplätze in der Region einsetzen werden.

Pro, Contra oder etwas anderes

Es gibt noch mindestens zwei weitere Grossprojekte, welche die Region bewegen. Einerseits das Vorhaben des Kantons, in Walzenhausen ein Asyl-Durchgangszentrum zu eröffnen, andererseits das Projekt der Windenergie AG, in Obereggen einen Windpark zu errichten. Solche Vorhaben polarisieren. Schnell sind Pro- und Contra-Argumente zur Hand. Aber bringt uns dieses gegenseitige Ausspielen weiter? Ja. Wenn beide Seiten fair argumentieren, trägt der Prozess zur fundierten Meinungsbildung bei. Eine Stärke unserer Demokratie. Und mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf wissen wir nur zu gut, dass wir uns an der Nase nehmen müssen, um fair und offen zu bleiben für neue Erkenntnisse. Gerade wenn sie von der „Gegenseite“ kommen. Und gelegentlich sei die Frage erlaubt, ob es nicht auch eine dritte Lösung gäbe, jenseits von Pro und Contra. Eine, die für alle einen Gewinn bringt. Wagen wir also einen Blick über den Teller- rand und fragen uns gelegentlich: Worum geht es eigentlich?

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
 Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
 Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
 Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

www.tv-wald.ch
Samstag, 7. Januar 2017 MZA Wald
Hallenfussballturnier
 Von 09⁰⁰ bis 18⁰⁰ Uhr

Januarloch

Drü Tanne Cup
 Von 18²⁰ bis 22³⁰ Uhr
 Paar-Gerätewettkampf
 Mit nationalen Spitzturnerinnen und -turnern

Spaghettiplausch ab 17³⁰
 Anschliessend legendäre Party an der Bar des TV Wald

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

Januar '17 Rosental. Das Kino.

So	1.1.	15:00	Petterson und Findus – Das schönste Weihnachten	6/4	D
So	1.1.	19:15	Le confessioni	16/14	OV/d
Di	3.1.	14:15	Kinomol: Ich bin dann mal weg	10/8	D
Di	3.1.	20:15	Hell or High Water	16/14	E/d
Mi	4.1.	14:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
Fr	6.1.	20:15	Deepwater Horizon	12/10	D
Sa	7.1.	17:15	Being there – Da sein	10/8	dialekt
Sa	7.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
So	8.1.	15:00	Sing	6/4	D
So	8.1.	19:15	Little Men	14/12	E/d
Di	10.1.	20:15	Paula	12/10	D
Mi	11.1.	14:00	Vaiana	6/4	D
Fr	13.1.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	13.1.	20:15	Little Men	14/12	E/d
Sa	14.1.	17:15	Dancer	8/6	E/d
Sa	14.1.	20:15	Le confessioni	16/14	OV/d
So	15.1.	15:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
So	15.1.	19:15	Being there – Da sein	10/8	dialekt
Di	17.1.	14:15	Kinomol: Segantini		dialekt
Di	17.1.	20:15	Deepwater Horizon	12/10	D
Mi	18.1.	14:00	Vaiana	6/4	D
Mi	18.1.	20:15	Cineclub: Mustang	16/16	Türk/d
Fr	20.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
Sa	21.1.	17:15	Hell or High Water	16/14	E/d
Sa	21.1.	20:15	Welcome to Norway	6/4	OV/d
So	22.1.	15:00	Sing	6/4	D
So	22.1.	19:15	Paula	12/10	D
Di	24.1.	20:15	Filmhit vom Dezember		
Mi	25.1.	14:00	Sing	6/4	D
Fr	27.1.	20:15	Dancer	8/6	E/d
Sa	28.1.	17:15	Welcome to Norway	6/4	OV/d
Sa	28.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
So	29.1.	15:00	Vaiana	6/4	D
So	29.1.	19:15	Filmhit vom Dezember		
Di	31.1.	14:15	Kinomol: Marie Heurtin		D
Di	31.1.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	31.1.	20:15	Le confessioni	16/14	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN
 Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte: 071 891 36 36

Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 2016, wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage,
Freude und Zuversicht fürs neue Jahr.

Für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen,
welches Sie uns im 2016 geschenkt haben,
bedanken wir uns herzlich.

Betriebsferien vom
26. Dezember 2016 – 8. Januar 2017
www.brunnerwald.ch

Es ist bald wieder soweit, und Weihnachten steht vor der Tür...

- Gerne möchten wir Sie daran erinnern: Fleisch, Käseplatten, Fondue, Brot und spezielle Anliegen frühzeitig zu bestellen!
- Ein recht **herzliches Dankeschön** für ihre Kundentreue in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und besinnliche Advents-/Weihnachtszeit!
- Wir freuen uns, Sie wieder im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen einen guten Rutsch ins 2017!

Familie Kaufmann und Ihr SPAR-Team
Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Winter Bike-Service Angebot:

10 % Rabatt auf das Material
Hol- und Bringservice gratis im Umkreis v. 20km

Ausverkauf 2016-er Modelle

Top E-Bike für 1 Tag mieten Fr. 10.-

Wir suchen eine Hilfskraft ab April 2017

**Wir wünschen allen ein
gesundes & frohes, neues Jahr!**

Öffnungszeiten: 1. Dez. – 31. März

Di & Do: 14.30 – 18.00
Samstag: 13.00 – 16.00

Haus zur Bergulme

**Alle Jahre wieder...
Und ein Rekord am Wägelitag
in Heiden**

Sechs volle Einkaufswagen wurden von Coop Kunden gefüllt, mit lang haltbaren Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen. Nach ihrem Einkauf spendeten sie Lebensmittel nach ihrer Wahl für die diesjährige Lebensmittel Sammelaktion vor dem Coop in Heiden. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Vorstand des Vereins Haus zur Bergulme bedanken sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für diesen Rekord von 6 prall gefüllten Einkaufswagen und dem Coop Heiden für das Wohlwollen dieser alljährlichen Dezember-Aktion gegenüber.

Diese Vorweihnachts-Aktion führen wir zugunsten von Sozialbegünstigten und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden durch, um mit diesen länger haltbaren Waren ein Weihnachtsgeschenk beim Lebensmittelabgabetag zu machen.

Die Inhaberinnen und Inhaber eines Haus zur Bergulme-Ausweises schätzen die zusätzliche Geschenkentasche sehr, welche sie zum angelieferten Warensortiment der Schweizer-Tafel-Region Ostschweiz beim Lebensmittelabgabetag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden erhalten. Sie können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen.

Allen Spendern, auch denen die uns Geldbeträge einzahlen, ein grosses Dankeschön für die Grosszügigkeit und das Vertrauen in dieses Projekt.

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

ALPSTÄÄ CLUBBING
DORF 30 - WALD AR
NÄCHSTES CLUBBING
7. JANUAR 17
JEDEN ERSTEN SAMSTAG IM MONAT

Sponsoren: Schützengarten, www.stage-service.ch, meyer werbetechnik

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 9 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise (Inserate bitte druckfertig abliefern)

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion: Gemeindeganzlei, 9044 Wald, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage: 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck : Druckerei Eugster AG, Heiden

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

HÖHENER
natürlich mit Holz

Liebe Gemeinde Wald,

für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns ganz herzlich bedanken, wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.

Ihre Höhener Wald AG

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR

Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88

info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2017** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 15. Dez. 16	Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen	14 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bis 6.12.2016 an Pfarrerin Doris Engel	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 16. Dez. 16	Jugendraum geöffnet / Disco	20 – 23 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 17. Dez. 16	4. Vereinsübung	17 – 20 Uhr, Rest. Krone	Zimmerschützen Wald
Di. 20. Dez. 16	Gemeinsames Singen	15 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 24. Dez. 16	Gottesdienst am Heilig Abend Es musiziert Familie Zeiter	22 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 25. Dez. 16	Weihnachtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Wald	9.30 Uhr, Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 03. Jan. 17	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Sa. 07. Jan. 17	Januarloch	MZA Wald	Turnverein
Fr. 13. Jan. 17	Senioren-Mittagstisch	Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger Girtanne 260, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Ulrich Bamert, Grund 565, Wald	Fleisch und Wurst vom Hof	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Christbäume zu verkaufen. Jetzt aussuchen, vor Weihnachten abholen	Nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Zu vermieten ab 1. April 2017 in Wald AR, Ebni 584

Grosse 5 ½ Zimmer Wohnung / 130 m2

Komplett neuer und moderner Ausbau

Offene Küche mit Kochinsel

2 Nasszellen

Grosser Sitzplatz mit Garten

Separater Keller und Waschraum

1690.—exklusiv

Tel. für Besichtigung 079 236 64 54

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00**

einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 12. Januar 2017, Redaktionsschluss ist am **Montag, 9. Januar 2017, 9 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Erscheinungsdaten Gemeindeblatt „Wanze“

Wanze Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungstag
01 / 2017	09.01.2017	12.01.2017
02 / 2017	23.01.2017	26.01.2017
03 / 2017	06.02.2017	09.02.2017
04 / 2017	20.02.2017	23.02.2017
05 / 2017	06.03.2017	09.03.2017
06 / 2017	20.03.2017	23.03.2017
07 / 2017	03.04.2017	06.04.2017
08 / 2017	18.04.2017	21.04.2017
09 / 2017	01.05.2017	04.05.2017
10 / 2017	15.05.2017	18.05.2017
11 / 2017	29.05.2017	01.06.2017
12 / 2017	12.06.2017	15.06.2017
13 / 2017	26.06.2017	29.06.2017
14 / 2017	10.07.2017	13.07.2017
15 / 2017	07.08.2017	10.08.2017
16 / 2017	21.08.2017	24.08.2017
17 / 2017	04.09.2017	07.09.2017
18 / 2017	18.09.2017	21.09.2017
19 / 2017	02.10.2017	05.10.2017
20 / 2017	16.10.2017	19.10.2017
21 / 2017	30.10.2017	02.11.2017
22 / 2017	13.11.2017	16.11.2017
23 / 2017	27.11.2017	30.11.2017
24 / 2017	11.12.2017	14.12.2017